

Franz Obermeier

Jean de Lérys und André Thevets Berichte über die französische Kolonie France antarctique in Rio de Janeiro 1555

Ein Essai 1992

Gliederung

0) Überblick über wichtige Arbeiten der Sekundärliteratur; die Fragestellung der vorliegenden Arbeit

1) Die historischen Grundlagen der Brasilienreiseberichte

- 1.1. Der Kolonisationsstand Brasiliens
- 1.2. Die Expedition Villegagnons
- 1.3. Die publizistische Polemik um die Brasilienreise
- 1.4. Bewertung der Expedition Villegagnons durch Léry
- 1.5. Bewertung der Expedition durch Thevet
- 1.6. Berichte über Brasilien in der französischen Literatur vor Thevet und Léry

2. Thevets "Singularitez de la France antarctique"

- 2.1. Entstehungs- und Editions-geschichte des Werkes
- 2.2. Der Begriff der "singularitez"
- 2.3. Aufbau des Textes
- 2.4. Thevet und die Antike
 - 2.4.1. Die Antike als Vergleichsparadigma
 - 2.4.2. Die Antike als Authentizitätsgarant
- 2.5. Die Funktion der Graphiken

3. Thevets Schilderung der "sauvages"

- 3.1. Äußere Erscheinung der "sauvages"
- 3.2. Ernährung, Ehe und Begräbnisriten
- 3.3. Kriegssitten und Kannibalismus
- 3.4. Religiöse Vorstellungen und Gebräuche
- 3.5. Das Fehlen von Autorität, Gesetz und Eigentum bei den "sauvages"

4. Thevets theologisch-philosophische Bewertungen der "sauvages"

- 4.1. Die "sauvages" als Volk, das der wahren Religion nicht teilhaftig ist
- 4.2. Die "sauvages" als Beispiel für den Gottesbeweis ex consensu omnium gentium
- 4.3. Die Kritik am schlechten Christen
 - 4.3.1 Positiv bewertete Elemente der Religion der "sauvages": Glaube an Auferstehung, Erdbestattung und charité naturelle

4.3.2 Die "malins esprits" als schwarze Magie und Beispiel für negative Bewertung religiöser Praktiken der "sauvages"; Kritik am Aberglaube der Christen

4.4. Die Beschränktheit menschlichen Wissens

4.5. Thevets Sicht der Kulturentwicklung

5. Lérays "Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil"

5.1. Entstehungsgeschichte des Werkes

5.2. Editions- und Rezeptionsgeschichte

6. Der Aufbau von Lérays Histoire

7. Der Reisebericht als Intertextualität

7.1. Von Léry benutzte Quellen und Werke und die Bewertung antiker Literatur

7.2. Die Auseinandersetzung Lérays mit Thevet

7.3. Authentizität und Quellenkritik: Lérays Begriff der "expérience"

8. Lérays Zeichnung der "sauvages"

8.1. Aussehen, "physis" und Lebensbereich der Wilden

8.2. Die Nacktheit der Wilden

8.3. Ernährung und Jagd

8.4. Krieg und Kannibalismus

8.5. Religiöse Vorstellungen und Zeremonien

8.6. Ehe, Polygamie, Sexualität und Geburt

8.7. Beziehungen zwischen den Stämmen und Handelssitten

8.8. Die Abwesenheit von Autorität, Gesetz und Eigentum bei den "sauvages"

8.9. Der Charakter der "sauvages"

9. Die Reaktion der "sauvages" und Europäer auf den Kulturkontakt

9.1. Das Verhältnis zwischen "sauvages", Portugiesen und Franzosen; der Grad der Erforschung von Brasilien

9.2. Lérays Schilderung seiner ersten Begegnung mit den "sauvages"

9.3. Beispiele für Akkulturation

9.3.1. Auf Seiten der Tupinamba

9.3.2. Auf Seiten der Franzosen

9.4. Wilde in Europa

9.5. Sprachlich-erzieherische Experimente der Franzosen

9.6. Die Reaktion der "sauvages" auf den Kulturkontakt

10. Lérays Schilderung der "sauvages" als Ausgangspunkt einer kritischen Bewertung europäischer Kultur

10.1. Der Topos des Vergleichs Europäer-Wilde als Verstehensparadigma der "sauvages"

10.2. Lérays Kritik an europäischen Verhältnissen

10.2.1. Die "avarice" und der Wucher

10.2.2. Die Greuel der Religionskriege

- 10.2.3. Die "charité" der "sauvages" als Ausgangspunkt für die Kritik am schlechten Christen
- 10.2.4. Die Erziehung der "sauvages" als Vorbild
- 10.2.5. Weitere Kritikpunkte: die Kritik an den "délicats"

11. Lérays Gedanken über Religion

- 11.1. Die Natur als Manifestation der Größe Gottes
- 11.2. Die "sauvages" als Beispiel für den Gottesbeweis "ex consensu omnium gentium"
- 11.3. Positiv bewertete religiöse Lehren der "sauvages" als Widerlegung des Atheismus: Auferstehung des Leibes, Glaube an den Teufel
- 11.4. Die Idee der "évangélisation universelle": die "sauvages" als "inexcusables"
- 11.5. Lérays Ideen über die Abstammung der "sauvages"
- 11.6. Lérays Bewertung des Topos der schmerzlosen Geburt
- 11.7. Katholizismus als Kannibalismus: die Auseinandersetzung mit katholischen Dogmen
- 11.8. Strategien und Scheitern der Missionierungsversuche

12. Lérays Sprachreflexion und sein Stil

- 12.1. Lérays Reflexion über die Sprache: Bescheidenheitstopos und Nüchternheit
- 12.2. Lérays Stil: Umgangssprache als Abgrenzung vom wissenschaftlichen Diskurs der Epoche

13. Lérays Bewertung seines Brasilienaufenthalts

- 13.1. Die persönlichen Motive seiner Reise
- 13.2. Léry als Beobachter eines Tupinambafests
- 13.3. Die Brasilienreise als "vocation": die Episode der Trennung von den Märtyrern
- 13.4. Lérays Bewertung seines Aufenthaltes

14. Léry als Linguist: Die Darstellung der Tupinambasprache

15. Vergleich von Léry und Thevet; andere zeitgenössische Quellen

- 15.1. Vergleich exemplarischer inhaltlicher Elemente
- 15.2. Die Funktionalisierung des "sauvage" in den Reiseberichten von Thevet und Léry
- 15.3. Die Bewertung der "sauvages" durch Richer, Villegagnon und Barré

16. Die Bedeutung der Reiseberichte von Léry und Thevet

- 16.1. Ethnologische Bedeutung
- 16.2. Die Herausbildung einer narrativ-deskriptiven Prosa
- 16.3. Montaignes Rezeption von Thevet und Léry
- 16.4. Die Vorgeschichte des Topos des "bon sauvage"

17. Anmerkungen zu der Zitierweise und Transkription der Originaldrucke

18. Literaturangaben

0. Überblick über wichtige Arbeiten der Sekundärliteratur; die Fragestellung der vorliegenden Arbeit

Das Interesse der Interpreten an den beiden Reiseberichten hatte verschiedene Ursachen. Kolonialgeschichtliches Interesse bewegte den Dijoner Professor Paul Gaffarel zur Herausgabe der beiden lange Zeit vergessenen Werke Ende des 19. Jhdts.¹ Gaffarel gebührt das Verdienst, die beiden Texte wiederentdeckt zu haben, auch wenn seine Kommentare an vielen Stellen irreführend und oberflächlich sind.

Die beste Darstellung des historischen Hintergrunds der Brasilienexpedition ist immer noch Ch. Juliens Buch *Les voyages de découverte et les premiers établissements*, Paris 1947. Die Genfer Expedition zeichnet sehr klar Reverdin *Quatorze calvinistes chez les Topinambous, Histoire d'une mission genevoise au Brésil (1556-1558)*, Genf 1957 nach.

Gilbert Chinard (*L'exotisme américain dans la littérature française du 16^{ème} siècle* Paris 1911, Reprint Genf 1978) war der erste, der die Bedeutung beider Werke für die literarische Tradition des französischen Exotismus erkannte.

Der Reisebericht als eigenständiges Genre wurde erst spät untersucht, da er dem tradierten Literaturbegriff nicht entsprach. Grundlegend sind hier Atkinsons bibliographische Untersuchungen und seine Analysen, die zwar im Detail kritisierbar sind, aber dennoch der Forschung eine neue Richtung aufzeigten.²

Vielversprechend sind vor allem neuere Ansätze, die die rhetorischen Qualitäten des Genres Reiseberichts untersuchen. In dieser Arbeit wird öfter auf den Ansatz von Campbell (1985) Bezug genommen, die versucht, den Reisebericht als Genre zwischen "narratio" und "descriptio" zu begreifen. Die von Campbell bei der Analyse des Reiseberichts von Columbus und anderer Werke erzielten Ergebnisse sind teilweise auch auf Léry übertragbar.

Auf Lérys Werk geht genauer Majer in ihrer Doktorarbeit ein (*The notion of singularity in the travel journals of Michel de Montaigne and Jean de Léry* Ann Arbor 1983). Trotz brauchbarer Einzelergebnisse erliegt Majer der Versuchung, den Bericht von Léry über weite Strecken nicht zu analysieren, sondern ausschließlich mit *Tristes Tropiques* von Lévi-Strauss zu vergleichen. Dieser Ansatz führt vom Text weg, ebenso wie die Subsumierung verschiedener Charakteristika der Texte von Montaigne und Léry unter dem dehnbaren Begriff der "singularité".

Erwähnt müssen noch einige Aufsätze von Frank Lestringant, besonders der Aufsatz *Calvinistes et cannibales* (1980) der durch Analysen von Léry und Pierre Richier (auch Richer, als kalvinistischer Pastor Begleiter der Entsatzexpedition, Lebensdaten circa 1506-1580) ermöglicht, das Buch in den literarischen Kontext der zeitgenössischen

¹ Vgl. besonders Gaffarels *Histoire du Brésil français au 16^{ème} siècle*, Paris 1878.

² Vgl. Atkinson: *La littérature géographique française de la renaissance* Erstausgabe Paris 1936 und besonders *Les nouveaux horizons de la renaissance française* Paris 1935.

Polemik um die Brasilienexpedition zu stellen. Den Kontext der religiösen Polemik analysiert Lestringant in dem Aufsatz *Catholiques et cannibales* (1982 b).

Für den anthropologischen Kontext der zeitgenössischen Literatur sei auf das faktenreiche Buch von Hodgen verwiesen (1964). Die wichtigsten Analysen der Werke Thevets und Léréys als ethnographische Quellen sind Métraux' grundlegende Werke über die Tupinambakultur aus den zwanziger Jahren.³ Eine neuere detaillierte Untersuchung über die Schilderungen des Kannibalismus der südamerikanischen Ureinwohner in den Reiseberichten des 16. Jhdts. stammt von Wendt (1989).

Bibliographische Angaben zu den Beziehungen zwischen Frankreich und Brasilien finden sich in der Bibliographie von Raeders (1960), die allerdings nicht immer zuverlässig ist.

Léréys Werk liegt inzwischen in einer kritischen Ausgabe hrsg. von Jean-Claude Morisot Genf 1975 vor. Thevets Buch ist in einer bibliophilen Ausgabe mit einem umfangreichen, aber stellenweise unkritischen Dossier faksimile nachgedruckt worden. (hrsg. von Gasnault / Baudry, Paris 1983).

In der vorliegenden Arbeit soll der Schwerpunkt der Analyse auf die anthropologische Schilderung des "sauvage" und besonders auf die theologisch-philosophischen Bewertungen und Analysen von Thevet und Léry gelegt werden. Darüber hinaus soll auch versucht werden, zumindest ansatzweise die literarische Bedeutung der Texte im Diskurssystem der Reiseliteratur der Epoche darzustellen und ihre Bedeutung für den Topos des "bon sauvage" zu umreißen.

1. Die historischen Grundlagen der Brasilienreiseberichte

1.1. Der Kolonisationsstand Brasiliens

Die Ehre der Entdeckung Brasiliens steht aller Wahrscheinlichkeit nach dem Portugiesen Pedro Alvarez Cabral zu, der das von ihm um das Jahr 1500 entdeckte Land "Terra de Santa Cruz" nannte. Der Bericht seiner Reise wurde später in Ramusios Sammlung *Navigazioni e Viaggi* (1563) aufgenommen. Die Bezeichnung Brasilien entwickelte sich aus dem Namen eines Baumes ("Braxil"), dessen Holz zur Färbung verwendet wurde und der das Hauptexportprodukt des Landes darstellte.

Das Land wurde bald auch für französische Seeleute, die Gewinne mit dem einträglichen Brasilholzhandel erzielen wollten, zum Anlaufziel. Im Jahre 1504 läuft der Franzose Paulmier de Gonneville mit seinem Schiff "L'Espoir" die brasilianische Küste an, scheitert aber bei dem Versuch, nach Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung Indien zu erreichen. Ab 1516 schickt der portugiesische König bewaffnete Schiffe, um die Franzosen zu vertreiben, was auf intensive Aktivitäten von französischer Seite hindeutet.

³ Alfred Métraux: *La civilisation matérielle des tribus tupi-guarani* Paris 1928 und *La Religion des Tupinambas et ses rapports avec celle des autres tribus tupi guarani*, Paris 1928.

Im Auftrag Jean Angots, eines Reeders aus Dieppe reiste der Italiener Verrazzano nach Brasilien. Von den Reisen Gonnevilles und Verrazzanos sind Reiseberichte in französischer bzw. italienischer Fassung erhalten sind.⁴

Die Bedeutung der französischen Seefahrt und Kolonieerschließung etwa durch Handelsstützpunkte ist zwar im Umfang mit dem portugiesischen oder spanischen Engagement nicht zu vergleichen, dennoch förderte Franz I gezielt Überseefahrten, mit der vergeblichen Hoffnung, die Machtstellung Karls V. zu untergraben und günstige Handelsrouten zu erkunden. In diese Zeit fällt auch die Entdeckung des St. Lorenz-Stromes durch Jacques Cartier 1534 bei der Suche nach einer Nordpassage nach Indien.

Eine große Anzahl von Seeleuten aus der Normandie blieben in den neuen Ländern, so auch in Brasilien, wo sie oft mit den "sauvages" zusammenlebten und als Übersetzer im Handel mit den Europäern wichtige Dienste leisteten. Léry spielt in seinem Reisebericht oft auf diese "truchements de Normandie" an, von denen einige schon eine mehrjährige Aufenthaltsdauer in Brasilien hinter sich hatten.

Im Jahre 1550 ist ein Fest mit fingierten und echten brasilianischen Ureinwohnern Teil der "Entrée" des Königs Henri II. in Rouen, was einen der Anlässe zu dem berühmten Essai Des cannibales von Montaigne bildet (Essais, livre I, 31). Eine zeitgenössische Beschreibung dieses Festes mit einem Stich, der brasilianische Ureinwohner darstellt, ist erhalten.⁵

Diese Handelsbeziehungen bilden den Hintergrund für das Projekt Villegagnons, in Brasilien eine französische Kolonie zu errichten.

1.2. Die Expedition Villegagnons

Nicolas Durand de Villegagnon (auch Villegaignon) wurde um 1510 in Provins geboren. Seit 1531 Mitglied des Malteserordens nahm er an der Belagerung Algiers durch Karl V (1541) teil und wurde später zum "vice-amiral de Bretagne" ernannt. Mit Hilfe des einflußreichen "amiral de France" Gaspard de Coligny, des späteren Hugenottenführers, erreichte er, daß die Mittel für die Brasilienexpedition, nämlich 2 Schiffe und 10000 Francs (Léry, Histoire⁶ S.3) von Henri II. bereitgestellt wurden.⁷

⁴ Vgl. Jacques Cartier Voyages au Canada, avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verrazano et Roberval, Paris 1984.

⁵ C'est la deduction du somptueux ordre plaisantz spectacles et magnifiques théâtres dresses etc. 1551, das Manuskript ist in der Bibliothek von Rouen erhalten (Vgl. Raeders 1960, Nr. 37). Nachdruck hrsg. von Denis, Ferdinand: Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550, Paris 1850, weitere Neudrucke bei Raeders (1960), Nr. 37 zitiert.

⁶ Ich zitiere das Werk Lérys im folgenden nach der kritischen Ausgabe Jean de Léry Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil hrsg. Jean-Claude Morisot, Genève 1975, (Nachdruck der zweiten Auflage von 1580), unter dem Kurztitel "Léry + Seitenzahl". Den Kommentar zitiere ich Morisot + Seitenzahl.

⁷ Die Bewilligungsurkunde der Reisekosten durch den König ist abgedruckt in Heulhard (1897), S.98/99.

Einige der Expeditionsteilnehmer wurden in den Gefängnissen von Paris zwangsrekrutiert.⁸

Villegagnon verließ Frankreich im Mai 1555 und kam im November desselben Jahres in der Bucht, wo heute Rio de Janeiro liegt, an, wo er auf einer von den Ureinwohnern "Ganabra" genannten Insel ein Fort baute. Auf dieser Reise begleitete ihn der Franziskanerpater André Thevet aus Angoulême, der dann später einen Reisebericht verfassen sollte. Thevet blieb vom 10. November 1555 bis 31.01.1556 in Brasilien (vgl. Histoire 12).

Die Gründe, warum Villegagnon diese Reise unternahm, waren vielschichtig. Neben persönlichem Ehrgeiz spielten nach Léry auch nicht genauer erläuterte Probleme in Frankreich eine Rolle. ("ayant reçu quelque mécontentement en Bretagne", S.31). Nach Lérys Darstellung war auch die Absicht von Bedeutung, eine Hugenottenkolonie in Brasilien zu errichten und damit die Anhänger dieser Religion vor den in Frankreich sich abzeichnenden Verfolgungen zu schützen:

(...)il avait non seulement une extreme envie de se retirer en quelque pays lointain où il peust librement et purement servir à Dieu selon la reformation de l'Evangile, mais (..)il desirait d'y preparer lieu à tous ceux qui s'y voudroyent retirer pour eviter les persecutions ... S.2

Unmittelbarer Anlaß waren nach Léry Berichte über die Fruchtbarkeit des Landes, die Villegagnon aus brieflichen und mündlichen Quellen erhielt.⁹

Es ist umstritten, ob Villegagnon in der Folge Calvin um Sendung von religiösem Beistand bat. Eventuell hat er sich an Coligny gewandt, der den ihm bekannten Philippe de Corguilleray, sieur du Pont, um Hilfe ersuchte. Letzterer erklärte sich bereit, die Hugenotten nach Brasilien zu begleiten (Histoire S.5).

Die Gruppe bestand aus 14 Personen, darunter Léry und die zwei Pastoren Pierre Richier und Guillaume Chartier (Histoire S.6). Sie schiffte sich am 19. November in Honfleur auf den Schiffen des Sieur de Bois le Comte, eines Neffen von Villegagnon, ein.

Am 10. März 1557 erreichten die Schiffe das Fort Coligny (Histoire S.55). Nach der Ankunft der Calvinisten schrieb Villegagnon am 31. März 1557 einen Brief an Calvin, in dem er ihn für die Sendung geistlichen Beistands dankte. Der Brief wird von Léry als Beweis für Villegagnons positive Einstellung gegenüber der reformierten Kirche ungekürzt in seinen Reisebericht integriert. (Préface S.7-14)¹⁰

⁸ Die Quelle für diese Information ist Haton Mémoires..., hrsg von Bourquelot Paris 1857, S.38, zitiert nach Reverdin (1957), S.15 Fußnote 2.

⁹ Die Histoire des choses mémorables... (1561), S.8 führt als eine solche Quelle einen "commis du Trésorier de la marine à Brest" an, der selbst in Brasilien gewesen war. Vgl. Atkinson (1969), S.122.

¹⁰ Die Préface ist im Original unpaginiert. Der Übersichtlichkeit halber habe ich Seitenzahlen hinzugefügt, beginnend mit dem Text der Préface ohne Berücksichtigung der Widmung und der Widmungsgedichte. Ich zitiere im folgenden nach dieser Paginierung: Préface + Seitenzahl.

Die Situation wurde aber bald gespannt, da sich Villegagnon die Entscheidungsbefugnis auch über theologische Streitfälle anmaßte. Man einigte sich darauf, den "ministre" Chartier nach Frankreich zu schicken, damit er Calvins Schiedsspruch einholen sollte. Chartier richtete ein "mémoire" an Calvin, der jedoch Villegagnons Stellungnahme nicht erhalten konnte.¹¹

Gegen Ende Oktober desselben Jahres verwies Villegagnon die Hugenotten aus dem Schutz des Forts (Histoire S.83). Diese zogen sich auf das Festland zurück und fuhren unter schlimmsten äußeren Bedingungen wie Nahrungs- und Wasserknappheit auf einem kaum mehr seetüchtigen Schiff nach Frankreich zurück, wo sie im Mai 1558 ankamen. Einige Hugenotten, die das Schiff verließen, um nach Fort Coligny zurückzukehren, wurden von Villegagnon hingerichtet.

Nachdem Villegagnon die Kolonie verlassen hatte, wurde sie im Jahre 1560 von dem portugiesischen Generalgouverneur Mem de Sá angegriffen und erobert. Einige kleinere französische Siedlungen, die sich noch halten konnten, wurden 1567 durch Hilfstruppen zerstört, was das Ende der französischen Herrschaft in Brasilien bedeutete.

Nach Frankreich zurückgekehrt beteiligt sich Villegagnon publizistisch auf Seite der Katholiken an theologischen Kontroversen mit Calvin und klagte in einem Brief an den Genfer Magistrat und die Genfer Kirche Richier als Urheber des Konfliktes in der Kolonie an.¹² Villegagnon starb 1571 in Beauvais bei Nemours.¹³

Coligny hat sich weiterhin für französisches Engagement in der Neuen Welt eingesetzt. Eine in Florida 1562 durch den Kapitän Ribault gegründete Hugenottenkolonie wurde 1565 von den Spaniern auf brutale Weise zerstört. Laudonnière hat einen Bericht über diese Expedition veröffentlicht (Histoire notable de la Floride 1586).

Im Jahre 1612-1614 fand ein letzter Koloniegründungsversuch in Brasilien auf einer Insel der Amazonasmündung statt. Die Kapuzinermissionare Claude d'Abbeville (Histoire de la mission des peres capucins en l'isle de Maragnan ... hrsg. A. Métraux/ J. Lafaye Graz 1963 und Yves d'Évreux (Voyage au nord du Brésil hrsg. F. Denis Paris 1864) haben Berichte über diese Expedition hinterlassen, die über die Küstentupi berichten, einen Stamm, der mit den Tupinamba von Rio de Janeiro verwandt war. Beide Texte bilden wie Thevets und Lérays Bücher wichtiges ethnographisches Quellenmaterial.

¹¹ Reverdin hat die Geschichte dieser Episode anhand von Calvins Briefwechsel nachgezeichnet. Vgl. Reverdin (1957), S.65-66.

¹² Opera Calvini Correspondance Brief 3229, vgl. Reverdin (1957), S.46/47.

¹³ Zu Villegagnon vgl. Nogueira (1887) und das tendenziöse Buch von Artur Heulhard (1897).

1.3. Die Polemik um die Brasilienreise Villegagnons

In der zeitgenössischen Publizistik löste Villegagnons gescheiterte Brasilienexpedition eine Polemik aus, die sich in einigen Pamphleten äußerte und als Hintergrund für die Reiseberichte von Thevet und Léry von Bedeutung ist.

Die frühesten Dokumente über das Unternehmen Villegagnons stammen von Nicolas Barré, dem "pilote" Villegagnons.

Der Protestant Nicolas Barré schrieb eine Copie de quelques lettres sur la navigation du chevalier de Villegaignon es terres de l'Amérique, Originalausgabe Paris 1557 (Nachdruck hrsg. von Ternaux-Compans in Archives des voyages, Paris 1840-41). Die an Freunde gerichteten Briefe geben einen sehr sachlichen Bericht über die Reise, die Konstruktion des Forts, den gegen Villegagnon gerichteten Aufstand von "truchements" und beschreiben einige Besonderheiten der Fauna Brasilien (erster Nachweis der Bezeichnung "petun"). Lescarbot hat längere Auszüge von Barrés Briefen in seine Histoire de la nouvelle France aufgenommen. (Ausgabe 1609, S.148-156 und S.159-163). Auch De Bry hat eine lateinische Übersetzung dieser Briefe in seine Americae Descriptio aufgenommen.¹⁴ Nicolas Barré kam 1565 bei der Vernichtung der Hugenottenkolonie in Florida ums Leben.

In Bibliographien (Z. B. Morisot S.444) wird auch ein zweites Buch von Barré Discours sur la navigation du chevalier de Villegaignon en Amerique Paris 1558 nachgewiesen, das laut Raeders nicht mehr auffindbar ist.¹⁵ Eventuell handelt es sich um eine verschollene zweite Auflage der Briefe mit einem neuen Titelblatt.¹⁶

Der Genfer Pastor Pierre Richer, Mitglied der Genfer Hugenottengruppe schrieb im Jahre 1561 eine Streitschrift gegen Villegagnon unter dem Titel: La refutation des folles resveries, execrables blasphemes, erreurs et mensonges de Nicolas Durand qui se nomme Villegaignon: divisée en deux livres, Auteur Pierre Richier Genf 1561.¹⁷

Diese Streitschrift, erschienen in lateinischer und französischer Fassung¹⁸, hatte einen großen Einfluß auf Lérys Werk, besonders auf das Kapitel VI der Histoire. Einige Episoden wie z.B. die Szene, in der Villegagnon einen Franzosen verprügeln läßt, sind von Richier übernommen.¹⁹

Léry selbst veröffentlichte für die Actes des Martyrs von Jean Crespin (1564, weitere Auflagen), einer Sammlung der Lebensbeschreibungen von calvinistischen Märtyrern, eine kurze Notice sur la Persecution des fidelles en terre d'Amérique über die er in seiner Histoire schreibt:

(...)me sentant sur tous autres obligé d'avoir soin que la confession de foy de ces trois bons personnages fust enregistree au catalogue de

¹⁴ Vgl. Nogueira (1887), S.141.

¹⁵ Raeders (1969) Nr. 46, Seite 24.

¹⁶ So die Vermutung von Borba de Moraes (1958), S.68/69. Atkinson (1968) führt dieses Buch nicht auf.

¹⁷ Kurze Auszüge der französischen Fassung dieses Werkes sind bei Lestringant (1980), S.183-192 abgedruckt.

¹⁸ Lestringant (1980) S.167.

¹⁹ Lestringant (1984), S.65.

ceux qui de nostre temps ont constamment enduré la mort pour le tesmoignage de l'Evangile, dés cette mesme annee 1558, je la baillay à Iean Crespin Imprimeur; lequel, avec la narration de la difficulté qu'ils eurent d'aborder en la terre des sauvages apres qu'ils nous eurent laissez, l'insera au livre des Martyrs, auquel ie renvoye les lecteurs (...) S.380

Es gibt von diesem kurzen Werk im übrigen auch zwei anonym erschienene Einzeldrucke unter dem Titel Histoire des choses memorables advenues en la terre du Brésil, partie de l'Amérique Australe, sous le gouvernement de M. de Villegagnon, depuis l'an 1555 jusqu'à l'an 1558 Genf 1561.²⁰ Laut Raeders (1960), S.25 ist der Stich, auf den Léry in seiner Histoire S.79 anspielt aus diesem Buch.²¹ Ein späterer Druck Brief Recueil de l'affliction de l'Eglise des fidèles du pays de Brésil, ohne Ort 1565) stellt eine weitere Fassung dieses Textes dar.²²

Eine anonym erschienene Reponse aux libelles d'injures publiés contre le chevalier Villegaignon, Paris 1561 stützt sich laut Raeders (1960) Nr. 48 auf einen Teil von Thevets Manuskript Histoire d'André Thevet ... de deux voyages... (Bibliothèque nationale Ms. fr. 15454), was auch einen Ansatzpunkt für die Datierung letzteren Manuskripts geben könnte. Raeders (l. c.) verweist auch auf ein Manuskript dieser Broschüre in der Bibliothèque nationale Libelles 17-175.

Cioranescu (Bibliographie de la littérature française du 16ème siècle Genf 1975 Artikel "Villegagnon") führt noch einige kleinere Pamphlete im Umkreis dieses Streites an, der zumindest zeigt, wie sehr die kolonialen Unternehmungen im geistigen Leben der Epoche beachtet wurden.

1.4. Die Bewertung der Expedition Villegagnons durch Léry

Léry schätzt die Erfolgsaussichten der Expedition nachträglich sehr positiv ein:

aussi est-il tres-certain, que si l'affaire eust esté aussi bien poursuivy qu'il avait esté heureusement commencé, que l'un et l'autre regne, spirituel et temporel, y avoient si bien prins pied de nostre temps que plus de dix mille personnes de la nation françoise y seroient maintenant en aussi pleine et seure possession pour nostre Roy que les Espagnols et Portugais y sont au nom des leurs. Dédicace (unpaginiert) zweite Seite

²⁰ Neudruck (teilweise) in Nouvelles Annales des Voyages, Bd.40 (1854), dort irrtümlich Villegagnon als Autor angegeben, eine unbegründete Zuordnung, der Chinard (1978), S.84, Fußnote 1 folgt. Diese Fassung weist nur geringe sprachliche-stilistische Unterschiede in Vergleich zu Lérys Beitrag zu Crespins Werk auf.

²¹ Morisot S.422 dagegen verweist auf das calvinistische Pamphlet L'Amende honorable de Nicolas Durand, dit le chevalier de Villegagnon ohne Angabe, ob sich dort ein Stich oder bloß eine Beschreibung befindet. Eventuell ist eine Identifizierung mit dem Stich in Richiers Libri duo apologetici 1561 möglich (abgebildet in Pannier/Mondain (1931), nach Blatt 17.

²² Lestringant(1980) S.24/25.

Léry steht wie viele andere hugenottische Schriftsteller (Chauveton oder Lancelot Voisin de la Popelinière) dem kolonialpolitischen Engagement Frankreichs positiv gegenüber und bedauert dessen Scheitern.²³

Nach ihm ist das Scheitern der Brasilienexpedition im wesentlichen Schuld Villegagnons und seiner Helfershelfer, die nicht in der Lage waren, das Fort militärisch zu verteidigen:

(...)il faut attribuer la faute et discontinuation, tant à Villegagnon, qu'à ceux qui avec luy, au lieu (ainsi qu'ils en avoyent le commencement et avoyent fait promesse) d'avancer l'oeuvre, ont quitté la forteresse que nous avons bastie, et le pays qu'on avoit nommé France antarctique, aux Portugais, lesquels s'y sont tres-bien accomodez. Dédicace zweite Seite

Es stellt sich hier allerdings die Frage, ob Léry die realen Machtpositionen der Portugiesen nicht unterschätzt, gegen die ein einziges Siedlungszentrum, das isoliert auf einer Insel lag, einfach keine Chance haben konnte.

Für Léry steht ferner unwiderlegbar fest, daß Villegagnons Expedition von Anfang an als Unterstützung der Hugenotten gedacht war. Als Beweis führt er neben dessen schon erwähnten Brief an Calvin seine Begrüßungsworte an die Neuankömmlinge an:

... tout ce que ie pretens faire ici, est, tant pour vous que pour tous ceux qui viendront à mesme fin que vous y estes venu. Car ie delibere d'y faire une retraitte aux pauvres fideles qui seront persecutez en France, en Espagne et ailleurs outre-mer, afin que sans crainte ni du Roy, ni de l'Empereur ou d'autres potentats ils y puissent purement servir à Dieu selon sa volonté. S.55

Der Ausdruck "service pur" oder "servir purement", den Léry des öfteren verwendet, bezieht sich in diesem Kontext eindeutig auf die Abendmahlzeremonien der Reformierten Kirche im Gegensatz zu der damit implizit als korrumpiert bezeichneten katholischen Abendmahlfeier, die im übrigen bei der bald einsetzenden Auseinandersetzung zwischen Villegagnon und den Calvinisten sowie in Villegagnons späteren theologischen Schriften eine große Rolle spielte (Histoire S.67 ff).

Die von den Franzosen kolonisierte Gegend bot nach Léry hervorragende Voraussetzungen, da das Land fruchtbar genug gewesen sei, um eine große Anzahl Menschen zu ernähren:

Et certes comme le pays de nos Tououpinambaults est capable de nourrir dix fois plus de peuple qu'il n'y en a, tellement que moy y estant me pouvois vanter d'avoir à mon commandement plus de mille arpents de terre, meilleurs qu'il n'y en ait en toute la Beausse: qui doute si les François y fussent demeurez (ce qu'ils eussent fait, et y en eut maintenant plus de dix mille si Villegagnon ne se fust revolté de la religion reformee) qu'ils n'en eussent receu et tiré le mesme proffit que font maintenant les Portugais qui y sont si bien accomodez? S.123

Diese Idee der Fruchtbarkeit Brasiliens wendet sich auch gegen Beurteilungen Richers, der von der Sterilität dieses Landes sprach.²⁴

²³ Vgl. Keen (1976), S.112 und Seite 120, Fußnote 19.

Eine Besiedlung größeren Maßstabes stand nach Lérays Angaben unmittelbar bevor:

(...) un nommé Fariban de Rouan, qui estoit capitaine en ce vaisseau, ayant à la requeste de plusieurs notables personnages, faisant profession de la Religion reformee au Royaume de France, fait expressement ce voyage pour explorer la terre et choisir promptement lieu pour habiter, nous dit que n'eust esté la revolte de Villegagnon on avoit dès la mesme annee delibere de passer sept à huict cens personnes dans de grandes Hourques de Flandres pour commencer de peupler l'endroit où nous estions. S.341

Léry fügt als authentische Zeugnisse über den Brasilienaufenthalt seinem Text ferner zwei Predigten aus der Feder Villegagnons hinzu, die Gottes Segen für Coligny und seine Familie erflehen und den obigen Gedanken der Kolonie als Refugium für die Verfolgten artikulieren:

Et ce faisant apprester lieu et demeurance paisible à ceux qui sont privez de pouvoir invoquer publiquement ton nom pour te sanctifier et adorer en Esprit et verité ... S.61

Léry äußert den Verdacht, daß die Änderung von Villegagnons Verhalten entweder auf vorwurfsvolle Briefe des einflußreichen Cardinal de Lorraine zurückgeht, oder von vornherein geplant war und nicht in erster Linie durch die theologischen Streitereien ausgelöst wurde:

Toutesfois i'ay entendu depuis mon retour que Villegagnon, devant mesme qu'il partist en France, pour tant mieux se servir du nom et auctorité de feu monsieur l'Amiral de Chastillon, et aussi pour abuser plus facilement tant l'Eglise de Genève en général que Calvin en particulier (...) avoit pris avis avec ledit cardinal de Lorraine de se contrefaire de la Religion. S.76/77

Léry äußert diese These aber nicht affirmativ, sondern läßt sie als Gerücht stehen ("i'ay entendu l.c). Angesichts der Quellenlage ist diese Frage natürlich nicht eindeutig zu beantworten. Vermutlich dürfte Villegagnon über jede Unterstützung seines Unternehmens, auch wenn sie von Calvinisten kam, froh gewesen sein, da diese ja Arbeitskräfte beim Aufbau des Forts darstellten (Histoire S.57). Als die theologischen Streitigkeiten die absolute Machtposition Villegagnons in Frage stellten, vertrieb sie dieser aus dem Fort, um neben sich keine weitere Autorität dulden zu müssen.

Léry läßt Villegagnon aber immerhin die Gerechtigkeit zuteil werden, daß er ihn zwar als grausam, aber dennoch als persönlich integer bezeichnet:

(...) quoy que depuis mon retour i'aye entendu dire de luy: que quand il estoit en l' Amerique il se polluoit avec les femmes sauvages, ie luy rendray ce tesmoignage qu'il n'en estoit pas soupçonné de nostre temps. S.72

Léry wendet sich hier wohl gegen die persönlichen Angriffe Richers auf Villegagnons.²⁵

²⁴ Vgl. Lestringant (1980), S.178.

²⁵ Zitiert bei Heulhard (1897), S.151, Fußnote 1.

Seine Formulierung ist allerdings so zweideutig, daß er die von Anderen erhobene Anschuldigung nicht als unwahrscheinlich hinstellt, sondern nur sagt, daß er und seine Glaubensbrüder nichts von diesen Sünden ahnten ("soupçonner"), als sie in Amerika waren.

Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Léry Schilderung von Villegagnons Absichten der Wahrheit entspricht, oder dem ideologischen "parti pris" des Autors entstammen. Julien (1947) ist der Ansicht, daß bei der Expedition Villegagnons weniger der Versuch, eine hugenottische Kolonie zu gründen im Vordergrund stand, sondern das Motiv des Machtgewinns für Frankreich und gibt zu bedenken, daß auch Coligny, der Hauptförderer der Expedition sich erst ab 1557/58 offen für den Protestantismus engagierte.²⁶

Auch bei der Bewertung Villegagnons sind sich die zeitgenössischen Quellen nicht einig, die voreingenommenen portugiesischen Jesuiten hielten ihn für einen Häretiker, die französischen für einen treuen Katholiken.²⁷

Der von Léry (Histoire S.4) erwähnte Brief Villegagnons an Calvin mit der Bitte um Sendung von Glaubensbrüdern ist nicht erhalten, wohingegen das lateinische Original des Dankesbriefes Villegagnons an Calvin nach Ankunft der Hugenotten vom 31.03.1557, das Léry in französischer Übersetzung in seiner Préface (S.7-14) zitiert, in der Bibliothèque de Genève erhalten ist.²⁸

Laut Theodore de Bèze soll die Bitte um die Sendung von Hugenotten über die Vermittlung Colignys erfolgt sein, aber auch hierfür gibt es keine Beweise. Am wahrscheinlichsten ist die Interpretation Juliens (1947), daß Villegagnon, nachdem angeforderte Unterstützung durch den König ausblieb, sich an Calvin wandte, was zumindest eine Hinwendung zum Calvinismus ausdrückte.²⁹ Villegagnon kannte Calvin persönlich aus seiner Studienzeit. Religiöse Skrupel Villegagnons, die in der Frage der Interpretation des Abendmahles zum Konflikt mit den Calvinistenausarteten, führten zur Vertreibung der Hugenotten aus dem Fort und zu deren Rückkehr nach Frankreich. Villegagnon selbst versuchte sich nach seiner Rückkehr als gläubiger Katholik hinzustellen, um seinen Einfluß bei Hof nicht zu gefährden.

²⁶ Vgl. Julien (1948), S.187.

²⁷ Julien (1948), l. c.

²⁸ Der Brief Villegagnons ist im lateinischen Original veröffentlicht in (Corpus Reformatorum Volumen 44) Calvin: Opera quae supersunt omnia, Volumen 16, Brief Nr. 2612, Spalte 437-440.

²⁹ Julien (1948), S.194.

1.5. Bewertung der Expedition Villegagnons durch Thevet

Thevet berichtet in den Singularitez nur beiläufig (vgl. S.49 recto) über die Errichtung des Forts und über die Vorgänge auf Fort Coligny, weswegen sein Text als historische Quelle nicht geeignet ist. Er zeigte wohl an der Organisation des Forts wenig Interesse und befand sich auch zu kurze Zeit in Brasilien. Erst in der Cosmographie von 1575 geht er auf die Ereignisse im Fort kurz ein. Er wirft er den Calvinisten vor, an der auch von Barré (Lettres hrsg. Ternaux-Compans S.113-116) erwähnten Verschwörung gegen Villegagnon beteiligt gewesen zu sein, was angeblich zur Hinrichtung einiger Calvinisten führte (Cosmographie S.908 verso/ 909 recto; Lussagnet S.15).

Thevets Darstellung der Geschichte der Kolonie in der Cosmographie beruht, wie Léry in der Préface seines Buches überzeugend nachweist, auf einer absichtlich ungenauen Chronologie und falschen Darstellung der Fakten. Thevet wirft den hugenottischen Pastoren und ihren Glaubensbrüdern vor, die Urheber eines Aufruhrs gegen Villegagnon gewesen zu sein, der schon vor ihrer Ankunft wegen der grausamen Behandlung der Untergebenen durch Villegagnon stattfand (Histoire, Préface S.14, vgl. Barré Lettres S.113-116). Die Hinrichtung einiger Calvinisten hatte mit dieser Episode nichts zu tun (Histoire, Préface S.15). Thevets Behauptung, daß ihn die Calvinisten an seiner Missionsarbeit gehindert hätten (Cosmographie S.925 verso, Lussagnet S.95) wird durch die Tatsache widerlegt, daß der Franziskaner zu der Zeit, als die Hugenotten in Brasilien befanden, schon längst wieder in Frankreich war (Histoire, Préface S.5).

Thevet hat wohl über mündliche Quellen von dem Aufenthalt der Calvinisten erfahren und diese Nachrichten zu einer im Kontext der Religionsstreitigkeiten verständlichen, wenn auch nicht der Wahrheit entsprechenden Polemik verwandt. Thevet konnte ja nicht ahnen, daß ein Expeditionsteilnehmer ihn widerlegen würde.

1.6. Berichte über Brasilien in der französischen Literatur vor Thevet und Léry

Thevet und Lérays Reiseberichte sind zwar die bedeutendsten französischen Zeugnisse über Brasilien im 16. Jhdt., aber nicht die ersten in Frankreich bekannt gewordenen Nachrichten über Brasilien. Atkinson (1969) veröffentlicht einige Auszüge aus diesen Texten (vgl. bes. S.137-168), unter anderem aus einem Brief des portugiesischen Jesuiten Nobrega, der 1556 zusammen mit Jesuitenberichten aus China (Lettres de Missions de la Chine) erschien und stellt die These auf, daß die "légende sentimentale du Bon Sauvage" (S.154) schon seit den ersten Veröffentlichungen über Amerika aus dem Jahre 1516 existierte.

Julien (1948) S.394 gibt in Auseinandersetzung mit dieser These zu bedenken, daß allein eine positive Beschreibung der Sitten der "sauvage" noch nicht Anlaß sein könne, von dem Mythos des "bon sauvage" zu sprechen und erst bei Léry die Sitten der "sauvages" den Europäern ansatzweise als Vorbild hingestellt werden. Er wirft Atkinson vor, den Augenblick, wo dieser Mythos entsteht, nicht zu präzisieren.

Die Entscheidung dieser Frage würde sicherlich ein genaues Studium der bei Atkinson zitierten Reiseliteratur und eine Konfrontation dieser Werke mit Thevets und Lérays Werk erfordern. Einige der von Atkinson zitierten Stellen sind sicher wenig geglückte Beispiele. Ein genaues Datum für die Entstehung des Topos vom "bon sauvage" wird man sicherlich nicht angeben können. Wichtig ist wohl die Tatsache, daß schon vor der Veröffentlichung der Werke Thevets und Lérays dem zeitgenössischen Leser einige positive Urteile über den brasilianischen Ureinwohner bekannt waren und damit eine bestimmte Rezeptionshaltung für Berichte über Brasilien geschaffen war, die Léry dann für seinen moralisch wertenden Vergleich zwischen Europäer und Tupinamba zum Ausgangspunkt nehmen konnte.

Erwähnenswert ist noch die große Bedeutung der künstlerisch hochwertigen und mit Malereien versehenen Karten für die Verbreitung geographischen Wissens z. B. der Karte von Le Testu (1555). Léry polemisiert nicht umsonst an einer Stelle gegen die falsche Darstellung der Zube-
 reitung eines Gefangenen auf derartigen Karten (vgl. Histoire S.219).

2. Thevets «Singularitez de la France antarctique»

2.1. Entstehungs- und Editions-geschichte des Werkes

Thevet hatte vor seiner Brasilienreise 1554 schon die *Cosmographie du Levant* veröffentlicht³⁰, ein Buch über seine Reise ins östliche Mittelmeer und ins Heilige Land in den Jahren 1549-1551. Das Buch wurde zwei Jahre später in Kleinformat in Anvers wieder aufgelegt, muß also ein Erfolg gewesen sein. Diese Publikation ist vermutlich auch ein Anlaß dafür gewesen, daß Thevet als geistlicher Reisebegleiter der Brasilienexpedition ausgesucht wurde.

Thevet selbst wurde aber schon kurz nach seiner Ankunft in Fort Coligny krank und verließ die französische Kolonie nach einem kurzen Aufenthalt im Januar 1556 auf dem Schiff von Bois le Comte, eines Neffen von Villegagnon.

Die Authentizität der Berichten Thevets könnte angesichts der geringen Aufenthaltsdauer des Autors in Zweifel gezogen werden. Lestringant (1980) hat die These geäußert, daß Thevet auch vorher bestehende, etwa von den "truchements" erstellte Manuskripte bei seiner Arbeit verwendete.³¹ Angesichts der Quellenlage ist die Frage nicht zu entscheiden, aber dennoch dürfte der größte Teil der Angaben Thevets aus mündlichen oder schriftlichen Berichten der "truchements" stammen, deren fundamentale Bedeutung für den Kontakt mit den Eingeborenen auch in Lérays Reisebericht häufig erwähnt wird. Diese "truchements" hatten durch ihre lange Aufenthaltsdauer und Sprachkenntnis einen deutlichen Einblick in die Lebensverhältnisse der "sauvages".

Nach Frankreich zurückgekehrt, machte sich Thevet an die Veröffentlichung seiner Reisenotizen. Das Werk entstand in Zusammenarbeit mit anderen Schriftstellern, so z. B. war der Hellenist Mathurin Héret für

³⁰ Neuauflage, hrsg. von F. Lestringant, Genf 1985.

³¹ Lestringant (1980), S.190, Fußnote 16.

die Anspielungen auf antike Autoren zuständig³², was durch einen Prozeß, den Héret nach Veröffentlichung der Singularitez gegen Thevet führte, bekannt wurde.³³ Die Singularitez erschienen erstmalig 1557, einige Exemplare tragen den "millésime" 1558, was durch den erwähnten Prozeß bedingt ist, der eine Verzögerung des Druckes verursachte.

Der Vertrag zwischen Thevet und dem Drucker Ambroise de la Porte ist im Minutier central des notaires parisiens in den Archives Nationaux erhalten.³⁴ Thevet verdiente 20 écus an dem Buch, 12 erhielt er nach Einholung der Druckerlaubnis ("privilège"), 8 nach Abschluß des Druckes. Um die Illustrationen kümmerten sich Drucker und Autor gemeinsam. Der Vertrag enthält zusätzlich die für die damalige Zeit außerordentliche Klausel, daß im Falle eines Neudrucks Thevet noch einmal bezahlt werden sollte. Aus diesen Fakten kann man den Rückschluß ziehen, daß Autor und Drucker mit einem großen Erfolg des Buches rechneten.

Die Singularitez waren dann auch wie viele Reisebücher ein großer Erfolg und wurden bald übersetzt, so z. B. 1568 ins Englische unter dem Titel *The new found worlde of Antarctike*, Neudruck Amsterdam 1971. Eine italienische Übersetzung stammt aus dem Jahre 1561 (*Historia dell'India America detta altramente Francia Antarctica tradotta da Giuseppe Horologgi, Venezia, dall'editore Giolitto de' Ferrari 1561*) und wurde 1584 in Venedig neuaufgelegt.³⁵

2.2. Der Begriff der "singularitez"

Der im Titel des Werkes auftauchende Begriff ist für das Verständnis von Thevets Darstellungsart von großer Bedeutung.

In Thevets Verwendung des Begriffs "singularité" schwingt die Bedeutung des noch nie Dagewesenen, Außerordentlichen mit. Thevet will also bevorzugt die wunderbaren und erstaunlichen Beobachtungen während seiner Reise darstellen und steht damit in der Tradition mittelalterlicher Reiseberichte. Er wendet damit das schon in früher Reiseliteratur häufige Verfahren an, einige im Vergleich zu den Sitten Europas besonders auffallende Züge herauszustellen. Der Begriff der "singularitez" wird auch an einigen Stellen im Werk direkt verwendet. Bei der Beschreibung eines Tieres, das "haut" genannt wird und sich angeblich von Wind ernährt, schreibt Thevet³⁶:

³² Fournier (1920). Héret hat in eine der Passagen eine deutliche Anspielung auf seine eigene Übersetzung eines antiken Philosophen eingebaut (Singularitez S.101 recto). Fourniers These wird heute akzeptiert (Vgl. Lestringant, *Les singularitez* S.20).

³³ Vgl. Lestringant, *Singularitez* Paris (1983) S.20/21.

³⁴ Der Vertrag ist abgedruckt bei Parent (1974), S.307, Bewertung S.113/114.

³⁵ Die englische Übersetzung ist faksimile nachgedruckt Amsterdam (1971) Angaben zu dieser italienischen Übersetzung vgl. Balmas (1969), S.41 Fußnote 3 und Raeders (1960), Nr. 43.

³⁶ Ich zitiere nach dem Faksimile der Erstausgabe André Thevet, *Les Singularitez de la France antarctique* hrsg. von Jean Baudry, Paris 1981. (Kurztitel *Singularitez*) In diesem Reprint des Originaldrucks von 1557/1558 ist jede zweite Seite des Haupttextes neu paginiert. Eine

Si donc nous en descrivons quelques unes, rares quant à nous et incognuës, i'espere qu'il ne sera pris en mauvaise part, mais au contraire pourra apporter quelque contentement au Lecteur, amateur des choses rares et singulieres, lesquelles Nature n'a voulu estre communes à chacun país.

S.99 recto

Das Buch impliziert also einen Leser, der an den Besonderheiten der neuentdeckten Länder interessiert ist.

An einer anderen Stelle schreibt Thevet als Rückblick auf die vorhergehenden Kapitel:

Or voilà de nostre Amerique, ce qu'avons voulu reduire assez sommairement, apres avoir observé les choses les plus singulieres qu'avons cogneuës par delà, dont nous pourrons quelques fois escrire plus amplement ... S.115 verso/ 116 recto

Die "singularitez" stehen damit im Zentrum der Darstellung, die nicht in erster Linie versucht, eine wie auch immer geartete Gesamtbeschreibung Brasiliens zu geben, sondern schon bei der Auswahl des Stoffes den Schwerpunkt auf die Differenz zur europäischen Realität legt.

Eine Parallele kann zwischen den Begriff der "singularitez" gezogen werden und den damaligen Kuriositätenkabinetten an europäischen Fürstenhöfen. Thevet, der selbst Medaillen, Codices und auch Gebrauchsgegenstände der Indianerkultur als "singularitez" sammelte, wurde später nicht umsonst Vorsteher der königlichen Sammlungen in Fontainebleau.

2.3. Der Aufbau des Werkes

Wie die größte Anzahl der Reiseberichte der damaligen Zeit ist der zentrale ethnographische Bericht in die Schilderung der Fahrt nach Brasilien und der Rückfahrt eingeschlossen.

Das Buch beginnt mit einem Abdruck des Privilegs, einer Widmung an den Cardinal de Sens, den damaligen "Garde des Seaux" und einigen Lobgedichten auf Thevet von Jodelle, Belleforest und Auratus. Diese Einleitungsgedichte waren üblich bei Publikationen der Zeit. Es folgt eine Préface und ein kurzes "Avertissement" des Druckers. In der Préface gibt Thevet eine von klassischen Anspielungen durchsäte Darstellung seiner Textintention:

Tout ainsi, à fin de n'estre veu oyseux et inutile entre les autres, non plus que Diogenes entre les Atheniens, i'ay bien voulu reduire par escrit plusieurs choses notables, que i'ay diligemment observées en ma navigation, entre le Midy et le Ponent: C'est à scavoir la situation et disposition des lieux, en quelque climat, zone, ou parallele que ce soit, tant de la marine, isles, et terre ferme, la temperature de

Seitenziffer bezeichnet also immer recto und verso einer Seite. Die Rückseite jedes paginierten Blattes ist unpaginiert, ich fasse diese Rückseite als verso der recto Seite auf und zitiere im folgenden recto / verso.

l'air, les meurs et facons de vivre des habitans, la forme et proprieté des animaux terrestres, et marins: ensemble d'arbres, arbrisseaux, avec leur fruits, mineraux et pierreries: le tout représenté vivement au naturel par portrait le plus exquis, qu'il m'a esté possible. Préface (unpaginiert) letzte Seite

Thevet nutzt die Schilderung der Reise nicht nur, um seine Beobachtungen während der Fahrt zu schildern, sondern auch, um sein angelesenes Wissen über die Länder, an denen das Schiff vorbeifuhr, auszubreiten. Erst im Kapitel 24 schildert er die Ankunft am Cap de Frie, einem damaligen französischen Handelsstützpunkt. Die folgenden Kapitel bis einschließlich Kapitel 58 berichten über Flora und Fauna Brasiliens und die Sitten der Tupinamba.

Kapitel 59 schildert die Abfahrt von Brasilien, die Kapitel 60 bis 83 widmen sich wieder den Sitten der Länder, denen sich das Schiff näherte und die Thevet nicht betreten hat. Da Thevet hier weder eigene Beobachtungen schildern kann, noch sich auf verlässliche Quellen beruft, folgt er unkritisch den Erfindungen anderer Reiseschriftsteller so z.B. als er vom Vorkommen der Amazonen berichtet (Kapitel 63).

Thevet versucht zwar, seinem Buch eine thematische Gliederung zu geben z.B. in einem Kapitel die Anthropophagie und in einem anderen die Ehesitten der Tupinamba zu schildern, er schweift jedoch ständig ab und beschreibt z.B. einen Baum oder ein Tier.

Lestringant (1986, S.34) faßt diese Gliederung als gewollte Abwechslung nach dem Prinzip der "variatio" auf und stützt seine These auf eine Thevetstelle:

Or sans divertir loin de propos, j'ay esté contraint de changer souvent et varier de sentences, pour la varieté des pourtraits que j'ai voulu ainsi diversifier d'une matiere à autre. S.102 verso

Es ist allerdings auch möglich, daß Thevet eine klare Strukturierung seines Buches nicht anstrebte. Léry wird dann versuchen, seinem Buch über Brasilien eine klarere Gliederung zu geben, kann aber auch Digressionen nicht ganz vermeiden.

2.4. Thevet und die Antike

2.4.1 Die Antike als Vergleichsparadigma

Bei der Lektüre ist die große Anzahl von Digressionen auffallend, die den Bericht Thevets mit Schilderungen antiker Werke in Bezug setzen. Diese Einschübe sind meist recht kompakt am Ende eines Kapitels oder Abschnittes untergebracht, was die These von der Mitarbeit des Hellenisten Héret erhärtet.

Welche Funktion haben diese Einschübe in dem Text? Sicherlich dienen die ständigen Anspielungen auf die Antike dazu, durch die Anhäufung von klassischen Reminiszenzen die Gelehrsamkeit des Autors zu demonstrieren und damit den Text an den üblichen wissenschaftlichen Diskurs der Epoche anzupassen, der im wesentlichen in der Rezeption und Interpretation antiker Quellen bestand.

Zudem haben diese Anspielungen auch die Funktion, ein Vergleichs-paradigma zu schaffen. Wie jeder Autor von Reiseberichten steht Thevet vor dem Problem, wie er die fremde Realität der außereuropäischen Völker dem französischen Leser vor Augen führen soll. Es bietet sich hier natürlich an, auf Bekanntes zurückzugreifen. Da im 16. Jhdt. die Literatur und damit auch die Reiseberichte nur der relativ geringen Zahl der gebildeten Leser zugänglich waren und diese durch das humanistische Ausbildungssystem der Lateinschulen und Gymnasien vor allem in der antiken Literatur geschult waren, ist die Kenntnis antiker Autoren beim Leser vorauszusetzen. Das Wissen über die Berichte antiker Autoren beim Leser ermöglicht es diesem damit, auf ein Vergleichs-paradigma zurückzugreifen, das die Sitten der Tupinamba mit antiken Gebräuchen in Bezug zu setzen ermöglicht.

Ebenfalls eine Rolle spielen kann der Versuch Thevets, in seinem Reisebericht in nuce ein Kompendium des damaligen Wissens zu einem bestimmten beachtenswerten Problem wie z.B. der Anthropophagie zu geben und durch Verweise auf antike Quellen (Flavius Josephus und Berichte Herodots über die Skythen bei dem zitierten Beispiel der Menschenfresserei S.77 verso) mit Autoritätscharakter ein Problem möglichst vollständig abzuhandeln. Dieser enzyklopädische Anspruch spielt dann vor allem bei den Cosmographien eine Rolle, so auch in Thevet Cosmographie universelle von 1575.

Thevets Werk wird damit zu einem frühen Beispiel des Vergleichs zwischen Antike und neuentdeckten Völkern, der dann seine wichtigste systematische Ausprägung in Lafitaus Moeurs des sauvages americains (1723) fand.

2.4.2. Die Antike als Authentizitätsgarant

Eine andere Bedeutung der Antike für Thevet wird an einer Stelle des Buches thematisiert, gilt aber sicherlich für die vielen anderen Digressionen des Buches. Die Darstellungen der antiken Schriftsteller haben einen derartigen Authentizitätsanspruch, daß allein die Parallele zwischen Thevets Bericht und antiken Autoren die Wahrheit der Singularitez verbürgt. Nach einer Beschreibung des Tabaks, den Thevet sich dann später in seiner Cosmographie (S.926 verso, Lussagnet S.102) rühmte, in Frankreich vor Nicot eingeführt zu haben, schreibt er:

Et si quelqu'un ne se contentoit de nostre tesmoignage, lise Herodote, lequel en son second livre fait mention d'un peuple d'Afrique vivant d'herbes seulement. Appian recite que les Parthes banniz et chasses de leur país par M. Anthoine ont vescu de certaine herbe qui leur ostoit la memoire, toutesfois avoient opinion qu'elle leur donnoit bon nourrissement, combien que par quelque espace de temps ils mouroient. Parquoy ne doit l'histoire de nostre Petun estre trouvée estrange. S.60 verso

Die Autorität der Antike ist für Thevet so groß, daß er die Berichte der antiken Autoren gar nicht erst kritisch hinterfragt, sondern sie für bare Münze nimmt. Thevet wendet sich an dieser Stelle gegen potenzielle Vorwürfe des implizierten Lesers ("quelqu'un"), die Geschichte des "petun" sei unglaubwürdig.

Er beharrt nicht einmal auf seiner Augenzeugenschaft oder verweist auf andere Gewährsleute, die an der Reise teilnahmen, wie dies Léry gern tut. Thevet beruft sich schlicht und einfach auf die Berichte der antiken Autoren, die ähnliche Beobachtungen machten.

Sein Schluß aus den Angaben dieser Quellen ist, daß folglich ("parquoy") auch sein Bericht glaubwürdig sei.

Diese kurze Stelle ist ein typisches Beispiel für die Autoritätsgläubigkeit Thevets. Er kennt nicht wie Léry die kritische Infragestellung antiker Berichte durch eigenes Erfahrungswissen, sondern vertritt die tradierte und zu seiner Zeit schon antiquierte Haltung des Glaubens an Bücherwissen.

Trotzdem findet sich bei Thevet natürlich auch der in Reiseberichten übliche Topos des erweiterten Wissenshorizonts durch Kenntnis fremder Länder, die den antiken Autoren nicht bekannt waren. Im Kapitel 27, einem allgemeinen Einleitungskapitel über Amerika, schreibt Thevet:

Il est bien certain que ce país n'a iamais esté cogneu des anciens Cosmographes, qui ont divisé la terre habitée en trois parties, Europe, Asie et Afrique, desquelles parties ils ont peu avoir congnoissance. Mais ie ne doute que s'ils eussent cogneu celle dont nous parlons, considéré la grande estendue, qu'ils ne leussent (sic!) nombrée la quatriesme, car elle est beaucoup plus grande que nulle des autres.
S.51 recto

Das Bewußtsein, besser informiert zu sein, ist für Thevet aber kein Grund, die antike Wissenschaft in Frage zu stellen. Diese unkritische Haltung gegenüber den Quellen ist dann auch die Ursache dafür, daß Thevet in seinen Singularitez auch den Erzählungen von den Amazonen aufsitzt (Kapitel 62). Dort wo Thevets Quellen zuverlässig waren, wie bei seinen Berichten über die Tupinamba, die den "truchements" viel verdanken, sind auch seine Darstellungen vertrauenswürdig.

2.5. Die Funktion der Graphiken

Es gab schon vor Thevet Darstellungen von Ureingeborenen z.B. auf den prächtig geschmückten Karten wie dem Atlas von Le Testu. Sturtevant (1976) hat diese Darstellungen im Detail untersucht und reproduziert. In Bezug auf die immer wieder beschriebene und dargestellte Praxis des Kannibalismus sei auf die Abbildungen im (unpaginierten) Anhang der Arbeit von Wendt (1989) verwiesen.

Thevets Werk stellt einen der ersten zusammenhängenden Zyklen von Darstellungen des Lebens fremder Völker dar. In den Singularitez findet sich zum ersten Mal die folgenreiche antikisierende Darstellung der "sauvages" in Anlehnung an die dominierende Zeichenkunst der Renaissance.

Thevets Buch ist damit ein bedeutendes Beispiel für den frühen Einsatz von künstlerisch hochwertigen Illustrationen in einem Reisebericht. Die Holzschnitte im Werk Stadens oder Benzonis gehen eher auf grobe, künstlerisch anspruchslose Skizzen der Autoren zurück. Die These von Palencia-Roth (1985), S.17, nach der Thevets Darstellung der Tötungsszene des Gefangenen von Staden kopiert sein soll, kann durch einen Vergleich

beider Abbildungen widerlegt werden, die nur geringe kompositionelle Parallelen aufweisen und sich auch qualitativ unterscheiden. Gaffarel (1880) hat als erster die These aufgestellt, daß diese Holzschnitte der Singularitez von Jean Cousin (1490-1561), einem bedeutenden Buchillustrator der Schule von Fontainebleau stammen könnten.³⁷ Diese These dürfte zumindest für einen Teil der Holzschnitte stimmen. Brun (1969) S.58 hat bei den Abbildungen S.41 verso, S.71 verso und 73 verso das Monogramm von Cousin festgestellt. Eine große Anzahl von Holzschnitten weisen den selben Stil wie diese drei auf. (46 v, 57, 76 v, 77, 82 v, 83, 85 v, 88 v, 124 v, 156, 164), während andere von einem weniger begabten Meister stammen (6 v, 31, 45, 89 v, 105, 114, 151), was an der Feinheit des Schnittes deutlich erkennbar ist.

Die Holzschnitte von Cousin wurden dann für die Auflage der Singularitez im Kleinformat Anvers 1558 grob kopiert. Gaffarel (1880), der zwar laut Titelblatt seiner Edition die Ausgabe Paris 1558 nachdruckt, hat einige wenige dieser Graphiken in seine Aufgabe aufgenommen. (S S.137, 187, 201, 202, 218, 266, 330, 421) Kompositorisch wiederholen diese Graphiken die Holzschnitte der Pariser Ausgabe, der Schnitt ist aber viel gröber und weist auf einen Kopisten hin, der für die billigere Ausgabe in Anvers die Illustrationen nach den bestehenden Vorbildern lieferte.

Thevet hat in seiner *Cosmographie* von 1575 zum ersten Mal "gravures en taille douce", Kupferstiche, als Buchillustrationen verwendet und 1584 die Stichsammlung *Les vrais pourtraicts et vies des hommes illustres* mit Abbildungen berühmter Zeitgenossen veröffentlicht. Besonders letzteres Werk zeigt deutlich die Bedeutung der künstlerischen Illustrationen für Thevets Werke. Die Stiche der *Cosmographie* sind in der Textauswahl von Lussagnet wiederabgedruckt. Thevets Verbindung von Text und Bild und die Komposition einzelner Stiche wurde dann sicher auch zum Vorbild für de Brys bedeutende Kollektion von Reiseberichten.³⁸

Lestringant (1978) hat die Ikonographie des Werkes Thevets in einem Aufsatz untersucht. Laut seiner Analyse liegt in den Pflanzen- und Tierdarstellungen das Hauptaugenmerk auf der dokumentarischen Qualität der Stiche. Die Stiche sind symbolisch aufgebaut, so der Stich S.101 recto, der zugleich den Transport von "manioc", das Rauchen von "petun" und das Feuermachen darstellt. In der *Cosmographie* von 1575 wird der größte Teil des ikonographischen Corpus der Singularitez wieder aufgenommen, der Schwerpunkt verlagert sich aber von der Darstellung von Objekten auf die des nackten Menschen, der in antiker Darstellungsart noch stärker idealisiert wird, selbst auf Kosten der ethnographischen Richtigkeit. So wird das rasierte Kopfhaar der Tupinamba durch eine kurze der Antike nachempfundene Frisur ersetzt (Lestringant S.589). Léry kopiert stellenweise Thevet, bringt aber keine Darstellungen der Hinrichtung des Gefangenen oder Zerlegung seines Körpers, was die Figur des Tupinamba noch stärker idealisiert.

Dies interessante Analyse läßt m. E. auch Rückschlüsse auf die Rezeption zu. Thevet wurde sich wohl bewußt, daß das Interesse der zeitgenössischen Leser sich nicht in erster Linie auf Flora und Fauna

³⁷ Gaffarel, *Les singularitez* S.XVII.

³⁸ Abbildungen von de Brys Stichen finden sich im Anhang von Métraux (1928 a): *Planches* (unpag.) und in dem Nachdruck der deutschen Übersetzung *Das vierde Buch von der neuen Welt*, Dortmund 1977.

richtete, sondern auf Aussehen, Körpergestalt und Sitten der Indianer, sich also aufgrund der Kunst ein Bild des schönen wohlgestalteten und an antike Darstellungen erinnernden Indianers entwickelte, das er durch die Ikonographie der Cosmographie nur noch verstärken wollte. Die Illustrationen Thevets, die zahlreicher sind als die wenigen Holzschnitte in Lérays Buch, haben ohne Zweifel einen großen Einfluß auf das Bild des "sauvage" in der europäischen Kunst und Literatur gehabt.

3. Thevets Schilderung der "sauvages"

Die Analyse von Thevets Werk soll hier auf die Kapitel beschränkt werden, die Brasilien und die Tupinamba betreffen, da der ethnographische Wert der restlichen Kapitel gering ist und über die Fragestellung dieser Arbeit hinausgehen würde. Von den ethnographischen Fakten wurde eine Auswahl der für die anthropologische Schilderung und Bewertung der "sauvages" wichtigsten Angaben getroffen.

3.1. Die äußere Erscheinungsform der "sauvages"

Wie praktisch alle Reiseberichte, die über die neuentdeckten Völker berichten, beschreibt Thevet die Nacktheit der Eingeborenen:

Nous avons dit par cy devant, parlans de l'Afrique, qu'avons costoyée en nostre navigation, que les Barbares et Ethiopes, et quelques autres es Indes alloient ordinairement tous nuds, hors-mis les parties honteuses, lesquelles ils couvroient de quelques chemises de coton, ou peaux, ce qui est sans comparaison plus tolerable, qu'en noz Ameriques, qui vivent tous nuds, ainsi qu'ils sortent du ventre de la mere, tant hommes que femmes, sans aucune honte ou vergongne S.54 recto

Die Nacktheit der afrikanischen Ureinwohner ist für Thevet deswegen noch erträglich, weil diese zumindest die Schamteile bedeckten, während die amerikanischen "sauvages" vollständig nackt seien. Thevet führt die leichtere Beweglichkeit beim Kämpfen (S.54 recto) als Grund der Nacktheit der "sauvages" an, wobei es sich wohl nur um die Rationalisierung einer kulturell tradierten und nicht hinterfragten Gewohnheit handelt. Bekleidet sind die Wilden nur bei besonderen Anlässen, wie den Trinkgelagen ("caouinages"), bei Totenfeiern, oder dem Töten der Gefangenen (S.54 verso).

Die Bewertung der Nacktheit durch Thevet ist eindeutig: Nacktheit ist für ihn vom moralischen Standpunkt des Christentums aus abzulehnen:

Quant à cette nudité il ne se trouve aucunement qu'elle soit du vouloir et comandement de Dieu. Je sçay bien que quelques heretiques appelez Adamians, maintenans fausement ceste nudité, et les sectateurs vivoyent tous nuds, ainsi que noz Ameriques, dont nous parlons, et assistoient aux synagogues pour prier à leurs temples tous nuds. Et par ce lon peut congnoistre leur opinion evidemment faulse: car avant le peché d'Adam et Eve, l'escripture sainte nous tesmoigne, qu'ils estoient nuds, et apres se couvroient de peaux, comme pourries estimer de present en Canada. S.54 verso/55 recto

Thevet spielt wie dann später Léry bei der Behandlung derselben Thematik auf die Sekte der Adamiter an, die selbst während der Abendmahlfeiern nackt waren. Die Nacktheit sei ein Attribut für den paradiesischen Zustand und existiere seit der Erbsünde ("peché d'Adam et Eve") nicht mehr. Auf den Widerspruch zwischen diesen bibelkonformen Aussagen und seinen eigenen Beobachtungen bei den Tupinamba geht Thevet überhaupt nicht ein. Er spielt auf die Meinungen der Turlupins (Ketzer im 13. Jhdt.) und der Kyniker-Philosophen über die Nacktheit an und bringt eines seiner häufigen, ziemlich unpassenden Beispiele aus der Antike (S.55 recto.)

Zur äußeren Erscheinung der "sauvages" bemerkt Thevet an anderen Stellen noch, daß sie Federbüsche (S.47 recto) und Muscheln (S.47 verso) als Schmuck kannten. Die "sauvages" seien nicht behaart, wie einige frühere Reiseschriftsteller behaupteten, sondern scherten die Haare am Vorderschädel und trügen keinen Bart, wobei es sich hierbei angeblich um eine Schutzmaßnahme im Kampf handelt (S.58 recto). Auch Léry wird sich in seiner Schilderung gegen diese weitverbreitete Meinung, daß die Eingeborenen behaart seien, wenden (Histoire S.100).

Die Körperbemalung und der Mundschmuck aus Muscheln ["poissons" in der Taxonomie der Epoche, der in der durchstoßenen Lippe getragen wird, erscheinen Thevet als Deformationen:

Il ne suffit à nos sauvages d'estre tous nuds, et se peindre le corps de diverses couleurs d'arracher leur poil, mais pour se rendre encore plus difformes, ils se percent la bouche estant encore ieunes, avec certaine herbe fort aigue: tellement que le pertuis s'augmente avecques le corps: car ils mettent dedans une maniere de vignots qui est un petit poisson longuet ... S.62 verso /63 recto

In einer Gesamtbeschreibung hebt Thevet die körperliche Gewandtheit und Gesundheit der "sauvages" hervor:

³⁹Or noz Ameriques ainsi nuds ont la couleur exterieure rougeastre, tirant sus couleur de lion: et la raison ie la laisseray aux philosophes naturels, et pourquoy elle n'est tant aduste comme celle des Noirs d'Ethiopie: au surplus bien formez et proportionnez de leurs membres: les yeux toutesfois mal faits, c'est à savoir noirs, louches, et leur regard presque comme celuy d'une beste sauvage. Ils sont de haute stature, dispos et alegres, peu subiets à maladie, sinon qu'ils reçoivent quelque coups de flesches en guerre. S.55 verso

Die Schilderung betont trotz einiger störender Elemente wie der Form der Augen die Wohlgestalt und physische Gesundheit der Wilden, ein Eindruck, der dann auch durch die antikisierenden Graphiken in dem Werk verstärkt wird.

³⁹ "aduste" = "adjuste" im Sinne von "approchant" vgl. ähnliche Verwendung Thevet, hrsg. Lussagnet S.111.

3.2. Ernährung, Ehe und Begräbnisriten

Im Kapitel 30 seines Buches behandelt Thevet die Ernährung der "sauvages".

Thevet erkannte deutlich die Tabus der Ernährung, denen manche Tiere unterliegen, auch wenn er die religiöse Funktion dieser Verbote nicht begriff und sie als Aberglauben deutete:

Vray est que d'eux mesmes ils sont assez superstitieux de ne manger de quelque bestes, soit terrestre ou aquatique, qui soit pesante à cheminer, ains de toutes autres qu'ils cognoissent plus legeres à courir ou voler, comme sont cerf et biches: pource qu'ils ont ceste opinion, que ceste chair les rendroit trop pesans, qui leur apporteroit inconvenient, quand ils se trouveroient assaillis de leur ennemis. S.56 recto

Grundlage der Ernährung der Tupinamba ist eine "hetich" genannte Wurzel (Manjok), zusätzlich besteht ihr Speiseplan aus "bestes sauvages, rats de diverses especes et grandeurs, certaines especes de crapaux plus grands que les nostres, crocodiles et autres, qu'ils mettent toutes entieres sus le feu avecques peau et entrailles." (S.56 recto).

Auch Léry geht dann darauf ein, daß die Tupinamba Kröten essen (Histoire S.141). Zu diesen Tieren kommen noch Fische und Krustentiere (S.56 verso). Thevet beschreibt die Tischsitten der Eingeborenen: Sie essen langsam, schweigen während der Mahlzeit, beides Verhaltensweisen die Thevet in Vergleich zu den Tischsitten der Europäer nur loben kann (S.56 verso). Ferner essen und trinken die Tupinamba nicht während derselben Festlichkeit (S.56 verso). Léry übernimmt diese positive Bewertung der Tischsitten der Tupinamba (Histoire S.127).

Das eigentliche soziale Leben der "sauvages" wird wenig behandelt, zumindest in Vergleich zu Léry, der detailliert ein Fest beschreibt. Gründe hierfür dürften darin liegen, daß Thevet durch seinen kurzen Aufenthalt wenig Möglichkeiten zu einer Teilnahme an religiösen Zeremonien hatte.

Im Kapitel 42 widmet sich Thevet der Ehe bei den Tupinamba.

Die fehlende Offenbarung ("nous demeurerions brutaux, si Dieu par sa bonté n'illuminait nos esprits." S.79 verso) bedingt auch hier mit der christlichen Religion nicht zu vereinbarende Praktiken, besonders die Heirat zwischen Onkel und Nichte, während zwischen Bruder und Schwester ein Inzestverbot bestehe:

Ils [=les sauvages] se marient les uns avec les autres, sans aucunes ceremonies. Le cousin prendra la cousine, et l'oncle prendra la niece sans difference ou reprehension, mais non le frere la soeur. S.79 verso

Die Polygamie ist gang und gäbe, die große Anzahl der Frauen gilt als Ehre:

Un homme d'autant plus qu'il est estimé grand pour les prouesses et vaillantises en guerre, et plus luy est permis avoir de femmes pour le servir: et aux autres moins. S.79 verso

Alle Kinder gelten als legitim, auch wenn nur eine der Frauen vom Gatten besonders bevorzugt wird (S.81 recto).

Die Arbeit in den Gärten ist Aufgabe der Frauen, die Jagd Aufgabe der Männer (S.79 verso/80 recto). Vorehelicher Geschlechtsverkehr unterliegt keinen Verboten, während der Ehebruch der Frau mit dem Tode oder mit Verstoßung bestraft werden kann. Der Ehebrecher kommt ungeschoren davon (S.80 recto). Allerdings hat die Frau die Möglichkeit, einen Mann, der sie schlecht behandelt, zu verlassen (S.81 recto).

Thevet verurteilt den vorehelichen Geschlechtsverkehr natürlich vom christlichen Standpunkt aus:

Mais il y a une autre choses qui gaste tout: que avant que marier leurs filles les peres et meres les prosternent au premier venu, pour quelque petite chose, principalement au Chrestiens, allans par delà, s'ils en veulent user, comme nous avons ia dit. S.80 verso

Der einzige Geburtshelfer ist der Mann selber, der der Frau während der Wehen ("travail" S.80 verso) beisteht und nach der Geburt die Nabelschnur mit den Zähnen abbeißt (l. c.). Die Frauen bleiben nur sehr kurze Zeit nach der Geburt im Kindbett (24 Stunden) und stillen ihre Kinder selbst (l.c.).

Thevet geht nicht *expressis verbis* auf den tradierten Topos der schmerzlosen Geburt ein, wie auch Léry dies nicht direkt tut, dennoch kann die kurze Zeit des Kindbettes bei den Frauen der "sauvages" als eine Anspielung auf dieses heikle Thema verstanden werden.

Zur Bewertung der Polygamie ist zu sagen, daß Thevet verständlicherweise vom Standpunkt der christlichen Sittenlehre aus die Vielweiberei ablehnt ("non pas qu'il soit honneste ne tolerable en nostre Christianisme" S.81).

Die Begräbnisriten werden im Kapitel 43 der Singularitez geschildert.

Die positive Bewertung der Erdbestattung (S.81 verso/82 recto) wird unten behandelt (Kap. 4.3.1 dieser Arbeit). Der Tote wird in Sitzhaltung in einem Grab bestattet (vgl. S.82 recto und der Holzschnitt S.82 verso). Die Trauer dauert einige Monate:

Donques entre ces Sauvages, si aucun pere de famille vient à deceder, les femmes, ses proches parens et amis meneront un dueil merueilleux, non par l'espace de trois ou quatre iours, mais de quatre ou cinq moys. Et le plus grand dueil, est aux quatre ou cinq premiers iours.
S.82 recto/verso

Die Menschen geben ihrer Trauer durch ritualisierte Ausrufe Ausdruck:

Nostre pere et amy estoit tant homme de bien, si vaillant à la guerre, qui avoit tant fait mourir de ses ennemis. Il estoit fort et puissant, il labourait tant bien noz iardins, il prenoit bestes et poisson pour nous nourrir, helas il est trespasé, nous ne le verrons plus, sinon apres la mort avec noz amis aux pais, que nos Pagés nous disent avoir veux, et plusieurs autres parolles. Ce qu'ils repeteront plus de dix mille fois, continuans iour et nuit l'espace de quatre ou cinq heures, ne cessans de lamenter. S.82/ 83

Nach einem Monat findet der Leichenschmaus im Beisein von Freunden und Verwandten des Toten statt (S.83 recto). Thevet beurteilt die Totenfeiern positiv, wenn sie nicht in übermäßigen Prunk ausarten und dem Gedenken an die Seele des Toten und an dessen Auferstehung dienen:

(...) suffira pour le present entendre la coustume de noz Sauvages: pource que tant les Anciens, que ceux de nostre temps ont fait plusieurs excés en pompes funebres, plus pour une vaine et mondaine gloire qu'autrement. Mais au contraire doivent entendre, que celles qui sont faites à l'honneur du defunct et pour le regard de son ame, sont louables: la declarans par ce moyen immortelle, et approuvans la resurrection future. S.83 verso

Thevet kritisiert hier den übertriebenen Pomp mancher Begräbnisfeiern bei den Europäern und in der Antike (eine der wenigen Stellen, wo Thevet die Antike kritisch bewertet), bewertet aber die Feiern, die der Seele des Toten dienen als positiv (man denke an katholische Seelenmessen). Interessant ist, daß Thevet wieder kritische Bewertungen der eigenen Kultur an die Beschreibung außereuropäischer Realität anknüpft.

3.3. Kriegssitten und Kannibalismus

Kapitel 38-41 seines Buches widmet Thevet den Kriegssitten und dem Kannibalismus der Tupinamba.

Der Krieg ist ein wesentliches Merkmal der Eingeborenenkultur. Ihm gehen Versammlungen von 6000-12000 Männern voraus, in der jeder Rede-recht hat (S.70 verso). Friedensschlüsse oder Waffenstillstände existieren nicht:

Davantage une chose estrange est que ces Ameriques ne font iamais entre eux aucune treuve, ne paction, quelque inimitié qu'il y ait, comme font toutes autres nations, mesmes entre les plus cruels et barbares, comme Turcs, Mores et Arabes: S.70 verso

Als einzigen Schutz ihrer Dörfer kennen die "sauvages" Wachen und spitze Holzscheite, die die bloßen Füße der Angreifer verletzen sollen (S.71 recto). Wer Feinde gefangennimmt, erwirbt große Ehre:

C'est un tresgrand honneur à eux, lesquels partans de leur pais pour aller assaillir les autres sur les frontieres, et quand ils amenant plusieurs de leurs ennemis prisonniers en leur pais: aussi est il celebré, et honoré des autres, comme un Roy et grand Seigneur, qui en a le plus tué. S.71 recto

Der Mut im Krieg schafft soziale Distinktionen, ein Element, das Montaigne in seinem Essai Des cannibales⁴⁰, Essais S.213) mit Bewunderung aufgreifen wird.

Die im Kampf verwendeten Waffen sind Keulen, Holzschwerter, Pfeil und Bogen (S.72 recto), sowie aus Tierhäuten gefertigte Schilder (S.73 recto). Von den Christen haben die "sauvages" Musketen erhalten, mit denen sie allerdings nicht umzugehen vermögen (S.73 recto). Interessan-

⁴⁰ Ich zitiere die Essais im folgenden nach der Ausgabe Montaigne, Oeuvres completes hrsg. von A. Thibaudet / M. Rat, Paris 1962.

terweise wendet sich Thevet dagegen, daß die "sauvages" europäische Waffen erhalten, da sie diese gegen die Europäer einsetzen könnten, wie dies in ähnlichen Situationen die Türken getan hätten (S.74 recto). Thevet wird damit im Ansatz zum Kritiker einer unreflektierten Akkulturation der "sauvages".

Die Frauen begleiten die Männer auf ihren oft 6 Monate dauernden Kriegszügen, um ihnen ihr Essen zu bereiten (S.71 verso).

Thevet fragt nach der Ursache des Krieges in der primitiven Gesellschaft der Tupinamba:

Si vous demandez pourquoy ces Sauvages font guerre les uns contre les autres, veu qu'ils ne sont gueres plus grands seigneurs l'un que l'autre: aussi qu'entre eux n'y a richesses si grandes, et qu'ils ont de la terre asses et plus, qu'ils ne leur en faut pour leur necessité. S.73 recto

Keiner der in Europa üblichen Kriegsgründe wie Machtrivalitäten zwischen "grands Seigneurs", Gier nach Reichtum oder Land kommt für den Krieg der "sauvages" in Betracht:

Et pour cela vous suffira entendre, que la cause de leur guerre est assez mal fondée, seulement pour appetit de quelque vengeance, sans autre raison, tout ainsi que bestes brutes, sans se pouvoir accorder par honnesteté quelconque, disans pour resolution, que ce sont leurs ennemis de tout temps. S.73 recto

Weil diese Kriegsgründe bei den Tupinamba fehlen, sind für Thevet ihre Kriege sinnlos, was zu einer Gleichsetzung der "sauvages" mit "bestes brutes" Anlaß gibt. Auch Léry sieht dann wie Thevet die Rache als Hauptgrund des Krieges bei den "sauvages" an (Histoire S.195).

Der Krieg wird durch Beschimpfungen und Schreie eingeleitet, was Thevet zu einer obligatorischen Digression über antike Kriegssitten nutzt. Oft fahren die "sauvages" auf ausgehöhlten Baumstämmen, die als Boote dienen, zu den Dörfern, die sie plündern wollen (S.74 recto).

Die größte Rache der "sauvages" ist es, ihre Gefangenen zu verspeisen, oder zu verstümmeln:

La plus-grande vengeance dont les Sauvages usent, et qui leur semble la plus cruelle et indigne, est de manger leurs ennemis. Quand ils en ont pris aucun en guerre, s'ils ne sont les plus fort pour l'emmener, pour le moins s'ils peuvent, avant la recousse ils luy couperont bras ou iambes: et avant que le laisser le mangeront, ou bien chacun en emportera son morceau, grand ou petit. S'ils en peuvent emmener quelques uns iusques en leur país, pareillement les mangeront ils. S.74 recto

Die Zeremonie der rituellen Tötung beschreibt Thevet ausführlich. Der Gefangene wird gut behandelt und erhält eine Frau, manchmal sogar die Tochter dessen, der ihn gefangengenommen hat (S.75 verso). Die Zeit, die ihm zu leben bleibt, kann er an einem Halsband mit Muscheln ablesen, von denen jede den Zeitraum einer "lune" bezeichnet. Am Tag der Tötung findet ein großes Fest statt, zu dem verschiedene Freunde des Stammes gebeten werden. Der Gefangene wird mit Eisen gefesselt, die die "sauvages" von den Christen bekommen haben.

Das Opfer zeigt keine Angst vor dem Tod, ja es fordert seine Feinde sogar heraus:

Par cela pouvez congnoistre qu'ils ne font conte de la mort, encores moins qu'ils n'est possible de penser. I'ay autrefois (pour plaisir) devisé avec tels prisonniers, hommes beaux et puissans, leur remonstrant s'ils ne se soucient autrement d'estre ainsi massacrez, comme du iour au lendemain: à quoi me respondans en risée et mocquerie, Nos amis disoyent ils, nous vengeront, et autres propos, monstrant une hardiesse et assurance grande. S.76 recto

Gefangene Frauen werden ebenso behandelt wie die Männer, nur daß sie für die Zeit der Gefangenschaft keinen Mann bekommen (S.76 verso).

Derjenige, der den Gefangenen töten soll, tritt geschmückt auf. Der Gefangene wird öffentlich im Beisein der gesamten Gäste und Stammesangehörigen erschlagen. Seine Frau trauert ein wenig ("fera quelque petit deuil" S.77 recto). Mit dem Blut werden die kleinen Kinder der "sauvages" bestrichen, der Kopf des so Getöteten wird als Trophäe aufbewahrt. Die Kannibalen sind noch grausamer:

Les Cannibales et ceux du costé de la riviere de Marignan, sont encores plus cruels aux Espagnols, les faisans mourir plus cruellement sans comparaison, et puis les mangent. S.77 verso

Thevet verwendet die Bezeichnung "Cannibales" nicht als generischen Begriff für alle Völker, bei denen Anthropophagie vorkommt, sondern für ein bestimmtes, nicht genauer lokalisiertes Volk im Norden Brasiliens.

Der Mörder des Gefangenen schneidet sich Inzisionen, die anzeigen, wieviele Gefangene er getötet hat, als Ehrenzeichen in den Körper.

3.4. Religiöse Vorstellungen und Gebräuche

In diesem Kapitel sollen die von Thevet berücksichtigten religiösen Sitten und Gebräuche der Tupinamba aufgeführt werden, während die Bewertung der Religion eigens behandelt wird.

Die Religion der "sauvages" wird durch Caraibes und Pagés vertreten, die für Thevet verständlicherweise falsche Propheten sind. Die "sauvages" bringen den Pagés große Ehrenbezeugungen entgegen:

Davantage il faut noter que les Sauvages ont en tel honneur et reverence ces Pagés, qu'ils les adorent ou plustost idolatrent: mesmes quand ils retournent de quelque part, vous verriez le populaire aller au devant, se prosternant, et les prier: disant, Fais que ie ne soi malade, que ie ne meure point, ne moy, ne mes enfans, ou autre chose.

S.67 recto

Trotzdem werden diese Pagés zur Verantwortung gezogen, wenn sich ihre Prophezeiungen als nicht zutreffend erweisen:

Que s'il advient quelquesfois que ces Pagés ne dient la verité, et que les choses arrivent autrement que le presage, ils ne font difficulté de les faire mourir, comme indignes de ce tiltre et dignité de Pagés. S.67 recto

Thevet beschreibt die religiösen Zeremonien, an denen die Pagés teilnehmen: Eine Hütte wird eigens für diesen Zweck errichtet und mit einer Hängematte und Nahrungsmitteln versehen. Das Volk begleitet den Pagé, der 9 Tage geschlechtlich enthaltsam war, zu dieser Hütte, wo er allein bleibt, während die religiösen Gesänge und Zeremonien einsetzen, die die Geister beschwören sollen:

Estant là dedans seul, et le peuple retiré arriere, il se couche plat sur ce lict, et commence à invoquer l'esprit maling par l'espace d'une heure, et d'avantage, faisant ie ne sçay quelles ceremonies accoustumées: tellement que sur la fin de ses invocations l'esprit vient à luy sifflant, comme ils disent et flustant. S.67 recto/67 verso

Die religiösen Zeremonien dienen dazu, den Ausgang eines bevorstehenden Kampfes zu erfragen. Das versammelte Volk stellt gemeinsam die Fragen, die die Geister beantworten sollen. Thevet berichtet vom Hörensagen, daß sich diese Geister einige Male auch im Beisein des Volkes durch Heulen und Lärm bemerkbar gemacht hätten. Thevet gibt an dieser Stelle auch seine Quelle an, die "truchements":

Cela et plusieurs autres choses m'ont affermé quelques Chrestiens, qui de long temps se tiennent là: et ce principalement, qu'ils ne font aucune entremprise sans avoir la responce de leur prophete. S.67 verso

Thevet fügt an diesen Bericht die tradierte mittelalterliche Unterscheidung zwischen schwarzer und weißer Magie an, die deutlich zeigt, daß er die magischen Zeremonien der "sauvages" als Teufelswerk betrachtet (S.67 recto bis S.68 recto.).

Aus den ausgehöhlten Früchten des ahouai-Baumes stellen die "sauvages" eine Art Rasseln ("sonnettes") her. Diesem Objekt kommt große rituelle Bedeutung zu. Thevet beschreibt es in Kapitel 44:

Chacun menage garde et se reserve une sorte de fruit gros comme un oeuf d'autruche, qui est de couleur de noz cocourdes⁴¹ de par deçà: estant en façon de bouteille persée des deux bouts, passant par le milieu un baston d'hebene, long d'un pied et demy. L'un des bouts est planté en terre, l'autre est garny de beaux plumages d'un oiseau nommé Arat, qui est totalement rouge. Laquelle chose ils ont en tel honneur et reputation, comme si elle le meritoit: et estiment cela estre leur Toupan: car quand leur prophetes viennent vers eux, ils font parler ce qui est dedans, entendans par ce moyen le secret de leurs ennemis, et comme ils disent, sçavent nouvelles des ames de leurs amys decedez. S.84 verso

Thevet war sich also der religiösen Bedeutung dieser Objekte für den Geisterglauben der "sauvages" bewußt.

Der Begriff "toupan" bezeichnet auch den Donner in der Tupinambasprache und erhielt als Bezeichnung der christlichen Missionare für den Begriff "Gott" eine große Bedeutung, die nicht der Wichtigkeit dieser Gestalt in den Mythen der Tupinamba entsprach, wo Toupan nur eine sehr sekundäre Rolle spielte (Métraux 1928 a, S.53).

⁴¹ "cocourdes = mot dérivé du provençal designant courges et potirons", vgl. Lestringant, Les singularitez, Paris (1983), S.100.

3.5. Das Fehlen von Autorität, Gesetz und Eigentum bei den "sauvages"

Thevets Bewertung des Zivilisationsstands der Tupinamba ist eindeutig negativ. Den "sauvages" fehlt alles, was die Kultur eigentlich ausmacht:

Or maintenant nous faut escrire de la part que nous avons plus congne, et frequentée qui est située environ le tropique brumal et encores delà. Elle a esté et est habitée pour le iourd'huy, outre les Chrestiens, qui depuis Americ Vespuce l'habitent, de gens merueilleusement estranges, et sauvages, sans foy, sans loy, sans religion, sans civilité aucune, mais vivans comme bestes irraisonnables, ainsi que nature les a produits, mangeans racines, demeurans tousiours nuds tant hommes que femmes, iusques à tant, peut estre, qu'ils seront hantez des Chrestiens, dont ils pourront peu à peu despouiller ceste brutalité, pour vestir une façon plus civile et humaine. S.51 verso

Thevet verwendet hier eine berühmte, in Reiseberichten oft zitierte Formel, die eine Beschreibung des Kulturzustandes der Eingeborenen ex negativo gibt, d. h. von dem ausgehend, was der fremden Kultur im Vergleich zur europäischen Kultur fehlte: die Tupinamba sind "sans foy, sans loy, sans religion, sans civilité aucune". Den Wilden gehen die Religion ("foy", "religion"), die Gesetze (lois) und die staatliche Ordnung ("civilité") ab. Deswegen vergleicht Thevet sie mit "bestes".

Er empört sich über die Nacktheit dieser Menschen und erhofft ihre Besserung durch den Kulturkontakt mit Europäern, die ihnen auch zuge-schnittene Kleider ("façons") zum Anziehen geben werden. Thevet ist also zumindest an dieser Stelle ein Apologet der Zivilisierung der "sauvages". Man muß dieses Lob der Kolonisierung aber mit einer anderen schon angeführten Stelle konfrontieren, in der Thevet die Gefahren der Akkulturation anprangert. Er wendet sich in dem Kapitel über den Krieg der Tupinamba dagegen, diesen europäische Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie eventuell zum Schaden der Europäer gebrauchen könnten. So wie die Europäer durch die Türken geschlagen werden, denen sie ihre überlegene Waffentechnik beigebracht haben, könnte es auch den Franzosen mit den "sauvages" gehen:

Mais depuis les Chrestiens leur [= aux Turcs, Mores, et Arabes] ont forgé, et montré à forger des armes dont aujourd'hui ils sont battuz, en danger qu'il n'en advienne autant de ces Sauvages, soient Ameriques ou autres. S.74 recto

Es wäre also irreführend, Thevet als einen unbeschränkten Verteidiger des kulturellen Fortschrittes der primitiven Völker zu sehen, er warnt auch vor dessen Gefahren für die Europäer. Dahinter steht natürlich wieder ein negatives Indianerbild, nach dem die Indianer unzuverlässig sind und gefährliche, ernstzunehmende Gegner, die den Europäern Schaden zufügen können.

Die "sauvages" kennen keinen Eigentumsbegriff wie die Europäer und achten folglich auch das Eigentum der Franzosen nicht. Thevet berichtet von einem Diebstahl seiner Kleider:

Au reste assez fideles l'un à l'autre: mais au regard des Chrestiens, les plus affectez et subtils larrons, encores qu'ils soyent nuds, qu'il est possible: et estiment cela grand vertu, de nous pouvoir dérober

quelque chose. Ce que ien parle, est pour l'avoir experimenté en moymesme. Cest qu'environ Noel, estant là, vint un roy du pais veoir le Sieur de Villegagnon, ceux de sa compagnée m'emporterent mes habillements, comme i'estois malade. S.79 recto/verso

Die Schilderung der "sauvages" als Diebe ist wieder ein typisches Beispiel für das tradierte Negativbild des Wilden, das dem christlichen Bild vom Heiden entspricht (Epheser IV 28). Thevet kommt gar nicht auf den Gedanken, daß der Begriff des Diebstahls für ein Volk, das keinen Eigentumsbegriff kennt, keine Anwendung finden kann.

Die Tupinamba sind zwar schon auf der höheren Kulturstufe der Seßhaftigkeit angelangt, kennen aber trotzdem keine Gesetze, die selbst arabische Nomaden kennen:

Je trouve encore cela [Seßhaftigkeit der Tupinamba] plus tolerable, que des Arabes et Tartares, qui ne bastissent iamais maison permanente, mais errent çà et là comme vagabons: toutesfois ils se gouvernent par quelques loix: et nos Sauvages n'en ont point, sinon celles que Nature leur a données. S.84 recto

Die "sauvages" kennen nur naturgegebene Gesetze. Die Verwendung des Gesetzesbegriffes stammt an dieser Stelle wohl aus christlicher Naturrechtsdiskussion. Das alleinige Vorhandensein von naturgegebenen Gesetzen und das Fehlen von positiven Gesetzen sind für Thevet Zeichen einer niedrigeren Kulturentwicklung, so kann man aus dem Gedankengang indirekt folgern. Die positive Bewertung der kulturellen Entwicklungsstufe der Seßhaftigkeit muß bei den Tupinamba mit dem negativen Attribut der Gesetzlosigkeit versehen werden.

Die Kenntnis von Geld oder die Wertschätzung von Gold und Silber ist den Tupinamba unbekannt ("Quant à or, et l'argent monnayé, ils n'en usent aucunement." S.85 recto.). Thevet stellt dies nur fest, ohne wie Léry die Uneigennützigkeit der "sauvages" positiv zu bewerten.

Thevets Urteil über die Tupinambakultur ist eindeutig negativ und es verwundert sogar, daß er angesichts dieser Bewertung den Sitten und Lebensverhältnissen der Tupinamba überhaupt Raum in seinem Buch widmet. Dies liegt wohl daran, daß Thevet auch Wesen, die er moralisch verachtete und auf dieselbe Stufe wie Tiere stellte als eine "singularitez de la France antarctique" beschrieb und wohl über Material der "truchements" verfügte, die durch langes Zusammenleben Einsicht in das Eingeborenenleben erlangt hatten.

4. Thevets theologisch-philosophische Bewertung der "sauvages"

Wie viele Reiseschriftsteller begnügt sich Thevet nicht mit der neutralen Darstellung des Lebens der Ureinwohner, sondern versucht, die "sauvages" als Beweis für theologisch-philosophische Argumentationen heranzuziehen. Diese Bewertungen und Instrumentalisierungen der Gestalt des "sauvage" sollen im folgenden an einigen Hauptmotiven untersucht werden.

4.1. Die "sauvages" als Volk, das der wahren Religion nicht teilhaftig geworden ist

Als Franziskanermönch vertritt Thevet verständlicherweise eine orthodox katholische Haltung bei der Darstellung der Religion der Tupinamba. Die "sauvages" sind für ihn der Gnade der christlichen Religion nicht teilhaftig geworden, werden aber dennoch von bösen Geistern heimgesucht:

C'est une chose admirable, que ces pauvres gens, encore qu'ils ne soient raisonnables, pour estre privez de l'usage de vraye raison, et de la congnoissance de Dieu, sont subiets à plusieurs illusions phantastiques, et persecutions de l'esprit malin. S.64

Die Vernunft und der damit untrennbar verbundene rechte Glaube ("congnoissance de Dieu") erscheinen hier als Attribut allein der Gläubigen. Der ungläubige "sauvage" hat keine Vernunft; Vernunft und Glaube treten in dem Zitat als syntaktisch und inhaltlich gleichgeordnete Begriffe auf. Die Bewertung der Wilden als Wesen, die dem gläubigen Europäer nicht ebenbürtig sind, ist damit impliziert. Thevets Argumentation ist etwas verwunderlich, da er zu glauben scheint, daß nur Christen auch von bösen Geistern heimgesucht werden können.

Die Ärzte und Schamanen sind für Thevet folglich nichts anderes als falsche Propheten; Thevet unterscheidet im übrigen nicht zwischen den "pagés" (Wunderheilern) und "caraïbes" (Schamanen):

Ils portent donc grande reverence à ces faux Prophetes susnommez, lesquels ils appellent Pagés ou Charaïbes, qui vaut autant à dire, comme Demidieux: et font vrayement idolatres, ne plus ne moins que les anciens Gentils. S.65 verso

Die Wilden erscheinen hier als Götzendiener (idolâtres) und Heiden (Gentils).

4.2. Die "sauvages" als Beispiel für den Gottesbeweis ex consensu omnium gentium

Thevet greift in seinem Reisebericht den Gottesbeweis durch die Tatsache der Verbreitung der Religion unter allen Völkern, ein in Reiseberichten häufig auftauchendes Motiv, auf. Es geht ihm allerdings weniger um den Beweis der Existenz Gottes selbst, sondern um einzelne Glaubensartikel, die durch ihr Vorhandensein in der Religion ursprünglicher Völker damit eine "natürliche Legitimation" erfahren, ähnlich wie

göttliche Gebote in der christlichen Naturrechtsdiskussion eine zusätzliche Verankerung als "loi de nature" erfahren.

Im Kapitel 28 schreibt Thevet über die Religion der amerikanischen Ureinwohner:

Nous avons dit, que ces pauvres gens vivoient sans religion, et sans loy: ce qui est veritable. Vray est qu'il n'y a creature capable de raison tant aveuglée, voyant le ciel la terre, le Soleil et la Lune, ainsi ordonnez, la mer et les choses qui se font de iour en iour, qui ne iuge cela estre fait de la main de quelque plus grand ouvrier, que ne sont les hommes. Et pource n'y a nation tant barbare, que par l'instinct naturel n'aye quelque religion, et quelque cogitation d'un Dieu. S.52 recto

Die Stelle ist ein typisches Beispiel für den Gottesbeweis ex consensu omnium gentium. Die Ordnung der Welt deutet auf einen Schöpfer hin, den "ouvrier", der gleichsam wie auf mittelalterlichen Buchmalereien die Welt als geordnetes Ganzes mit dem Zirkel entwirft. Der Mensch kann gar nicht so verstockt ("aveuglé") sein, diese Ordnung nicht zu erkennen und muß deshalb aus einem naturgegebenen Gefühl ("instinct naturel") heraus religiös sein und an die Existenz Gottes glauben.

Dieser Gottesbeweis blickt auf eine lange Tradition zurück und findet sich schon bei antiken Schriftstellern (vgl. Léry, der Cicero zitiert: Histoire S.230).

Die Existenz verschiedener Religionen wird von Thevet darauf zurückgeführt, daß Christus nicht allen Völkern die Gnade der Offenbarung zuteilwerden hat lassen:

Ils confessent donc tous estre quelque puissance, et quelque souveraineté: mais quelle elle est, peu le sçavent, c'est à sçavoir, ceux auxquels nostre Seigneur de sa seule grace s'est voulu communiquer. Et pource ceste ignorance a causé la variété des religions. S.52 recto

Das naturgegebene Bewußtsein von der Existenz des Göttlichen genügt also nicht und muß entsprechend christlicher Dogmatik durch die Gnade der Offenbarung ergänzt werden.

4.3. Die Kritik am schlechten Christen

Im folgenden soll untersucht werden, wie Thevet die Gestalt des "sauvage" für die Kritik am schlechten Christen⁴² funktionalisiert.

4.3.1. Positiv bewertete Elemente der Religion der "sauvages"

Einige Elemente der religiösen Überzeugungen der "sauvages" werden von Thevet deshalb positiv bewertet, weil sie Parallelen zum christlichen Glauben aufweisen. So widmet Thevet dem Glauben der "sauvages" an die Unsterblichkeit der Seele ein ganzes Kapitel (chapitre 37).

⁴² Der Begriff der Kritik am "mauvais chrétien" stammt aus Julien (1948), S.407-411, der ihn auf Léry anwendet, er ist aber für Thevets Werk in gleicher Weise gültig.

Ce pauvre peuple, quelque erreur ou ignorance, qu'il ait, si est il beaucoup plus tolerable, et sans comparaison, que les damnables Atheistes de nostre temps: lesquels non contens d'avoir esté créez à l'image et semblance du Dieu eternel, parfaits sus toutes creatures, malgré toutes escritures et miracles, se veulent comme defaire, et rendre bestes brutes, sans loy ne sans raison. S.69 recto

Die Wilden glauben zumindest an einen Gott und scheinen Thevet damit weniger verblendet als die Atheisten, die sich sowohl gegen die Aussagen der Schrift, als auch gegen die Autorität der Wunder wenden. Die Wunder als Beweis für die Wahrheit des Glaubens sind ein Argument, das in Verteidigungen der christlichen Religion bis hin zu Pascal immer wieder vorgebracht wurde. An die Stelle des Dogmas der Gottähnlichkeit setzen diese verworfenen ("damnables") Ungläubigen das Bild des Menschen als "beste brute".

Die Polemik gegen die Atheisten ist auch kulturhistorisch interessant, da atheistisches Gedankengut im 16. Jhdt. keine öffentlich vorgetragene Überzeugung war und selbst jede Kritik an einzelnen Dogmen von den religiösen Instanzen auf das heftigste verfolgt wurde. Aber dennoch merkt man bei Thevet- wie dann auch bei Léry- eine Berücksichtigung atheistischen Gedankengutes und den Versuch dieses durch Bezug auf die Religion der "sauvages" zu entkräften. Daraus kann man den Rückschluß ziehen, daß die atheistischen Argumente im intellektuellen Leben der Zeit zumindest eine potentielle Größe darstellten.⁴³

Thevet kennt kein Mitleid mit diesen Atheisten und hofft, daß Gott sie bald von der Erde vertilgen möge, oder ihnen die Gnade der Religion zuteil werden läßt (S.69 recto). Er schließt dieses Kapitel mit Aussagen über den Glauben der "sauvages" an die Unsterblichkeit der Seele:

Donques ces pauvres gens estiment l'ame estre immortelle, qu'ils nomment en leur langue Cherepicouare. S.69

Es ist interessant, daß der Begriff aus der Denkwelt der "sauvages", den Thevet hier für den europäischen Begriff "ame" einsetzt, eigentlich "mes ancêtres" bedeutet (vgl. Thevet, hrsg. Lussagnet S.21).

Die "sauvages" kennen sogar eine Unterscheidung zwischen Guten und Bösen nach dem Tod, wobei diese Begriffe sich inhaltlich auf die in ihrer Gesellschaft zentrale Erscheinung des Kampfes beziehen:

Ce que j'ay entendu les interrogant, que devenoit leur esprit, quand ils mourroient, Les ames, disent ils, de ceux qui ont vertueusement combattu leurs ennemis, s'en vont avec plusieurs autres ames aux lieux de plaisance, bois, iardins et vergiers: mais de ceux qui au contraire n'auront bien defendu le pais, s'en iront avec Agnan. S.69 recto/verso

Thevet geht auf die Koinzidenz dieses Glaubens mit christlichem Gedankengut zwar nicht ein, führt aber das Beispiel für die Bekehrung des Königs Pindarhousou auf dem Krankenbett ein (S.69 verso), wohl um zu zeigen, daß diese Übereinstimmungen zwischen dem Christentum und den religiösen Ideen der "sauvages" Möglichkeiten für die Bekehrung eröffnen.

⁴³ Vgl. zu dieser Problematik Febvre (1968).

Darüber hinaus beurteilt Thevet die Bestattungsriten und die Trauersitten der "sauvages", die er im Kapitel 43 behandelt, positiv. Die Tupinamba bestatten ihre Toten in der Erde:

Quelque brutalité qu'ils ayent, encores ont il (sic!) ceste opinion et coustume de mettre les corps en terre, apres que l'ame est separée, au lieu ou le defunct en son vivant avoit pris plus de plaisir: estimans, ainsi qu'ils disent, ne le pouvoir mettre en lieu plus noble, qu'en la terre, qui produist les hommes, qui porte tant de beaux fruits, et autres richesses utiles et necessaires à l'usage de l'homme. S.81 verso

Nach einer seiner häufigen Parenthesen über die Begräbnissitten der Antike wie Bestattung im Meer, Einäscherung oder die Sitte der Parther, die Toten den Vögeln zum Fraß vorzuwerfen, lobt Thevet die Gebräuche der "sauvages":

Par cecy peut lon congnoistre que noz sauvages ne sont point tant denués de toute honnesteté qu'il n'y ait quelque chose de bon, considéré encore que sans foy et sans loy ils ont cest advis, c'est à asçavoir autant que nature les enseigne. S.82 recto

Diese Sitte wird von der Natur selbst inspiriert. Warum Thevet die Erdbestattung so hoch einschätzt, erklärt er explizit einige Zeilen weiter:

Or la sepulture des corps est fort bien approuvée de l'escriture sainte vielle et nouvelle, ensemble les cerimonies, si elles sont deuément observées: tant pour avoir esté vaisseaux et organes de l'ame divine et immortelle, que pour donner esperance de la future resurrection: et qu'ils seroyent en terre comme en garde seure, attendans ce iour terrible de la resurrection. S.82 recto

Die Erdbestattung ist konform mit den christlichen Gebräuchen und Geboten der Schrift. Diese Art des Begräbnisses erscheint Thevet gleichsam als naturgegebene, selbst ohne die Unterstützung der "foy" gegebene Sitte. Thevet verwendet hier wieder einen positiv konnotierten Begriff der "nature". Es steht der Gedanke dahinter, daß die christlichen Sitten und Gebote, die auf den göttlichen Ursprung der Offenbarung zurückgehen den naturgegebenen Gebräuchen (die nach christlichen Glauben ja letztendlich auch von der von Gott geschaffenen Natur inspiriert sind) entsprechen. Lafitau wird diesen Gedanken durch die Annahme einer im Christentum ihre Vollendung findenden Urreligion konsequent zuende denken.

Den Begriff der Natur verwendet Thevet auch, wenn er im Kapitel 44 ("Des mortugabes et de la charité, de laquelle ils usent envers les estrangers" S.84 recto) über die Gastfreundschaft der "sauvages" schreibt.

Schon die erste Begegnung mit den Eingeborenen zeigt deutlich deren Friedfertigkeit, ein Topos der Reiseliteratur:

Ayans donc bien peu seiourné au premier lieu [ein nicht genauer bezeichneter Landeplatz], ou avions pris terre, comme au precedent chapitre nous l'avons dit, feimes voile de rechef iusques au Cap de Frie, ou nous receurent tresbien les Sauvages du país, monstrans selon leur mode evidens signes de ioye... S.46 recto

Die Fremden werden von den Eingeborenen freundlich bewirtet:

Et pour mieux nous communiquer à nostre arrivée toutes les merveilles de leur pais, l'un de leurs grands Morbicha ouassoub, c'est à dire, Roy, nous festoya d'une farine faite de racines et de leurs Cahouin, qui est un bruvage composé de mil nommé Auaty, et est gros comme pois. S.46 recto

In Kapitel 44, nach einer Beschreibung der "mortugabes" genannten Hütten der Tupinamba schreibt Thevet schließlich:

Ils sont ausurplus fort charitables, et autant que leur loy de Nature le permet. Quand aux choses qu'ils estiment les plus precieuses, comme tout ce qu'ils reçoivent des Chrestiens, ils sont fort chiches: mais de tout ce qui croist en leur pais, non, comme aliments de bestes, fruits et poissons, ils en sont assez liberaux (car ils n'ont guere autre chose) non seulement par entre eux, amis aussi à toute nation, pour-veu qu'ils ne leur soient ennemis. S.85 recto

Es ist erstaunlich, daß Thevet den "sauvages" überhaupt die im Christentum zentrale Tugend der "caritas" zugesteht, auch wenn diese Tugend nicht auf göttliches Gebot oder Offenbarung zurückgeht, sondern auf die "loy de Nature" (l.c.).

Die "charité" der Tupinamba ist allerdings nicht mit der christlichen "charité" gleichzusetzen, sondern ist durch ihre natürliche Ordnung eingeschränkt ("autant que leur loy de nature le permet"). Die Christen, die die Offenbarung kennen, hätten damit laut Thevet mehr Nächstenliebe. Léry wird hier zu einem gegensätzlichen Urteil kommen und die "charité" der "sauvages" über die mancher Christen stellen.

Thevet spezifiziert im folgenden die Art der "charité" noch, indem er die Freigebigkeit der Wilden mit Gütern des eigenen Landes und ihren sorgsamem Umgang mit fremden Gütern beschreibt. Zwischen den Mitgliedern eines Stammes herrscht eine Art Gütergemeinschaft zwischen Arm und Reich, z. B während der Kriegszüge:

S'ils cheminent trente ou quarante lieues tant sur eau que sur terre, ils vivent en communauté: si l'un en a, il comuniquera aux autres, s'ils en ont besoing: ainsi en font ils aux estrangers. S.85 verso

An einer anderen Stelle führt Thevet ein weiteres Beispiel für die "charité" der "sauvages" an:

Quelque incivilité qu'ils ayent, ils sont fort prompts à faire service et plaisir, voire à petit salaire: charitables iusques à conduire un estrangeur cinquante ou soixante lieuës dans le pais, pour les difficultes et dangers, avec toutes autres oeuvres charitables et honestes, plus ie diray qu'entre les Chretiens. S.55 verso

Er gesteht den "sauvages" an dieser Stelle sogar eine größere Nächstenliebe als manchen Christen zu.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der Naturbegriff zur Erklärung positiver, mit dem Christentum vergleichbarer Verhaltensweisen oder Sitten der "sauvage" dient. Die "nature" muß erklären, was nicht durch die Offenbarung entstanden sein kann. Damit wird dieser "nature"-Begriff ansatzweise positiv konnotiert.

Thevet bedenkt allerdings nicht, welchen argumentativen Sprengstoff der Naturbegriff beinhaltet, wenn man, wie dies andere Autoren wie z.B. Montaigne getan haben, einen positiven Naturbegriff nicht auf die zwischen der Religion der "sauvages" und dem Christentum konformen Erscheinungen anwendet, sondern eben auf die Differenzen zwischen den verschiedenen Gesellschaften. Von da aus ist der Schritt zu einer Relativierung der eigenen "usage" und der christlichen Religion nicht mehr weit. Diese Verwendung eines positiv konnotierten und christlich geprägten Naturbegriffes muß bei Thevet und Léry allerdings immer mit den Anspielungen auf die durch die Erbsünde korrumpierte Natur des Menschen konfrontiert werden.

4.3.2 Die "malins esprits" als schwarze Magie und Beispiel für negative Bewertung religiöser Praktiken der "sauvages",

Kritik am Aberglauben der Christen

Ein anderes gutes Beispiel für die Interpretation des Lebens der Wilden unter dem Gesichtspunkt katholischer Dogmatik ist Thevets Darstellung des Glaubens der "sauvages", von bösen Geistern heimgesucht zu werden.

Im Kapitel 31, das eigentlich die falsche Idee der Behaarung der Eingeborenen widerlegen soll, schreibt Thevet nach einem Bericht über behaarte geborene Kinder:

Je confesse bien, mesme selon la glose sur le trezieme d'Esaië, qu'il se trouve certains monstres ayants forme d'homme qu'ils ont appellez Satyres, vivants par les bois et velus comme bestes sauvages. Et de cela sont pleins les escrits des poëtes, de ces Satyres, Faunes, Nymphes, Dryades, Hamadryades, Orcades, et autres manieres de monstres, lesquels ne se trouvent auiourd'huy, ainsi come le temps passé, auquel l'esprit malin s'efforçoit par tous moyens à decevoir l'homme, se transformant en mille figures. S.58 verso

Thevet sieht also die fiktionalen Werke antiker Schriftsteller und die antiken Sagen als Garant für die Existenz der aufgeführten Fabelwesen an und hat auch gleich eine Erklärung im Sinne mittelalterlichen Dämonenglaubens bereit: diese Wesen waren Schöpfungen des Teufels, die mit der Offenbarung Christi ihre Macht über die Menschen verloren haben:

Mais auiourd'huy, que nostre Seigneur par compassion s'est communiqué à nous, ces esprits malings ont esté chassez hors, nous donnant puissance contre eux, ainsi que tesmoigne la sainte escriture. S.58 verso

Thevet spielt auf bekannte Bibelstellen an wie z. B. die Austreibung der Dämonen in die Schweineherde (Lukas 8, 32-37).

An dieser Stelle ist erkennbar, daß Thevet zum einen die antiken Werke nicht im geringsten textkritisch zu lesen imstande war und zudem einem mittelalterlichen Dämonenglauben anhing, der allerdings in der damaligen Zeit noch weit verbreitet war (Siehe z. B. Bodins DEMONOMANIE DES SORCIERS von 1580). Thevets Interpretation antiker Gottheiten als biblische Gestalten, hier als Dämonen ist im übrigen ein Gemeinplatz der Renaissanceliteratur.⁴⁴

⁴⁴ Vgl. Sez nec (1990), S.37, passim, Hodgen (1964), S.323/24.

Im Kapitel 35 der Singularitez behandelt Thevet das Thema ausführlich. Die "sauvages" sind für ihn Opfer der "illusions phantastiques, et persecutions de l'esprit malin" (S.64 recto).

Nous avons dit, que par deça advenoit cas semblable avant l'advenement de nostre Seigneur: car l'esprit malin ne s'estudie qu'à seduire et debaucher la creature, qui est hors de la congnoissance de Dieu. Ainsi ces pauvres Ameriques voyent souvent un mauvais esprit tantost en une forme, tantost en une autre, lequel ils nomment en leur langue Agnan, et les persecute bien souvent iour et nuit, non seulement l'ame, mais aussi le corps, les bastant et outrageant excessivement, de maniere que aucunesfois vous les orriez fiare un cry epouventable, disans en leur langue, s'il y a quelque Chrestien là-pres, Vois tu pas Agnan qui me bat... S.64 verso

Thevet verweist auf seine Behandlung desselben Motives (vgl. S.58 verso) und wiederholt die Auffassung, daß es sich bei diesem "mauvais esprit" um reale existierende Schöpfungen des Teufels handelt, die die unerlösten "sauvages" noch heimsuchen, während sie durch die Geburt Christi im Abendland ihre ganze Macht verloren hätten. Diese Interpretation ist ein gutes Beispiel dafür, daß Thevet versucht, den Dämonenglauben der Eingeborenen auf ihm bekannte europäisch-christliche Paradigmen zurückzuführen. Agnan wird mit dem Teufel gleichgesetzt. Der Beweis hierfür wird durch eine Anekdote geliefert, in der Thevet erzählt, wie ein Christ durch den Namen Christi die bösen Geister, die einen "sauvage" quälten, vertrieb. (S.64 verso).

Das Fehlen von Religion ist auch ein Grund dafür, daß die "sauvages" leicht betrogen werden können, z. B. durch Träume und Visionen:

Davantage noz Sauvages ainsi depourvez de raison et de la congnoissance de verité, sont fort faciles à tomber en plusieurs follies et erreurs. S.64 verso

Da aber der Glaube an Visionen nicht den Geboten der katholischen Religion entspricht, (auch wenn er in der europäischen Kultur der damaligen Zeit weit verbreitet war) sind diese Visionen notwendigerweise falsch:

Nous pourrions icy amener plusieurs choses des songes et divinations, et quels songes sont veritables, ou non, ensemble de leurs especes, des causes, selon qu'en avons peu voir és anciens Auteurs: mais pource que cela repugne à nostre religion, aussi qu'il est defendu y adiouster foy, nous arrestans seulement à l'écriture sainte, et à ce qui nous est commandé, ie me deporteray d'en parler davantage ... S.65 recto

Die Priester der "sauvages", die Pagés und Caraibes, sind folglich nichts weiter als Diener des "mauvais esprit", die das Volk täuschen:

Ce peuple ainsi elongné de la verité outre les persecutions qu'il reçoit du malin esprit, et les erreurs de ses songes, est encores si hors de raison, qu'il adore le Diable par le moyen d'aucuns siens ministres, appelez Pagés, desquels nous avons desia parlé. Ces Pagés ou Charaibes, sont gens de mauvaise vie, qui se sont adonnez à servir au Diable pour decevoir leurs voisins. S.65 verso

Die Religion der "sauvages" erscheint damit als ein Betrug des Teufels und die christliche Religion als die einzig wahre religiöse Norm.

Besonders deutlich wird dies an der schon erwähnten Stelle, an der Thevet zwischen schwarzer und weißer Magie unterscheidet und eine Diatribe gegen die schlechten Christen einfügt, die an Hexenwerk glauben:

Que nous sert l'écriture sainte, que nous servent les loix, et autres bonnes sciences, dont nostre Seigneur nous a donné congnoissance, si nous vivons en erreur et ignorance, comme ces pauvres Sauvages, et plus brutalement que bestes brutes? Toutesfois nous voulons estre estimez sçavoir beaucoup, et faire profession de vertu. Et pource il ne se faut émerveiller si les Anciens ignorans la verité sont tombez en erreur, la cherchans par tous moyens, et encores moins de noz Sauvages: mais la vanité du monde cessera quand il plaira à Dieu. S.68 recto/ 68 verso

Komplementär zu den oben besprochenen positiv bewerteten Elementen der Religion der "sauvages" behandelt Thevet hier einige seiner Sicht nach negative Elemente, wie den Glauben an Hexenkünste. Es gelingt dem Autor, die Magie und Religion der "sauvages" in die Begrifflichkeit der katholischen Religion einzuordnen. Deshalb ist er in der Lage, diesen Glauben an die Magie nicht als völlig unbegreifliche kulturelle Praxis darzustellen, sondern nähert die "sauvages" den schlechten Christen an, die trotz der Offenbarung an ebensolche Praktiken glauben. Bei den "anciens" und mehr noch bei den "sauvages" sei der Irrtum dieses Aberglaubens ja immerhin noch verzeihbar, weil sie die wahre Religion nicht kennen (ignorans la verité l. c.).

An dieser Stelle wird deutlich, daß die Reflexion über die "sauvages" den Ausgangspunkt für eine Kritik an negativen Zügen der Christen bildet, ein Verfahren das dann auch bei Léry feststellbar ist. Der "sauvage" wird den Christen nicht gleichgestellt, bzw. den Atheisten als Vorbild hingestellt, wie bei Thevets Bewertung einzelner Elemente des Glaubens der "sauvage" an die Auferstehung, sondern mit dem schlechten Christen auf eine selbe Stufe gestellt.

Ähnlich fällt Thevets Bewertung der Rachsucht der "sauvages" aus. In Kapitel 41, nach der Beschreibung der Anthropophagie in den vorausgehenden Kapiteln schreibt er:

Il n'est trop admirable, si ce peuple cheminant en tenebres, pour ignorer la verité, appete non seulement vengeance, mais aussi se met en tout effort de l'executer: consideré que le Chrestien, encore qu'elle lui soit deffendue par expres commandement, ne s'en peut garder, comme voulant imiter l'erreur d'un nommé Mellicius, lequel tenait qu'il ne faillait pardonner à son ennemy. S.78 recto

Wenn schon die Christen, denen die Rache durch göttliches Gebot verboten ist, sich nicht an diese Vorschrift halten, wie sollten dann die "sauvages", denen keine Offenbarung zuteil wurde, dies tun?

Die Rachsucht wird den "sauvages" von Kind auf anezogen; selbst das Opfer der Anthropophagie akzeptiert seinen eigenen Tod:

Aussi quand ils sont prisonniers les uns aux autres, n'estimez qu'ils se demandent à echapper par quelque composition que ce soit, car ils n'espèrent autre chose que la mort, estimans cela à gloire et honneur. S.78 verso

Die Rachsucht der Tupinamba bietet wieder Gelegenheit, die schlechten Christen zu kritisieren:

Nonobstant se trouvent encores aujourdhuy plusieurs entre nous autres autant opiniâtres à se venger, comme les Sauvages. Davantage cela est entre eux: si aucun frappe un autre, qu'il se propose en recevoir autant ou plus, et que cela ne demeurera impuni. S.79 recto

Wie Léry beschreibt Thevet hier die Vergeltung nach der "loi du talion" (vgl. Histoire S.272). Die fehlende Kenntnis christlicher Gebote ist allerdings für Thevet kein Grund, seine negative Bewertung der "sauvages" zu überdenken. Es geht ihm in seiner Argumentation weniger um eine Rechtfertigung negativer Züge der Tupinambakultur, sondern um eine Kritik an negativen Elementen der europäischen Kultur, welche er durch den Vergleich mit der Tupinambakultur als "sauvage" bewertet. Thevet will damit den Europäern vorhalten, daß sie als Christen die christlichen Gebote befolgen sollten, um sich nicht auf eine Stufe mit den brasilianischen Wilden zu stellen. Die Christen, die an schwarze Magie glauben, oder sich rächen wollen, sind für ihn nicht besser als die Tupinamba.

4.4. Die Beschränktheit menschlichen Wissens

Das Streben des Renaissancemenschen nach Erweiterung und Vervollkommnung seines Wissens über die Welt, das im Grunde seinen folgenreichsten Ausdruck in den Entdeckungsfahrten des 15. und 16. Jhdts. fand, erschien Thevet reichlich suspekt. Nach seiner Beschreibung einer "singularitez", des "haut" genannten Tieres, das sich angeblich von Wind ernährt, bemerkte Thevet:

Voila les faits admirables de Nature, et comme elle se plaist à faire choses grandes, diverses, et le plus souvent incompréhensibles et admirables aux hommes. Parquoy ce seroit chose impertinente d'en chercher la cause et raison, comme plusieurs de iour en iour s'efforcent: car cela est un vray secret de Nature, dont la congnoissance est réservée au seul Createur, comme de plusieurs autres que lon pourroit icy alleguer, dont ie me deporteray pour sommairement parvenir au reste. S.100 verso

Thevet vertritt die Vorurteile eines in mittelalterlichen Kategorien denkenden Menschen, für den die Forschung und der Versuch, die Geheimnisse der Natur zu ergründen, letztendlich menschliche Hybris ("chose impertinente") sind, da es dem Menschen gar nicht ansteht, Geheimnisse zu erkunden, die nur dem Schöpfer zugänglich sind. Es ist verständlich, daß bei diesen Gedanken das Werk Thevets nicht aus den mittelalterlichen Denkschemata der Darstellung von Curiosa ("singularitez") heraustraten konnte oder quellenkritisch oder gar kulturkritisch die Erfahrung der Neuen Welt verarbeiten konnte. Die Neue Welt wird nur dann als moralisches Vorbild hingestellt, wenn sich Elemente der fremden Kultur dazu eignen, vom christlichen Standpunkt aus verfehlte Entwicklungen der europäischen Kultur wie den Atheismus zu kritisieren. Der "sauvage" wird dem "mauvais chrétien" als ein genau bewertetes Zerrbild entgegengestellt, um Tendenzen der europäischen Kultur zu kritisieren. Ziel der Darstellung ist weder ein genaues Verständnis für die fremden Kulturen, was bei den ethnographischen Voraussetzungen des 16. Jhdts. auch nicht zu erwarten ist, sondern eine Darstellung pittoresker Züge des Fremden

und eine teilweise moralische Inbezugsetzung der eigenen und fremden Kultur bei geeigneten Beispielen.

4.5. Thevets Sicht der Kulturentwicklung

Im Kapitel 58 der *Singularitez* behandelt Thevet den Ackerbau der "sauvages" und schließt daran einige beachtenswerte Bemerkungen über die Kulturentwicklung an. Der Ackerbau ist die einzige Beschäftigung der "sauvages", die als eine Art Beruf angesehen werden kann. Grund für diese Beschäftigung ist die Sicherung der physischen Existenz ("la nécessité", S.112 verso).

Thevet gibt dann in einer Parenthese antike Gedanken über die Kulturentwicklung wieder:

Et suyvent quasi la coustume des Anciens, lesquels apres avoir enduré et mangé les fruits provenans de la terre sans aucune industrie de l'homme, et n'estans souffisans pour nourrir tout ce qui vivoit dessus terre sans aucune industrie de l'homme, leur causèrent rapines et envahissemens, s'approprians un chacun quelque portion de terre, laquelle ils separoient par certaines bornes et limites: et des lors commença entre les hommes l'estat populaire et des Republicques. S.112 verso

Die Stelle ist ein typischer Einschub in der Art der häufigen gelehrten Digressionen in dem Buch. Die "fruits provenans de la terre" sind vielleicht Anspielung auf Schilderungen des goldenen Zeitalters. Der Gedankengang ist insofern bedeutend, weil hier eine Verknüpfung von Schilderung des Lebens der "sauvages" mit Reflexionen über die allgemeine Kulturentwicklung vorliegt. Die Nahrungsnot verursacht zwangsweise eine Beendigung des hypothetischen Naturzustandes und die Besitzergreifung eines kleinen Stücks Erde, um den Lebensunterhalt sicherzustellen. Mit dieser Schaffung des Eigentums beginnt die Entwicklung hin zu Gesellschaft ("estat populaire" = gesellschaftlicher Zustand, lat. status) und Staatlichkeit ("Republicque" = im allgemeineren Sinne von "res publica").

Die Stelle ist ein frühes Beispiel für den literarischen Traditionsstrang, der Reflexion über die Kulturen der "sauvages", und allgemeine Aussagen über die Entwicklung von Staat und Gesellschaft verknüpft. Das geistesgeschichtlich wichtigste Werk Rousseaus *Discours sur l'inégalité* verwendet ähnliche Gedanken, nur daß bei Rousseau der Übergang aus dem Naturzustand in die Kulturentwicklung nicht aus Notwendigkeit erfolgt, sondern letztendlich zufällig durch einen "funeste hazard"⁴⁵ verursacht wurde. Wie Thevet sieht Rousseau die große Bedeutung der Inbesitznahme für die Kulturentwicklung, aber Rousseau verurteilt die Schaffung des Eigentums als Beginn einer Fehlentwicklung:

Le premier qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens assés simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. *Discours*, S.172

⁴⁵ Rousseau, *Discours sur l'inégalité*, hrsg. H. Meier, Paderborn 1984 S.192, im folgenden zitiert als "Discours".

Rousseau verwendet bis in stilistische Details dieselbe Begrifflichkeit wie Thevet an dieser Stelle z. B. spricht auch Rousseau von "rapines":

(...) de là [Erbschaft] commencerent à naître, selon les divers caractères des uns et des autres, la domination et la servitude, ou la violence et les rapines. Discours, S.210

Rousseau ist sicherlich kaum von dieser Thevetstelle beeinflusst, wie dies Gaffarel, der diese Parallele zuerst aufzeigte, annimmt⁴⁶. Dennoch zeigt sich, wie die Reflexion über die Kulturentwicklung, die Thevet selbst aus antiken Autoren übernahm, im Ansatzpunkt schon in Reiseberichten des 16. Jhdts. zu finden war. Spätere Autoren konnten dann diese gedanklichen Verknüpfungen zum Anlaß nehmen, die Schilderung der primitiven Gesellschaft zum Ansatz für kritische Überlegungen über die europäische Gesellschaftsstruktur zu machen. Sie brauchten nur die in den Reiseberichten vorhandenen Reflexionen über Gesellschaftsentwicklung und primitive Gesellschaften nicht mehr im Lichte einer unhinterfragten eurozentrischen Haltung interpretieren, sondern aus der Alterität der fremden Gesellschaften den Ausgangspunkt für eine kritische Relativierung der europäischen Sozialstruktur gewinnen. Montaigne tat dies in Hinblick auf den Begriff der "barbarie" und die europäischen Machtstrukturen, auch wenn es sich hierbei eher um ein gedankliches Experiment handelt. Rousseau wird dann die Erfahrung ursprünglicher Gesellschaften zum Ausgangspunkt seiner Kritik an der gesellschaftlichen Machtverteilung und der staatstheoretischen Legitimation der politischen Strukturen seiner Zeit nehmen.

Bei Thevet wiederum ist verständlich, daß er versucht, seine recht rudimentären Gedanken über die Kulturentwicklung mit der Autorität der Schrift in Einklang zu bringen. Der biblische Bericht dient als Beweis für das frühe Vorkommen des Ackerbaus:

Quant à noz Sauvages, il ne se faut trop esmerveiller, s'ils n'ont eu congnoissance de blé, car mesmes en nostre Europe et autres país au commencement les hommes vivoient des fruits que la terre produisoit d'elle mesme sans estre labourée. Vray est que l'agriculture est fort ancienne: comme il appert par l'escripture: ou bien si des le commencement ils avoient la congnoissance du blé, ils ne le sçavoient accommoder à leur usage. S.113 recto/verso

Die religiöse Sicht der Kulturgeschichte, die sich auf den Bibelbericht beruft, bleibt also unhinterfragt und hat mehr Autorität als der Bericht antiker Autoren:

Or que les hommes universellement en toute la terre ayent vescu de mesme les bestes brutes, c'est plus tost fable que vraye histoire: car ie ne voy que les Poëtes qui ayent esté de ceste opinion, ou bien quelques autres les imitans, comme vous avez en Virgile au premier de ses Georgiques: mais ie croy trop mieux l'escripture Sainte, qui fait mention du labourage d'Abel, et des offrandes qu'il faisoit à Dieu. S.113 verso

Selbst die antike Poesie wie Vergils Gedichte werden von Thevet als kulturgeschichtlich relevante Aussagen interpretiert, die vom Standpunkt der Schrift aus widerlegt werden müssen.

⁴⁶ Gaffarel, Singularitez S.298, Fußnote 1.

Thevet vertraut auf den kulturellen Fortschritt, den die Franzosen den Tupinamba bringen und erhofft sich von diesem eine Zivilisierung des für ihn barbarischen Volkes (vgl. die oben zitierte Stelle S.51 verso). Der Handel als Zeichen der europäischen Kultur ist für ihn folglich positiv zu sehen. Der Tauschhandel der Tupinamba mit Federn ist für ihn eine primitive Vorform des Handels auf nichtmonetärer Grundlage (S.91 verso). Er fügt an dieser Stelle ein kleines Lob auf den Handel ein, der Grundlage der "société civile" ist:

La traffique, si bien nous considerons, est merueilleusement utile, outre qu'elle est le moyen d'entretenir la société civile. Aussi est elle fort celebrée par toute nation. S.91 verso

Von einer kritischen Haltung gegenüber der Habgier und dem Gewinnstreben der Europäer wie bei Léry ist bei Thevet nichts spürbar.

5 Lérys Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil

5.1. Entstehungsgeschichte des Werkes

Das Buch Lérys hat eine komplizierte Entstehungs- bzw. Editions-geschichte, auf die der Autor in seiner Préface deutlich eingeht. Dieser Teil des Buches ist insofern von Bedeutung, als Léry hier auch über die Absichten, die er mit diesem Werk verfolgte, Auskunft gibt. Der Titel "Histoire" deutet im übrigen auf eine systematische Darstellung der ethnologischen Fakten hin (vgl. etwa Lescarbots Histoire de la nouvelle France 1609, besonders Buch III).

Schon in der Widmung an François, Comte de Coligny, den Sohn von Gaspard de Coligny geht der Autor auf seine Textintention ein:

(...) mon intention est de perpetuer icy la souvenance d'un voyage fait expressément en l'Amérique, pour establir le pur service de Dieu tant entre les François qui s'y estoient retirez, que parmi les sauvages habitans en ce pays-la... Dedicace, unpaginiert (erstes Blatt)

Léry gibt selbst an, schon in Brasilien einige seiner Reiseindrücke schriftlich in "memoires que j'avois, la plupart escrits d'ancre de Brésil, et en l'Amérique mesme, contenans les choses notables par moi observees en mon voyage" (Préface S.1) festgehalten zu haben.

"Mémoires" hat hier natürlich nicht die Bedeutung von autobiographischen Schriften, sondern den im Französischen ebenfalls geläufigen Sinn von "relation écrite d'une personne fait des événements auxquels elle a participé ou dont elle a été témoin"⁴⁷.

Diese Aufzeichnungen von Kuriositäten ("choses notables" in der Art von Thevets "singularitez") dienten dann als Rohmaterial für den Reisebericht. Léry kam der Bitte von Freunden nach und schrieb im Jahre 1563 einen "assez ample discours" (l.c.), der einem namentlich nicht genannten "bon personnage" (l.c.) in Lyon zur Verfügung gestellt wurde. Bei der Rückgabe ging dieser Text verloren, was Léry nötigte, diese Fassung aus der Rohfassung ("les brouillards" = "les brouillons"), die er einem Abschreiber zur Verfügung gestellt hatte, zu rekonstruieren. Es fehlte

⁴⁷ Petit Robert, Artikel "mémoire", dort zitiert ein Erstbeleg von 1552.

aber die Transkription des Gespraches mit einem Wilden aus dem zukünftigen 20. Kapitel des Buches, von dem keine Kopie zuruckbehalten worden war. Diese zweite Version wurde von Lery bei seiner Flucht aus La Charite sur Loire zuruckgelassen und bei Plunderungen im Gefolge der Bartholomausnacht vernichtet. Es gelang ihm aber, die Erstfassung seines Werkes von der Person, der Lery sie geliehen hatte, 1576 zuruckzubekommen.

Indirekt kann man durch die historischen Anspielungen in dem Werk, z.B. auf die Bartholomausnacht (S.223), den Schlu ziehen, da Lery die Erstfassung noch einmal uberarbeitet haben mu, wohl um wegen der Erfahrung der Religionskriege die sozialkritische Komponente des Buches noch starker hervortreten zu lassen.

Thevets Buch uber Brasilien erschienen 1557/58, aber erst die ungerechtfertigten Angriffe auf die Calvinisten in Thevets Cosmographie von 1575 notigten Lery zu einer Veroffentlichung seines Reiseberichts, der im Jahre 1578 erschien und damit schon in der Konzeption als Replik auf die Bucher von Thevet gedacht war.

5.2. Editions- und Rezeptionsgeschichte

Ein sichtbares Zeichen fur den groen publizistischen Erfolg des Buches von Lery ist die Anzahl der Neudrucke seines Werkes. Zu Lebzeiten des Autors (Lery starb 1613) erschienen mit der Erstausgabe von 1578 (Genf, La Rochelle) insgesamt sechs verschiedene Drucke in den Jahren 1580, 1585, 1594, 1599/1600 und 1611.

A 1578 1 Ausgabe La Rochelle: [i.e.Genf] Antoine Chuppin
 B 1580 2 Ausgabe Genf Antoine Chuppin
 C 1585 3 Ausgabe Genf Antoine Chuppin
 B'1594 falsche 3 Ausgabe ohne Zustimmung des Autors, Raubdruck der zweiten Edition
 D 1599/ 4 Ausgabe Genf heritiers d'Eustache Vignon 1600
 E 1611 5 Ausgabe Genf⁴⁸

Thevet konnte und wollte die Anschuldigungen, die Lery ihm gegenuber erhob, nicht unerwidert auf sich sitzen lassen und antwortete in *Les vrais portraits et vies des hommes illustres* von 1584. Durch Lerys Zeugnis wissen wir auch, da er Erkundigungen uber den ihm unbekanntem Gegner einzog. Im Vorwort der Ausgabe von 1585 schrieb Lery: "Thevet ayant envoye jusques au lieu de ma naissance un personnage pour lors de l'Eglise papale..."⁴⁹ Thevet mu seinen Gegner also ernst genommen haben.

Die Auseinandersetzung entwickelt sich zu einer publizistischen Kampagne kleinen Ausmaes, die die "Querelle" uber die Brasilienexpedition fortsetzt und die zeitgenossischen Rivalitaten zwischen Protestanten und Katholiken widerspiegelt.

Der Genfer Pastor Urbain Chauveton (ca. 1540-nach 1616), unterstutzt in seinem "Brief discours" zu der ubersetzung von Girolamo Benzoni

⁴⁸ Morisot (1975) S.XXXVII/VIII erganzt durch Lestringant 1984a, S.57, Funote 17.

⁴⁹ Lery 1585 Blatt 4 verso zitiert nach Lestringant (1984), S.57.

Histoire Nouvelle du Nouveau Monde, Genf 1579⁵⁰ Léry, den er ausführlich zitiert. Die Übersetzung Chauvetons akzentuiert die spanienkritischen Elemente des Berichts von Benzoni und trägt zur Schaffung der "leyenda negra" von Spanien bei.⁵¹ Léry selbst rezipiert dieses Buch, was an späteren Auflagen seines Werkes ersichtlich ist. Léry wiederum druckt in der Auflage seines Buches von 1580 eine Diatribe des Katholiken François de Belleforest gegen Thevet ab. Belleforest war ehemaliger Mitarbeiter von Thevet und hatte diesen in seiner eigenen Cosmographie universelle de tout le monde, Paris 1575, einer Kompilation ausgehend von S. Münzers Werk, angegriffen.

Der Erfolg von Lérays Werk zeichnete sich aber immer mehr ab. Thevets Antwort auf Léry unter dem Titel Histoire d'André Thevet, Angoumois, Cosmographe du Roy, de deux voyages par luy faits aux Indes Australes, et Occidentales blieb nach dem Tod des Cosmographe 1590 in Paris unveröffentlicht. In diesem Text versucht Thevet mit Hilfe der ungläubwürdigen Fiktion, daß er 2 Reisen nach Brasilien unternommen habe, seine Position zu behaupten. Der Text ist als Handschrift in der Bibliothèque Nationale Ms fr. Nr 15454 erhalten, aber bisher vollständig nicht veröffentlicht.⁵²

Nach Lestringant (1984) besteht der wesentliche Unterschied zwischen den verschiedenen Ausgaben von Lérays Werk darin, daß der Autor aus seinem ursprünglichen Erfahrungsbericht eine Kompilation des Wissens der damaligen Zeit über die von ihm bereisten Gebiete zusammenstellen wollte und deswegen neben antiker Literatur auch andere Reiseberichte (Benzoni in der Übersetzung von Chauveton, Osorio, López de Gómara und später Bartolomé de Las Casas) rezipierte und in seinem Werk als Referenzen verarbeitete. Er glied sich damit dem wissenschaftlichen Diskurs der damaligen Epoche an.

Für die Rezeption Lérays sind noch lateinische Übersetzungen seines Werkes unter dem Titel Historia Indiae Occidentalis von 1586 und 1594 erwähnenswert. Diese lateinische Fassung wurde in zwei Bänden zusammen mit Chauvetons Brief Discours und dessen Übersetzung von Benzonis Buch veröffentlicht.⁵³ Eine Zusammenfassung von Lérays und Stadens Reisebericht wurde in die Grands Voyages von Theodore de Bry (erschieden ab 1590) im Band III aus dem Jahre 1592 aufgenommen. Das Buch Lérays ist auch in andere Sprachen übersetzt worden, so ins Deutsche 1593 (Frankfurt, in Brys America, Bd.3) und 1794 (Münster), ins Holländische 1597 (Amsterdam), 1706 (Leiden)⁵⁴ und 1590 ins Tschechische (aus der lateinischen Fassung), was das große Interesse an Reiseberichten bei der damaligen Leserschaft verdeutlicht. Thevets Cosmographie von 1575 erlebte dagegen nur eine Auflage.⁵⁵

⁵⁰ Eine lateinische Übersetzung des Werkes Benzonis durch Chauveton erschien in Genf 1578, die französische Übersetzung Genf 1579.

⁵¹ Zu Chauveton vgl. Keen (1976).

⁵² Auszüge bei Thevet, hrsg. Lussagnet (1953) S.240-311. Lussagnet hält die Fiktion dieser ersten Reise um 1550 zu Recht für ungläubwürdig (S.242 Fußnote 1). Gegenposition noch bei Baudry [Einleitung zur Faksimileausgabe der Singularitez (1982)] S.18-27.

⁵³ Vgl. Bataillon (1974) S.47.

⁵⁴ Angaben nach Morisot S.XXXXVIII.

⁵⁵ Die tschechische Fassung wurde neuaufgelegt Prag 1957.

Léry's Buch wird eine wesentliche Quelle für spätere Werke über Brasilien. Lescarbots *Histoire de la nouvelle France* (1609) bezieht sich ständig auf Léry, sowohl in dem geschichtlichen Abriß, als auch in dem systematischen Teil in Buch III.

Ein stark gekürztes Exzerpt von Lérys Werk wird in spätere Auflagen von Boemus *Mores, leges et ritus omnium gentium* aufgenommen (Ausgabe 1604 ohne Ort S.387-406).

Das Werk fiel wie viele der frühneuzeitlichen Reiseberichte in der Folge dem Vergessen anheim und wurde erst von Paul Gaffarel 1880 wiederaufgelegt.

6. Der Aufbau von Lérys *Histoire*

Bei der Lektüre von Lérys Werk ist auffallend, daß sich der Autor um eine einigermaßen klare Gliederung bemüht und diese auch dem Leser immer wieder ins Bewußtsein ruft.

Der Text beginnt mit einer Widmung des Werkes an François de Coligny, dessen Vater nach Lérys Darstellung die Unternehmung erst möglich gemacht hat. In der ausführlichen *Préface de l'Auteur* faßt Léry Anlaß und Entstehungsgeschichte seines Werkes zusammen und widerlegt einige der Ungereimtheiten in Thevets Reisebericht, den er auszugsweise zitiert. Als Beweis für Villegagnons Unterstützung des Calvinismus druckt er dessen Brief an Calvin in französischer Übersetzung ab.

Die Tatsache, daß die Hauptelemente der Kritik an Thevet schon in dem Vorwort geäußert wurden, ermöglicht es Léry, den Reisebericht nicht zu einer ständigen Polemik gegen das Werk seines illustren Vorgängers geraten zu lassen. Thevets Bericht bleibt zwar der ständige Bezugs- und Referenzpunkt des Textes, in das Zentrum des Berichts treten allerdings die Beobachtungen und Erlebnisse von Léry selbst.

Kleine Inhaltsangaben vor den Kapiteln und die in Drucken der Zeit üblichen Verweise auf den Inhalt am Rand der Seite ("manchette") ermöglichen es den Lesern, die Gliederung des Buches jederzeit vor Auge zu haben.

Léry nutzt die Beschreibung der Hin- und Rückfahrt als Rahmen für seinen Bericht. In den Kapiteln der Hinfahrt berichtet er auch über die Fauna des Meeres und schildert dann die Ankunft der Gruppe in Fort Coligny (Kapitel VI). Das folgende Kapitel widmet er der geographischen Lagebeschreibung der Kolonie. Der eigentliche Hauptteil des Buches, in dem thematisch gegliedert das Leben der Eingeborenen beschrieben wird, schließt sich an.

Kapitel Inhalt

- VIII äußere Erscheinung der Wilden, ihre Nacktheit
- IX Ernährung der "sauvages"
- X Tiere ihrer Umgebung
- XI Vögel
- XII Fische
- XIII Pflanzen
- XIV Kriegsführung und Waffen
- XV Kannibalismus
- XVI Religion
- XVII Ehe, Polygamie und Verwandtschaftsgrade
- XVIII "lois et police civile"
- XIX Medizin, Bestattungsriten
- XX Gesprächswörterbuch auf Tupi / Französisch zwischen Léry und einem "Sauvage", de facto von einem unbekanntem Truchement erstellt

Die beiden Schlußkapitel XXI und XXII schließen den Rahmen durch die Schilderung der Rückfahrt, der Hungersnot auf dem Schiff und der ersten Tage an Land.

Auch innerhalb der Kapitel ist Lérys Gliederungsabsicht bemerkbar. Er widmet sich z. B. immer zuerst den Tieren und Pflanzen, die den "sauvages" als Nahrung dienen und dann der übrigen Flora und Fauna.

Wiederholungen vermeidet Léry durch Querverweise. Seine Digressionen überlagern nicht wie bei Thevet den Haupttext. Fremde Aussagen sind als solche gekennzeichnet, auch wenn Léry oft die Quelle (vor allem Gómara) nicht angibt, wohl weil er davon ausging, daß dem zeitgenössischen Leser die Reiseliteratur ausreichend vertraut war. Léry zitiert auch einige Stellen aus Thevets Büchern wörtlich, was von einem sorgfältigen Umgang mit dem Text des Gegners zeugt.

Daß Lérys Text dennoch für den heutigen Leser einen ungegliederten Eindruck hinterläßt, liegt daran, daß sich die Selektionskriterien, derer sich Léry bedient, heutigen Ansprüchen nicht entsprechen und Léry versucht, in den primär naturwissenschaftlichen Diskurs der Reiseberichte persönliches Erleben und Anekdoten einzubauen.

7. Der Reisebericht als "intertextualité"

7.1. Von Léry benutzte Quellen und Werke und die Bewertung antiker Literatur

Wie in den Reiseberichten der damaligen Zeit üblich, hat Léry neben seinen eigenen Aufzeichnungen auch die Berichte anderer Autoren über die neue Welt benutzt. Man hat auf diese Erscheinung die besonders von G. Genette in *Palimpsestes, La littérature au second degré*, Paris 1982 verwandte Begrifflichkeit der Intertextualität angewandt.⁵⁶

Schon in der zweiten Auflage von 1580 ist die Verarbeitung von Quellen deutlich spürbar. Am häufigsten nimmt Léry auf die *Historia general de las Indias* (1552) des Spaniers Francisco López de Gómara (ca. 1511-um

⁵⁶ Vgl. zu dem gesamten Kapitel Lestringant (1984).

1566) Bezug. Das Buch wurde 1568 durch M. Fumée aus dem Spanischen übersetzt und übte in Frankreich großen Einfluß aus. Léry gibt an einer Stelle an, daß er Gómara erst 16 Jahre nach der Abfassung von seinen ersten Aufzeichnungen gelesen hat (Histoire S.261).

Erstaunlich ist an Lérys Rezeption von Gómara, daß Léry zwar inhaltlich oft auf das Buch Gómaras verweist, aber nicht im geringsten dessen Bewertung der Indianerkultur übernimmt. Gómara hält die Sitten und Lebensweise der "sauvages" für inakzeptabel und stellt dementsprechend auch die Wilden als lasterhafte Götzendiener, Diebe und Lügner hin.⁵⁷ Erst vor dem Hintergrund dieses Indianerbildes ist das Wohlwollen Lérys gegenüber den Tupinamba in vollem Licht zu erkennen.

Léry hat seine Art zu schreiben in der Préface auch thematisiert. Er kritisiert die Kompilationen:

Moins encores satisféray-ie à ceux qui estiment tous livres non seulement pueriles, mais aussi steriles, sinon qu'ils soyent enrichis d'histoires et d'exemples prins d'ailleurs: Préface S.29

Einzige Ausnahme ist nur der Reisebericht von Gómara, den Léry hoch schätzt. Der Bezug auf Gómara dient dazu, die Erfahrungen Lérys mit anderen zeitgenössischen Berichten zu konfrontieren und eventuelle Parallelen zwischen den verschiedenen südamerikanischen Völkern festzustellen:

(..) car combien qu'à propos des matieres que ie traite i'en eusse peu mettre beaucoup en avant, tant y a neantmoins qu'excepté l'historien des Indes Occidentales, lequel (parce qu'il a escrit plusieurs choses des Indiens du Peru conforme à ce que ie di de nos sauvages Ameriquains) i'allegue souvent, ie ne me suis que bien rarement servi des autres. Préface S.29

Ein Buch wie das Lérys, das genügend Stoff zum Erzählen hat, benötigt diese ständigen Querverweise in der Art der Kompilatoren gar nicht:

Et de faict, à mon petit iugement, une histoire sans tant estre paree des plumes d'autruy, estans assez riche quand elle est remplie de son propre suiect, outre que les lecteurs, par ce moyen, n'extravagans point du but pretendu par l'auteur qu'ils ont en main, comprennent mieux son intention (...) Préface, S.29

Den zeitgenössischen Reisebericht von Hans Staden aus dem Jahre 1557 Warhaftige Historia und Beschreibung einer Landtschafft der wilden, nacketen, grimmigen Menschenfresser Leuthen ... lernte Léry erst im Jahre 1586 kennen⁵⁸ und verarbeitete ihn teilweise in den späteren Ausgaben seines Buches.

⁵⁷ Lestringant (1984), S.71.

⁵⁸ Gaffarel, Histoire (1880), S.191/92 zitiert eine Passage aus einer späteren Auflage von Lérys Reisebericht [i.e. 1599/1600] nach der ersten französischen Ausgabe von Staden durch Henri Ternaux-Compans als Histoire véritable d'un voyage, Paris 1837, Vorwort S.4-8. Dort berichtet Léry über eine erste Lektüre Stadens im Jahr 1586 als er von Felix Platter aus Basel leihweise das Buch Stadens erhielt, das er zuvor nicht kannte und ein Freund ihm Teile ins Französische übersetzt hat. Léry gibt ein positives Urteil über das Buch.

In den späteren Ausgaben tendiert Lry dann doch zur Kompilation, was auch der Grund dafr ist, da die seit Gaffarels Wiederentdeckung Lrys im Jahre 1880 am hufigsten nachgedruckte Fassung die zweite Auflage des Buches von 1580 ist, die von unabhngigen Anspielungen auf andere Bcher frei ist. Zudem hat sich der Diskurs von Reiseberichten seit Lrys Zeit gendert. Die Reiseberichte dienen nicht mehr als Nachschlagewerke fr geographisch ethnologische Angaben, sondern werden in der Nachfolge der Reiseberichte Chateaubriands und der romantischen Reiseliteratur als persnliche Erfahrungsberichte rezipiert, was sich auch in gewandelten Rezeptionshaltungen der Leser widerspiegelt, denen Lrys Werk eher entspricht als Thevets unkritisches, mit gelehrten Anspielungen berladenes Buch.

Im Vergleich zu Thevet fllt bei Lry die relativ geringe Verarbeitung antiker Literatur auf. Lry wollte sich damit sicherlich von dem Schreibstil Thevets abgrenzen und dessen langatmige Digressionen vermeiden. Lrys Buch ist zwar nicht frei von thematischen Abschweifungen, aber dennoch sprt man in dem Werk das Bemhen, die Lnge dieser Digressionen mglichst gering zu halten und sich eventuell fr sie beim Leser zu entschuldigen (Z. B. *Je prie donc les lecteurs de me supporter (...) faisant cette digression ... S.35*).

Aber auch was die Bewertung der Antike betrifft, unterscheiden sich Thevet und Lry stark. Lry bezieht sich ja wie im folgenden noch genauer zu analysieren sein wird, auf den Erfahrungswert, die "experience" und hngt nicht wie Thevet einem blinden Autorittsglauben an, der die Aussagen antiker Literatur unkritisch fr bare Mnze nimmt. In diesem Kontext ist es verstndlich, da Lry moderne Quellen wie Gmara bevorzugt, da den antiken Schriftstellern die neuen Erdteile nicht bekannt waren und sie deshalb keine verlsslichen Aussagen ber sie treffen konnten. Dennoch erkennt Lry die Authentizitt von antiken Feststellungen an, aber nur wenn sie seine eigenen Beobachtungen besttigen. Besonders hufig bezieht sich Lry auf die *Naturalis Historiae* L. XXXVII von Plinius dem lteren, ein Buch, das im 16. Jhdt. als naturkundliches Werk hchstes Ansehen geno. Lry kennt auch die antike Reiseliteratur des Pausanias, den er an einer Stelle erwhnt (S.305).

Dennoch stellt Lry fest, da die Wasserschildkrten nicht so gro seien, wie Plinius behauptet (S.29). Den Bericht Gmaras und Plinius ber Krokodile mit einer Lnge von ber 100 Fu hlt Lry fr unglaubwrdig (S.139/140).

Es kann aber auch der umgekehrte Fall vorkommen, da die Erfahrung die Angaben antiker Autoren besttigt:

(...) sans approuver les fables qui se lisent s livres de plusieurs, lesquels se fians aux rapports qu'on leur a faits, ou autrement, ont escrit choses du tout fausses, ie me suis retract de l'opinion que i'ay autresfois eue de Pline, et de quelques autres descrivans les pays estranges, parce que i'ay veu des choses aussi bigerres et prodigieuses qu'aucunes qu'on a tenues incroyables dont ils font mention. Prface S.28

Lry warnt vor bertriebener Leichtglubigkeit und spricht davon, da seine negative Haltung gegenber der antiken naturkundlichen Literatur durch die unglaublichen Beobachtungen whrend seiner Reise revidiert worden ist.

Die Stelle eignet sich für einen Vergleich mit Thevet. Dieser zitiert kritiklos die Berichte antiker Autoren, ohne sie auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu hinterfragen. Für Léry dagegen ist nicht das Autoritätsprinzip der übergeordnete Wert, sondern die eigene Erfahrung. In diesem Kontext ist es auch verständlich, daß sich Léry über Thevets Werk selbst unabhängig von dessen ideologischer Tendenz lustig machen konnte.

Am Schluß der Préface schreibt Léry im übrigen, daß seine Reiseaufzeichnungen ihren besonderen Wert dadurch erhalten, daß die beschriebenen Länder den antiken Autoren gänzlich unbekannt waren:

Finalement assurant ceux qui aiment mieux la verité dite simplement, que le mensonge orné et fardé de beau langage, qu'ils trouveront les choses par moy proposees en ceste histoire, non seulement veritables, mais aussi aucunes pour avoir esté cachees à ceux qui ont precedé nostre siecle, dignes d'admiration..., Préface S.30

Léry benutzt hier wie Thevet den in Reiseberichten tradierten Topos des Neuen, noch nie Beschriebenen, um die Außerordentlichkeit seiner Beobachtungen herauszustellen. Er hat das Unbekannte aber nicht auf den bekannten Wissenshorizont der Antike bezogen, wie dies Thevet tat, sondern auf die Erfahrung anderer Reiseschriftsteller (Gómara) und in Bezug auf den Rezipienten, was bei der Analyse der Vergleichsparadigmen noch zu zeigen ist, auf den Erfahrungsbereich des europäischen Alltagslebens.

7.2. Die Auseinandersetzung Lérys mit Thevet

Lérys gesamtes Werk ist als eine Art Antithevet geplant, sowohl in der Gliederung des Materials, in der Berufung auf die eigenen Beobachtungen und Erfahrungen, als auch inhaltlich, wenngleich beide Werke natürlich starke Parallelen in der ethnographischen Schilderung aufweisen.

Im folgenden sollen die Stellen, an denen Léry Thevet beurteilt genauer untersucht werden.

Schon in der "Dédicace" an F. de Coligny wirft Léry Thevet Schmähungen vor:

... ce sera à vous [F. de Coligny] auquel Thevet aura non seulement à respondre, de ce qu'en general, et autant qu'il a peu, il a condamné et calomnié la cause pour laquelle nous fismes ce voyage en l'Amérique, mais aussi de ce qu'en particulier, parlant de l'Admirauté de France en sa Cosmographie, il a osé abbayer contre la renommée souëfue et de bonne odeur à tous gens de bien, de celui qui en fut la cause. Dédicace, (unpag.) dritte Seite

Der Konflikt ist hier religiöser Natur: Thevet hat natürlich als Katholik die Missionsziele der Calvinisten verurteilt und zudem den 1572 in der Bartholomäusnacht ermordeten G. de Coligny persönlich angegriffen, wofür Léry das ironisch-pejorative Bild des keifenden Hundes aufgreift. Daß Léry an die Adresse Thevets gerichtet schreibt, er solle sich für seine Vorwürfe vor F. de Coligny verantworten, liegt wohl daran, daß sich Léry unter dem Schutz einer Autoritätsperson stellen will. Immerhin ist die Person die er angreift, niemand geringerer als

der "cosmographe du roi", was Léry an einer anderen Stelle zu einem Wortspiel benutzt:

(...)il avoit envie de pousser et mentir ainsi Cosmographiquement: c'est à dire à tout le monde. Préface S.6

Léry berichtet, daß er Thevets Buch gleich nach dem Erscheinen bei dem Drucker La Porte gelesen habe:

... ayant veu dés la mesme annee que ie revins de ce pays-la, qui fut 1558. le livre intitulé Des singularitez de l'Amerique, lequel monsieur de la Porte suivant les contes et memoires de frere André Thevet avoit dressé et disposé quoique ie n'ignorasse pas ce que Monsieur Fumee, en sa preface sur l'histoire generale des Indes, a fort bien remarqué: assavoir que ce livre des Singularitez est singulierement farci de mensonges... Préface, S.2/3

Léry zitiert das Urteil von La Fumée, der im Vorwort zu seiner Übersetzung der Histoire générale des Indes Thevet Lügen vorwarf.⁵⁹

In der Cosmographie von 1575 greift schließlich Thevet die Teilnehmer der calvinistischen Expedition persönlich an ("mesdire et detracter des ministres", Préface S.3).

Léry zitiert im folgenden zwei Stellen aus Thevets Cosmographie, in der dieser den Calvinisten die Beteiligung an einem Aufruhr während seines Brasilienaufenthaltes vorwirft, was Léry unter Berufung auf die Chronologie widerlegt: Thevet war ja schon abgereist, als die Calvinisten ankamen und wird von Léry deshalb als "menteur a louage" apostrophiert, was impliziert, daß er sich um materieller Vorteile willen an der Polemik gegen den Hugenotten beteiligte (Préface S.5).

Léry weigert sich, Thevet den Titel eines "cosmographe" zuzuerkennen und schreibt in seinem üblichen ironischen Stil, daß Thevet glaubte, Märchen erfinden zu müssen, weil er auf der Erde nicht genügend Stoff für sein Buch fand.

(...) ie ne luy baille ici autre titre que de cordelier: ie suis contant, pour le gratifier en cela, de le nommer encor non seulement simplement Cosmographe, mais qui plus est si general et universel que, comme s'il n'y avoit pas assez de choses remarquables en toute ceste machine ronde, ni en ce monde (duquel cependant il escrit ce qui est et ce qui n'est pas), il va encores outre cela chercher des fariboles au royaume de la lune, pour remplir et augmenter ses livres des contes de la cigongne. Préface S.17

Léry zieht die Schlußfolgerung, daß es eine Schande für den französischen König sei, daß jemand wie Thevet den Titel eines "cosmographe du roi" innehabe:

Dequoy neantmoins comme François naturel que ie suis, ialoux de l'honneur de mon prince, il me fasche tant plus, que non seulement celui dont ie parle estant enflé du titre de Cosmographe du Roi en tire argent et gages si mal employez, mais, qui pis est, qu'il faille que

⁵⁹ Die besagte Stelle aus dem Vorwort von Fumée ist bei Atkinson (1969), S.295 abgedruckt.

par ce moyen des niaiseries, indignes d'estre couchees en une simple missive, soient couvertes et autorisees du nom Royal. Préface S.17

Thevet konnte als "cosmographe du roi" seinen Titel auf der ersten Seite seiner Bücher drucken lassen, zu Unrecht vom Ansehen des königlichen Namens profitieren und hatte damit eine quasi halboffizielle Stellung inne. Das Urteil Lérys läßt hier an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Thevet erscheint als Hochstapler, der das Geld nicht wert ist, das der König ihm bezahlt.

Trotz dieser fehlenden Fähigkeiten bilde sich Thevet viel auf sein Wissen ein. Er widerspricht sich selbst, wagt es aber, anderen Vorwürfe zu machen:

Somme, quoy qu'il ne soit pas d'accord avec soy-mesme, tant y-a qu'à voir les censures, refutations et corrections qu'il fait és oeuvres d'autruy, on diroit que tous ont esté nourries dans des bouteilles et qu'il n'y-a que le seul Thevet qui ait tout vu par le trou de son chaperon de Cordelier. Préface, S.21

Alle übrigen sind für ihn ignorant ("ont esté nourries dans des bouteilles"), nur ihm ist das absolute Wissen zugefallen. Léry spielt hier auf Thevets Kritik an anderen Autoren in seiner *Cosmographie universelle* an.⁶⁰

Léry betont im übrigen, daß sein Groll nicht persönlichen Motiven entspringe, da er mit Thevet nie zusammentraf (Préface S.23), sondern nur dem Bestreben, ungerechtfertigte Vorwürfe gegen die Calvinisten zu entkräften:

(...) ce que ie l'ay contredit en ceste histoire est seulement pour oster le blasme qu'il avoit voulu mettre sus à l'Evangile et à ceux qui de nostre temps l'ont premierement annoncee en la terre du Brésil. Préface, S.23

Léry geht noch an anderer Stelle auf den durch die Chronologie widerlegten Vorwurf Thevets ein, daß die calvinistischen Pastoren ihn an der Mission hinderten (S.75) und entlarvt die in Thevets Karten eingetragene Henryville (oder Ville Henry) als bloßes Hirngespinnst des Franziskaners, um dem König zu schmeicheln. (S.90)

Man kann allgemein über Léry Beurteilung von Thevet sagen, daß die Argumente mit denen er Thevets Bericht widerlegt, überzeugend sind, er seinen Gegner auch zitiert und nicht nur Polemik gegen ihn anwendet. Lérys argumentiert dennoch oft ad personam, was seinem ironischen Stil zuzuschreiben ist und natürlich den Konflikt zwischen Angehörigen verschiedener Konfessionen widerspiegelt. Zudem ist Léry ja nur ein unbedeutender Landpfarrer, während Thevet durch seinen Titel zumindest in den Augen der Welt als wissenschaftliche Autorität ausgezeichnet ist.

Negative Urteile über Thevets Fähigkeiten finden sich auch in anderen Werken der Zeit, so in De Thou's Geschichtsbuch.⁶¹

⁶⁰ Vgl. etwa Thevet, hrsg. Lussagnet S.23 (Kritik an Boemus), S.34 (Kritik an Münster).

⁶¹ In der lateinischen Übersetzung Jac. Aug. Thuani, *Historiarum sui temporis* (1609), Lib. XVI (1555), S.342/343.

Allerdings betreffen viele der von Léry bei Thevet kritisierten Stellen mit Ausnahme der religiösen Polemik und der Geschichte der Kolonie Details der ethnologischen Darstellung, was den Blick für die zahlreichen von Métraux (1928 a/b) herausgestellten Parallelen zwischen den beiden Werken nicht verdecken sollte.

Der wesentliche Unterschied zwischen Léry und Thevet liegt eher in der Bewertung der Tupinamba und in der bei Léry feststellbaren Funktionalisierung der Gestalt des "sauvage" als Träger von Kultur- und Sittenkritik, die sich bei Thevet nur ansatzweise findet. Die Bedeutung von Thevets Werk als ethnographische Quelle und vor allem der Wert seiner Mythenschilderung in der Cosmographie kann sich mit Lérys Werk sicherlich messen, auch wenn Thevet Lérys stilistische Qualitäten abgehen.

7. 3. Authentizität und Quellenkritik; Lérys Begriff der "expérience"

Léry reflektiert in seinem Werk auch über sein Schreiben. Er setzt sich selbst das Ziel, seine Erlebnisse wahrheitsgetreu zu beschreiben und die Lügen, die sich häufig in Reiseberichten und Cosmographien finden, zu vermeiden. Im Vorwort schreibt er:

Au reste, n'ignorant pas ce qui se dit communément: assavoir que parce que les vieux et ceux qui ont esté loin, ne peuvent estre reprins, ils se licencient et donnent souvent congé de mentir: ie diray là dessus en un mot que tout ainsi que ie hay la menterie et les menteurs, aussi s'il se trouve quelqu'un qui ne vueille adiouster foy à plusieurs choses, voirement estranges, qui se liront en cette histoire, qu'il sache, quel qu'il soit, que ie ne suis pas pour cela deliberé de le mener sur les lieux pour les luy faire voir. Préface, S.27

Léry betont hier seine Zuverlässigkeit und verwendet zugleich in abgewandelter Form einen Topos der Reiseberichte, die Aufforderung an den Leser, die Unglaubwürdigkeit der Reiseberichte nicht als Lügen zu betrachten. Léry schreibt ironisch, daß er den Leser, der Brasilien nicht kennt, ja nicht an die Orte seiner Reise führen könne und dieser ihm somit auf Treu und Glauben ausgeliefert sei. Das Beispiel der Rezeption seines Buches über die Belagerung von Sancerre (Histoire mémorable du siège de Sancerre von 1574, hrsg. von G. Nakam Paris 1975) habe ihm gezeigt, daß selbst Ereignisse, die sich in Frankreich vor aller Augen abgespielt haben, unglaubwürdig erscheinen können und trotzdem wahr seien:

Car si ceux dont ie parle n'adioustant foy à ce qui au veu et sceu de plus de cinq cens personnes encores vivantes a esté fait et pratiqué au milieu et au centre de ce royaume de France, comment croiront-ils ce qui non seulement ne se peut voir qu'à près de deux milles lieues loin du pays où ils habitent, mais aussi choses si esmerveillables et non iamais cognues, moins escrites des Anciens, qu'à peine l'experience les peut-elle engraver en l'entendement de ceux qui les ont veuës. Préface, S.28.

Neben dem tradierten Topos kommt an dieser Stelle aber auch Lérys Bewußtsein über die Faktoren zum Ausdruck, die die Fakten eines Buches dem Leser als authentisch erscheinen lassen. Das Neue erscheint schon

deswegen als unglaubwürdig, weil es neu ist und über den Bildungshorizont der damaligen Leser, die vor allem durch die klassische Bildung geprägt waren, hinausgeht. Im letzten Satz schließt Léry auch eine Bemerkung über seine eigenen Probleme an, die neuen Erfahrungen zu verarbeiten und verwendet den für seine Reflexionen sehr wichtigen Begriff der "experience", also des Erfahrungswissens.

Lérys eigene Erfahrung hat auch zu einer Revision seiner kritischen Haltung gegenüber den naturwissenschaftlichen Schriften der Antike geführt, als deren bedeutendstes Beispiel er Plinius zitiert (vgl. Preface S.28).

Léry gibt zwar an, sich auch der Einleitungen "ie vis, ie me trouvai, cela m'advint" zu bedienen, was er bei anderen wie Thevet kritisiert; bei ihm handelt es sich aber nicht um bloße Floskeln, die den falschen Anschein von Augenzeugenschaft erwecken sollen, sondern um die Kennzeichnung eigener Erlebnisse:

... si quelqu'un, di-ie trouve mauvais que quand ci-apres ie parleray de la façon de faire des sauvages (comme si ie me voulois faire valoir) i'use si souvent de ceste façon de parler: Ie vis, ie me trouvoy, cela m'advint, et choses semblables, ie respon qu'oultre (ainsi que j'ay touché) que ce sont matieres de mon propre suiet, qu'encores, comme on dit, est-ce cela parlé de science, c'est-à-dire de veuë et d'experience, voire diray des choses que nul n'a possible iamais remarquees si avant que j'ay fait, moins s'en trouve-il par escrit. Préface, S 30

An dieser wichtigen Stelle verwendet Léry wieder den Begriff der "experience", die ihm als *conditio sine qua non* der Wissenschaft erscheint.

Zudem erhebt Léry den stolzen Anspruch, daß über viele seiner Beobachtungen noch nichts geschrieben wurde, da ja wie er an der oben zitierten Stelle (Préface S.30) schreibt, den "anciens" der neuentdeckte Kontinent Amerika nicht bekannt war.

Dieser Absicht entspricht es auch, daß Léry keinen Bericht über ganz Amerika schreibt wie Thevet in den *Singularitez*, sondern nur die Gegenden behandelt, die er selber kennt:

I'enten toutesfois, non pas de toute l'Amerique en general, mais seulement de l'endroit où i'ay demeuré environ un an, assavoir sous le tropique de Capricorne entre les sauvages nommés Tououpinambaoults. Préface, S.30

Léry schließt sein Vorwort mit einer nochmaligen Beteuerung der Wahrheit seines Berichts und einer kurzen Anrufung Gottes, zu dessen Ehre dieser Bericht geschrieben ist.

Auch im Hauptteil des Buches sind des öfteren Bemerkungen über die Bedeutung der persönlichen Reiseerfahrung eingestreut. Zu Beginn des ersten Kapitels gibt Léry noch einmal eine allgemeine Zusammenfassung seiner Textintention:

(...) mon intention et mon suiet sera en ceste histoire, de seulement déclarer ce que j'ay pratiqué, veu, ouy et observé tant sur mer, allant et retournant, que parmi les sauvages Ameriquains entre lesquels i'ay fréquenté et demeuré environ un an. S.2

Das Verb "pratiquer" hat hier den älteren Sinn von "fréquenter".

Léry spielt hier auf seine Besuche bei den Wilden an und auf das, was er selbst gesehen, gehört und beobachtet hat und was nicht aus seiner Leseerfahrung stammt.

An einer anderen Stelle, an der Léry den Bericht des Leiters der Hugenottengruppe Du Pont über die Beschwerlichkeiten der bevorstehenden Reise referiert, wird das mit "expérience" annähernd synonyme "pratique" zu einem Gegenbegriff der "theorique":

Tous ceux, di-ie, qui aymans mieux la theorique que la pratique de ces choses, n'ayans pas volonté de changer d'air, d'endurer les flots de la mer, la chaleur de la Zone Torride, ny de voir le Pole antarctique, ne voulurent point entrer en lice, ni s'enroller et embarquer en tel voyage. S.6/7

"La theorique" vertritt hier die theoretische Beschäftigung im allgemeinen, während "la pratique" für die Reise und die damit verbundenen Gefahren und Abenteuer steht.

An einer anderen Stelle wiederum ist es die "expérience", die die Berichte der Seeleute verifizieren muß. Léry schreibt über die Fauna des Ozeans:

(...) combien qu'auparavant i'eusse tousiours estimé que les mariniers disans qu'il y avoit certaines especes de poissons volans, nous contassent des fariboles, si est-ce neantmoins que l'experience me monstra lors qu'il estoit ainsi. S.22

Dieser Fall ist ein Beispiel für den oben bei der Analyse des Vorworts herausgestellten Gedanken Lérys, daß die Erfahrung nicht nur feststellen kann, daß ein Bericht unglaubwürdig ist, sondern diesen auch bestätigen kann, wie es bei der Erzählung von den fliegenden Fischen der Fall sei.

Der Gegensatz von Bücherwissen und Reiseerfahrung kommt auch an folgender Stelle zum Ausdruck. Nachdem Léry die These aufgestellt hat, daß die Fischart der "marsouins" ihre Jungen im Bauch trage, da er dies bei während der Reise gefangenen Exemplaren festgestellt hat, schreibt er:

Dequoy cependant si quelcun me vouloit arguer, me rapportant plustost de ce fait à ceux qui ont veu l'experience, qu'à ceux qui ont seulement leu les livres, tout ainsi que ie n'en veux faire icy autre decision, aussi nul ne m'empeschera de croire ce que i'en ay veu. S.28

Wie an anderen Stellen beruft sich Léry hier auf die Augenzeugen der Reise und verwendet gleichzeitig den ihm wesentlichen Begriff der "expérience".

In einer kleinen Anekdote, die Léry erzählt, wird dieser Gegensatz auf der Ebene der Berufserfahrung exemplifiziert:

i'ay veu un de nos Pilotes nommé Iean de Meun, d'Harfleur: lequel, bien qu'il ne sceut ny A, ny B, avoit neantmoins, par la longue experience avec ses cartes, Astrolabes, et Baston de Iacob, si bien profité en l'art de la navigation qu'à tout coup, et nommément durant la tormente, il faisoit taire un sçavant personnage (que ie ne nommerai point) lequel cependant estant dans nostre navire, en temps calme triomphoit d'enseigner la Théorique. S.34/35

Die Stelle ist auch kulturgeschichtlich interessant, weil man an ihr sieht, daß auch bei ungebildeten Seeleuten zu dieser Zeit die Verwendung nautischer Instrumente wie des Astrolabiums und des Jakobsstabes eine Selbstverständlichkeit war. Morisot verweist auch darauf, daß die "mécaniques" im Zeitalter des Humanismus eine geringe Wertschätzung genossen und die Stelle vor diesem Hintergrund ihre ganze Bedeutung erlangt.⁶² Léry zieht aus dieser Anekdote eine allgemeine Konsequenz:

Non pas toutesfois que pour cela ie condamne, ou vueille en façon que ce soit, blâmer les sciences qui s'acquierent et apprennent és écoles, et par l'estude des livres: rien moins, tant s'en faut que ce soit mon intention: mais bien requerry-je, que, sans tant m'arrester à l'opinion de qui que ce fust, on ne m'alleguast iamais raison contre l'expérience d'une chose. S.35

Die Erfahrung wird hier über die bloße intellektuelle Einsicht ("raison") in eine Sache gestellt.

Léry ist sich allerdings der Problematik des Erfahrungsbegriffs im Ansatz bewußt und weiß, daß schon die Darstellung völlig fremden Verhaltens Probleme der sprachlichen Darstellung aufwirft. In Hinblick auf die Gesten und Körperhaltungen der "sauvages" schreibt er:

(...) si est-ce neantmoins, qu'à cause de leurs gestes et contenances du tout dissemblables des nostres, ie confesse qu'il est mal-aisé de les bien représenter, ni par escrit, ni mesme par peinture. Parquoy pour en avoir le plaisir il les faut voir et visiter en leur pays. S.113/114

Léry findet auf dieses letztendlich erkenntnistheoretische Problem aber keine andere Lösung, als seinem Leser die Reise zu empfehlen.

Der Begriff der "expérience" bei Léry kann, wie Morisot (Einleitung zur kritischen Ausgabe S.XXXII, XXXIII) zu Recht bemerkt, nicht im Sinne einer rationalistischen Philosophie gedeutet werden, wie sich bei der Betrachtung von Lérys religiösen Ideen zeigen wird: Léry greift einen Gemeinplatz der Literatur auf. Die Erfahrung bildet aber dennoch die reflektierte und thematisierte Grundlage des Reiseberichts, der sich zwischen den persönlichen Beobachtungen und der übergeordneten, nicht hinterfragten Autorität der Schrift bewegt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß bei Léry eine Reflexion über den Wahrheitsgehalt seines Textes feststellbar ist. Er beruft sich auf den Wert der Erfahrung, was sich auf der Ebene der literarischen Darstellung durch genaue Trennung zwischen eigenen Beobachtungen, Aussagen anderer Autoren und ungelösten Problemen äußert. Aussagen

⁶² Morisot Introduction S.XXXI.

fremder Autoren werden überwiegend als solche gekennzeichnet, entweder direkt zitiert, wie die Ausschnitte aus Thevets Werk oder durch bestimmte Eingangsfloskeln hervorgehoben. Für Léry zweifelhaft Angaben oder Berichte werden als solche dargestellt und Probleme, die sich seiner Kenntnis entziehen als ungelöste Fragen im Raum stengelassen, statt durch unwahrscheinliche Hypothesen oder Erfindungen entschieden zu werden.

Léry ermöglicht es damit dem Leser, genau zwischen seinen eigenen Reisebeobachtungen und fremden Beobachtungen zu unterscheiden, was den Authentizitätsgrad des Textes für den Rezipienten erheblich vergrößert.

Lérys Reiseerfahrungen bilden die Grundlage seiner Darstellung, die abgesehen von den wenigen Bezügen auf Gómara nur das von ihm persönlich Beobachtete oder Gehörte aufnimmt. In diesem Sinne rechtfertigt sich auch die häufige Verwendung von Ausdrücken wie "j'ai vu, observé, ouï", die die literarische Transposition einer persönlich festgestellten Tatsache markiert. Die Erfahrung und das persönliche Erleben wird damit zu einem Grundprinzip der Darstellung, was sich -wie noch genauer darzulegen ist- auch auf der Ebene von Sprache und Stil bemerkbar macht.

8. Lérys Zeichnung der "sauvages"

Der folgende Teil dieser Arbeit soll der Analyse von Lérys anthropologischen Angaben über die "sauvages" dienen, während Lérys theologische und moralische Bewertung der Tupinamba in einem gesonderten Kapitel untersucht werden soll, wobei allerdings eine absolute Trennung dieser Bereiche nicht möglich ist. Dieser anthropologische Teil steht auch in Lérys Werk an zentraler Position. Die wesentlichen Aussagen sind in den Kapiteln VIII bis XIX thematisch gegliedert enthalten.

Allgemein kann festgestellt werden, daß Léry einem tradierten Schema folgt und zuerst die äußere Erscheinung der "sauvages", die Charakteristika ihres Lebensraumes und anschließend die sozialpsychologische und gesellschaftliche Struktur ihrer Kultur schildert; Léry geht also von der sinnlichen Wahrnehmung aus, um zu den mentalen Strukturen zu gelangen.

8.1. Aussehen, "physis" und Lebensbereich der Wilden

Die ersten Wilden, denen Léry in Brasilien begegnete, waren keine Tupinamba, sondern den Franzosen und Tupinamba feindlich gesinnte Margaias. Léry beschreibt sie folgendermaßen:

Premierement tant les hommes que la femme estoient aussi entierement nuds, que quand ils sortirent du ventre de leurs meres: toutesfois pour estre plus bragards, ils estoient peints et noircis par tout le corps. Au reste les hommes seulement, à la façon et comme la couronne d'un moine, estans tondus fort pres sur le devant de la teste, avoyent sur le derriere les cheveux longs: mais ainsi que ceux qui portent leurs perruques par deçà, ils estoient roignez à l'entour du col. S.42

Wie in Reisebeschreibungen üblich, ist der erste beschriebene Aspekt die Nacktheit der "sauvages", gefolgt von der Körperbemalung und dem rasierten vorderen Schädel.

Als Schmuck kennen die Männer kleine polierte Knochen, die in ein Loch der Unterlippe eingesetzt werden können, und durch eine Halterung befestigt werden. Bei den jungen Männern sind die Knochen weiß, während die Erwachsenen grüne Steine tragen. Einige wenige Krieger schmücken auch die durchstoßenen Wangen mit solchen Einsätzen (vgl. auch Histoire S.98 ff).

Davantage, ayans tous les levres de dessous trouées et percees, chacun y avoit et portoit une piece verte, bien polie, proprement appliquee, et comme enchassée, laquelle estant de la largeur et rondeur d'un teston, ils ostoyent et remettoyent quand bon leur sembloit. S.42

Für Léry entstellt die Lippe ohne Schmuck das Gesicht der Männer ("quand cette pierre est ostee... cela les deffigure bien fort" S.42), während die Frauen anstelle dieses Lippenschmucks schwere Ohringe tragen, die ihnen bis zu den Schultern reichen (l. c.).

Kapitel VIII widmet Léry, wie er in der vorangestellten Inhaltsangabe schreibt, der Beschreibung von "naturel, force, stature, nudité, disposition et ornements du corps" der "sauvages" beiderlei Geschlechts aus dem Stamm der Tupinamba.

In Widerlegung der in der Reiseliteratur häufig geäußerten Behauptung vom übermäßigem Wuchs der Naturvölker konstatiert Léry zu Beginn, daß hier keine Unterschiede zu den Europäern beständen, auch wenn die "sauvages" vielleicht etwas kräftiger seien:

(...) les sauvages de l'Amérique, habitans en la terre du Brésil, nommez Tououpinambaoults, avec lesquels j'ay demeuré et fréquenté familierement environ un an, n'étais point plus grans, plus gros ou plus petits de stature que nous sommes en Europe, n'ont le corps ny monstrueux ny prodigieux à nostre esgard; bien sont-ils plus forts, plus robustes et replets, plus disposts, moins suiets à maladie: et mesme il n'y a presque point de boiteux, de borgnes, contrefaits ni maleficies entre eux. S.94/95

Léry findet also die auf Karten oder mittelalterlichen Illustrationen häufig abgebildeten fantastischen Körperformen nicht vor, sondern konstatiert die Abwesenheit von körperlich verunstalteten Menschen und die Robustheit der "sauvages", was neben einem Erfahrungswert ebenfalls ein tradiertes Topos von Reisebeschreibungen ist.

Den Grund der körperlichen Stärke und des hohen Alters der "sauvages" (100-120 Jahre!⁶³) sieht Léry im Einfluß des Klimas, ein Gedanke der dann im Kontext der staatstheoretischen Diskussion des 18. Jhdt. wiederaufgegriffen wurde. Léry stellt aber auch die These auf, daß das von Besitzstreben freie soziale Leben der primitiven Gesellschaft sich positiv auf die Gesundheit der Bewohner auswirke:

⁶³ Ein weiterer Beleg für den Glauben an ein derart hohes Alter der brasilianischen Ureinwohner bei Atkinson (1969), S.151, Text von Pigafetta (?), *Le voyage et navigation...*, Paris 1529.

Choses qui pour certain monstrent non seulement le bon air et bonne temperature de leur pays, auquel, comme i'ay dit ailleurs, sans gelees ny grandes froidures, les bois, herbes et champs sont tousiours verdoyans, mais aussi (eux tous beuvans vrayement à la fontaine de Iouence) le peu de soin et de souci qu'ils ont des choses de ce monde. S.95

Léry verknüpft hier also die physis mit dem sozialen Leben der Eingeborenen, das er mit der Korruption des europäischen Lebens durch "avarice" und "défiance" konfrontiert. In einem bildreichen, an Predigtstil gemahnenden Ton schreibt Léry:

(...) ainsi qu'ils ne puisent, en façon que ce soit en ces sources fangeuses, ou plustost pestilentiales, dont decoulent tant de ruisseaux qui nous rongent les os, succent la moëlle, attenuent le corps, et consomment l'esprit: brief nous empoisonnent et font mourir par deçà devant nos iours: assavoir, en la desfiance, en l'avarice qui en procede, aux procez et brouilleries, en l'envie et l'ambition, aussi rien de tout cela ne les tourmente, moins les domine et passionne. S.95

Diese wichtige Stelle bildet ein frühes Beispiel für einen Traditionsstrang, der das Bild des Wilden mit der Sozialkritik an der europäischen Gesellschafts- und Sozialordnung verbindet. Auffallend ist, daß wie 200 Jahre später bei Rousseau der Kultur sozialpsychologische Attribute zugeschrieben werden. Im ähnlichen Kontext taucht im Discours sur l'inégalité der Neid, der durch Vergleich mit den Anderen entsteht und das Mißtrauen auf. ("on acquiert insensiblement des idées de mérite et de beauté qui produisent des sentiments de préférence" (Rousseau, Discours S.186)

Léry vervollständigt seine Beschreibungen mit Angaben über den Teint "basanez" (S.95) der Tupinamba, ihre Nacktheit und ihre an der Vorderseite des Schädels geschorenen Haare.

Die Nase der Tupinamba wurde laut Léry bei der Geburt künstlich abgestumpft. Der auffallendste Körperschmuck ist die Bemalung, der dazu notwendige Farbstoff wird aus Früchten gewonnen. Anderer Schmuck sind z. B. kleine Halbmondanhänger ("croissants" S.99) aus Muscheln oder Holz.

Die Federn, die die Tupinamba mit Hilfe eines Klebstoffes am Körper befestigen, stammen von Tieren. Bei feierlichen Anlässen, wie der Tötung eines Gefangenen tragen die Ureinwohner diese aus Federn mit "fil de coton" (l.c.) zusammengebundenen Kleider.

Dieser Körperschmuck liegt auch dem unzutreffenden Bericht von der Behaarung der "sauvages" zugrunde: Die frühen Reisenden ließen sich vom ersten Anschein täuschen und hielten diese Federn für ein Haarkleid.

Aus den Früchten einer Pflanze, die der Kastanie ähnlich ist, fabrizieren sie Fußkettchen, die sie beim Tanzen tragen und mit deren Hilfe sie Geräusche erzeugen.

Anlässlich eines Stiches gibt Léry folgende Gesamtbeschreibung eines Wilden, die hier in extenso wiedergegeben sei:

(...) vous vous voulez représenter un sauvage, imaginez en vostre entendement un homme nud, bien formé et proportionné de ses membres, ayant tout le poil qui croist sur luy arraché, les cheveux tondus de la façon que i'ay dit, les levres et ioues fendues, et des os pointus, où des pierres vertes comme enchassees en icelles, les oreilles percees avec des pendans dans les trous, le corps peinturé, les cuisses et iambes noircies de ceste teinture qu'ils font du fuict (sic!) Genipat sus mentionné; des colliers composez d'une infinité de petites pieces de cette grosse Coquille de mer qu'ils appellent Vignol, tels que ie vous les ay dechiffrez, pendues au col: vous le verrez comme il est ordinairement en son pays, et tel, quant au naturel, que vous le voyez pourtrait cy apres, avec seulement son croissant d'os bien poli sur sa poictrine, sa pierre au pertuy de la levre: et par contenance son arc desbandé et ses flesches aux mains. S.105

Um den beigefügten Holzschnitt anzufüllen, wurde dem "sauvage" eine Frau beigegeben, die ein Kind in einer Tragetasche am Leib trägt und neben der eine Ananas am Boden liegt.

Léry fordert den Leser auf, sich den "sauvage" in zusätzlichen verschiedenen Ausstattungen vorzustellen, die durch keinen Stich mehr gezeigt werden. Mit Hilfe einer klebrigen Masse befestigen die "sauvages" gehackte Federn an ihrem Körper und wirken als "beau fils" (S.106). Des weiteren schmückt der "sauvage" mit "habillement, bonnets et bracelets" seinen Körper und ist laut Léry "en son grand pontificat" (l.c.). Mit europäischen Kleidern ("frises de couleurs") erinnert der "sauvage" beinahe an einen Narren ("il ne luy faudra plus qu'une marotte" l. c.).

Mit den Schellen, den "maracas" hat ihn Léry an einer anderen Stelle des Buches, auf die er hier verweist (S.246), als Tänzer abgebildet.

Diese wertenden Charakterisierungen betonen den Aspekt des Schönen, Harmlosen, ja Närrischen bei der Beschreibung der "sauvages". Man ist weit entfernt von Thevets negativer Sicht der "bestes brutes".

Die Frauen der "sauvages" tragen keinen Lippenschmuck, sondern Ohringe. Wie die Männer haben sie ihre gesamte Körperbehaarung ausgerupft. Ihr Schmuck besteht aus großen Bändern, die sie nicht wie die Männer am Hals, sondern am Arm tragen. Wie die Männer sind sie vollkommen nackt.

8.2. Die Nacktheit der Wilden

Ein in der Reiseberichtsbeschreibung ausführlich kommentierter Aspekt des Lebens der "sauvages" ist ihre Nacktheit. Besondere Brisanz erhielt diese Beobachtung nicht nur durch den Vergleich mit europäischen Gesellschaftsnormen, sondern auch durch den potentiellen Konflikt mit dem Bibelbericht über die Scham der aus dem Paradies vertriebenen Stammväter Adam und Eva (Genesis, Kapitel 3.7):

Au reste, chose non moins estrange que difficile à croire à ceux qui ne l'ont veu, tant hommes, femmes qu'enfans, non seulement sans cacher aucunes parties de leurs corps, mais aussi sans montrer aucun signe d'en avoir honte ny vergongne, demeurent et vont coustumierement aussi nuds qu'ils sortent du ventre de leurs meres. S.96

Die fremde Sitte wird zuerst als "estrange" und dann als unglaubwürdig ("difficile à croire") für den impliziten Leser ohne Reiseerfahrung dargestellt. Da die "sauvages" ja nicht behaart sind und sämtliche Körperbehaarung auszupfen, sind die Geschlechtsteile sichtbar, nur einige "vieillards" tragen aus Blättern gefertigte Penisbehälter. Diese Sitte würde Léry natürlich einen Ansatzpunkt geben, die Nacktheit der "sauvages" mit der natürlichen Scham, von der der Bibelbericht spricht, in Verbindung zu bringen, also z. B. zu argumentieren, daß diese Nacktheit eine Ausnahme von der Regel darstelle. Léry tut dies nicht und gibt offen zu, daß die Alten vielleicht nur eine "infirmité" verdeckten:

En quoy, de prime face, il sembleroit qu'il restat encor en eux quelque scintille de honte naturelle: voire toutesfois s'ils faisoient telles choses ayant esgard à cela: car, combien que ie ne m'en sois point autrement enquis, i'ay plustost opinion que c'est pour cacher quelque infirmité qu'ils peuvent avoir en leur vieillesse en ceste partie-la. S.97

Léry vermeidet es aber, auf die Widersprüche zwischen dem Bibelbericht und seinen Beobachtungen einzugehen, auch wenn diese Problematik unterschwellig im Begriff der "honte naturelle" anklingt.

Die Franzosen versuchten natürlich, die Sklavinnen in Fort Coligny zu zwingen, Kleider zu tragen, dieser Versuch scheiterte aber, trotz der gewaltsamen Mittel, die die Franzosen einsetzten:

Brief si c'eust esté au chois de ces pauvres miserables, et qu'à grands coups de fouets on ne les eust contraintes de s'habiller, elles eussent mieux aimé endurer le halle et la chaleur du Soleil, voire s'escorcher les bras et les espauls à porter continuellement la terre et les pierres, que de rien endurer sur elles. S.112

Die Sklavinnen spazieren vor dem Schlafengehen nackt herum. Laut Léry hat diese Nacktheit aber nichts Unverschämtes oder Anzüglichen an sich, wie dies einige Autoren behaupteten:

Toutesfois avant que clore ce chapitre, ce lieu-ci requiert que ie responde, tant à ceux qui ont escrit, qu'à ceux qui pensent que la frequentation entre ces sauvages tous nuds, et principalement parmi les femmes incite à lubricité et paillardise. Sur quoy ie diray en un mot, qu'encores voirement qu'en apparence il n'y ait trop d'occasion d'estimer qu'outre la deshonesteté de voir ces femmes nues, cela ne semble aussi servir comme d'un appast ordinaire à convoitise: toutesfois, pour en parler selon ce qui s'en est communement apperceu pour lors, ceste nudité ainsi grossiere en telle femme est beaucoup moins attrayante qu'on ne cuideroit. S.114

Die Nacktheit wirkt zwar auf das sittliche Empfinden als "deshonneteté", stellt aber keinen sexuellen Reiz dar. Léry nutzt die Gelegenheit, um in Anlehnung an einen Gemeinplatz aus der "vanitas"-Literatur den Putz und Schmuck der Europäer als Eitelkeit zu verurteilen.⁶⁴

⁶⁴ Dieselbe Idee wurde von Jodelle in einem Widmungsgedicht der Singulairitez aufgegriffen: Et nous nous marchons incognus, / fardez masquéz. Zitiert nach Julien (1948), S.396.

Dennoch billigt Lery die Nacktheit der "sauvages" nicht, um mit der Schrift konform zu gehen und verurteilt die Sekte der Adamiter, die versuchten, die Nacktheit wiedereinzufhren. Auch Thevet (Singularitez S.54 verso) spielte auf diese Sekte an:

Ce n'est pas cependant que contre ce que dit la sainte Ecriture d'Adam et d'Eve, lesquels apres le pech, recognoissans qu'ils estoient nuds furent honteux, ie vueille en faon que ce soit approuver ceste nudit: plustot detesteray-ie les heretiques qui contre la Loy de nature (laquelle toutesfois quant  ce point n'est nullement observee entre nos pauvres Ameriquains) l'ont autresfois voulu introduire par-dea. S.115

Der Widerspruch mit dem Bibelbericht wird nicht gelst, sondern elegant bergangen durch die Annahme der Scham als einer allgemeingltigen "loi de nature", die eben nur von den sdamerikanischen Ureinwohnern nicht befolgt werde. Es ist aber zumindest das Gefhl fr einen potentiellen Widerspruch mit der Bibel sprbar, der den Sprung in der Argumentation von der Verurteilung der Nacktheit zu der Sekte der Adamiter auslst. Lery nutzt die Gelegenheit zu einer Kritik an den koketten Kleidern der europischen Frauen:

Et partant, ie maintien que les attifets, fards, fausses perruques, cheveux tortillez, grands collets fraisez, vertugales, robes sur robes, et autres infinies bagatelles dont les femmes et filles de par-dea se contrefont et n'ont iamais assez, sont sans comparaison, cause de plus de maux que n'est la nudit ordinaire des femmes sauvages. S.114

Der Vorwurf der Eitelkeit und des schdlichen Einflusses der europischen Kleidermoden ist ein Gemeinplatz der Sittenkritik bis hin zu Rousseau, der interessanterweise den Vergleich mit der Nacktheit der "sauvages" an einer Stelle der Lettre  d'Alembert aufgreift:

Les femmes sauvages n'ont point de pudeur: car elles vont nues. Je rponds que les ntres en ont encore moins: car elles s'habillent.⁶⁵

Lery beendet die heikle Frage mit der aufgesetzt wirkenden Schlumeinung nach dem Prinzip der "aurea mediocritas", da man doch auch zwischen Nacktheit und Bekleidung ein angemessenes Mittelma finden sollte.

8.3. Ernhrung und Jagd der "sauvages"

Besonders detailliert geht Lery auf die Ernhrung, Zubereitung von Speisen und Jagd- bzw. Fischfangmethoden der Wilden ein. Dies ist umso verstndlicher, als aus Lerys Bericht ja hervorgeht, da die franzsische Kolonie vollkommen von den Nahrungsmittellieferungen der Eingeborenen abhngig war und sich mit den Zubereitungsformen ihrer Kche (z. B. vorgekaute Manjok-Wurzeln) abfinden mute.

⁶⁵ Lettre  M. d'Alembert sur son article Gnve, hrsg. M. Launay, S.173, Funote 1.

Die Grundlage der Ernährung der "sauvage" bilden zerstoßene und zu einer Art Mehl verarbeitete Wurzeln aus der Aypi und Manjok(="manioc")-Pflanze (vgl. S.116).

Der Anbau und die Zubereitung dieser Pflanzen ist in einer Art Arbeitsteilung Aufgabe der Frauen. Das Mehl wird auf primitiven Öfen zu Fladen gebacken, der Saft der außgepreßten Pflanzen geliert; die Wurzeln sind auch in Asche geröstet eßbar.

Léry verbessert in der zweiten Auflage einen Fehler der ersten Edition und identifiziert eine andere Pflanze, die die "sauvages" anbauen mit dem Mais, den der Spanier Gómara in seiner Histoire generale des Indes als Grundnahrungsmittel der Indios beschrieb (vgl. Léry, Histoire S.120/ 121).

Léry, der immer die Möglichkeiten einer Besiedlung im Hinterkopf hat, schildert das Scheitern von Weizenanbau, was seiner Meinung nach an der zu großen Fruchtbarkeit der Erde lag und sich nach einigen Jahren Bestellung des Bodens ändern würde (S.122/ 132).

Die oben erwähnten Wurzeln bilden auch den Grundstock für das Hauptgetränk der Ureinwohner: sie werden in Scheiben zerschnitten, erhitzt, von den Frauen vorgekaut und noch einmal erhitzt. Das entstehende Getränk heißt in der Sprache der Tupis "caouin".

Léry begleitet die Schilderung eines Trinkgelages mit einem Lob auf die Trinkfestigkeit der "sauvages". Diese Gelage finden immer in Gruppen statt, haben also eine soziale Funktion und dauern solange bis der gesamte Vorrat an "caouin" aufgebraucht ist. Sie sind von Tänzen und Gesängen begleitet (S.128), von denen allerdings die Frauen ausgeschlossen sind (S.130).

Während der Mahlzeiten trinken die Tupis nicht (S.127); sie kennen auch keine festgelegten Essensstunden (S.127). Lobend erwähnt Léry auch im Vergleich zu den Tischsitten der Franzosen, daß die Tupis nicht mit vollem Mund sprechen (l.c.). Was das Essen anbelangt, kennen sie keine solche Exzesse wie beim Trinken.

Léry vergleicht im übrigen die für den europäischen Leser unappetitliche Zubereitung des "caouin" mit dem Keltern des Weines in Europa.

Den Bereich der Jagd deckt Léry im Kapitel X seines Werkes ab. Léry beginnt die Darstellung nach seiner üblichen Weise mit den eßbaren Tieren. Er beschreibt ein Tapir, das die Wilden mit Hilfe von Fallgruben ("chausse-trapes") fangen, mit Pfeilen töten und aus dessen Haut sie Schilde für den Kampf herstellen (S.134).

Detailliert beschreibt Léry die Konservierung des Fleisches durch den "boucan". Das Wort "boucaner" ist bei Léry zuerst belegt und aus der Tupisprache in das Französische gedrungen.

Mit Hilfe von in den Boden gesteckten Ästen wird ein 3 Fuß breites und hohes Gitter aus Holz geschaffen. Auf dieses Gitter werden die Fleischstücke gelegt, unter ihnen ein schwaches Feuer angefacht und die Fleischstücke bis zu 24 Stunden auf diesem Grill gelassen. Nur auf diese Weise können die "sauvages" ihr Fleisch konservieren:

Et mesmes parce que ne sallans pas leurs viandes pour les garder, comme nous faisons par deçà, ils n'ont autre moyen de les conserver sinon les faire cuire, s'ils avoyent prins en un iour trente bestes fauves, ou autres telles que nous les descrirons en ce chapitre, à fin d'eviter qu'elles ne s'empuantissent, elles seront incontinent toutes mises par pieces sur le Boucan: de maniere qu'ainsi que i'ay dit, les virans et revirans souvent sur iceluy, ils les y laisseront quelques fois plus de vingtquatre heures et iusques à ce que le milieu et tout aupres des os soit aussi cuit que le dehors. S.135/36

Auf dieselbe Art und Weise wird auch das Fleisch der getöteten Kriegsgefangenen haltbar gemacht (S.136).

Von der großen Anzahl der Tiere, die Léry aufführt, sind noch die eßbaren Kröten erwähnenswert. In Europa herrschte ja ein seit dem Mittelalter bezeugter Aberglaube, daß Kröten giftig seien.⁶⁶ Léry stellt das Gegenteil in Amerika fest, löst aber dieses Problem dahingehend, daß nicht die Meinung der Europäer revisionsbedürftig ist, sondern daß es eben bei den Tupis andere Krötensorten gebe:

Partant attendu que nos medecins enseignent et que chacun tient aussi par deçà, que la chair, sang et generalement le tout du crapau est mortel, sans que ie dise autre chose de ceux de ceste terre du Bresil, que ce que i'en vien toucher, le lecteur pourra de là aisément recueillir, qu'à cause de la temperature du pays (ou pour autre raison que i'ignore) ils ne sont vilains, venimeux ni dangereux comme les nostres. S.141

Die Erfahrung der fremden Kultur bildet bei diesem Beispiel keinen hinreichenden Grund, das tradierte europäische Wissen kritisch zu hinterfragen.

Im Kapitel XII widmet sich Léry den Fischen und der Art des Fischfangs der "sauvages". Diese bedienen sich ihrer Pfeile, um die Fische zu töten (S.167) und begeben sich dazu ins Wasser. Die Tupinamba können alle von klein auf schwimmen.

Mit Hilfe von Pflanzen stellen die Ureinwohner auch eine Art Angel her, die sie sowohl in Flüssen, als auch auf dem Meer verwenden:

... outre ceste maniere de flescher les poissons, dont i'ay tantost fait mention, encor, à leur ancienne mode, accomodant des espines en façon d'hameçons et faisans leurs lignes d'une herbe qu'ils nomment Toucon, laquelle se tille comme chanvre et est beaucoup plus forte: ils pechent non seulement avec cela de dessus les bords et rivages des eaux, mais aussi s'advançans en mer et sur les fleuves d'eau douce, sur certains radeaux, qu'ils nomment Piperis, (...) S.170

Als Folge des Kulturkontaktes erhielten die Tupinamba kleine Hacken ("crochets"), die sie als Angelhacken verwenden können und um die die kleinen Kinder die Franzosen anbetteln.

⁶⁶ Vgl. Boccaccio, Decamerone, Quarta Giornata 7. Erzählung, in der eine Kröte, die unter einem Baum sitzt, diesen vergiftet und den Tod zweier Liebenden verschuldet.

8.4. Krieg und Kannibalismus

Der Kannibalismus ist sicherlich das von den europäischen Beobachtern mit der größten Aufmerksamkeit beachtete Element des Lebens der Tupi-namba. Die Gründe hierfür liegen sicherlich in dem krassen Widerspruch zu den sozialen Praktiken der europäischen Länder und in der großen Bedeutung, die die Anthropophagie in den primitiven Gesellschaften einnahm. Auch die Berichte der Jesuiten gehen genau auf diese kulturellen Praktiken ein⁶⁷, was die These von Arens (1979), daß kein Kannibalismus bei den brasilianischen Ureinwohnern existierte, hinfällig werden läßt. Durch die Reflexionen Montaignes in einem der berühmtesten Essais wurden die Kannibalen auch zu einem literarischen Motiv. Das Wort "Cannibale" ist im Französischen zum ersten Mal im Jahre 1515 als Übernahme aus dem Spanischen belegt und ist von einem Wort der Eingeborenen Sprachen abgeleitet, das die "caraibes", bezeichnete (vgl. Petit Robert).

Der Kannibalismus ist eng mit den Kriegssitten verbunden. Grund für den Krieg ist laut Léry ähnlich wie in Thevets Darstellung nicht das Streben nach Vermehrung des Besitzes oder des Herrschaftsgebietes, wie dies in Europa der Fall war:

Non pas, quant à ces Barbares, qu'ils se facent la guerre pour conquerir les pays et terres les uns des autres, car chacun en a plus qu'il ne luy en faut: moins que les vainqueurs pretendent de s'enrichir des despouilles, rançons, et armes des vaincus: ce n'est pas tout cela qui les meine. S.195

Die Wilden dagegen streben nur nach Rache:

Car comme eux mesmes confessent, n'estans poussez d'autre affection que de se venger, chacun de son costé ses parens et amis, lesquels par le passé ont esté prins et mangez (...) ils sont tellement acharnez les uns à l'encontre des autres, que quiconque tombe en la main de son ennemy, il faut que sans autre composition, il s'attende d'estre traitté de mesme: c'est à dire assommé et mangé. S.195

Montaigne wird diese Darstellung des Krieges um des Krieges willen von Léry und Thevet übernehmen und daraus einen positiven Zug der Wilden formen, der antiker Größe entspricht (Essais, I 31, (...)) "consiste l'honneur de la vertu à combattre, non à battre." S.210).

Die Bedeutung des Krieges schon bei der Kindererziehung ist für Léry Anlaß dafür, die "sauvages" in Anspielung auf die Genesis als "vrai (sic!) successeurs de Lamech, de Nimrod et d'Esau" (S.270) zu bezeichnen.

Das Thema des Kannibalismus wird von Léry in Kapitel XV seines Buches behandelt. Während der Zeit ihrer Gefangenschaft werden die Gefangenen gut behandelt. Die Dauer der Gefangenschaft kann im übrigen variieren je nach dem Nutzen, den der "prisonnier" der Gemeinschaft bringt, z.B.

⁶⁷ Vgl. Forsyth (1983), der Auszüge aus Berichten portugiesischer Jesuiten übersetzt und genaue bibliographische Angaben dazu liefert. Einen detaillierten Vergleich aller Berichte über Anthropophagie in Südamerika liefert Wendt (1989).

wenn ein Mann sich als guter Jäger, oder eine Frau sich als gute Gärtnerin oder Austernfischerin erweist.

Die Männer erhalten für die Zeit ihrer Gefangenschaft eine Frau, die sogar die Tochter dessen sein kann, der sie gefangen genommen hat (vgl. S.211).

Der Tag der Tötung des Gefangenen ist immer von großen Feierlichkeiten begleitet. Die Bewohner der Dörfer in der Umgebung werden vorher benachrichtigt und strömen zu dem Fest, was die große soziale Komponente der Zeremonie zeigt. Das Fest besteht aus Tänzen, "caouiner" und Gesängen, die sich über den ganzen Morgen hinstrecken und an denen sich das Opfer beteiligt. Anschließend läßt sich der Gefangene freiwillig fesseln und übernimmt die Rolle, die ihm in dem Ritual zukommt:

(..) deux ou trois des plus estimez de la troupe l'empoignans, et par le milieu du corps le lians avec des cordes de cotton, ou autres faites de l'escorce d'un arbre qu'ils appellent Yuire, (...) sans qu'ils face aucune resistance, combien qu'on lui laisse les deux bras à delivre, il sera ainsi quelque peu de temps pourmené en trophée parmi le village. S.212

Der Todgeweihte stößt provozierende Schreie aus und rühmt sich der Opfer aus dem feindlichen Stamm, die er verspeist hat. Er stellt die Rache seiner Stammesbrüder in Aussicht.

Diejenigen, die den Gefangenen an Bändern halten, spannen diese und geben ihm die Möglichkeit, sich symbolisch an einem Haufen Steine und zerbrochenen Krügen für seinen Tod zu rächen. Der Tupinamba, der den Gefangenen töten wird, tritt zum ersten Mal während der Feier auf. Er ist festlich mit Federn geschmückt und stellt dem Gefangenen ritualisierte Fragen:

N'est-tu pas de la nation Margaias, qui nous est ennemie? et n'as-tu pas toy-mesme tué et mangé de nos parents et amis? Luy plus assuré que iamais respond en son langage (...) Ouy, ie suis tresfort et en ay voirement assommé et mangé plusieurs. (...) S.215

Die Todesverachtung dieser Menschen vergleicht Léry mit dem antiken Heldenmutes des Regulus, eine der wenigen Stellen, an denen Léry sich auf antike Literatur bezieht. Interessant ist Lérys Bemerkung, daß die "sauvages" zwar den natürlichen Tod sehr fürchten, aber keine Angst vor dem Tod als Gefangener haben:

Sur quoy pour monstrer qu'encores que ces nations barbares craignent fort la mort naturelle, neantmoins tels prisonniers s'estimans heureux de mourir ainsi publiquement au milieu de leurs ennemis, ne s'en soucient nullement... S.215/216

Léry flicht als "exemplum" den Bericht über ein Gespräch mit einer Frau ein, die kurz darauf getötet werden sollte. Léry empfahl ihr, sich in der Art einer christlichen Sammlung vor dem Tod Toupan, also Gott zu empfehlen, worauf diese sich über ihn mokierte (S.216).

Der Gefangene wird schließlich von dem dazu bestimmten Eingeborenen mit einem Keulenschlag in Schläfenhöhe getötet. Die Frau, mit der er während seiner Gefangenschaft zusammen war, fingiert eine für Léry heuchlerische Trauer:

ie di nommément petit dueil, car suyvant vrayement ce qu'on dit que fait le Crocodile: assavoir que ayant tué un homme il pleure apres autant que de le manger, aussi apres que ceste femme aura fait ses tels quels regrets et ietté quelques feintes larmes sur son mari mort, si elle peut ce sera la premiere qui en mangera. S.217

Léry kann verständlicherweise den rituellen Charakter dieser Handlung nicht erkennen und sie nur in Bezug auf die moralische Kategorie der Echtheit oder Falschheit des Gefühls beurteilen.

Der Körper des Toten wird seit dem Kulturkontakt mit Messern zerteilt, vorher dienten dazu spitze Steine. Das Blut des Toten dient dazu, die Kinder zu bestreichen, um ihre Tapferkeit zu wecken (S.218). Das Fleisch wird auf den "boucan" gelegt, verspeist und nicht wie in einigen Abbildungen geographischer Karten auf europäische Art am Spieß geröstet (S.219). Nur das Gehirn des Toten wird nicht gegessen (S.220).

Léry ist trotz der Eindeutigkeit seiner Bewertungen in der Lage, die Anthropophagie nicht als Teil der Ernährung, sondern als eine kulturelle Erscheinung zu begreifen:

Non pas cependant, ainsi qu'on pourroit estimer, qu'ils facent cela ayans esgard à la nourriture: car combien que tous confessent (sic!) ceste chair humaine estre merueilleusement bonne et delicate, tant y a neantmoins, que plus par veengeance, que pour le goust (horsmis ce que i'ay dit particulièrement des vielles femmes qui en sont si friandes) leur principale intention est, qu'en pousuyvant et rongeat ainsi les morts iusques aux os, ils donnent par ce moyen crainte et espouvantement aux vivans. S.220

Wenn auch seine Bewertung der Menschenfresserei als Rache nicht die sozialen Hintergründe und kulturell-religiösen Traditionen erfaßt, so stellt sie zumindest den Versuch dar, die Diskussion dieses Phänomens von der Ebene der bloßen Sicherstellung der Nahrung auf die sozialpsychologische zu verlegen. Diese Bewertung ist im übrigen nicht auf Léry und Thevet beschränkt sondern findet sich bei den meisten anderen zeitgenössischen Autoren, die über den Kannibalismus berichten.⁶⁸ Bei Léry kommt zusätzlich noch der Aspekt der Abschreckung von Feinden durch die Anthropophagie ("crainte et espouvantement aux vivans", S.192) hinzu.

Der Töter des Gefangenen schneidet sich "incisions" in die Haut; die Narben werden durch Puder sichtbar gemacht und gelten als Zeichen der "vaillance" des Kriegers. Léry fügt an dieser Stelle einen Holzschnitt ein, der einen Wilden mit länglichen Schnitten an Brust, Armen und Oberschenkeln zeigt (S.222).

Die Kinder, die durch die Vereinigung des Gefangenen mit einer Frau aus dem Stamm entstehen, werden ebenfalls, nachdem sie etwas gewachsen sind, verspeist.

Die Anthropophagie erstreckt sich nicht nur auf die Angehörigen feindlicher Stämme, sondern ebenfalls auf zivilisierte Indianer (Léry führt das Beispiel eines christianisierten Indianer unter den Portugiesen an, den die Franzosen vergeblich zu retten versuchten, S.225) und auf Portugiesen.

⁶⁸ Vgl. Thevet, hrsg.Lussagnet S.192, Fußnote 3.

Wichtig ist die Bewertung der Anthropophagie, die Léry an diese detaillierten Beschreibungen anflieht. Er erkennt die Grausamkeit dieser Sitte an:

Je pourrois encore amener quelques autres semblables exemples, touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis, n'estoit qu'il me semble que ce que i'en ay dit est assez pour faire avoir horreur et dresser à chacun les cheveux en la teste. S.228

Dennoch fügt Léry Vergleiche an, die die Barbarei der "sauvages" durch Parallelen mit europäischem Verhalten zwar nicht entschuldigen, so zumindest doch auch als Möglichkeit des Handelns von zivilisierten Menschen erscheinen lassen. Léry setzt die Barbarei der Anthropophagie mit der Barbarei des Wuchers gleich, ein Motiv, das an mehreren Stellen des Buches erscheint (vgl. unten Kap. 10.2.1 dieser Arbeit).

Das zweite Beispiel stammt aus dem Bereich der Kriegsgreuel, die oft zu Anthropophagie geführt haben. Es ist verständlich, daß Léry als Calvinist, der selbst nur um ein Haar vor dem Massaker der Bartholomäusnacht aus La Charité sur Loire nach Sancerre flüchten konnte, das Beispiel des 24. August 1572 wählte (vgl. S.229).

Diese Beispiele moralisch verurteilungswürdiger Handlungen dienen dazu, einem kulturellen Überlegenheitsgefühl der Europäer den Boden zu entziehen und den "sauvage" an einen Teil der Europäer anzunähern, auch wenn es sich nur um den rohen Teil der Bevölkerung und deren Handeln in Extremsituationen handelt. Die Distanz zwischen Fremdem und Eigenem wird damit zwar nicht aufgehoben, aber zumindest verringert, auch wenn die Verurteilung und der Abscheu vor der Anthropophagie bleibt:

Parquoi qu'on n'haborre plus tant desormais la cruauté des sauvages Anthropophages, c'est à dire, mangeurs d'hommes : car puis qu'il y en a de tels, voire d'autant plus detestables et pires au milieu de nous, qu'eux qui, comme il il a esté veu, ne se ruent que sur les nations lesquelles leur sont ennemies et ceux ci se sont plongez au sang de leur parens, voisins et compatriotes, il ne faut pas aller si loin qu'en leur pays, ni qu'en l'Amerique pour voir choses si monstrueuses et prodigieuses. S.230

Die Anthropophagie der Tupinamba wird zusätzlich noch mit dem positiven Attribut belegt, daß sie sich nicht gegen Angehörige des eigenen Volkes oder gar gegen Familienmitglieder und Landsleute richtet, wie dies bei den Grausamkeiten der Religionskriege der Fall war, sondern nur gegen Feinde. Damit fällt die Anthropophagie unter die Kategorie der Kriegssitten, die ja im damaligen Europa auch nicht gerade human waren und Grausamkeiten gegen Leib und Leben selbstverständlich miteinschlossen, ohne daß deren Rechtmäßigkeit auch nur in Frage gestellt wurde.

Gewecke (1986), S.183 hat die These aufgestellt, daß die Erfahrungen der Grausamkeiten im heimischen Europa, insbesondere während der Religionskriege einen Ansporn für eine weniger negative Bewertung der fremden Völker gegeben haben könnten. Man kann dieser These im Grundsatz sicher zustimmen, auch wenn die Art der Bewertung je nach Autor unterschiedlich ist. Die positive Zeichnung der "sauvage" geht bei Léry zugleich auf seine persönliche historische Erfahrung und auf allgemeingültige christliche Inwertsetzungen wie die positive Bewertung der "charité" der Tupinamba als Gegenbegriff zur "avarice" der Europäer zurück.

Auffallend ist auch, daß Léry in seinem gleich nach der Rückkehr geschriebenen Beitrag zu Crespins Histoire des Martyrs die "sauvages" nicht erwähnt und deren Humanität auch nicht für die Polemik gegen Villegagnon nutzt. In der Histoire (S.84) spricht er davon, daß die "sauvages" humaner gewesen seien als Villegagnon. Dies deutet darauf hin, daß Léry den menschlichen Wert der "sauvages" erst nach und nach erkannte und hier mag die Erfahrung der Religionskriege durchaus ein Denkanstoß gewesen sein.

Zusammenfassend kann man bei Lérys Darstellung der Anthropophagie feststellen, daß Léry in einer sehr neutralen Beschreibung ohne heftige Anklagen der fremden Sitten die Menschenfresserei als ein zwar verurteilungswürdiges, aber doch im Kontext der fremden Kultur und Kriegssitten verständliches Phänomen beschreibt. Die Sitte der Anthropophagie ist für ihn kein Grund, den "sauvages" das Menschsein abzuspochen, sondern Anlaß darüber nachzudenken, ob die Kriegsgreuel der Europäer oder die sozial zumindest tolerierte Ausbeutung durch Wucher nicht ebenso verurteilungswürdige Sitten darstellten. Allein die Tatsache, daß Léry das Verhalten der Wilden mit dem pervertierten Verhalten der Europäer vergleicht, zeigt schon, daß er nicht nur von der Warte der eigenen nicht hinterfragten Kultur und der sozialen Umgangsformen der Europäer aus urteilt, sondern auch Negativaspekte der eigenen Zivilisation berücksichtigt.

8.5. Religiöse Vorstellungen und Zeremonien

In diesem Kapitel sollen nur die religiösen Vorstellungen und Zeremonien der "sauvages" aufgeführt werden, während die religiöse Argumentation Lérys in einem anderen Teil dieser Arbeit (Kapitel 11) behandelt wird.

Die Tupinamba kennen nach Léry keine Religion, es gibt folglich auch keine Gebete im christlichen Sinne:

Car en premier lieu, outre qu'ils n'ont nulle cognoissance du seul et vray Dieu, encores en sont-ils là, que, nonobstant la coustume de tous les anciens payens, lesquels ont eu la pluralité des dieux (...) ils ne confessent, ny n'adorent aucuns dieux celestes ny terrestres: et par consequent n'ayans aucun formulaire, ny lieu deputé pour s'assembler, à fin de faire quelque service ordinaire, ils ne prient par forme de religion, ny en public ny en particulier. S.231

Léry bezieht sich interessanterweise auf die Begriffe des Calvinismus; mit "formulaire" spielt er auf die Gebete der reformierten Kirchen an. Den "sauvages" fehlen die äußeren Zeichen eines Kultes.

Selbst im Beisein der Priester der Eingeborenen, der "caraibes", sind kultische Handlungen im christlichen Sinne nicht üblich:

Au reste quoi que nos Tououpinambaoults (...) nonobstant toutes les ceremonies qu'ils font, n'adorent par flechissement de genoux, ou autres façons externes, leurs Caraibes, ni leurs Maracas, ni creatures quelles qu'elles soyent, moins les prient et invoquent: toutesfois pour continuer de dire ce que i'ay apperceu en eux en matiere de religion, i'allegueray encor cest exemple. S.251

Das Beispiel, das Léry dann anführt, bezieht sich auf die erstaunte Reaktion einiger Wilder auf ein Tischgebet der Franzosen.

Des öfteren geht Léry auf den Glauben der "sauvages" an "Aygnan" ein, eine Kraft, die er wie die christlichen Missionare mit dem Teufel identifiziert. Die Tupinamba würden nach Léry auch ihnen fremde Erscheinungen mit "Aygnan" gleichsetzen, so einen Reiter zu Pferd. Da Léry hier im Konditional spricht, kann eine Reminiszenz anderer Reiseberichte als Anregung vorliegen:

Et de fait, ie croy que s'ils voyoyent un de nos gendarmes bien monté et armé avec la pistole au poing, faisant bondir et passer son cheval, (...) ils penseroient de prime face que ce fust Aygnan, c'est à dire, le diable en leur langage. S.206

Diesen Teufel versuchen sie nachts durch Anzünden von Feuern abzuschrecken (S.287). Nach dem Tod eines Stammesangehörigen opfern sie "Aygnan" Speis und Trank, damit er sich nicht am Körper des Toten vergreift:

Dés la premiere nuict d'apres qu'un corps, à la façon que vous avez entendu, a esté enterré, eux croyans fermement que si Aygnan, c'est à dire le diable en leur langage, ne trouvoit d'autres viandes toutes prestes aupres, qu'il le deterreroit et mangeroit (..) S.304

Die Gruppe, die mit den Priestern vergleichbar ist, wird von den "caraibes" gebildet, den Schamanen der Tupinamba. Diese "caraibes" sind bei den religiösen Zeremonien anwesend, so während des von Léry belauschten und detailliert beschriebenen Festes (S.241). Sie sind nicht in den Dörfern ansässig, sondern ziehen umher. Léry sieht sie wie Thevet natürlich als falsche Propheten an, da sie behaupten, mit Geistern in Kontakt zu stehen:

(..) ils ont entre eux certains faux Prophetes qu'ils nomment Caraibes, lesquels allans et venans de village en village, comme les porteurs de Rogatons en la Papauté, leur font accroire que communiquans avec les esprits ils peuvent non seulement par ce moyen donner force à qui il leur plaist, pour veindre et surmonter les ennemis, quand on va à la guerre, mais aussi que ce sont eux qui font croistre les grosses racines et les fruicts, tels que i'ay dit ailleurs que ceste terre du Bresil les produit. S.241

Die falschen Propheten erinnern den Calvinisten natürlich sogleich an die katholischen Reliquien- und Ablaßverkäufer ("porteurs de Rogatons"). Léry führt hier zwei wesentliche Aspekte des Glaubens der Tupinamba an: Die "caraibes" sollen mit Geistern in Kontakt stehen und sorgen dafür, daß die Pflanzen wachsen.

Die religiösen Feste der "primitiven" Gesellschaft sind soziale Veranstaltungen, bei denen sich mehrere Hundert "sauvages" treffen (S.241). Während des Festes sind mehrere "caraibes" anwesend, Léry spricht von 10 oder 12 (S.241). Fremde sind vom Fest ausgeschlossen (S.242); Léry kann es nur heimlich beobachten.

Männer, Frauen und Kinder (S.243) sind voneinander getrennt und antworten einander in Wechselgesängen. Die Frauen steigern sich singend und

tanzend in eine Art Trance hinein, die Léry nur mit der Epilepsie ("le haut mal") vergleichen kann:

Et de faict, parce que non seulement elles hurloyent ainsi, mais qu'aussi avec cela sautans en l'air de grande violence faisoient branler leurs mammelles et escumoyent par la bouche, voire aucunes (comme ceux qui ont le haut mal par-deçà) tomboyent toutes esvanouyes, ie ne croy pas autrement que le diable ne leur entrast dans le corps, et qu'elles ne devinssent soudain enragees. S.242 / 243

Ja die Tänze erinnern ihn sogar an Besessene (Die Ausgabe von 1611 fügt hier eine an Bodins *Démonomanie des sorciers* von 1580 angelehnte Beschreibung des Hexensabatts an, Morisot S.435).

Léry ist so mutig, die Hütte zu verlassen und die "sauvages" aus nächster Nähe zu beobachten. Er beschreibt ihre Tänze:

Tous pres à pres l'un de l'autre, sans se tenir par la mains ni sans se bouger d'une place, ains estans arrengez en rond, courbez sur le devant, guindans un peu le corps, remuans seulement la iambe et le pied droit, chacun ayant aussi la main dextre sur les fesses et les bras et la main gauche pendant, chantoient et dansoyent de ceste façon. S.244/45

In der Mitte von kleinen Halbkreisen befinden sich die reich geschmückten "caraibes", die in der Hand die "maraca" genannten Schellen halten, deren Klang sie mit den Geistern in Verbindung treten läßt. Diese religiöse Zeremonie, die Léry nur als Betrug erscheinen kann, vergleicht Léry mit den "sonneurs de campanes" der katholischen Reliquienumzüge. (l. c.)⁶⁹.

Auffallend ist dennoch bei Léry das relativ geringe Interesse für die Mythologie der Tupinamba, ganz im Gegensatz zu Thevet, der in die *Cosmographie* (S.913 recto-S.915 recto, hrsg. Lussagnet, bes. S.36-45) eine Vielzahl von Legenden und Mythen integriert, die eine wichtige und einmalige Quelle für die Kenntnis der Religion der Tupinamba darstellen.

Léry war nicht in der Lage, den Wert dieser Angaben zu sehen. An einer Stelle seines Buches schreibt er in Anspielung auf diese Mythen:

Partant, sans vous en enquerir plus avant, fiez-vous en Thevet de tout ce que confusément et sans ordre il vous gergonnera au vingtunesme livre de sa *Cosmographie de la langue des Ameriquains*: et vous asseurez qu'en parlant de Mair momen, et Mair pochi, il vous en baillera des plus vertes et plus cornues. Préface S.20 / 21

Léry warf Thevet zuvor mangelnde Kenntnis der Tupinambasprache vor. "Mair momen" und "Mair pochi" sind Bezeichnungen für die "héros civilisateurs" der Tupimythen (*Cosmographie* S.914 recto, hrsg. Lussagnet S.40 ff).

Whatley (1988) sieht in diesem geringen Interesse für die Mythologie der Tupinamba eine Folge der Abwertung, die im calvinistischen Denken

⁶⁹ Zu der literarischen Darstellungsweise des Festes vgl. Kapitel 13.2. dieser Arbeit.

die "imagination" als Grundlage nichtchristlicher Religionsentwürfe erfuhr.⁷⁰ Dazu ist zu bemerken, daß Thevets Interesse für die Mythen der Tupinamba im Kontext des 16. Jahrhunderts eher exzeptionell ist und sich bei wenigen Autoren findet.

Von den Mythen der "sauvages" berichtet Léry nur das, was Parallelen zu christlichem Gedankengut und Aussagen der Bibel aufweist. Es war im 16. Jahrhundert üblich, die fremden Religionen auf eventuelle Übereinstimmungen mit christlichen Glaubensinhalten zu untersuchen, sofern man ihnen überhaupt Aufmerksamkeit schenkte. Léry interpretiert einen Mythos der "sauvage" über die Landung von Weißen als Beweis für die "évangélisation universelle" S.254, vgl. unten Kapitel 11.4) und erwähnt auch den Glauben der "sauvages" an eine Sintflut:

Et de faict, estans vray-semblable que de pere en fils ils ayent entendu quelque chose du deluge universel, qui avint du temps de Noé, suyvant la coustume des hommes qui ont tousiours corrompu et tourné la verité en mensonge: ioint comme il a esté veu ci-dessus, qu'estans privez de toutes forces d'escritures, il leur est malaisé de retenir les choses en leur pureté, ils ont adiousté ceste fable, comme les Poetes, que leurs grands peres se sauverent sur les arbres. S.248/49

Die Sintflut ist für den gläubigen Calvinisten Léry eine historische Tatsache, die nur durch die mündliche Überlieferung der Tupinamba etwas verfälscht wurde durch die Anfügung der Erzählung, daß sich ihre Vorfahren auf Bäume retteten.⁷¹ Hier spürt man wieder die Hochschätzung der Schrift und der Schriftkultur durch den Calvinisten Léry, die sich auch in seinem kurzen Lob auf die Schrift als Gottesgeschenk zeigt (vgl. S.232).

8.6. Ehe, Polygamie und Sexualität

Im Kapitel 17 seines Buches widmet sich Léry dem heiklen Thema der Ehe, Polygamie und den Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den "sauvages" ("Du mariage, polygamie et degrez de consanguinité observees par les sauvages: et du traitement de leurs petits enfans.", S.262)

Das Inzestverbot betrifft nur die Ehe mit Mutter, Schwester oder Tochter, während alle anderen Verwandtschaftsgrade wie der zwischen Onkel und Nichte kein Hindernis darstellen.

Die Eheschließung ist im Vergleich zum Christentum keinen großen Zeremonien unterworfen. Ein "sauvage" fragt den Vater oder sonstigen nächsten Verwandten der Frau, die er heiraten will, um Erlaubnis und bei deren Einwilligung gilt die Ehe als geschlossen. ("Les notaires n'y gagnent rien", S.262 bemerkt Léry). Über eine Ablehnung seines Antrags regt sich der abgewiesene Bewerber nicht sonderlich auf: ("sans s'en formalizer autrement il se deportera.", S.262). Die Polygamie ist herrschende Sitte:

⁷⁰ Whatley (1988), S.277.

⁷¹ Vgl. eine ähnliche Schilderung der Sintflutsage bei Thevet, hrsg. Lussagnet S.44.

Mais notez que la Polygamie, c'est à dire, pluralité de femmes, ayant lieu en leur endroit, il est permis aux hommes d'en avoir autant qu'il leur plaist: mesmes, faisant de vice vertu, ceux qui en ont plus grand nombre sont estimez les plus vaillans et hardis: et en ay veu un qui en avoit huict, desquelles il faisoit ordinairement des contes à sa louange. S.262/63

Léry findet hier allerdings nur ironisch anzumerken, daß sich diese Frauen untereinander vertragen, was bei Europäerinnen -wenn die Polygamie durch die Religion erlaubt wäre- wohl kaum vorkommen würde. Des weiteren schließt er einige Beispiele von Frauen an, die ihren Männern das Leben zur Hölle machten und nutzt die Gelegenheit dazu, das Idealbild einer Frau aufzuzeigen ("qui rendent l'honneur et obeissance que de tout droit elles doivent à leurs maris", S.263). Von einer Problematisierung der Sitte der Polygamie als Merkmal fremder Kultur oder gar einer Relativierung eigener Moralvorstellungen kann nicht die Rede sein.

Der Ehebruch dagegen gilt den Tupinamba als schweres Vergehen, das mit dem Tode oder der Verstoßung der Frau bestraft werden kann (S.264). Der voreheliche Geschlechtsverkehr fällt unter kein Verdikt, die Mädchen werden den Fremden beinahe angeboten, Léry führt an dieser Stelle als Beispiel die von ihm öfter erwähnten sexuellen Beziehungen zwischen Eingeborenenfrauen und den "truchements de Normandie" an (l.c.).

Diese für die Christen der damaligen Zeit verurteilungswürdige Sitte der "sauvages" ist neben der Nacktheit einer der Punkte, an dem die Normvorstellungen der verschiedenen Kulturen in Konflikt gerieten. Villegagnon verbot den geschlechtlichen Umgang von "truchements" mit Tupinambafrauen bei Todesstrafe (vgl. auch Singularitez S.80 recto), was eine Revolte der "truchements" zur Folge hatte. Léry hieß im übrigen die Vollstreckung eines Todesurteils in einem solchen Fall für gut (Histoire S.72).

Es scheint Léry allerdings, daß trotz dieser sexuellen Freizügigkeit keine größere "paillardise" zwischen den jungen Leuten herrscht mit der Einschränkung allerdings, daß Homosexualität unter ihnen vorkomme, auch wenn Léry die nicht bestätigen will und nur aus der Existenz eines Schimpfworts folgert:

(...) toutesfois, à fin de ne les faire pas aussi plus gens de bien qu'ils ne sont, parce que quelques fois en se despitans l'un contre l'autre, ils s'appellent Tyvire, c'est à dire bougre, on peut de la coniecturer (car ie n'en afferme rien) que cest abominable peché se commet entr'eux. S.264

In der durch das Christentum geprägten Bewertung des 16. Jhdts. ist Homosexualität ("bougre" ="sodomie" vgl. Cotgrave) eine himmelschreiende Sünde und ein typisches Attribut der Heiden (vgl. Römer Kapitel I, 27). In Reiseberichten, die das Verhalten der Indianer negativ bewerten, wird dieser Punkt ihnen oft zur Last gelegt.⁷² Auch Thevet erwähnt das Vorkommen von Homosexualität bei den Tupinamba als unbestreitbares

⁷² Vgl. z.B. Lérys Quelle Gómara, der die Sitten der "sauvages" verurteilt und unter anderem den Vorwurf der Homosexualität erhebt [Vgl. Atkinson (1969), S.164]. "Bougre" wurde für die Portugiesen zur generischen Bezeichnung der Indianer, vgl. Freyre (1974), S.131.

Faktum (vgl. Cosmographie S.933 recto, hrsg. Lussagnet, S.136). Lérýs Zögern, sich affirmativ über das Vorkommen von Homosexualität bei den "sauvages" zu äußern ("ie n'en afferme rien" l.c.), zeigt deutlich, daß er dieses tradierte Negativurteil vermeidet, ebenso wie er den Ausdruck "bestes sauvages" nur in fremder Rede verwendet. Würde Lérý nämlich Homosexualität bei den Tupinamba feststellen, müßte er diese "Sünde" verurteilen, was Ansatz zu einer negativen Bewertung der Indianer geben könnte.

Während der Schwangerschaft gehen die Frauen ihren üblichen Arbeiten nach. Bei einer Geburt, während der Lérý anwesend war, fungierte der Mann als Geburtshelfer und biß in Ermangelung chirurgischer Geräte die Nabelschnur mit den Zähnen ab (S.265). Der Vater drückt die Nase des Kindes mit dem Daumen ein und schnitzt dem Sohn einen symbolischen Pfeil, der auf sein zukünftiges Leben als Krieger hindeuten soll. Die Namensgebung erfolgt nach den Gegenständen des täglichen Lebens; das Kind, bei dessen Geburt Lérý anwesend war, wurde von seinem Vater nach dem Bogen ("orapat") und der Pfeilschnur ("cen") "Orapatcen" benannt (S.266).

Am Schluß dieses Kapitels wendet Lérý wieder ein häufig verwendetes Verfahren an. Er setzt von ihm positiv bewertete Elemente der Kultur der "sauvages" mit Negativurteilen über das Verhalten eines gewissen Teils der Europäer in Bezug. Er rechnet es den "sauvages" als "honneteté" an, daß sie keinen öffentlichen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen pflegen. Wieder hinterfragt er den Begriff der "honneteté" nicht, sondern geht von einer naturgegebenen Sittsamkeit ("honneteté de nature") aus:

(...)i'afferme contre ce qu'aucuns ont imaginé que les hommes d'entre eux, gardans l'honesteté de nature, n'ayans iamais publiquement la compagnie de leurs femmes, sont en cela non seulement à preferer à ce vilain Philosophe Cinique, qui trouvé sur le fait, au lieu d'avoir honte dit qu'il plantait un homme: mais aussi ces boucs puans qu'on voit de notre temps par-deça, ne se sont point cachez pour commettre leurs vilenies, sont sans comparaison plus infames qu'eux. S.270

Lérý wendet sich gegen Aussagen aus einer nicht näher bezeichneten Quelle, die von Geschlechtsverkehr vor aller Augen gesprochen haben muß und versichert, daß Fälle dieser Art unter den "sauvages" nicht vorkommen.

Am Schluß des Kapitels fügt Lérý noch die Bemerkung an, daß er bei den Frauen der Tupinamba keine Menstruation festgestellt hat und vermutet, daß dies auf "incisions" am Oberschenkel zurück, läßt das Problem jedoch als ungelöste Frage stehen (S.270/71).

Erwähnenswert ist noch die Anspielung auf die Fruchtbarkeit der Frauen, die für Lérý trotz der scheinbaren Abwesenheit der Menstruation bestehe (S.270).

8.7. Beziehungen zwischen den Stämmen und Handelssitten

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Stämmen sind genau geregelt. Der Stamm der Margaias ist mit den Portugiesen verbündet und zählt zu den Feinden der Tupinamba. Trotz dieser Feindschaft sind die Margaias zu Handelskontakten bereit, wobei die Franzosen alle nur denkbaren Sicher-

heitsmaßnahmen einhalten (S.40/41). Diese "sauvages" sind auch die ersten, die Léry beschreibt (vgl. S.41-43).

Die Margaias werden von den Tupinamba verspeist, wenn sie ihnen in die Hände fallen (vgl. S.215). Besagte Margaias behandeln die Tupinamba auf gleiche Weise, wenn sie ihrer habhaft werden (vgl. S.223). Die Tupinamba sind aber auch bereit, einige ihrer Kriegsgefangenen als Sklaven an Villegagnon zu verkaufen. (vgl. z.B. S.70), der sie wegen geringer Vergehen hart bestraft (S.78). Es gab ungefähr 40 bis 50 dieser Sklaven in Villegagnons Fort (S.211). Auch Léry wollte einen Jungen und eine Frau erwerben, die Villegagnon aber für sich beanspruchte. (S.210)

Selbst Margaias, die sich den Tupinamba ergeben haben, können noch Opfer ihrer Beutezüge werden. (S.224)

Die Margaias müssen aber trotz der erbitterten Feindschaft ein den Tupinamba nahe verwandter Stamm gewesen sein, da die Sprachen beider Völker sehr ähnlich waren ("Les Margaias et les Toupinenquins s'entendent.", S.215).⁷³

Et premierement les Toupinambaoults Toupinenquin, Touaiaire, Tenreminon et Kario, parlent un mesme langage, ou pour le moins ya peu de difference entr'eux, tant de façon de faire qu'autrement. S.318

Die Kolonisten waren also sehr wohl in der Lage, ansatzweise die verschiedenen Stämme voneinander zu unterscheiden und durch Allianzen die Feindschaften zwischen ihnen für ihre eigenen politischen Zwecke zu nutzen. Léry weiß aber auch, daß die Tupinamba auf die politische Unterstützung der Franzosen angewiesen sind und diese deshalb gut behandeln müssen. Anlässlich einer Anekdote, in der er erzählt, wie ein Tupinamba ihn zum Schein bedrohte, bemerkt er:

(...) les Tououpinambaoults sachans bien, qu'ayans ià les Portugais pour ennemis, s'ils avoyent tué un François, la guerre irreconciliable seroit tellement declairee entr'eux, qu'ils seroyent à iamais privez d'avoir de la marchandise..., S.296

Der Kulturkontakt schafft neue Abhängigkeiten, so von den begehrten Warenlieferungen, die die Franzosen geschickt als Druckmittel zu nutzen verstehen.

Die Siedlungsgebiete der feindlichen Völker sind oft nur wenig voneinander entfernt. So marschieren die Tupinamba circa 25-30 Meilen um auf ihre Feinde zu stoßen (vgl. S.203).

Interessant ist auch Lérys Beschreibung des Tauschhandels zwischen Angehörigen des Volksstammes der Ouetaca und Tupinamba, Magaiats oder Caraiä. Ein Angehöriger eines letzteren Stammes zeigt einem Ouetaca aus der Ferne ein Objekt, das er tauschen möchte. Durch Zeichen wird auf die Möglichkeit des Tausches aufmerksam gemacht. Der Ouetaca seinerseits zeigt sein Tauschobjekt. Man einigt sich auf einen Ort, wo der Tupinamba sein Tauschobjekt hinterlegt und sich entfernt.

⁷³ Die Verwendung der Bezeichnung "Margaias" ist bei Thevet und Léry sehr unpräzise und wird auf verschiedene Stämme angewandt (vgl. Thevet, hrsg. Lussagnet S.17 Fußnote 1).

(...) ils conviendront d'un lieu à trois ou quatre cens pas dela, où le premier ayant porté et mis sur une pierre ou busche de bois la chose qu'il voudra eschanger, il se reculera à costé ou en arriere. S.47

Der Ouetaca begibt sich an diese Stelle, nimmt das Objekt des Anderen und hinterlegt sein Tauschobjekt dort, damit der Andere es abholen kann.

Außerhalb dieses Bereiches gilt jedoch die Tauschvereinbarung nicht mehr und der Margaiat kann dem Ouetaca sein Objekt wieder wegnehmen, wenn er ihn fängt:

Mais chacun ayant son change, si tost qu'il est retourné, et a outre-passé les limites où il s'estoit venu presenter du commencement, les treves estans rompues, c'est lors à qui pourra avoir et rattaindre son compagnon, à fin de luy oster ce qu'il emportait..., S.47

Es ist auffallend, daß in unmittelbarer Nähe des Tauschortes strenge Regeln herrschen und keiner sich das Tauschobjekt des anderen widerrechtlich aneignen würde, während außerhalb dieses Bereiches das Recht des Stärkeren gilt. Selbst der Tauschhandel basiert also nicht auf einem festen Begriff vom Eigentum, das durch den Tausch seinen Besitzer wechselt.

8.8. Die Abwesenheit von Autorität, Gesetz und Eigentum bei den "sauvages"

In vielen Reiseberichten wird die Abwesenheit von Geld und Eigentum bei den Naturvölkern, die bei den Europäern auf großes Staunen stieß, beschrieben; so auch von Léry bei den Margaias, eine Feststellung die auch für die Tupinamba gilt:

Et parce qu'ils n'ont entr'eux nul usage de monnoye, le payement que nous leur fismes fut de chemises, cousteaux, haims à pescher, miroirs, et autre marchandise et mercerie propre à trafiquer parmi ce peuple. S.43

Der Verlust einer Holzbarke, von Lebensmitteln und Matten stört die Tupinamba nicht besonders:

Et quant à leur barque d'escorce, quelques licts de cotton, vivres et autres choses qui estoient dedans, qu'ils nous apportoyent, le tout estant submergé, ils ne s'en soucioyent certes non plus que vous feriez d'avoir perdu une pomme: Car, disoyent-ils, n'en y a-il pas d'autres au pays. S.169

Auch in seinen Gesprächsfragmenten aus der Sprache der "sauvages" führt Léry einige Gedanken auf, die aphoristisch ihre Ideen über Besitz und Gastfreundschaft ausdrücken:

(..) C'est le monde qui nous est pour nostre bien. C'est, qui nous donne de ses biens. (..)

(...) Ne faisons point outrage à ceux qui nous donnent de leurs biens.

(...) Donnons leur des biens pour vivre. Jeweils S.319

Diese Gleichgültigkeit gegenüber materiellen Gütern ist für Léry Ursache für das sorglose und glückliche Leben der "sauvages":

(...) la pluspart par deçà estans trop adonnez aux biens de ce monde n'y font que languir, eux au contraire ne s'y fourrans pas si avant, y passent et vivent alaigrement presque sans souci), S.260

Da die "sauvages" keinen Eigentumsbegriff kennen, gehen sie auch sorglos mit fremdem Gut um. Léry schildert, wie ihm Tupinamba bei seinem ersten Besuch Degen, Hut und Mantel abnehmen (S.279). Léry nimmt dies allerdings nicht zum Vorwand, um die Eingeborenen wie Thevet, dem ähnliches widerfuhr (Singularitez S.79 recto/verso), als Diebe zu bezeichnen. Léry gibt an, daß die "sauvages" die weggenommenen Sachen zurückgeben ("ils rapportent et rendent le tout à ceux à qui elles appartiennent", S.279).

Die Gastfreundschaft der "sauvages" als Folge dieser Uneigennützigkeit ist so groß, daß Léry sie nicht genug loben kann. Nach einer beschwerlichen und beinahe lebensbedrohlichen Wanderung werden Léry und seine Gefährten in einem Dorf empfangen:

(...) nous estant finalement retrouvez en un village nommé Pauo, où nous avons esté d'autres fois, il n'est pas possible d'estre mieux receu que nous fusmes des sauvages de ce lieu-la. S.290

Auch das Land, das zum Maniokanbau dient, stellt kein eigentliches Eigentum dar, da jeder genügend Land zur Verfügung hat:

Pour l'esgard des champs et des terres, chaque pere de famille en aura bien aussi quelques arpens à part, qu'il choisit parmi où il veut à sa commodité, pour faire son iardin et planter ses racines: mais du reste, de se tant soucier de partager leurs heritages, moins plaider pour planter des bornes, à fin d'en faire les separations, ils laissent faire cela aux enterrez avaricieux et chiquaneurs de par-deçà. S.274

Erbstreitigkeiten, Vermessungen und Grenzsteine gibt es bei den Tupinamba nicht, da jeder dort, wo es ihm beliebt ein Grundstück zur Bewirtschaftung wählen kann. Léry nutzt die Gelegenheit wieder, um die habgierigen, auf Besitz versessenen ("enterrez") Europäer zu tadeln. Man muß Lérys Schilderung der Gütergemeinschaft der "sauvages" also als positives Gegenstück zu seinen Anklagen der "avarice" mancher Europäer sehen.

Das Phänomen der "Autorität" ist bei den Tupinamba nur von sehr geringer Bedeutung. Könige oder Prinzen als Zeichen einer gesellschaftlichen Hierarchie existieren nicht:

Or selon que i'ay veu, la maniere que nos Toupinenquins tiennent pour s'assembler à fin d'aller en guerre est telle: c'est combien qu'ils ne ayent entr'eux roys ny princes, et par consequent qu'ils soyent presque aussi grands seigneurs les uns que les autres, neantmoins nature leur ayant appris (ce qui estoit aussi exactement observé entre les Lacédemoniens) que les viellards qui sont par eux appelez Peore-rou picheh, à cause de l'expérience du passé, doivent estre respectez, estans en chacun village assez bien obeis, quand l'occasion se presente: eux se proumenans, ou estans assis dans leur lits de cotton

pendus en l'air, exhortent les autres de telle ou semblable façon. S.196

Die einzige Autorität, die die "primitiven" Gesellschaften der Tupinamba kennen, ist die der Erfahrung, ein bei Léry immer positiv konnotierter Begriff. Nur diese Erfahrung verleiht den Alten Einfluß auf den Stamm.

In den Familien haben zwar die Väter, die "moussacats" (S.249) Autorität, man kann diese aber nicht als Könige bezeichnen: "des peres de famille que frustratoirement on appelle Rois". S.314 Diese "moussacats" geben den durchreisenden Franzosen zu essen und empfangen sie herzlich (S.283, S.291).

Die einzige Auszeichnung beruht auf dem eigenen kriegerischen Mut der kampferfahrenen "vieillards".

(...) apres que les vieillards, qui par le passé ont le plus tué et mangé d'ennemis, ont esté creez chefs et conducteurs par les autres, tous sous leurs conduites, se mettent ainsi en chemin. S.202

Montaigne hat die Führung des Kriegszuges als Zeichen von Ehre in seinen Essais (Buch I, 31, S.213) wieder aufgegriffen.

Trotz des Fehlens von Gesetzen leben die "sauvages" untereinander friedlich zusammen, eine Bemerkung, die angesichts der damaligen Religionskriege in Frankreich für den Leser von zeitkritischer Aktualität gewesen sein muß, auch wenn dieses Moment an dieser Stelle nicht direkt thematisiert wird:

Quant à la police de nos sauvages, c'est une chose presque incroyable, et qui ne se peut dire sans faire honte à ceux qui ont les loix divines et humaines, comme estans seulement conduits par leur naturel, quelque corrompu qu'il soit, s'entretiennent et vivent si bien en paix les uns avec les autres. I'enten toutesfois chacune nation entre elle mesme, ou celles qui sont alliees ensemble: car quant aux ennemis, il a esté veu en son lieu comme ils sont estrangement traitez. S.272

Léry nutzt die Bemerkung, um an den Europäern, die, trotzdem sie menschliche und göttliche Gesetze haben, nicht in der Lage sind, untereinander Frieden zu halten, Kritik zu üben. Die "sauvages" können dies, obschon sie nur durch ihr "naturel", also ihre naturgegebenen Anlagen, geleitet sind; Léry beeilt sich aber hinzuzufügen, daß dieses "naturel" korrumpiert sei (l.c.), um ja keinen Widerspruch mit den biblischen Aussagen zu provozieren.

Das einzige gültige Gesetz der Tupinamba ist "la loi du talion", Gleiches wird mit Gleichem vergolten:

Toutesfois si aucun est blessé par son prochain, et que celuy qui a fait le coup soit apprehendé, il en recevra autant au messme endroit de son corps par les prochains parens de l'offensé: et mesme si la mort s'en ensuit, ou qu'il soit tué sur le champ, les parens du defunct feront semblablement perdre la vie au meurtrier. S.272

Aber diese privaten Konflikte und Bestrafungen sind unter den Tupinamba selten: "cela se voit fort rarement entre eux" (S.272/73).

In der weiteren Folge des Kapitels XVIII widmet sich Léry allerdings weniger den "loix et police civile" bei den "sauvages", sondern der Wanderung in unbekannte Dörfer, seinem ersten Besuch bei den "sauvages" sowie den Begrüßungsriten.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß Léry die Gütergemeinschaft der "sauvages", die Abwesenheit einer staatlichen Ordnung, die über die Autorität der "vieillards" hinausgeht, sowie das Fehlen von Gesetzen als konstitutive Elemente des Lebens der Tupinamba schildert. Die Gütergemeinschaft und die materielle Uneigennützigkeit der "sauvages" funktionalisiert er als Ausgangspunkt der Kritik an der europäischen "avarice", während er es vermeidet, die Abwesenheit von Gesetzen als einen positiven Wert darzustellen, wohl um nicht in Widerspruch zu der auf Gesetzen basierenden göttlichen und menschlichen Ordnung des damaligen Europa zu geraten.

Er vergleicht nur die Folgen dieser sozialen "Ordnung" für das friedliche Zusammenleben der Menschen. Hier fällt sein Urteil zugunsten der "sauvages" aus, da diese selbst ohne göttliche und menschliche Ordnung fähig sind, Frieden zu halten. Indirekt werden damit natürlich die Europäer kritisiert, die durch Befolgung ihrer Gesetze ja umso mehr in der Lage sein müßten, sich untereinander zu vertragen. Léry nutzt dies natürlich nicht zu einer Kritik des Gesetzesbegriffs an sich oder des Inhalts dieser Gesetze, sondern bleibt bei der Schilderung seiner Verwunderung stehen ("chose presque incroyable", S.272). Die Stelle dient nur der Kritik an den schlechten Christen oder kriegerischen Europäern, die die vorhandenen Gesetze nicht befolgen wollen.

8.9. Der Charakter der "sauvages"

Léry versucht, den Charakter der Tupinamba mit Begriffen aus der europäischen Kultur zu umschreiben. Kennzeichen der Ureinwohner ist eine ungetrübte Lebensfreude und eine Abneigung gegen die Melancholiker:

Mais quoy qu'il en soit i'ay observé entr'eux, que comme ils ayment les hommes gays, ioyeux, et liberaux, par le contraire ils haissent tellement les taciturnes, chiches et melancholiques, que ie puis assurer les limes sourdes⁷⁴, songecreux, taquins, et ceux qui, comme on dit, mangent leur pain en leur sac, qu'ils ne seront pas les bien venus parmi nos Toupinambaoults: car de leur naturel ils detestent telle maniere de gens. S.172

Léry schildert die Tupinamba als lebensfrohe Menschen, die es sich gut gehen lassen ("laissant pour maintenant un peu à part nos Toupinambaoults en leur magnificence, gaudir et iouir du bon temps qu'ils se scavent bien donner.", S.108). Das Fehlen von eigennützigem materiellen Interessen und die Abwesenheit von "la desfiance l'envie et l'ambition" (vgl. S.72) liegen diesem Charakterzug zugrunde. Zudem kennen die "sauvages" keine Arbeit; sie sind wie Léry schreibt "galebontemps" (S.128, altfrz. "galer"= "se réjouir"). Die Feste finden täglich statt ([ils]"s'assemblent tous les iours pour danser et s'esiouir en leurs villages", S.129). Die einzige regelmäßige Beschäftigung ist das Bestellen der Felder durch die Frauen und die Jagd der Männer. Lérys ausführliche Schilderung von Trinkgelagen und Festen der "sauvages" in

⁷⁴ "lime sourde = sournois" vgl. Morisot S.408.

Kapitel IX mag zu dem Bild vom sorgenfrei lebenden "sauvage" erheblich beigetragen haben.

Als Villegagnon die Calvinisten aus dem Fort vertreibt, leben diese in unmittelbarer Nähe der "sauvages" in einem Weiler, La Briqueterie genannt (vgl. S.84). Die "sauvages" behandeln sie humaner als Villegagnon:

Et comme de là nous allions, venions, frequentions, mangions et bevions parmi les sauvages (lesquels sans comparaison nous furent plus humains que celui lequel sans luy avoir mesfait ne nous peut souffrir avec luy) aussi eux, de leur part, nous apportans des vivres et autres choses dont nous avions affaire, nous y venoyent souvent visiter. S.84

Ein hervorstechender negativer Charakterzug der "sauvage" ist allerdings die Rachsucht:

Et au surplus comme i'ay dit quelquepart, qu'ils sont fort vindicatifs, voir focenez contre toutes choses qui leur nuisent, mesmes s'ils s'acheurtent du pied contre une pierre, ainsi que chiens enragez ils la morderont à belles dents..., S.163

Die Rachsucht ist auch deshalb so wichtig, weil Léry wie Thevet darin den Hauptgrund für die Kriege der "sauvages" sieht.

Léry zeichnet also die "sauvages" sowohl mit positiven Charakterzügen, ihrer Lebensfreude und Gastfreundschaft, als auch mit negativen Zügen, wie dem der Rachsucht. Diese Schilderung greift tradierte Topoi wieder auf, und was die Rachsucht betrifft, auch Thevets Bewertung. Léry versucht auch bei der charakterlichen Beschreibung durch die Begrenzung auf einige wenige Eigenschaften die Psychologie der "sauvage" auf ein einfaches europäisches Begriffssystem zurückzuführen.

9. Die Reaktion der "sauvages" und Europäer auf den Kulturkontakt

In dem Werk Lérays finden sich im Gegensatz zu Thevets Singularitez eine große Anzahl von ethnographischen Angaben über den Kulturkontakt zwischen Europäern und Tupinamba. Dieser Aspekt soll im folgenden als wesentlicher Teilaspekt der anthropologischen Schilderungen untersucht werden.

9.1. Das Verhältnis zwischen "sauvages", Portugiesen und Franzosen. Der Grad der Erforschung von Brasilien

Für die Bewertung der Zuverlässigkeit von Lérays Reiseberichten sind die Angaben Léry über den Grad der Erforschung des brasilianischen Territoriums durch die Franzosen wichtig. Die Kolonie Villegagnons war von Anfang an als militärischer Stützpunkt in feindlichem Gebiet, das jederzeit von portugiesischen Schiffen überfallen werden konnte, geplant und nicht als Koloniegründung für Siedler. Zudem war Villegagnon selbst als erfahrener Soldat und Malteserritter mit der Belagerung und der Verteidigung von Festungen vertraut (vgl. seine Teilnahme an der Belagerung Algiers).

Die Allianz zwischen Franzosen und Tupinamba gegen die Portugiesen und Margaias bestand schon vor der Koloniegründung und sicherte den Franzosen eine friedliche Behandlung von Seiten der ansässigen "sauvages":

Combien que nos Tououpinambaoults Toupinenquins, suyvant (...) ayant guerre mortelle contre plusieurs nations de ce pays la: tant y a que leurs plus prochains et capitaux ennemis sont, tant ceux qu'ils nomment Margaias que les Portugais qu'ils appellent Peros leurs alliez: comme au reciproque lesdits Margaias n'en veulent pas seulement aux Toupinambaoults, mais aussi aux François leurs confederez. S.194/195

So durchstreifte Léry problemlos mit einigen Franzosen das Hinterland der Bucht von Guanabara, und hielt sich in den Dörfern der Tupinamba auf, was er beiläufig in seinem Reisebericht auch oft erwähnt (vgl. z.B. S.100, 148, 223, 249ff). Die Dauer dieser Aufenthalte wird von Léry nicht genauer differenziert.

Léry gibt auch die Namen und Lage fast aller 22 Tupinambadörfer an, in denen er sich aufhielt (vgl. S.337).

Wichtig ist auch Lérays gegen Thevet gerichtete Angabe, daß die Franzosen bei ihren Expeditionen auf das Festland nie mehr als 40 "lieues" erforschten:

Et de faict, combien qu'à cause des deserts et lieux inaccessibles mesme pour la crainte des Margaias ennemis iurez de ceux de nostre nation, la terre desquels n'est pas fort esloignee de l'endroit où nous demeurions, il n'y ait Truchement François, quoy qu'aucuns dés le temps que nous y estions, y eussent ia demeurez neuf ou dix ans, qui se voulust vanter d'avoir esté quarante lieues avant sur les terres (ie ne parle point des navigations lointaines sur les rivages) tant y a que Thevet dit, avoir esté soixante lieues et davantage avec des sauvages, cheminans iour et nuit das des bois espais et touffus sans avoir trouvé beste qui taschast à les offenser. Préface, S.19/20

Reisen auf dem umerschlossenen Festland waren zu dieser Zeit schwieriger und beschwerlicher als Erforschungen der Küste, deshalb sind Lérays Angaben durchaus glaubwürdig. Der letzte Teil des Zitats (ab "avoir esté soixante lieues" nimmt Thevets Cosmographie wörtlich auf, die "manchette" gibt als Quelle Buch 21, chapitre 17, Seite 921 an).⁷⁵

Flußläufe bildeten eine weitere Möglichkeit der schnellen Fortbewegung, so zwei Flüsse, die in die Bucht von Guanabara münden.

Finalement (comme i'ay ia touché) la terre ferme environnant de toutes parts ce bras de mer, il y a encores à l'extremité et au cul du sac deux autres beaux fleuves d'eau douce qui y entrent sur lesquels avec d'autres François ayant aussi navigé dans des barques pres de vingt lieuës avant sur les terres, i'ay esté en beaucoup de villages parmi les sauvages qui habitent de costé et d'autre. S.93

Der Kulturkontakt zwischen Franzosen und Tupinamba erstreckt sich also nur auf einen schmalen Küstenstreifen von höchstens 40 Meilen, in denen sich Léry allerdings frei bewegen konnte, auch wenn meistens "sauvages" als Begleiter anwesend waren (vgl. "sans (selon la coutume) avoir des sauvages pour guides...", S.141) und Ausflüge ohne diese gefährlich sein konnten (S.141).

9.2. Lérays Schilderung seiner ersten Begegnung mit den "sauvages"

Einen besonderen Eindruck hinterließ natürlich auf Léry die erste Begegnung mit den "sauvages". Die ersten "sauvages", die er sah waren Margaias (vgl. S.43). Etwas später schildert Léry seinen Eindruck bei dem ersten Besuch in einem Tupinamba-Dorf. Sein Begleiter, ein "truchement", läßt Léry allein, um mit den Wilden an dem "caouin" nach der rituellen Tötung eines Gefangenen teilzunehmen (S.281). Léry schwebt in Angstzuständen und glaubt, als nächster verspeist zu werden, als ihm ein "sauvage" ein Stück Menschenfleisch anbietet:

Et de fait, pensant veritablement par tel signal et monstre de ceste chair humaine qu'il mangeoit, qu'en me menaçant il me dist et voulust faire entendre que ie serois tantost ainsi accoutré: ioint que comme une doute en engendre une autre, ie soupçonnay tout aussi tost, que le truchement de propos deliberé m'ayant trahi m'avait abandonné et livré entre les mains de ces barbares..., S.281/282

Die Furcht erweist sich als unbegründet; die "sauvages", die Léry ironisch als "friponniers" bezeichnet (S.282), lachen über Lérays Angst, nachdem der "truchement" ihnen davon erzählt hat (S.283). Die Stelle ist auch literarisch bedeutend, da es Léry gelingt, in einem Reisebericht einen persönlichen Ton zu integrieren.

Léry nutzt die Gelegenheit, um an dieser Stelle auf die Begrüßungsrituale der "sauvages" einzugehen.

Pour doncques declarer les ceremonies que les Tououpinambaoults observent à la reception de leurs amis qui les vont visiter: il faut en premier lieu, si tost que le voyager est arrivé en la maison du

⁷⁵ Abgedruckt bei Thevet, hrsg. Lussagnet S.228.

Moussacat, c'est à dire bon pere de famille qui donne à manger aux passants, qu'il aura choisi pour son hoste (..) que s'asseant dans un lict de cotton pendu en l'air il y demeure quelque peu de temps sans dire mot. Apres cela les femmes venans à l'entour du lict, s'accroupissans les fesses contre terre et tenans les deux mains sur leurs yeux, en pleurans de ceste façon la bien-venue de celui dont sera question, elles diront mille choses à sa louange. S.283

Léry fügt an dieser Stelle in seinem Buch auch einen künstlerisch hochwertigen Stich hinzu, der diese Begrüßung eines Fremden durch die Eingeborenen zeigt (S.284).

Der Gast darf kein freudiges Gesicht machen, sondern muß sich mit einigen Seufzern an dieses Begrüßungsritual angleichen (S.285). Der scheinbar mit anderen Dingen beschäftigte Moussacat wendet sich dem Gast zu:

(..) le Moussacat, c'est à dire vieillard maistre de maison, lequel (..) aura esté un quart d'heure sans faire semblant de vous voir (caresse fort contraire à nos embrassemens, accolades, baisemens et touchemens à la main à l'arrivee de nos amis) venans lors vers vous, usera premierement de ceste façon de parler, Ere-ioubé? c'est à dire, Es tu venu? puis, Comment te portes tu?... S.285

Wenn der Gast hungrig ist, wird ihm Speise serviert und zum Schlafen wird eine Hängematte für die Nacht bereitgestellt.

Ethnographisch interessant an diesen Zeremonien ist die starke Ritualisierung der Begrüßung und die europäischen Sitten entgegengesetzte Konnotation des Weinens als Zeichen der Freude.

9.3. Beispiele für Akkulturation

Der ethnologische Begriff "Akkulturation" bezeichnet die Übernahme von fremden Kulturelementen durch ein Volkes, mit einem anderen Volk z. B. durch die Entdeckungsreisen in Berührung geraten ist.

Der Begriff ist zwar problematisch, weil kein Konsens über eine einheitliche Definition besteht⁷⁶, umschreibt aber den wichtigen Faktor der kulturellen Beeinflussung zwischen zwei Völkern auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen.

Es ist hier natürlich nicht der Ort, eine detaillierte Untersuchung über kulturelle Beeinflussungen zu unternehmen. Einige ausgewählte Beispiele sollen zeigen, wie die Tupinamba auf die überlegene Technik der Europäer reagieren und welche Elemente die Franzosen von ihnen übernehmen.

⁷⁶ Vgl. hierzu Bitterli (1982), S.161-173.

9.3.1. Akkulturation auf Seiten der Tupinamba

Die Handelsobjekte, die die Franzosen den "sauvages" liefern, sind vor allem "cousteaux, peignes, miroirs, frises de couleurs, haims à pescher, et autres petites besongnes" (S.71).

Mit Pinzetten der Europäer rupfen sich die "sauvages" das Körperhaar aus. (S.96)

Als Haustiere halten die Tupinamba Hühner, die ihnen die Portugiesen gebracht haben (vgl. S.100 und S.148). Aus den Glasperlen der Europäer verfertigen sie Ketten (S.110), beliebt sind auch die Kämmen der Europäer (S.111). Die Kinder betteln die Europäer um Hacken an (S.113 und S.172), die die "sauvages" zum Angeln verwenden:

(...) le temps passé, estans contrains (...) au lieu d'hameçons de mettre des espines au bout de leurs lignes, ils ont maintenant par leur moyen ceste gentille invention de ces petits crochets de fer, qu'on trouve si propre à faire ce mestier de pescherie. S.171

Die "sauvages" sind im übrigen in der Lage, ohne große Anweisungen mit europäischen Netzen zu fischen (S.171).

Die Tupinamba leisten den Europäern zudem unersetzbare Dienste beim Fällen und Behauen des Brasilholzes und können mit europäischen Äxten umgehen (S.174).

Auch die Pfeile der Tupinamba werden seit dem Kontakt mit Europäern mit spitzen Nägeln versehen (S.199). Die Gefangenen werden in Eisenfesseln gelegt. Die Messer, die die Europäern den "sauvages" gaben, dienten zum Zerteilen der erschlagenen Kriegsgefangenen (S.218). Mit den Musketen der Franzosen können die "sauvages" allerdings nicht recht umgehen (S.100/101), sie bevorzugen ihre Pfeile.

9.3.1. Akkulturation auf Seiten der Franzosen

Auch die Franzosen übernehmen einige Geräte und Praktiken von den Tupinamba, so den "hamac" (vgl. S.57). Léry lobt die Hängematte, die ihm auch bei der Belagerung von Sancerre gute Dienste geleistet hat

(...) en temps de guerre cela est, sans comparaison, plus aisé de pendre en ceste façon des linceuls par les corps de garde pour reposer une partie des soldats qui dorment pendant que les autres veillent... S.276

Auch die Boote aus Baumstämmen scheinen Léry eine praktische Erfindung, die die Europäer durchaus übernehmen könnten:

i'ay opinion, si on en faisoit par deçà, que ce seroit un bon et seur moyen pour passer tant les rivieres que les estangs et lacs d'eaux dormantes, ou coulantes doucement: aupres desquelles, quand on est hasté d'aller, on se trouve quelquesfois bien empesché. S.171

9.4. Wilde in Europa

Eine besondere Form des Kulturkontaktes, die hier nur kurz erwähnt werden soll, ist die des Besuches der Wilden in Europa. Bei der schon erwähnten "Entree solennelle" in Rouen von 1550 waren brasilianische Ureinwohner anwesend. Während Lérays Brasilienaufenthalt fingen die Tupinamba einen Margaias, der sich auf Portugiesisch den Franzosen anvertraut und erzählt, er sei christianisiert und in Portugal gewesen. Er bat die Franzosen darum, ihn zu befreien. Die Franzosen willigten ein, ihm eine Feile zu besorgen, die Tupinamba durchschauten das Spiel jedoch und töteten ihren Gefangenen vor Rückkehr der Franzosen (S.225).

Erwähnenswert ist auch, daß Villegagnon einige junge Margaias nach Frankreich schickte:

Mais, avant que passer outre, ie ne veux pas omettre de faire icy mention de dix garçons sauvages, aagez de neuf à dix ans et au dessous: lesquels ayans esté prins en guerre par les sauvages amis des François, et vendues pour esclaves à Villegagnon (..) furent embarquez dans les navires qui (comme i'ay dit) partirent dès le quatrieme de Iuin pour estre amenez en France: où estans arrivez et presentez au Roy Henry second lors regnant, il en fit present à plusieurs grand seigneurs: et entre autres il en donna un à feu monsieur de Passy, lequel le fit baptizer, et l'ay recognu chez luy depuis mon retour. S.69/70

Die Margaias-Kinder galten als Kuriositäten, die der König verschenken konnte. Villegagnon selbst hat nach dem Zeugnis von Claude Haton, des Priesters seiner Heimatstadt Provins, mehr als 50 Eingeborene bei seiner Rückkehr nach Frankreich mitgebracht, die er an den König und seine Freunde verschenkte.⁷⁷

9.5. Sprachlich-erzieherische Experimente der Franzosen

Die Franzosen waren sich der Bedeutung des Erlernens der fremden Sprache für den Handelskontakt bewußt. Sie verließen sich auf die Sprachkenntnis der "truchements".

Vom sprachlichen Standpunkt aus ist ein erzieherisches Experiment der Franzosen erwähnenswert. Die Franzosen brachten 6 französische Jungen mit, die in den Tupinambadörfern von klein auf die Sprache der Ureinwohner lernen sollten. Das Projekt war schon vor Beginn der Reise beschlossene Sache:

Dans l'autre [vaisseau] qui s'appeloit Rosee, du nom de celuy qui la conduisoit, en comprenant six ieunes garçons, que nous menasmes pour apprendre le language des Sauvages..., S.8/9

Auch Richier erwähnt diese Jungen in seinem Brief an einen unbekanntes Adressaten. Er beklagt sich über die Sprachprobleme bei der Mission, die Sittenlosigkeit der "truchements" und schreibt weiter:

Proinde hac in re nobis operae pretium est istere gradum, patienterque exspectare, donec adolescentuli, quos Dominus a Villegagnone barbaris

⁷⁷ Vgl. Haton zitiert nach Gaffarel, Histoire, 1880, Bd. 1, S.202.

huius patriae tradidit erudiendos, norint naturalem ipsorum distinguere linguam. Ad hoc enim illi apud eos degunt et versantur.⁷⁸

Diese Kinder wurden auch wirklich in die Dörfer der Tupinamba gebracht, Léry begegnet einem von ihnen in einem Dorf (vgl. S.294). Dieses frühe sprachliche Experiment zeigt, daß zu der damaligen Zeit schon bekannt war, daß Kinder Sprachen leichter erlernen und dieses Wissen auch durch einen konkreten Versuch in die Tat umgesetzt werden sollte. Lérys kleines Wörterbuch der Tupinambasprache ist ein anderer Beleg für dieses Interesse an der fremden Sprache.

9.6. Die Reaktion der "sauvages" auf den Kulturkontakt

Lérys Buch ist natürlich aus der Perspektive des Europäers geschrieben, dennoch kann der Leser indirekt aus einigen Nebenbemerkungen des Autors auch die Reaktion der "sauvages" auf den Kulturkontakt erschließen. Die "sauvages" wundern sich in gleichem Maße über die Europäer, wie diese über die Tupinamba.

Die Tupinamba bringen den Franzosen großen Respekt entgegen. Sie sind stolz auf deren Besuch in ihren Dörfern:

(...) les vieillards, bien fiers de nous voir en leur village, nous montrant tous les signes d'amitié qu'il leur estoit possible (...) estans à l'entour de nous pour chasser les enfans, ausquels ils disoyent en leur langage: Petites canailles retirez-vous, car vous n'estes pas dignes de vous approcher de ces gens ici: ... S.252

Die Kinder sind es nicht wert, solche Ehrengäste wie es die Franzosen sind, zu belästigen. Die Haltung der Tupinamba gegenüber den Franzosen ist von Bewunderung geprägt, so z.B. die eines Eingeborenen angesichts Lérys Psalmengesängen und theologischen Erklärungen bei einer Wanderung im Urwald (S.259).

Die "sauvages" sind des weiteren sehr erstaunt über die Heiratszeremonien zwischen einigen "truchements" und aus Frankreich gekommenen Frauen. Noch mehr verwundert sie, daß diese Frauen bekleidet sind:

(...) beaucoup de sauvages, qui nous estoient venus voir furent plus estonnez de voir des femmes vestues (car auparavant ils n'en avoyent iamais veu) qu'ils ne furent esbahis des ceremonies Ecclesiastiques, lesquelles cependant leur estoient aussi du tout incognues. S.70

Die Unsitte der Franzosen, beim Essen zu reden, bringt die Tupinamba zum Lachen:

(...) quand, suyvant la coustume des François, ils nous oyoyent iaser et caqueter en prenant nos repas, ils s'en savoyent bien moquer. S.128

Die Sitte der Franzosen, Eier zu essen erscheint den Eingeborenen, die diese für giftig halten, als wunderbarlich und wird von ihnen als

⁷⁸ J. Calvin: Corpus Reformatorum Bd. 16, Brief 2609, Spalte 434, datiert "pridie Aprilis 1557".

"gourmandise" interpretiert (S.148), da ihrer Meinung nach die Franzosen nicht erwarten können, bis das Kücken ausgeschlüpft ist.

Besonders interessant ist die Reaktion der "sauvages" auf die Schrift, die sie als Hexerei ansehen. Léry berichtet über seine ersten Verständigungsversuche in der Tupinambasprache:

(...) quand du commencement que ie fus en leur pays pour apprendre leur langage, i'escrivois quelques sentences leur lisant puis apres devant, eux estimans que cela fust une sorcelerie, disoyent l'un à l'autre N'est-ce pas merveille que cestuy-cy qui n'eust sceu dire hier un mot en nostre langue, en vertu de ce papier qu'il tient, et qui le fait ainsi parler, soit maintenant entendu de nous? S.231/232

Léry fügt ein von Gomara angeführtes Beispiel über eine ähnliche Reaktion der Ureinwohner von Hispaniola hinzu (S.232).

Die "sauvages" sind im übrigen sehr verwundert, daß die Franzosen nicht wie sie selbst ihre Feinde töten und sich weigern, an der Verspeisung eines Gefangenen teilzunehmen. Die Tupinamba fassen diese Weigerung sogar als Akt von "déloyauté" auf ("il leur semblait (..) que nous ne leurs fussions pas assez loyaux", S.223). Diese Haltung zeigt im übrigen die große symbolische Bedeutung der Anthropophagie für den Zusammenhalt der Gruppe. Dies ist ein Beispiel dafür, daß die "sauvages" ihre kulturellen Praktiken und Denkvorstellungen ebensowenig als kulturgebunden begreifen konnten, wie die Franzosen.

Verwiesen werden muß hier auch auf die zahlreichen erstaunten Reaktionen der Tupinamba auf Bekehrungsversuche der Franzosen, die die Tupis mit ihrer Interjektion der Verwunderung "Teh" beantworten (vgl. S.233, S.258).

Die Tupinamba sind aber auch in der Lage, sich über die Franzosen lustig zu machen, so über die Rettungsversuche von Franzosen für gekennnterte Stammesangehörige, die alle schwimmen können (S.168), oder über Lérys Todesangst, bei seinem ersten Besuch in einem Tupinambadorf verspeist zu werden (S.281). Die "sauvages" töten den getauften Margaias Antoni, bevor die Europäer ihn retten können (S.225) und lachen die gefoppten Franzosen aus.

Das wichtigste Beispiel für den Perspektivenwechsel zwischen der Bewertung der Franzosen und der der Tupinamba ist das Brasilholzgespräch, in dem die Sicht eines Tupinamba zur Sozialkritik an den Europäern dient und damit letztendlich eigentlich wieder Lérys persönliche Inwertsetzung einem "sauvage" in den Mund gelegt wird, auch wenn dieses Gespräch in Kern durchaus auf authentische Begebenheiten zurückgehen kann.

Das Verhalten der Franzosen löst aber auch Haß aus, so z. B. als Léry versehentlich eine Henne tötet und der "sauvage", dem dieses Tier als Erinnerung an seinen Bruder wert war, Léry bedroht (S.294-297). Léry führt diesen harmlosen und singulären Ausfall auf die Trunkenheit dieses "sauvage" zurück und weiß zu gut, daß die Tupinamba auf die politische Allianz gegen die Portugiesen und die Waren der Franzosen nicht verzichten möchten und sich deswegen keinen Streit mit ihren Bundesgenossen leisten können (vgl. S.296/97). Léry sieht also deutlich die beginnende Abhängigkeit der Tupinamba von den Franzosen.

Es kann also festgestellt werden, daß die Reaktion der Tupinamba auf den Kulturkontakt von Respekt, Verwunderung über Spott und Kritik bis hin zu seltenen Augenblicken von Haß geht.

Léry ist also zumindest ansatzweise in der Lage, den Blickwinkel der "sauvages" bei der Bewertung des Kulturkontakts nachzuvollziehen, auch wenn sein Buch nur wenige Beispiele dieser Sicht bietet. Es ist bezeichnend, daß sich bei Thevet keine Berücksichtigung dieser fremden Perspektive findet, was wohl daran liegt, daß Thevet den "sauvages" weniger wohlwollendes Interesse als Léry entgegenbrachte.

10. Lérys Schilderung der "sauvages" als Ausgangspunkt einer kritischen Bewertung europäischer Kultur

10.1. Der Topos des Vergleichs Europäer-Wilde als Verstehensparadigma der "sauvages"

Die Erfahrung des Fremden in den Entdeckungsreisen des 16. Jhdts. mußte intellektuell und literarisch bewältigt werden. Am naheliegendsten ist der Vergleich mit Elementen der eigenen Kultur des Beobachtenden. Die Kultur Europas konstituiert damit ein Erfahrungsparadigma mit dessen Hilfe der Grad der Fremdheit außereuropäischer Zivilisationen festgestellt werden kann.

Bei Thevet wurde gezeigt, daß das Vergleichsparadigma überwiegend durch die antike Literatur und Dichtung gebildet wird. Dies ist in geringerem Maße auch bei Léry der Fall, so z. B. bei den schon erwähnten Anspielungen auf Plinius. An einer anderen Stelle vergleicht Léry den Mut der Tupinamba mit dem von Regulus (S.215). Der antike Bildungshorizont der Zeit ist also auch im Werk Lérys präsent. Wichtiger ist jedoch, daß Léry keine ständigen Bezüge auf antike Autoritäten anstrebt, wie Thevet dies tut. Sein Vergleichsparadigma wird durch die Alltagserfahrung der damaligen Europäer gebildet. Man kann die These aufstellen, daß Léry schon durch die Wahl seines Vergleichsparadigmas einen anderen Leser als Thevet impliziert, der sich an das klassisch gebildete Publikum richtete, während Léry wohl auch gebildete Leser im Auge hatte, die der klassischen Kultur ferner standen.

Einige Beispiele zeigen deutlich diese Inbezugsetzung zwischen der Tupinambakultur und dem europäischen Alltag. Léry setzt das übermütige Verhalten von jungen, unverheirateten Tupinamba mit europäischen Kirchweihsitzen in Bezug:

(...) les ieunes hommes à marier ont cela de particulier, qu'avec chacun un de ces grans pennaches qu'ils nomment Araroye, lié sur leurs reins, et quelques fois le Maraca en la main et les fruits secs (..) sonnans comme coquilles d'escargots, liez et arrangez à l'entour de leurs iambes, ils ne font presque autre chose toutes les nuicts qu'en tel equipage aller et venir, sautans et dansans de maison en maison: tellement que les voyant et oyant si souvent faire ce mestier, ils me resouvenoit de ceux qu'en certains lieux par deçà on appelle valets de la feste, lesquels és temps de leurs vogues et festes qu'ils font des saints et patrons de chacune parroisse, s'en vont aussi en habits de fols, avec des marottes au poing, et des sonnettes aux iambes, bagnaudent et dansant la Morisque parmi les maisons et les places.
S.129/130

Die unverheirateten Tupinamba benehmen sich so ausgelassen wie die Europäer bei Festen des Brauchtums. Die fremde Realität wird hier auf eine Erscheinung des europäischen festlichen Alltags bezogen, die der Leser aus eigener Erfahrung kennt und nicht auf antike Berichte, die sich der persönlichen Erfahrung des Lesers ja entziehen. Die Stelle kann inhaltlich auf die Schilderung der Lebensfreude und Sorglosigkeit der Eingeborenen bezogen werden.

Ein weiteres Beispiel für dieses Vergleichsparadigma liegt vor, wenn Léry irdene Behälter der "sauvage" mit im Bourbonnais oder in der Auvergne verwendeten Wäschezubern vergleicht (S.125). Auch die Trauerrufe der Tupinambafrauen vergleicht Léry mit entsprechenden Trauerversen der Frauen des Béarn (S.302). Die Trinkgelage der "sauvage" stellen für ihn alle europäischen Maßstäbe in den Schatten (vgl. S.126-127).

Durch die Wahl dieses Vergleichsparadigmas impliziert Léry also einen anderen Leser und nutzt die Gelegenheit, um sich von der Schreib- und Darstellungsart Thevets abzugrenzen. Der Begriff der "expérience" als Lebenserfahrung, der Grundlage seiner Darstellung ist, bestimmt also auch die rezeptive Ausrichtung des Buches auf den Erfahrungshorizont des Lesers.

Der Vergleich zwischen Fremdem und Eigenem ist aber notwendigerweise oft mit einer Wertung verbunden, vor allem dort, wo es um Religion, Moral oder wirtschaftliche und soziale Strukturen der Eingeborenenkultur handelt. Léry vertritt wie Thevet eine eurozentrische Sichtweise, die auf dem Absolutheitsanspruch der christlichen Religion basiert, Léry wurde ja nach seiner Rückkehr aus Brasilien Pastor. Der Vergleich mit Europa und die Erfahrung anderer kultureller Verhaltensweisen bietet jedoch auch die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit europäischen Traditionen. Auf struktureller Ebene ergeben sich folgende wertende Inbezugsetzungen zwischen fremder und eigener Kultur, dem "au dela" und "au deça", um mit Lérys Begriffen zu sprechen. Mit zu berücksichtigen ist der Standpunkt des Wertenden, der überindividuelle Inwertsetzungen artikuliert:

- | | |
|---|--|
| 1 | negative Sitte der sauvage vs. negative Sitte der Europäer |
| 2 | positive Sitte der sauvage vs. negative Sitte der Europäer |
| 3 | negative Sitte der sauvage vs. positive Sitte der Europäer |
| 4 | positive Sitte der sauvage vs. positive Sitte der Europäer |

Einige Beispiele:

1 Essen rohen Fleisches vs. katholisches Dogma der présence réelle;
Vögel als Boten aus dem Jenseits vs. katholischer Glaube an Botschaften durch die Seelen der Toten im Fegefeuer (purgatoire)

2 Glaube an den Teufel, Auferstehung, Teufel vs. europäischer Atheismus, "charité" vs. "desloyauté, infidélité"

3 Nacktheit vs. Bekleidung

"ignorance de Dieu" vs. christliche Religion der Europäer

4 kein konkretes Beispiel

Die Inbezugsetzung zwischen "sauvage" und Europäer ist in den meisten Fällen wertend und zeigt die Funktionalisierung der Gestalt des "sauvage" für moralische Zwecke. Die positive Gleichsetzung zwischen den beiden würde keinen Ansatzpunkt zu moralischer Kritik bilden und fehlt dementsprechend, zudem würde dieses Vergleichsverfahren dem "sauvage" zu viel Ehre antun und ihn auf eine Stufe mit dem Christen stellen. Die "sauvages" sind entweder den -vom calvinistischen Standpunkt aus- schlechten Christen ebenbürtig (die Ouetaca den Katholiken) oder werden als positive Beispiele den Nicht-Christen als Vorbild entgegengestellt (die Tupinamba den Atheisten), was aber einer negativen Bewertung ihrer Religion keinen Abbruch tut.

Wie diese Vergleiche im konkreten aussehen, soll im folgenden analysiert werden und zwar zuerst in Bezug auf das politische und soziokulturelle Leben im damaligen Europa und anschließend was die Bewertung der religiösen Überzeugungen, moralischen Verhaltensweisen und die Auseinandersetzung mit dem Atheismus betrifft.

10. 2. Lérays Kritik an europäischen Verhältnissen

10.2.1. Die avarice und der Wucher

Die Uneigennützigkeit der "sauvages" und die Abwesenheit von Privatbesitz forderten einen Vergleich mit europäischen Verhältnissen geradezu heraus. In Lérays Werk finden sich mehrere Diatriben gegen die Habgier und den Wucher. Der von Léry häufig verwendete Ausdruck "avarice" bezeichnet im übrigen nicht nur den Geiz, sondern steht in viel allgemeinerem Sinne für das Streben nach materiellen Werten.

Der Wucher wird an mehreren Stellen des Werkes thematisiert. Bei der schon angesprochenen Beschreibung des Kannibalismus der Tupinamba bemerkt Léry, daß der Wucher noch schlimmer sei, als die Anthropophagie:

Neantmoins à fin que ceux qui liront ces choses tant horribles, exercees iournellement entre ces nations barbares de la terre du Bresil, pensent aussi un peu de pres à ce qui se fait par deçà parmi nous: ie diray en premier lieu sur ceste matiere, que si on considere à bon escient ce que font nos gros usuriers (sucçans le sang et la

moëlle, et par consequent mangeans tous en vie, tant de vefues, orphelins et autres pauvres personnes ausquels il vaudroit mieux couper la gorge tout d'un coup, que de les faire ainsi languir), qu'on dira qu'ils sont encores plus cruels que les sauvages dont ie parle. S.228

Auffallend ist an dieser Stelle, daß Léry hier den Begriff "barbare", den er an einigen Stellen überzeugend relativiert (vgl. z. B. S.291), wieder aufgreift, um die Grausamkeit der Anthropophagie zu schildern.

Léry fügt hier in Predigtstil eine Diatribe gegen den Wucher an. Das "tertium comparationis" zwischen Wucher und Anthropophagie ist die Zerstörung des menschlichen Lebens auf der konkreten physischen Ebene bei der Anthropophagie der Tupinamba und auf der metaphorischen Ebene bei den Wucherern. Der Ausdruck "sucrer le sang et la moëlle" (l.c.) stammt aus dem Fundus der bei Léry oft aufgegriffenen bildlichen Redewendungen und versinnbildlicht, daß Wucherzinsen den Armen ihren Lebensunterhalt stehlen und ihnen damit auch ihre konkrete physische Subsistenzmöglichkeit rauben. Es wäre humaner, dies auf einmal zu tun, wie die "sauvages" es bewerkstelligen. Léry spielt an dieser Stelle mit dem referentiellen Bezug eines Ausdruckes auf eine reale Handlung und zwischen dem Bezug eines metaphorischen Ausdruckes auf ein "signifiant" ("sucrer le sang"), das sich von seiner ursprünglichen konkreten Vorstellung entfernt hat.

Léry entwickelt damit eine negative Wertskala, an deren unterem Ende der Wucher steht, der den Kannibalismus an Grausamkeit noch übertrifft.

Die wichtigste Stelle, an der Kritik an der Habgier geäußert wird, ist das Gespräch über den Brasilholzhandel.

Obwohl der Reisebericht überwiegend in der ersten Person geschrieben ist oder Léry ein kollektives "nous" für die Franzosen verwendet, sind einige interessante Gespräche zwischen ihm und einigen "sauvages" integriert.

Die "sauvages" sind für Léry ernstzunehmende Gesprächspartner: Einige Seiten nach der Erzählung eines "sauvages" über den Tupimythos vom Besuch eines weißen Mannes in grauer Vorzeit bemerkt Léry:

Et de fait, quant au naturel de l'homme, ie maintien qu'ils discourent mieux que ne font la pluspart des paysans, voire que d'autres de par deçà qui pensent estre fort habiles gens. S.259

Einige Beispiele für geistreiche Bemerkungen der "sauvages" sind die Reaktion dieser auf unnötige Rettungsversuche für gekenterte Stammesangehörige ("Où allez vous ainsi si hastivement, vous autres Mairs", S.168) und die Bemerkung über den mit "Toupan" gleichgesetzten christlichen Gott, der nichts wert sei, weil er die Menschen so erschrecke (S.233).

Von besonderer Bedeutung für die Kritik an der "avarice" ist das Gespräch Lérys mit einem "sauvage" über die kolonialisatorischen Absichten der Franzosen und ihren auf Eigentum und Handel basierenden Reichtum.

Ein "vieillard" aus dem Stamm der Tupinamba fragte Léry, warum die Franzosen einen so weiten Weg nach Brasilien zurücklegten, nur um Holz zu besorgen. Léry erklärt ihm, daß das Holz nicht zum Heizen sondern für die Färbung benötigt werde, worauf sich der "sauvage" über die

große Menge des Bedarfs wundert. Léry versucht ihm klarzumachen, daß es in Frankreich Händler gebe, die all das importierte Brasilholz aufkaufen würden. Er steht vor der heiklen Aufgabe, mit verständlichen Begriffen einem Tupinamba die europäischen Wirtschaftsverhältnisse klarzumachen:

... y ayant tel marchand en nostre pays qui a plus de frises et de draps rouges, voire mesme (m'accommodant tousiours à luy parler des choses qui luy estoient cognues) de cousteaux, ciseaux, miroirs et autres marchandises que vous n'en avez iamais veu par-deça, un tel seul achetera tout le bois de Bresil dont plusieurs navires s'en retournent chargez de ton pays. S.176

Léry will dem "sauvage" zu verstehen geben, daß die gesamte Ladung mehrerer Schiffe von einem kapitalkräftigen Händler aufgekauft wird. Dessen Reichtum versinnbildlicht er dem "sauvage" durch Gegenstände, die ein Tupinamba für wertvoll ansieht, nämlich die Tauschobjekte der Franzosen ("cousteaux, ciseaux, miroirs et autres marchandises", l.c.).

Der "sauvage" vermag dies nicht zu glauben und fragt, ob denn dieser Mann nicht stürbe: "Mais cest homme tant riche dont tu me parles, ne meurt-il point?" (S.177). Léry bejaht dies.

Der Alte fragt weiter, warum dieser Mensch, der doch sterblich sei, denn diese Reichtümer anhäufe und erhält zur Antwort, daß er sie seinen Nachkommen vererben könne. Dem Tupinamba erscheint dies völlig unverständlich; er setzt dem Privateigentum in Europa die Gütergemeinschaft der Tupinamba entgegen:

Nous avons (adiousta-il) des parents et des enfans, lesquels comme tu vois, nous aimons et cherissons: mais parce que nous nous asseurons qu'apres nostre mort la terre qui nous a nourri les nourrira, sans nous en soucier plus avant nous nous reposons sur cela. S.177

Die Nachkommen der Tupinamba benötigen keine Erbschaft und keinen Besitz, da sie ihren Lebensunterhalt problemlos durch die Güter der Erde decken können, die allen zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Léry schließt diese kleine Unterhaltung mit folgender Bewertung ab:

Partant outre que ceste nation, que nous estimons tant barbare, se moque de bonne grace de ceux qui au danger de leur vie passent la mer pour aller querir du bois de Bresil à fin de s'enrichir, encor y a-il que quelque aveugle qu'elle soit, attribuant plus à nature et à la fertilité de la terre que nous ne faisons à la puissance et providence de Dieu, elle se levera en iugement contre les rapineurs, portans le titre de Chrestiens, desquels la terre de par-deça est aussi remplie, que leur pays en est vuide, quant à ses naturels habitans. S.177/178

Die angeblich barbarischen Tupinamba sind laut Léry sehr wohl in der Lage, sich über das Verhalten der Europäer, die unter Lebensgefahr Holz aus Brasilien holen, um damit in Frankreich Profit zu erzielen, lustig zu machen. Sie begehen zwar laut Léry den Irrtum, ihre eigenen Lebensgrundlagen nur auf die Fruchtbarkeit des Bodens zurückzuführen und nicht auf eine christliche Providenz, trotzdem ist ihr Denken Anklage der Habgier der vermeintlichen Christen.

Die Stelle beinhaltet vor Montaigne eine Relativierung der Bezeichnung "barbare", der symmetrisch eine Relativierung der bloßen äußerlichen

Zugehörigkeit zum Christentum gegenübersteht. Die nicht nach materiellen Gütern strebenden Tupinamba werden zumindest in dieser einen Hinsicht positiv bewertet und der Begriff der "barbarie" ungerechtfertigterweise von Europäern auf sie angewandt ("nous estimons" l.c.), während viele der vermeintlichen Christen dem Anspruch, welcher in der Bezeichnung "Christ" enthalten ist, nicht gerecht werden und damit zu Unrecht als Christen gelten ("portans le titre de Chrestiens", l.c.).

Léry schließt an die Schilderung dieses Gespräches mit einem "sauvages" eine Diatribe gegen die "avaricieux" an:

Parquoy suyvant ce que i'ay dit ailleurs, que les Toupinambaoults haissent mortellement les avaricieux, pleust à Dieu qu'à fin que ils servissent desia de demons et de furies pour tourmenter nos gouffres insatiabes, qui n'ayans iamais assez, ne font ici que succer le sang et la moelle des autres, ils fussent tous confinez parmi eux. Il fallait qu'à nostre grande honte, et pour iustificier nos sauvages du peu de soin qu'ils ont des choses de ce monde, ie disse ceste digression en leur faveur. S.178

Die Stelle greift einen von Léry bei der Bewertung der Anthropophagie geäußerten Gedanken wieder auf, daß der Wucher mit "sucrer le sang et la moelle" gleichzusetzen sei (vgl. S.228).

Diese habsüchtigen Wucherer dürften laut Léry ruhig der tödlichen Rache der Tupinamba ausgesetzt werden. Léry schließt seine Digression mit der Bemerkung, daß er mit seinen Gedanken nur die Vernachlässigung irdischer Güter durch die "sauvages" rechtfertigen wollte.

Rein formal gesehen finden wir bei diesem Tropenholzgespräch im Ansatz die literarische Form eines Gespräches zwischen "sauvage" und Europäer, der eine bedeutende literarische Zukunft beschieden sein wird. Die Schlagfertigkeit der Ureinwohner ist sicher eine Erfahrungstatsache von Entdeckungsreisen, die Schilderung dieses Gespräches, gleich ob es jetzt fiktiv ist, oder auf authentische Erlebnisse zurückgeht, zeigt zudem deutlich, wie geeignet die Dialogform war, um einem "sauvage" Europakritik in den Mund zu legen. Derartige Beispiele finden sich schon in der von Léry rezipierten Histoire des Indes von Gómara.⁷⁹ Von La Hontan bis zu Diderot wird diese bei Léry schon vorhandene Form immer wieder aufgegriffen und zum zentralen Strukturelement der Dialogues curieux (1703) oder des Supplément au voyage de Bougainville von Diderot (publiziert posthum 1796) gemacht.

Wie wichtig Léry diese Polemik ist, zeigen noch weitere Anspielungen, so in der Bewertung des oben analysierten Gesprächs mit einem "sauvage" im Kapitel 18 des Buches, in dem die Erb- und Grenzstreitigkeiten der "enterrez avaricieux et chiquaneurs" (S.274) verurteilt werden. Eine weitere kurze Anspielung auf den Wucher findet sich in der Beschreibung des Hungers während der Rückreise, während dem die Menschen alles Eßbare mehr schätzten als "les gros usuriers (..) leurs bourses pleines d'escus" (S.363). An einer anderen Stelle klagt Léry die Europäer an, die aus Goldgier die Gräber peruanischer Könige schändeten (S.303). Warum diese ständigen Ausfälle gegen den die Gier nach materiellen Werten? Die Anklage des Wuchers ist sicher ein tradiertes Topos christlicher Predigtliteratur, weil das Streben nach finanziellem Gewinn

⁷⁹ Vgl. ein bei Atkinson (1969), S.161 zitiertes Beispiel.

diametral der christlichen Weltverachtung entgegengesetzt ist. Es handelt sich hier aber ebenso sehr um einen tradierten Topos der Reiseliteratur wie um eine persönliche Inwertsetzung des Autors Léry.⁸⁰ Die Anklage des Wuchers dürfte durch die Erfahrung der Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der einfachen "sauvages" geradezu hervorgerufen worden sein.

Die Christen sind nicht in der Lage, die Gebote Gottes zu erfüllen, während die ungläubigen "sauvages" christlichen Verhaltensregeln eher gerecht werden. Zudem ist ja die Todsünde der "avaritia" im christlichen Denken ein typisches Attribut der Heiden (Römer I, 29). Dieser Widerspruch mußte sich für das Denken eines gläubigen Christen wie Léry ergeben und findet seine Auflösung in der Anklage des schlechten Christen und der Hochschätzung der Gastfreundschaft der "sauvages", auch wenn Léry deren Religion oder gar ihr Moralverhalten nicht akzeptieren kann und ihre "charité" nur auf eine vor aller Religion gegebene "charité naturelle"⁸¹ zurückführt.

10.2.2. Die Greuel der Religionskriege

In Lérys Bewertung der "sauvages" spiegelt sich die Erfahrung der Religionskriege wieder, die Léry bei seiner Flucht vor den Massakern der Bartholomäusnacht und bei der Belagerung von Sancerre am eigenen Leibe zu spüren hatte.

Wichtig für Lérys Darstellung ist es, daß diese Fakten nicht als bloße historische Anspielungen in den Text eingestreut sind, sondern als Vergleichsparadigma das Verhalten der "sauvages" wenn nicht rechtfertigen, so doch zumindest als ein mögliches Verhalten auch von Europäern darstellen. Eine dieser Gleichsetzungen findet sich bei der Bewertung der Anthropophagie der Tupinamba:

Davantage, si on veut venir à l'action brutale de mascher et manger reellement (comme on parle) la chair humaine, ne s'en est il point trouvé en ces regions de par deçà, voire mesmes entre ceux qui portent le titre de Chrestiens, tant en Italie qu'ailleurs, lesquels ne s'estans pas contentez d'avoir fait cruellement mourir leurs ennemis, n'ont peu rassasier leur courage, sinon en mangeans de leur foye et de leur coeur. Je m'en rapporte aux histoires. S.228

In der Folge erklärt Léry deutlich, daß er die Massaker der Bartholomäusnacht im Auge habe, die ihn als Hugenotten persönlich bedrohten:

Et sans aller plus loin, en la France quoy? Je suis François, et me fasche de le dire) durant la sanglante tragedie qui commença à Paris le 24. d'Aoust 1572, dont ie n'accuse point ceux qui n'en sont pas cause: entre autres actes horribles à raconter, qui se perpetrerent lors par tout le Royaume, la graisse des corps humains (qui d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages, furent massacrez dans Lyon, apres estre retirez de la riviere de Saone) ne fut-elle pas publiquement vendue au plus offrant et dernier encherisseur? S.228/229

⁸⁰ Vgl. Atkinson (1969), S.133-136.

⁸¹ Der Ausdruck "charité naturelle" stammt von Léry selber. Vgl. Histoire, S.290.

Léry fügt noch das Beispiel von einer tobenden Menge an, die das Herz eines Hugenotten verzehrte.

Diese Grausamkeiten übersteigen für ihn alles bisher Dagewesene und geben auch Anlaß dazu, die Anthropophagie der Tupinamba mit weniger kultureller Überheblichkeit zu betrachten (vgl S.230).

Die Wahl des Beispiels der Bartholomäusnacht dient natürlich neben der Funktion als kulturelles Vergleichsparadigma auch der ideologischen Absicht, die Grausamkeiten der katholischen Seite anzuklagen.

An einer anderen Stelle formuliert Léry die Tatsache, daß er sich bei den gastfreundlichen Tupinamba sicherer fühlen konnte als in seinem heimischen Frankreich:

Que si vous demandez maintenant plus outre, sur la frequentation des sauvages de l'Amérique, desquels ie traite à present: assavoir, si nous nous tenions bien assurez parmi eux ie respon, que tout ainsi qu'ils haissent si mortellement leurs ennemis, que comme vous avez entendu ci devant, quand ils les tiennent, sans autre composition, ils les assomment et mangent: par contraire ils aiment tant estroitement leurs amis et confederez, tels que nous estions de ceste nation nomée Tououpinambaults, que plustost pour les garentir, et avant qu'ils receussent aucun desplaisir, ils se feroient hacher en cent mille pieces, ainsi qu'on parle: tellement que les ayant experimentez, ie me fierois, et me tenois de fait lors plus assuré entre ce peuple que nous appellons sauvages, que ie ne ferois maintenant en quelques endroits de nostre France, avec les François desloyaux et degenez..., S.293/294

Im Frankreich der Religionskriege (der Zeit in der Léry seinen Reisebericht schrieb) war das Leben gefährlicher als unter den Wilden. Léry relativiert hier wie an anderen Stellen die Bezeichnung "sauvages" durch die Hinzufügung "ce peuple que nous appellons sauvages" (l. c.).

Die Darstellung der Gastfreundlichkeit der "sauvages" bietet also für Léry die Möglichkeit, die "sauvages" seinen grausamen Zeitgenossen als positives Vorbild gegenüberzustellen und zugleich Kritik an der sozialen Realität Frankreichs im 16. Jahrhundert zu üben. Die Tupinamba sind immerhin in der Lage, untereinander Frieden zu halten und bekriegen nur ihre Feinde, ohne sich in einem Bürgerkrieg zu zerfleischen (vgl. S.272).

Léry vergleicht Machiavellis Lehren mit der Grausamkeit der Tupinamba im Krieg:

Surquoy on peut dire que Machiavel et ses disciples (desquels la France à son grand mal-heur est maintenant remplie) sont vrais imitateurs des cruautez barbaresques: car puis que, contre la doctrine Chrestienne, ces Atheistes enseignent, et pratiquent aussi, que les nouveaux services ne doivent iamais faire oublier les vieilles iniures: c'est à dire, que les hommes tenant du naturel du diable, ne doivent point pardonner les uns aux autres, ne monstrent-ils pas bien que leurs coeurs sont plus felons et malins que ceux des Tygres memes. S.196

Die Schüler von Machiavelli kennen das christliche Gebot der Nächstenliebe und Vergebung nicht an und gleichen damit laut Léry den Wilden. Léry spricht Machiavelli die moralische Legitimation seiner politischen

Lehren vom Standpunkt der christlichen Gebote ab. Die Grausamkeit, die Folge einer Anwendung von Machiavellis Ideen wäre, kann für Léry nur von Atheisten erdacht sein. Schüler Machiavellis sieht Léry im Frankreich der Religionskriege zuhauf. Der Gedanke, daß die Greuel der Religionskriege der Franzosen Ausdruck einer an Machiavelli orientierten Politik seien, stammt aus dem Anti-machiavel von Innocent Gentillet (1576)⁸². Dieser Gedanke ist bei Gentillet mit einem generell negativen Urteil über die Italiener und den italienischen Einfluß bei Hof verknüpft, wovon sich auch in Lérys Werk Spuren finden (vgl. Histoire, S.342).

Man findet also sowohl den Vergleich zwischen der positiven Gastfreundschaft der Wilden gegenüber Freunden und dem Bürgerkrieg in Frankreich, als auch zwischen den Grausamkeiten der Wilden im Krieg und den zeitgenössischen Kriegssitten in Frankreich. Es zeigt sich hierin, daß Léry versucht, für ihn positive und negative Züge gegeneinander abzuwägen und deutlich auch die negativen Elemente der eigenen Kultur sieht. Die Anthropophagie kommt auch in Europa in Extremsituationen vor, was den Abstand zwischen "sauvages" und Europäern verringert, auch wenn dies die moralische Wertung nicht beeinflußt.

10.2.3. Die "charité" der "sauvages" als Ausgangspunkt einer Kritik am schlechten Christen

Wie Thevet kommt Léry wiederholt auf die Gastfreundschaft der Tupinamba zu sprechen. Léry schreibt über diese "charité naturelle":

Quant à leur charité naturelle, en se distribuans et faisans iournellement presens les uns aux autres, des venaisons, poissons, fruicts, et autres biens qu'ils ont en leur pays, ils l'exercent de telle façon que non seulement un sauvage, par maniere de dire, mourroit de honte s'il voyoit son prochain, ou son voisin aupres de soy avoir faute de ce qu'il a en sa puissance, mais aussi, comme ie l'ay experimenté, ils usent de mesme liberalité envers les estrangers leurs alliez. S.290

Léry führt als Beispiel persönliches Erleben an. Eines Tages, als er und ein Franzose sich beinahe verirrt hatten, gelangten sie in das Dorf von "sauvages" und wurden dort aufs herzlichste bewirtet (vgl. S.290/291). Léry vergleicht dieses Verhalten mit einem Beispiel aus der Bibel, dem freundlichen Empfang des Hl. Paulus auf Malta (S.292).

Bei Léry findet sich schon im Ansatzpunkt Montaignes Relativierung des Begriffes der "barbarie":

(...) les receptions hypocritiques de ceux de par deçà, qui pour consolation des affligez n'usent que du plat de la langue, est (sic!) bien plus esloignee de l'humanité de ces gens, lesquels neantmoins nous appellons barbares. S.291

Léry führt diesen Gedanken nicht weiter aus und bleibt bei einer Feststellung der positiven Züge der fremden Kultur im Vergleich zu negativen Zügen der eigenen Kultur stehen.

⁸² Neudruck herausgegeben von C. Edward Rathé, Genf 1968 (Vgl. Morisot S.430).

Der Begriff der "charité" der Tupinamba dient an dieser Stelle aber auch der Kritik an der heuchlerischen Gastfreundschaft der Europäer, die einen nur auf Äußerlichkeiten beruhenden Trost spendet.

Das Interesse der "sauvages" an irdischen Gütern ist geringer als das mancher Christen, die entgegen den Regeln ihrer Religion an materiellen Dingen hängen:

(car pour l'esgard de ceste vie terriene, i'ay ià monstré et monstreray encor, qu'au lieu que la pluspart par deçà estans trop adonez aux biens de ce monde n'y font que languir, eux au contraire ne s'y fourrans pas si avant, y passent et vivent alaigrement presque sans souci), S.260

Diese Parenthese ist im übrigen eine Hinzufügung der Ausgabe von 1580 (vgl. Morisot S.436).

Der Vergleich zwischen den Sitten in Frankreich und denen im Land der Tupinamba fällt zu Gunsten der letzteren aus:

Tellement que pour dire ici Adieu à l'Amerique, ie confesse en mon particulier, combien que i'aye tousiours aimé et aime encores ma patrie: neantmoins voyant non seulement le peu, et presque point du tout de fidelité⁸³ qui y reste, mais qui pis est, les desloyautez dont on y use les uns envers les autres, et brief que tout nostre cas estant maintenant Italianisé, ne consiste qu'en dissimulations et paroles sans effects, ie regrette souvent que ie ne suis parmi les sauvages, ausquels (ainsi que i'ay amplement monstré en ceste histoire) i'ay cogneu plus de rondeur qu'en plusieurs de par-deça, lesquels à leurs condamnation, portent titre de Chrestiens. S.342

Diese für einen Reisebericht des 16. Jhdts. in einem außerordentlich persönlichen Ton gehaltene Stelle vergleicht wieder die Zuverlässigkeit der "sauvages" mit dem Mangel an "fidelité" und "loyauté" bei den Europäern. Die Stelle spielt vermutlich auf den Einfluß der Italiener am französischen Hof an. Die "sauvages" sind offener ("rondeur" = "franchise") als die Christen, die nur dem Namen nach Christen sind ("portent titre de Chrestiens", l.c).

Die "sauvages" erfüllen also die christlichen Gebote eher als die Christen selber, obwohl sie diese Gebote gar nicht kannten und nur gemäß ihrer "charité naturelle" handelten.

⁸³ Die Erstausgabe hat an dieser Stelle das Wort "charité", das in den folgenden Ausgaben durch "fidelité" ersetzt wird. Es erschien Léry wohl zu heftig, den Franzosen die christliche Tugend der "charité" ganz abzusprechen. Variante zitiert nach Atkinson (1969) Seite 157, Fußnote 1, (bei Morisot nicht erwähnt).

10.2.4. Die Erziehung der "sauvages"

Die Diskussion über Fragen der Erziehung nimmt in Texten der Renaissance (Montaigne, Rabelais) einen breiten Stellenwert ein. Dies erklärt, daß auch Léry seine eigenen Gedanken zu diesem Thema in seinen Reisebericht integriert. Es ist erstaunlich, daß auch in einem so wichtigen Bereich wie dem der Erziehung Léry vorbildliche Elemente im Leben der "sauvages" findet.

Die Frauen der Tupinamba sind robust, bleiben nur kurze Zeit im Kindbett, stillen ihre Kinder zu Lérys großer Freude selbst und ziehen sie selbst auf. Léry macht sich über die empfindsamen Europäerinnen lustig, als er das zweitägige Kindbett der Tupifrauen beschreibt, die mit ihren Kindern in Tragetaschen sogleich an die Arbeit gehen:

Ce que ie di sans desroger à la coustume des dames de par deçà, lesquelles, à cause du mauvais air du pays, outre qu'elles demeurent le plus souvent quinze iours ou trois sepmaines dans le lict, encores pour la pluspart sont si delicattes, que sans avoir aucun mal qui les peust empescher de nourrir leurs enfans, comme les femmes Ameriquaines font les leurs, elles leur sont si inhumaines que aussi tost qu'elles en sont delivrees, ou elles les envoient si loin, que s'ils ne meurent sans qu'elles en sachent rien, pour le moins faut-il qu'ils soient ià grandets, à fin de leur donner du pasetemps, avant qu'elles les vueillent souffrir au pres d'elles. S.266/ 267

Léry spielt auf die bis ins 18/19. Jahrhundert übliche Sitte an, die Kinder gleich nach der Geburt zu einer Amme zu geben.

Er wendet sich auch gegen die Windeln, die die Bewegungsfreiheit der Kleinkinder einschränken und seiner Meinung nach zumindest im Sommer überflüssig seien:

(...) il vaudroit mieux laisser au large les petits enfans gambader tout à leur aise parmi quelque façon de licts qu'on pourroit faire, dont ils ne sauroient tomber, que de les tenir tant de court. Et de fait, i'ay opinion que cela nuit beaucoup à ces pauvres petites et tendres creatures, d'estre ainsi, durant les grandes chaleurs eschauffees, et comme à demie cuites dans ces maillots où on les tient comme en la gehenne. S.268

Léry sieht in den Windeln eine gesundheitsschädliche Folter ("gehenne") für die Kinder. Diese Stellen sind von den Interpreten natürlich in Bezug zu Rousseaus berühmten Gedanken aus dem Emile (Buch 1) interpretiert worden. Obwohl der direkte Nachweis einer Beeinflußung schwer zu führen ist, kann sich der Genfer Rousseau durchaus von den Schriften eines anderen Hugenotten anregen lassen, dessen in Genf gedruckte Bücher dort sicher leichter griffbereit waren, als anderswo. Zudem ist Rousseaus Interesse für Reiseberichte ja bekannt.

Kulturgeschichtlich bedeutend ist, daß Léry immer bedacht ist, die eigene europäische Kultur durch positive Errungenschaften der Tupinambakultur, ob es sich nun um im Krieg nützliche Hängematte oder um die Art der Erziehung handelt, zu bereichern.

10.2.5. Weitere Kritikpunkte

Ein weiterer kleiner Kritikpunkt, der bei der Analyse Léréys ins Auge fällt, ist die Anklage der Verweichlichung mancher Europäer.

Bei der eben besprochenen Behandlung des Themas der Geburt wandte sich Léry gegen die allzu empfindsamen Frauen.

Auch bei seiner Schilderung der Gefahren der Überfahrt (vgl. S.33/34) und der Hungersnot auf dem Schiff wendet er sich gegen die "delicats", die solche Nöte nie zu erdulden hatten:

Que dites-vous la dessus messieurs les delicats, qui estans un peu pressez de chaut apres avoir changé de chemise, et vous estre bien faits testonner, ayez tant non seulement d'estre à requoy en la belle salle fraische, assis dans une chaire ou sur un lict verd: mais aussi ne sauriez prendre vos repas, sinon que la vaissaille soit bien luisante, le verre bien fringué, les serviettes blanches comme neige, le pain bien chapplé, la viande quelque delicate qu'elle soit bien proprement apprestee et servie, et le vin ou autre bruvage clair comme Emeraude? Voulez-vous vous aller embarquer pour vivre de telle façon? S.33/34

Léry nutzt also nicht nur die Erfahrung der fremden Kultur als Ausgangspunkt seiner Kritik an Europa, sondern auch die Nöte und Entbehrungen auf der Reise.

11. Léréys Gedanken über Religion

11.1. Die Natur als Manifestation der Größe Gottes

Léry spielt in seinem Werk auf einen von christlicher Seite häufig vorgebrachten Gottesbeweis an, nach dem die Schönheit und Ordnung der Natur Beweis für die Größe Gottes sei.

Das persönliche Erlebnis der Schifffahrt und der üppigen subtropischen Natur mag der äußere Anlaß dafür gewesen sein, daß Léry diese tradierte theologische Argumentation in seinem Reisebericht an exponierter Stelle verwendet.

Schon das Erlebnis eines schweren Sturmes während der Schifffahrt weckt bei Léry Erinnerungen an die Lektüre des Psalmes 107 und läßt ihm die Größe der Schöpfung Gottes loben:

Et de faict (comme il est dit au mesme Pseaume) quand de ceste façon en temps de tormente sur mer, on est tout soudain tellement haut eslevé sur ces espouvantables montagnes d'eau qu'il semble qu'on doive monter iusques au ciel, et cependant tout incontinent on redevale si bas qu'il semble qu'on vueille penetrer par dessous les plus profonds gouffres et abysmes: subsistant di-ie ainsi au milieu d'un million de sepulchres, n'est-ce pas voir les grandes merveilles de l'Eternel? S.13

Der Verweis auf einen Psalm und das Zitat einer Juvenalstelle (Satiren XII, V) in der Folge zeigen die starke literarische Stilisierung des

persönlichen Erlebens in Ermangelung einer deskriptiven Prosa, um einen Sturm zu beschreiben.

Einige Seiten später berichtet Léry, wie stark ihn der Unterschied zwischen Flaute und Sturm beeindruckt, wieder unter Verweis auf Bibelstellen, die in der "manchette" angegeben sind (Hiob 38, Vers 8-11 und Psalm 104, Vers 9).

(...) quand d'un costé ie regardois ce grand et plat pays qui paroissoit comme une vallee, et d'autre part la mer à l'opposite sans estre lors autrement esmeue, neantmoins en comparaison, faisant une grande et espouvantable montagne, en me resouvventant de ce que l'Escriture dit à ce propos, ie contemploye ceste oeuvre de Dieu avec grande admiration. S.18

Léry verherrlicht die Natur aber nie um ihrer selbst willen, wie dies seiner Meinung nach die Ungläubigen tun, sondern als Schöpfung Gottes. Nach der Beschreibung einiger prachtvoller brasilianischer Vogelarten bemerkt er:

Mais quant au plumage (...) ne croyans pas qu'en tout le monde universel il se puisse trouver oyseaux de plus esmerveillable beauté, aussi en les considerant y a-il bien dequoy, non pas magnifier nature comme font les prophanes, mais l'excellent et admirable Createur d'iceux. S.150

Ein Spaziergang durch die üppige subtropische Natur nötigt Léry, den Schöpfer all dieser Herrlichkeiten zu loben:

(...) ainsi qu'avec eux [Tupinamba, die Léry begleiten] ie passois à travers d'une grande forest, contemplant en icelle tant de divers arbres herbes et fleurs verdoyantes et odoriferantes: ensemble oyant le chant d'une infinité d'oyseaux rossignollans parmi ce bois où lors le soleil donnoit, me voyant, di-ie, comme convié à louer Dieu par toutes ces choses, ayant d'ailleurs le coeur gay, ie me prins à chanter à haute voix le Pseume 104. S.257

Léry schließt einen Bericht über das folgende Gespräch mit seinen Begleitern an, denen er den christlichen Glauben nahebringen wollte.

In einer ähnlichen Stelle, nach der Beschreibung der subtropischen Flora in Brasilien, bemerkt Léry am Ende von Kapitel XIII, daß diese herrliche Natur ihn an Gott erinnere. Er bezieht sich wie bei der oben zitierten Stelle auf Psalm 104:

Parquoy toutes les fois que l'image de ce nouveau monde, que Dieu m'a fait voir, se represente devant mes yeux: et que ie considere la serenité de l'air, la diversité des animaux, la varieté des oyseaux, la beauté des arbres et des plantes, l'excellence des fruicts: et brief en general les richesses dont ceste terre du Bresil est decoree, incontinent ceste exclamation du Prophete au Pseau[me] 104. me vient en memoire..., S.194

Es folgt ein Zitat aus dem angesprochenen Psalm. Léry bedauert, daß die "sauvages" der neuen Welt (trotz der Naturschönheit, die sie umgibt, so könnte man hinzufügen), nicht imstande sind, Gott zu begreifen:

Ainsi, donc, heureux les peuples qui y habitent, s'ils cognoissoyent l'auteur et Createur de toutes ces choses: mais au lieu de cela ie vay traiter des matieres qui monstrent combien ils en sont esloignez. l.c.

Die letzte Zeile verweist auf das entsprechende Kapitel Lérays über die Religion. Den Tupinamba fehlt zu einem perfekten menschlichen Glück in Lérays Augen nur noch der Glaube an Gott.

Dieser Gottesbeweis ist auch für Lérays Beurteilung der Religion der "sauvages" von Bedeutung. Léry wirft den Tupinamba vor, sich der Erkenntnis Gottes in der Natur zu verschließen:

Et de fait, quand il est dit par l'Apostre, que nonobstant que Dieu és temps iadis ait laissé tous les Gentils cheminer en leurs voyes, que cependant en bien faisant à tous et en envoyant la pluye du ciel et les saisons fertiles, il ne s'est iamais laissé sans tesmoignage: cela montre assez quand les hommes ne cognoissent pas leur createur, que cela procede de leur malice. Comme aussi, pour les conveindre davantage, il est dit ailleurs, que ce qui est invisible en Dieu, se voit par la creation du monde. S.239/ 240

Die Idee des letzten Satzes stammt aus Römer 1, Vers 20. Die "sauvages" sind verurteilenswert, weil sie Gott in der Schöpfung nicht zu erkennen vermögen.

Literarisch gesehen ist an den angeführten Stellen auch der persönliche Ton, in dem Léry seine Naturerfahrung formuliert, bedeutend. Inhaltlich handelt es sich bei dem Gottesbeweis aus der Schöpfung der Natur zwar um einen tradierten Topos, neu ist aber, daß es Léry gelingt, diesen Gedanken nicht nur abstrakt auszusprechen, sondern als seine individuelle Erfahrung der tropischen Natur darzustellen, was besonders deutlich wird an der Stelle, als er Psalmen im Urwald singt. Man sollte diese Stellen aber nicht nur als "Chateaubriand avant la lettre" lesen, wie dies Chinard getan hat⁸⁴, sondern im Kontext der Reiseliteratur des 16. Jhdts. verstehen. Diese Art der Darstellung ist für Reiseberichte der damaligen Zeit ein Novum und nicht nur ein Zeichen für die stilistischen Qualitäten Lérays, sondern auch für ein gewandeltes Naturerleben.

Auch was naturwissenschaftliche Thesen angeht, ist für Léry die Schriftautorität bindend. Im Kapitel 31 diskutiert er die Frage, warum die Schiffe direkt auf der Höhe des Äquators so schwer vorankommen und kommt zu dem Ergebnis:

Et de fait on pourroit, avec apparence de raison, contredire la pluspart des argumens qui s'en font és écoles, lesquels neantmoins ne sont à mespriser pour recueillir les esprits: moyennant toutesfois que tout cela soit tenu pour seconde cause, et non pas pour supreme comme font les Atheistes. Conclusion, ie ne croy rien absolument en ce fait, sinon ce que les saintes Escritures en disent: car pource qu'elles sont procedees de l'Esprit de celuy duquel depend toute verité, ie tiens l'autorité d'icelles pour seule indubitable. S.351

Léry geht hier auf potenzielle Widersprüche zwischen naturwissenschaftlichem Verständnis und Bibelbericht ein, die von Atheisten

⁸⁴ Chinard (1978), S.146.

herausgestellt werden könnten. Für ihn zählt nur die Schriftautorität und er betrachtet die Natur nicht als Untersuchungsobjekt (wie die sich entwickelnden Naturwissenschaften mit ihren "argumens qui s'en font és écoles", l.c.), sondern als Teil göttlicher Weltordnung, die letzten Endes nur Gott selbst verstehen kann:

Voila sommairement et en passant mon advis sur ceste haute matiere, laquelle au reste i'estime estre tellement disputable, que comme celuy qui a creé ceste grande machine ronde composée d'eau et de terre, et qui miraculeusement la soutient suspendue en l'air, peut luy seul comprendre tout ce qui en est: aussi suis-je assuré qu'il n'y a homme, tant sçavant soit-il, qui en puisse autrement parler qu'avec correction. S.350

Der Calvinist Léry trifft sich hier mit den Katholiken Thevet und hält die Möglichkeiten, die Schöpfung zu begreifen, für begrenzt, da dieses Wissen nur dem Schöpfer zukomme. Die Natur weist für ihn immer auf den Schöpfer hin und ist nicht auf ein bloßes mechanistisches Funktionieren zurückzuführen, das für Léry "seconde cause" und nicht "supreme [cause]" bleibt. (vgl. S.351)

11.2 Die "sauvages" als Beispiel für den Gottesbeweis "ex consensu omnium gentium"

Ein theologisches Argument, das in frühen Reiseberichten fast durchgehend behandelt wird, ist der sogenannte ethnographische Gottesbeweis, der auch von Thevet angesprochen wurde.

Schon im Vorwort kommt Léry auf diesen Punkt zu sprechen. Die Religion ist für ihn eines der Wesensmerkmale des Menschen:

Au surplus, pour parler maintenant de mon fait, parce que premierement que la Religion est l'un des principaux points qui se puisse et doit remarquer entre les hommes, nonobstant que bien au long ci-apres au seiziesme chapitre ie declare quelle est celle des Toupinambaoults sauvages Ameriquains, selon que ie l'ay peu comprendre: toutefois d'autant que, comme il sera là veu, ie commence ce propos par une difficulté dont ie ne me puis moy-mesme assez esmerveiller, tant s'en faut que ie la puisse si entierement resoudre qu'on pourroit bien desirer, dés maintenant ie ne lairray d'en toucher quelque chose en passant. Préface S.24/25

Das Problem, auf das Léry anspielt, ist das der Unterschiedlichkeit und Anthropomorphie mancher Religionen:

(...) quelques differens qui se soyent trouvez en la maniere de servir à Dieu, cela n'a peu renverser ce fondement, Que l'homme naturellement doit avoir quelque religion vraye ou fausse, si est-ce neantmoins qu'apres que d'un bon sens rassis ils en ont ainsi iugé, qu'ils n'ont pas aussi dissimulé, quand il est question de comprendre à bon escient à quoy se reonge plus volontiers le naturel de l'homme, en ce devoir de religion, qu'on aperçoit volontiers estre vray ce que le Poete Latin a dit:

Que l'appetit bouillant en l'homme,
Est son principal Dieu en somme. Préface S.25

Die "manchette" ("Sua cuique Deus fit diva Cupido. Aen. 9." l.c.) verweist auf die Quelle dieser Verse, Vergils Aeneis.

Trotz der naturmäßig gegebenen Tendenz des Menschen etwas zu glauben, kann die Religion entweder wahr, oder falsch sein und auch als niedrig bewertete Beweggründe ("appetit") rationalisieren. Léry spielt hier wohl auf die religiösen Zeremonien der Tupinamba an, in denen die Anthropophagie und der Sieg im Kampf eine große Rolle spielten.

Léry schneidet dieses Problem nur an, ohne eine Lösungsmöglichkeit anzudeuten. Dahinter steht unausgesprochen die Frage, ob solche Arten von Religion denn überhaupt für den ethnographischen Gottesbeweis herangezogen werden können. Würde aber Léry behaupten, daß dies nicht der Fall ist, so müßte er notwendigerweise von der Existenz religionsloser Völker ausgehen, was dann potentiell zu einem Argument für die Atheisten werden könnte. Deshalb akzeptiert Léry wohl oder übel die Argumentation des Gottesbeweises "ex consensu omnium gentium" und ist im Laufe seines Buches auch peinlich bemüht, jeden mit dem Christentum konformen Gedanken der "sauvages" wie den angeblichen Glauben an die Auferstehung oder an den Teufel herauszustreichen.

Die "sauvages" können und müssen damit als Beispiel für den naturgegebenen Glauben herangezogen werden, auch wenn dieser sich nach falschen menschlichen Zielen ausrichtet. Diese zwei Gedanken meint Léry, wenn er im folgenden von "tesmoignages" spricht.

Ainsi pour appliquer et faire cognoistre par exemple, ces deux tesmoignages en nos sauvages Ameriquains, il est certain en premier lieu, que nonobstant ce qui leur est de particulier, il ne se peut nier qu'eux estans hommes naturels, n'ayent aussi ceste disposition et inclination commune à tous: assavoir d'apprehender quelque chose plus grande que l'homme, dont depend le bien et le mal, tel pour le moins qu'ils se l'imaginent. Préface S.25/26

Die Religion der Tupinamba dient aber nur dazu, deren kriegerischen "appetit" zu rechtfertigen:

Mais quant au but qu'ils se proposent pour leur contentement et souverain point d'honneur, qui est, comme ie monstreray parlant de leur guerres et ailleurs, la poursuite et vengeance de leurs ennemis, (...) ils tiennent cette vengeance pour leur principal bien... Préface, S.26

Léry stellt aber dennoch die These auf, daß man eigentlich nicht von einer Religion der "sauvages" sprechen könne, was zeigt, wie unsicher er sich bei der Anwendung des ethnographischen Gottesbeweises ist.

(...) bref selon qu'il sera veu en ceste histoire, au regard de ce qu'on nomme Religion parmi les autres peuples, il se peut dire tout ouvertement, que non seulement ces pauvres sauvages n'en ont point, mais qu'aussi s'il y a nation qui soit et vive sans Dieu au monde ce sont vrayement eux. Préface, S.26

Der Widerspruch liegt darin, daß Léry nicht zuerst die "sauvages" als Beispiel für den ethnologischen Gottesbeweis heranziehen kann und dann die These aufstellen kann, daß man eigentlich nicht von einer Religion bei ihnen sprechen könne. Vermutlich ist dieser Argumentationsbruch Léry nicht aufgefallen, weil er zwar einerseits theologisch konform die

"sauvages" für den ethnographischen Gottesbeweis und die in dem Buch vorhandene Polemik gegen die Atheisten heranziehen wollte, andererseits aber durch seine persönliche Erfahrung den Eindruck hatte, daß, gemessen an dem, was ein Christ unter Religion verstand, die "sauvages" absolut ungläubig waren.

Léry sieht aber dennoch einige Entschuldigungsgründe für die Tupinamba:

Toutesfois en ce point sont-ils peut-estre moins condamnables: c'est qu'en advouant et confessant aucunement leur malheur et aveuglissement (quoy qu'ils ne l'apprehendent pour s'y desplaire, ni chercher le remede quand mesme il leur est présenté) ils ne font semblant d'estres autres que ce qu'ils sont. Préface, S.26

Die "sauvages" heucheln zumindest keine scheinbare Religion, wie dies manche Christen tun, auf die Léry hier anspielt. Bei der Bewertung der Religion wird an anderen Stellen des Buches allerdings eine deutlich negativere Haltung feststellbar, so als Léry von der "évangélisation universelle" spricht (vgl. unten Kap.11.4).

Diese Stelle der Préface enthält dieselben Grundgedanken wie Lérys ausführliche Bewertung der Tupinamba-Religion in Kapitel 16 seines Buches.

Zu Beginn von Kapitel 16 verweist Léry auf eine antike Quelle des ethnographischen Gottesbeweises⁸⁵: Ciceros De legibus und stellt wieder die Frage, ob dieser Gottesbeweis auf die Tupinamba angewandt werden kann.

Combien que ceste sentence de Ciceron, assavoir qu'il n' y a peuple si brutal, ny nation si barbare et sauvage, qui n'ait sentiment qu'il y a quelque Divinité, soit receuë et tenuë d'un chacun pour une maxime indubitable: tant y a neantmoins que quand ie considere de pres nos Toupinambaoults de l'Amerique, ie me trouve aucunement empesché touchant l'application d'icelle en leur endroit. S.230/31

Lérys Argumente sind, daß die "sauvages" keine Kenntnis des christlichen Gottes hätten und ferner keine Gebete oder Zeremonien kennen würden.

Car en premier lieu, outre qu'ils n'ont nulle cognoissance du seul et vray Dieu, encores en sont-ils là, que, nonobstant la coustume de tous les anciens payens, lesquels ont eu la pluralité des Dieux (...) ils ne confessent, ny n'adorent aucuns dieux celestes ny terrestres: et par consequent n'ayans aucun formulaire, ny lieu deputé pour s'assembler, à fin de faire quelque service ordinaire, ils ne prient par forme de religion, ny en public ny en particulier chose quelle qu'elle soit. S.231

Lérys unterscheidet hier, was oft bei der Verwendung des ethnographischen Gottesbeweises der Fall ist⁸⁶, zwischen den äußeren Formen des Kultes und der inneren religiösen Überzeugung, die er in der Folge seines Textes anspricht. Die Tupinamba kennen laut ihm zwar keine äußerlichen Kulthandlungen, haben aber sehr wohl eine Religion, auch

⁸⁵ Morisot gibt als Quelle De legibus I an. (Morisot S.434).

⁸⁶ Vgl. z.B. Claude D'Abbeville, Histoire de la mission, Reprint (1963), S.322 recto/verso.

wenn diese für Léry inakzeptabel ist. Der Ausdruck "formulaire" bezeichnet im übrigen die Gebete, auf die sich die Reformierte Religion festgelegt hatte (vgl. eine ähnliche Verwendung des Begriffes in der Histoire S.56).

Weitere Argumente sind, daß die "sauvages" nichts von der Schöpfung der Welt wüßten und auch keine Schrift kennen würden. Es war natürlich für Léry als Angehörigen einer Buchreligion wie dem Christentum schwer, mit einem Volk konfrontiert zu werden, das gar keine Schrift kannte und somit den bloßen Gedanken von der Autorität der Bibel, der "Esriture" gar nicht verstehen konnte.

In der Folge stellt Léry dann wieder die These auf, daß die Tupinamba doch als Beispiele für den ethnographischen Gottesbeweis gelten könnten. Nach einer Anklage der Atheisten folgert er aus der Furcht der "sauvages" vor dem Donner:

(...) au lieu qu'ils desireroient bien de demeurer en repos, ils sont neantmoins contraints quand ils entendent le tonnerre de trembler, sous une puissence à laquelle ils ne peuvent resister: qu'on pourra recueillir de là, que non seulement la sentence de Ciceron que i'ay alleguee du commencement, contenant qu'il n'y a peuple qui n'ait sentiment qu'il y a quelque divinité, est verifié en eux, mais qu'aussi ceste crainte qu'ils ont de celuy qu'ils ne peuvent point cognoister, les rendra du tout inexcusables. S.239

Daß Léry gerade aus der Furcht vor dem Donner auf die Religion der "sauvages" schließt, mag dem heutigen Leser befremdlich erscheinen, man muß aber davon ausgehen, daß Léry ja selber daran glaubte, daß Gott die Welt direkt regelt. Die Ordnung der Natur ist ebenfalls ein häufiges Argument für die Existenz Gottes, das von Léry in seinem Buch auch thematisiert wird. Da die "sauvages" also Gott zumindest potentiell erkennen könnten, sind sie am jüngsten Tag "inexcusable", was Léry noch durch weitere Argumente belegen wird.

Wie soll man also Lérys Argumentation beurteilen? Handelt es sich um einen dialektischen Wechsel zwischen These (die "sauvages" sind von der Religion weit entfernt,, vgl. S.231) Antithese (die "sauvages" verspüren Angst vor transzendenten Mächten, die sich im Donner manifestieren) und Synthese (also sind sie doch ein Beispiel für den ethnographischen Gottesbeweis)?

Die Stelle der Préface, in der Léry in nuce seine spätere Argumentation aufgreift und auch expressis verbis auf Kapitel 16 verweist, deutete ja auf diese Gedankenführung hin. Auch ist die schon angesprochene Unterscheidung zwischen äußerem Kult und dem Vorhandensein von inneren religiösen Ideen ein Gedanke, der im Hintergrund von Lérys Argumentation steht.

Dennoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß Léry Probleme mit der Anwendung des Gottesbeweises "ex consensu omnium gentium" hat. Würde Léry aber die These aufstellen, daß die "sauvages" keine naturgegebene Fähigkeit hätten, Gott zu verstehen, so würde dies ja heißen, daß es Völker gäbe, die die Offenbarung gar nicht begreifen könnten und dies würde ja in Widerspruch zu der biblischen Botschaft treten, daß die Erlösungstat Christi allen Völkern galt. Die Möglichkeit einer natürlichen Gotteserkenntnis aus der Natur, die dann allerdings durch

die Offenbarung ergänzt werden muß, ist auch bei Calvin eine Idee mit dogmatischem Charakter. Mit theologischen Begriffen gesprochen muß die "revelatio generalis" durch die "revelatio specialis" ergänzt werden.⁸⁷

So muß Léry wohl oder übel auf den Topos des ethnographischen Gottesbeweises zurückgreifen, auch wenn er selbst die Religion der Tupinamba nur als Folge ihrer Lebensverhältnisse begreift.

Léry ist sich also sehr wohl der Problematik des ethnographischen Gottesbeweises bewußt, vermeidet aber, diese zu thematisieren, um nicht in Widerspruch zu christlichem Ideengut zu geraten. So führt er zwar zu Beginn des 16. Kapitels die Argumente auf, die gegen diesen Gottesbeweis sprechen, um dann im Laufe des Kapitels mit recht fadenscheinigen Argumenten doch wieder die Pertinenz dieses Gottesbeweises zu konstatieren.

11.3. Positiv bewertete religiöse Lehren der "sauvages" als Widerlegung des Atheismus

Vielleicht ist es eben diese Problematik des ethnographischen Gottesbeweises, die Léry veranlaßte, mit so viel Sorgfalt die Koinzidenz von christlichen Lehren mit Glaubensgrundsätzen der "sauvages" zu betonen, um damit potenziellen Religionskritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sicher bildet auch Thevets Polemik gegen die Atheisten hier ein direktes Vorbild.

Die "sauvages" glauben an die Unsterblichkeit der Seele und an den Teufel:

(...) ce que i'ay cognu leur rester encor de lumiere, au milieu des espesses tenebres d'ignorance ou ils sont detenus, ie di, en premier lieu, que non seulement ils croyent l'immortalité des ames, mais aussi ils tiennent fermement qu'apres la mort des corps, celles de ceux qui ont vertueusement vescu, c'est à dire, selon eux, qui se sont bien vengez, et ont beaucoup mangé de leurs ennemis, s'en vont derriere les hautes montagnes où elles dansent dans de beaux iardins avec celles de leurs grands peres (ce sont les champs Elisiens des Poètes) et au contraire que celles des effeminez et gens de neant, qui n'ont tenu conte de defendre la patrie, vont avec Aygnan, ainsi nomment-ils le diable en leur langage, avec lequel, disent-ils, elles sont incessament tormentees. S.234

Die "sauvages" besitzen noch einen Rest an "lumiere", also an christlichem Glaubensgut, befinden sich aber sonst in den "tenebres de l'ignorance", (l.c.), d.h. sie kennen die wahre Religion des Christentums nicht. Eventuell spielt Léry hier auf seine Gedanken der "évangélisation universelle" an, die den Südamerikanern christliche Glaubensinhalte vermittelt haben sollte.

Dieser Glaube der Tupinamba an das ewige Leben bietet natürlich ein Argument gegen die Atheisten:

Ce que i'ay bien voulu expressément narrer en cest endroit, à fin que chacun entende, que si les plus qu'endiablez Atheistes, dont la terre

⁸⁷ Vgl. zu dieser Thematik Gloede (1935), besonders S.64.

est maintenant couverte par-deça, ont cela de commun avec les Tououpinambaults de se vouloir faire accroire, voire d'une façon encore plus estrange et bestiale qu'eux, qu'il n'y a point de Dieu, que pour le moins en premier lieu ils leur apprennent qu'il y a des diables pour tourmenter, mesme en ce monde, ceux qui nient Dieu et sa puissance. S.237/38

Die Atheisten versuchen, sich wie die Tupinamba von der Nichtexistenz Gottes zu überzeugen. Das Argument, daß die Teufel nur Ausgeburten des menschlichen Gefühlslebens, der "affections" der "sauvages" seien, läßt Léry nicht gelten:

Que s'ils [les athéistes] répliquent là dessus ce qu'aucuns d'eux ont voulu maintenir, que n'y ayant autres diables que les mauvaises affections des hommes, c'est une folle opinion que ces sauvages ont des choses qui ne sont point: ie respon que si on considere ce que i'ay dit, et qui est tres-vray, assavoir que les Ameriquains sont extremement visiblement et actuellement tourmentez des malins esprits, qu'il sera aisé à iuger combien mal à propos cela est attribué aux affections humaines: car quelques violentes qu'elles puissent estre, comment affligeroyent-elles les hommes de cestes façon? S.238

Die Qualen der "sauvages" sind laut Léry so deutlich sichtbar, daß sie nur auf den Teufel zurückgehen können.

Auch was den Glauben an die "immortalité de l'ame" betrifft, können die "sauvages" als Vorbild gelten:

Secondement parce que ces Athees nians tous principes, sont du tout indigne qu'on leur allegue ce que les Escritures saintes disent si magnifiquement de l'immortalité des ames, ie leur presupposeray encores nos povres Bresiliens: lesquels en leur aveuglissement leur enseigneront qu'il y a non seulement en l'homme un esprit qui ne meurt point avec le corps, mais aussi qu'estans separé d'iceluy, il est suiet à felicité ou infelicité perpetuelle. S.238/239

Die Atheisten, die nicht auf das Zeugnis der Schrift hören wollen, sollten sich doch von dem Glauben der Tupinamba überzeugen lassen, der von der Unsterblichkeit der Seele sowie von Belohnung und Bestrafung der Menschen nach dem Tod ausgeht.

Als drittes Argument führt Léry noch den Glauben der Eingeborenen an die Auferstehung des Leibes an:

Et pour le troisieme, touchant la resurrection de la chair: d'autant aussi que ces chiens se font accroire, quand le corps est mort qu'il n'en relevera iamais, ie leur oppose à cela les Indiens du Peru: lesquels au milieu de leur fausse religion, voire n'ayans presque autre cognoissance que le sentiment de nature, en desmentans ces execrables se leveront en iugement contre eux. S.239

Léry wandte sich zuvor gegen die Meinung von Theologen, nach denen kein heidnisches Volk den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele kannte (vgl. S.237). Lérys Beispiel sind hier die peruanischen Ureinwohner, also nicht seine eigene Reiseerfahrung. Selbst ohne Offenbarung glauben diese durch ein "sentiment de nature" an die Auferstehung des Leibes.

Bei Lérays Argumentation ist auffallend, daß er die Religion der "sauvages", die er sonst mißbilligt, funktionalisiert, sobald sie ein Argument gegen den Atheismus bildet. Allein die Existenz dieser Überzeugungen bei den "sauvages" zeigt für ihn, daß die Glaubenssätze des Christentums auch unabhängig von der Offenbarung durch ein "sentiment de nature" (S.239) diktiert werden können und damit natur- und vernunftkonform sind. Es handelt sich um eine Art erweiterter Form des ethnographischen Gottesbeweises: im Zentrum steht nicht mehr die Existenz der Religion bei allen Völkern, sondern einzelne christliche Glaubensartikel, die schon deshalb glaubwürdig sind, weil sie auch bei anderen Völkern existieren. Diese Betrachtungsweise legt wie im 16. Jhdt. üblich den Schwerpunkt auf die Koinzidenzen zwischen fremder und christlicher Religion.

Ferner gilt für Léry das oben für Thevet Gesagte, daß allein die Berücksichtigung potenziellen atheistischen Gedankengutes in einem Text des 16. Jhdts. an sich schon erwähnenswert ist, weil Atheismus damals dem Verdikt der Religion unterlag und sich im öffentlichen Leben nicht artikulieren konnte. Wie Thevet fühlt Léry aber, daß diese Argumente existieren und spürt das Bedürfnis, sie zu widerlegen.

Man muß allerdings einschränken, daß im Sprachgebrauch Lérays und Thevets der Vorwurf des Atheismus sich nicht immer auf die Leugnung eines Gottesbegriffes bezieht, sondern oft geringe Abweichungen von christlichen Verhaltensnormen verurteilt, so den Verkehr der "truchemens" mit den Eingeborenenfrauen ("quelques Truchemens de Normandie (...) menans une vie d'Atheistes." S.223) oder die Gewalt der kriegführenden Parteien in Europa ("ces Atheistes enseignent, et pratiquent aussi, que les nouveaux services ne doivent iamais faire oublier les vieilles iniures..." S.196). An einer Stelle wird statt der Bezeichnung "atheiste" die Bezeichnung "Rabelistes moqueurs et contempteurs de Dieu" (S.355) verwandt, wohl in Anspielung auf die hedonistischen Gedanken in Rabelais' Werk.

Dennoch hat an einigen Stellen, wie Léry dies auch explizit darlegt (z.B. das Zitat oben von S.237/38 oder S.261), der Begriff "athéiste" sicher die moderne Bedeutung des Wortes, auch wenn Lérays Meinung, daß es in Europa Unmengen von Atheisten gäbe ["Atheistes dont la terre est maintenant couverte par deça" (S.237)] wohl nicht der Realität des 16. Jhdts. entspricht, sondern polemisch gemeint ist.

Zusammenfassend kann man über Lérays Bewertung der Religion der "sauvages" sagen, daß er die Religion als solche vom christlichen Standpunkt aus ablehnt und trotz der Existenz religiöser Zeremonien von der "grande ignorance de Dieu" (S.230) spricht. Einzelne Elemente der Religion werden zwar bei Léry wie bei Thevet als Koinzidenzen einer nur auf der Natur beruhenden Religiösität mit dem Christentum den Atheisten entgegengestellt und damit als Argumente für das Christentum funktionalisiert, das Gesamturteil wird dadurch nicht beeinträchtigt.

11.4. Die Idee der "évangélisation universelle": die "sauvages" als "inexcusables"

Eine weitere Rolle bei der Bewertung der "sauvages" spielt die Idee der "évangélisation universelle". Man versteht darunter die eigentlich heterodoxe Lehre, daß die Apostel nicht nur den Mittelmeerraum missionierten, sondern auch die erst später entdeckten Kontinente. Dieser für Lérys Bewertung der Religion der Tupinamba wesentliche Aspekt ist von den Interpreten nur ungenügend berücksichtigt worden.

Die Idee der "évangélisation universelle" stammt aus der theologischen Diskussion des 16. Jhdts., die versuchte, das Problem der fehlenden Offenbarung in dem gesamten neuentdeckten Kontinent Amerika mit dem universellen Anspruch der christlichen Religion in Einklang zu bringen. Diese Hypothese von der frühen Missionierung der neuen Kontinente diente dazu, von einer Offenbarung auch in diesem Teil der Welt auszugehen. Vertreten wurde dieser Gedanke z. B. von dem Theologen Isidoro Isolani in dem Buch *De imperio militantis Ecclesiae*, Milano 1516, Buch I, Teil VI, später noch von T. Bozio, *De signis Ecclesiae Dei*, Roma 1591 Bd. II S.196⁸⁸. Diese Beispiele sollen zeigen, daß Léry hier einen tradierten Topos theologischer Diskussion aufgreift, um die Erfahrung der neuen Welt mit den tradierten christlichen Bewertungsmustern in Einklang zu bringen.

Diese Idee der "évangélisation universelle" lebt im übrigen auch im basilianischen Volksglauben fort, wo unter Einfluß der portugiesischen Jesuiten eine mythische Gestalt der Tupinamba "Sommay", von der auch Thevet in der *Cosmographie* berichtet⁸⁹, (in portugiesischen Quellen "Sumé") aufgrund lautlicher Ähnlichkeit des Namens mit dem Hl. Thomas gleichgesetzt wurde.⁹⁰ Dieser Hl. Thomas soll in biblischen Zeiten Amerika besucht haben. Der portugiesische Jesuit Vasconcelos bringt in seinen *Noticias das cousas do brasil* eine genaue Aufstellung der Beweise für die Missionierung des Hl. Thomas in Brasilien und berichtet von Fußspuren im Felsen, die von den Indianern verehrt worden sind und nach Meinung der europäischen Missionare von dem Apostel stammten (Neudruck 1865, S.CII-CXVI). Vasconcelos gibt auch eine Wertung der Bedeutung dieses Kommens: (...) "porque Christo era Redemptor universal, tanto da America, como das outras partes do mundo: logo tanta obrigaçao lhe corria de mandar ensinar o Evangelho a parte da America como as outras partes do mundo." (S.CX)

Die Indianer könnten ja nur dann als "trasgresores" des göttlichen Gesetzes anerkannt werden, wenn sie dieses kennen würden (S.CX, vgl. auch S.CXV), während Léry den Indianern anlastet, daß sie Gott nicht aus der Natur erkennen. Vasconcelos bezieht sich wie Léry auf den Indianermythos der Wiederkunft des weißen Mannes, als Prophezeiung der Apostel (S.CXIII). Zudem kann Gott ja nicht so viele Menschen der Verdammnis ausgesetzt haben (S.CXIV).

Wichtig ist für das Verständnis von Lérys Buch, daß dieser nicht eine eigene Idee vorbringt, sondern Elemente der zeitgenössischen theologischen Diskussion aufgreift. Léry erwähnt zwar den Hl. Thomas nicht

⁸⁸ Beispiele zitiert nach Romeo (1954) S.46. Vgl. in der (mir zugänglichen) Ausgabe Bozio, *Signis ecclesiae Dei* Köln 1593 2 Bd. bes. S.450 und S.744.

⁸⁹ Thevet, hrsg. Lussagnet S.43.

⁹⁰ Vgl. Métraux 1928 a S.23.

direkt und verständlicher Weise auch die ihm sicher suspekten Jesuiten nicht, aber es ist möglich, daß er ähnliche Interpretationen des Indianerglaubens eventuell über mündliche Quellen kannte und dann in seinem Buch verarbeitete.

Das Problem der fehlenden Offenbarung blieb in der theologischen Diskussion um die neuentdeckten Kontinente so virulent, daß Lafitau sich noch 1723 in seinen *Moeurs des sauvages américains* veranlaßt sah, durch die These einer degenerierten Urreligion, die sich dann im Christentum wieder in Reinform zeige, die Religionen der "sauvages" in Zusammenhang mit christlicher Verkündigung zu bringen.

Léry führt in seiner Argumentation einen Mythos der "sauvages" an, den ihm ein Tupinamba erzählte, als er ihn über die christliche Religion sprechen hörte:

Toutesfois, dit-il, vostre harangue m 'a fait rememorer ce que nous avons ouy reciter beaucoup de fois à nos grands peres: assavoir que dés long temps et dés le nombre de tant de lunes que nous en avons peu retenir le conte, un Mair, c'est à dire François, ou estrange, vestu et barbu comme aucuns de vous autres, vint en ce pays icy, lequel, pour les penser renger à l'obeissance de vostre Dieu, leur tint le mesme langage que vous nous avez maintenant tenu: mais comme nous avons aussi entendu de pere en fils, ils ne voulurent pas coire: et partant il en vint un autre, qui en signe de malediction, leur bailla l'espee dequoy depuis nous nous sommes toujours tuez l'un l'autre: tellement qu'en estans entrez si avant en possession, si maintenant, laissans nostre coustume, nous desistions, toutes les nations qui nous sont voisines se moqueroyent de nous. S.254

Léry referiert hier einen weit verbreiteten Mythos, der auch der Grund war, daß Kolumbus und seine Begleiter bei seiner Ankunft in Amerika für ein gottähnliches Wesen gehalten wurden. Métraux (1928a, S.21) hat diesen Mythos bei den Tupinamba als einen ursprünglichen Mythos interpretiert, der nach dem Kulturkontakt von den Tupinamba weiterentwickelt wurde: die Gestalt des geheimnisvollen Alten wurde später mit den Attributen der Europäers wie dem Bart versehen. Léry interpretiert den Wahrheitsgehalt dieser Mythen folgendermaßen:

Or i'ay pensé depuis à ce qu'ils nous avoyent dit tenir de leur devanciers, qu'il y avoit beaucoup de centenes d'annees qu'un Mair, c'est à dire (sans m'arrester s'il estoit François ou Alemant) homme de nostre nation, ayant esté en leur terre, leur avoit annoncé le vray Dieu, assavoir, si ç'auroit point esté l'un des Apostres. S.255

Diesen Mythos konfrontiert er mit apokrypher Literatur und Berichten des byzantinischen Kirchenhistorikers Nicephore von den Reisen der Apostel zu den Kannibalen. Diese für Lérys Argumentation wichtige Stelle ist von den Interpreten bisher nicht beachtet worden, weder Gaffarel noch Morisot bringen einen Zitatnachweis. Léry spielt auf den spätgriechischen Schriftsteller Nicephorus Callistus, Νικηφόρος Καλλιπίσιου Εανθόπουλος, an, der in seiner *Ecclesiasticae Historia Liber II, caput XLI* (vgl. die "manchette" *Histoire* Seite 255) von einer Mission des Apostel Matthäus in das Land der Kannibalen spricht. In der lateinischen Übersetzung lautet die Stelle:

Is quoque sanctus apostulus (= Matthaeus) profectionibus multis, ex alia regione atque gente in aliam subinde migrans, Evangelio praedicando perfectis ad postremum Spiritus sancti ductu ad Anthropophagorum terram, in civitatem cui nomen est Myrmenae pervenit.⁹¹

Eventuell hat Léry das Werk von Nicephorus in einer französischen Übersetzung gelesen. ("Histoire ecclesiastique de Nicephore, fils de Calliste, traduite par J. G. (= Jean Gillot), Paris 1567, (Cioranesco (1959), Nr. 10697).

Wie Thevet verwendet Léry die Bezeichnung Kannibalen nicht als generische Bezeichnung für anthropophage Völker, sondern versteht darunter ein bestimmtes Volk in der Nähe der Tupinamba, was ihm zufolge nahelegt, daß die Apostel auch zu den wenig entfernten Tupis gekommen sein könnten. Sein schlagendes Element ist aber Römerbrief 10, Vers 18, der sich auf Psalm 19.5 beruft und berichtet, daß Gottes Wort zu allen Völkern dringt, was Léry unter Berufung auf die Bibelexegese auf die Apostel bezieht.

(...) attendu, di-ie, que pour certain ils [les apostres] ont esté aux en beaucoup de pays lointains à nous incognues, quel inconvenient y auroit-il de croire que l'un, ou plusieurs ayent esté en la terre de ces barbares? Cela serviroit de lampe et generale exposition que quelques uns requierent à la sentence de Iesus Christ, lequel a pononcé, que l'Evangile seroit presché par tout le monde universel. S.256

Die "manchette" gibt die Bibelstelle Matthäus 24, Vers 14 als Quelle für letztere Stelle an. Anscheinend muß diese Stelle einigen Zeitgenossen als dunkel vorgekommen sein, weil die Entdeckungsreisen ja Völker bekanntmachten, die keine Kenntnis vom Evangelium hatten. Léry führt als Gegenargument an, daß eventuell die Apostel schon in Brasilien gewesen waren und daß ja auch zu seiner Zeit das Evangelium gepredigt wurde, was die Wahrheit dieser Bibelstelle erweist.

Léry versucht sogar eine bibelkonforme Interpretation des Tupimythos zu geben, was für das 16. Jhdt. durchaus typisch ist:

Quant à l'autre propos de nos Ameriquains, touchant ce qu'ils disent, que leurs predecesseurs n'ayans pas voulu croire celuy qui les voulut enseigner en la droite voye, il en vint un autre lequel à cause de ce refus les maudit, et leur donna l'espee dequoy ils se tuent encores tous les iours: nous lisons en l'Apocalypse, Qu'à celuy qui estoit assis sur le cheval roux, lequel, selon l'exposition d'aucuns, signifie persecution par feu et par guerre, fut donné pouvoir d'oster la paix de la terre, et qu'on se tuast l'un l'autre, et luy fut donné une grande espee. S.256/257

Léry interpretiert den Mythos im Licht der Apokalypse (VI,4). Der ständige Krieg unter den Tupinamba wäre in Lérys Interpretation des Mythos eine Strafe für die Verweigerungshaltung gegenüber der Offenbarung. An der Stelle ist feststellbar, daß Léry die Mythen der "sauvages" sehr wohl ernst nimmt, aber nur dann, wenn sie mit der Bibel bzw. bestimmten Bibelexegesen übereinstimmen. Ferner zeigt das Aufgreifen der Idee von der "évangélisation universelle", daß die den neuent-

⁹¹ Patriologiae cursus completus Series graeca posterior, hrsg. J. P. Migne, Bd. CXLV, Paris 1865, Spalte 866.

deckten Völkern fehlende Verkündigung für manche Theologen ein Problem darstellte. Wenn den Tupinamba das Christentum nicht verkündet worden wäre, so konnte man sie nicht für ihren Unglauben zur Rechenschaft ziehen. Zudem steht diese Religionslosigkeit in Widerspruch zu den oben zitierten Bibelstellen vom universellen Anspruch der christlichen Verkündigung.

Diese Problematik versucht Léry auf mehrere Arten zu lösen. Der Gottesbeweis aus der Ordnung der Natur müßte den "sauvages" ja schon eine Gottesidee vermitteln. Zudem sieht er in der Mythologie der Tupinamba einen Beweis für die Idee der "évangélisation universelle", die die "sauvages" nicht annehmen wollten. Ferner wurde das Evangelium ja zu seiner Zeit durch die Franzosen verkündet, also die obige Paulusstelle wieder erfüllt.

Diese Argumentation dient dazu, die Tupinamba in die theologische Kategorie der "inexcusables" einzuordnen, also derjenigen, die beim Jüngsten Gericht verurteilt werden. Léry bemerkt über die oben zitierte Paulusstelle:

(...) tellement qu'outré que l'objection qu'on faisoit sur ce passage sera soluë par ce moyen. encore cela fera, que les sauvages seront tant moins excusables au dernier jour. S.256

Die Bewertung der Tupinambareligion ist damit eindeutig. Die positiven Elemente ihrer Religion und ihres Verhaltens wie die "charité" werden als Naturgegebenheiten ("charité naturelle") und als Koinzidenzen zwischen Natur und Christentum interpretiert. Lérys Argumentation zeigt aber, daß er die Tupinamba zumindest potentiell für würdig hielt, der Offenbarung teilhaftig zu werden, was ja auch schon eine Aufwertung der "sauvages" bedeutet. Für Thevet dagegen ist die fehlende Offenbarung überhaupt kein gedankliches Problem, es gibt nach ihm eben Völker, denen Gott die Gnade der Offenbarung zuteil werden ließ und andere, bei denen dies nicht der Fall war (vgl. Singularitez, S.52 recto).

Lérys Argumentation ist auch vor dem Hintergrund anderer zeitgenössischer Reiseberichte von Bedeutung. Oft wird so argumentiert, daß die Indianer Diebe, Lügner, Homosexuelle, grausame Krieger und Menschenfresser seien und damit für einen Christen Verworfenen. Dieses negative Indianerbild entspricht exakt der christlichen Sicht vom Heiden (vgl. Römer I, 18-32, und Epheser IV, 17-32). Die fehlende christliche Religion und das Fehlen staatlicher Institutionen sind noch zusätzliche negative Punkte.

Léry vermeidet in seinem überwiegend positiven Indianerbild, trotz der eindeutigen Verurteilung der Anthropophagie als "barbarie", die Tupinamba mit diesen Attributen zu belegen. Der wesentliche Punkt ist in seiner Argumentation im Vergleich zu anderen Reiseberichten ausschließlich das Fehlen der christlichen Religion. Damit wird es für Léry möglich, ein überwiegend positives Bild vom Charakter der Indianer zu zeichnen, deren "charité" unwissentlich christlichen Ansprüchen gerecht wird und gleichzeitig deren Heidentum zu verurteilen. Durch die Übernahme der Idee der "évangélisation universelle" interpretiert Léry die "sauvages" als Menschen, deren Vorväter die Annahme des Christentums verweigert haben. Die biblische Aussage von der Allgemeinheit der christlichen Verkündigung wirft damit keine Probleme mehr auf und die Tupinamba können in die christliche Kategorie der "inexcusables" eingeordnet werden.

11.5. Lérýs Ideen über die Abstammung der "sauvages"

Da das Christentum ja immer einen universal- und heilsgeschichtlichen Anspruch zugleich vertreten hat, ist es nicht verwunderlich, daß Léréy in dem Kapitel über die Religion auch versucht, die Abstammung der "sauvages" zu erklären.

In frühen Reiseberichten wurde diese Frage oft aufgeworfen und durch die Präadamitenthese auch die These einer Abstammung der neuentdeckten Völker von einem vor Adam lebenden Elternpaar aufgestellt, was nicht mit dem Bibelbericht konform ist und im Widerspruch zum Dogma der Erbsünde steht.

Der protestantische Autor Chauveton versucht im Vorwort seiner Benzoni-Übersetzung die Herkunft der "sauvages" durch Wanderung über die Beringstraße zu erklären.⁹²

Léréy greift verständlicherweise die bibelkonforme Abstammungslehre auf, nach der die Eingeborenen von Noah abstammen (Genesis Kap. 9, 18/19):

Surquoy ie di, en premier lieu, qu'il est bien certain qu'ils sont sorties de l'un des trois fils de Noé: mais d'affirmer duquel, d'autant que cela ne se pourroit prouver par l'Escriture sainte, ny mesme ie croy par les histoires prophanes, il est bien malaisé. S.259

Nur von welchem seiner Söhne? Léréy glaubt nicht an die Abstammung von Iaphet. Da die "sauvages" für Léréy aber ein ungläubiges Volk sind, können sie nicht von Sem abstammen (die Juden sind für ihn von Gott verstoßen, vgl. S.260). Bleibt Cham übrig.

D'autant doncques que quant à ce qui concerne la beatitude et felicité eternelle, (laquelle nous croyons et esperons par un seul Iesus Christ) nonobstant les rayons et le sentiment que i'ay dit, qu'ils en ont: c'est un peuple maudit et delaissé de Dieu, s'il y en a un autre sous le ciel (...) il semble qu'il y a plus d'apparence de conclurre qu'ils soyent descendus de Cham: et voici, à mon advis, la coniecture plus vray semblable qu'on pourroit amener. S.260

Der Gedanke, daß die unzivilisierten unchristlichen Völker von Ham (Cham) abstammen, taucht schon in Boemus Omnium gentium mores auf und stellt natürlich wieder einen Versuch dar, die Abstammung der neuentdeckten Völker von Noah in Konformität mit dem Bibelbericht zu erklären. Die rein mündliche Tradition führte unter den Nachkommen Hams zum kulturellen Abstieg und dem Verlust der Religion⁹³, ein Gedanke, den auch Léréy bei seiner Bewertung der rein mündlichen Kultur der "sauvages" aufgreift (vgl. Histoire S.231).

Es bleibt noch das Problem zu erklären, wie die "sauvages" nach Amerika gelangten, aber auch hierfür findet Léréy eine Lösung. Er zitiert Iosua 2,9 und vermutet, daß bei der Eroberung Kanaans die dortigen Bewohner so erschreckt wurden, daß sie auf Schiffen ihr Land verließen und nach Amerika gelangten. Léréy verweist auf die entsprechende Idee, die Gómara in Bezug auf die peruanischen Indianer vorgebracht hat, gibt aber an,

⁹² Vgl. Keen (1976), S.115.

⁹³ Vgl. Hodgen (1964), S.234 In der englischen Übersetzung von Boemus, The fardle of facions, London 1555, Blatt B IIIII.

von selbst auf diese Interpretation gekommen zu sein (S.261) und läßt das Problem im Raum stehen.

Die Idee, daß die amerikanischen Ureinwohner von den Kanaanitern abstammen würden, ist im übrigen auch später noch diskutiert worden, so von Hornius in *De originibus americanis* La Haye 1652 und Laet in *Notae ad dissertationem Hugonis Grotiae de origine gentium americanarum ...* Amsterdam 1643.⁹⁴

Auch Lescarbots *Histoire de la nouvelle France* Paris 1609 Buch I Kapitel III, (S.15-25) greift -sicher in der Nachfolge Lérays, auch wenn er dessen Namen an dieser Stelle nicht direkt nennt- diesen Gedanken als möglich auf, neigt aber selbst eher zu der Idee, daß Amerika durch Schiffbrüchige besiedelt worden sei (l.c. S.21).

Léry hat in der Ausgabe von 1611 übrigens noch ein weiteres Argument (Morisot Kommentar S.436) hinzugefügt, das für die Idee der Abstammung der "sauvages" von den Kanaanitern sprechen soll, eine Anspielung auf das biblische *Livre de la Sapience* [Buch der Weisheit], Kapitel 12,5, die Lescarbot bei der Besprechung von Lérays Ideen vorgebracht hatte (*Histoire de la nouvelle France* Buch I, Kapitel III, S.16). An dieser Stelle wird berichtet, daß die Kanaaniter Anthropophagen gewesen seien, was sich natürlich einen Vergleich mit den Brasilianern geradezu herausfordert. Ein interessanter Beleg dafür, daß Léry, der stark auf Lescarbot wirkte, seinerseits wieder von Lescarbot beeinflusst wurde.

Léry fügt seiner Argumentation eine interessante Bewertung an:

Mais quoy que c'en soit, tenant de ma part pour tout resolu, que ce sont pauvres gens issus de la race corrompue d'Adam, tant s'en faut que les ayant ainsi considerez vuïdes et despourvues de tous bons sentiments de Dieu, ma foy (laquelle Dieu merci est appuyee d'ailleurs) ait esté pour cela esbranlee: moins qu'avec les Atheistes et Epicuriens i'aye de là conclud, ou qu'il n' y a point de Dieu, ou bien qu'il ne se mesle point des hommes: qu'au contraire ayant fort clairement cogneu en leurs personnes la difference qu'il y a entre ceux qui sont illuminez par le saint Esprit, et par L'Escriture sainte, et ceux qui sont abandonnez à leur sens, et laissez en leur aveuglement, i'ay esté beaucoup plus confermé en l'assurance de la verité de Dieu. S.261

Léry verurteilt zu Beginn die Präadamitenhypothese, nach der die "sauvages" nicht von Adam abstammen sollen. Er wendet sich gegen die Atheisten, die aus der Kenntnis der "sauvages" folgerten, daß es keinen Gott gebe oder daß dieser sich in deistischer Art nicht um die Menschen kümmere ("ne se mesle point des hommes" l.c.). Die Stelle ist ein wichtiger Beleg dafür, daß atheistisches bzw. deistisches Gedankengut im 16. Jhdt. die Erfahrung der neuen Welt zum Ausgangspunkt religionskritischer Überlegungen nahm.

Aus Lérays Darlegung kann man die atheistische Argumentation hypothetisch rekonstruieren. Der Ausdruck "tant s'en faut" leitet diese von Léry abgelehnten Ideen ein. Die Atheisten folgerten aus der Abwesenheit einer Religion bei den "sauvages" ("vuïdes et despourvues de tous bons sentiments de Dieu" l.c.), daß der ethnographische Gottesbeweis nicht stimme und deshalb auch das Christentum nicht wahr sei.

⁹⁴ Vgl. Vignaud (1922), S.5-6.

Indirekt kann man hieraus auch verstehen, warum Léry wie oben dargelegt den ethnographischen Gottesbeweis nicht aufgeben kann und will, weil er dadurch der Argumentation der Atheisten nur Vorschub leisten würde, auch wenn er selbst die Riten und den Glauben der "sauvages" eigentlich nicht als Religion anzuerkennen bereit ist.

Léry interpretiert folglich die "sauvages" in der zitierten Stelle konform mit christlicher Terminologie als Ungläubige ("laissez en leur aveuglement", l.c) und versichert, daß sein Glauben durch die Erfahrung ihrer fremden Kultur nicht ins Wanken geriet. Diese Bemerkung kann als bibelkonforme Quintessenz von Lérys Konfrontation mit der Religion der "sauvages" interpretiert werden.

11.6. Lérys Bewertung des Topos der schmerzlosen Geburt

Ein in frühen Reiseberichten häufig vorkommendes Motiv ist das der angeblich schmerzlosen Geburt der Eingeborenenfrauen. Theologisch brisant war dieses Motiv durch den Widerspruch zum Bibelbericht, nach dem die Schmerzen der Geburt der Frau als Strafe für den Sündenfall auferlegt worden waren (Genesis 3, 16).

Lérys Bericht zeigt, daß er nicht an die schmerzlose Geburt bei den Tupinambafrauen glaubte:

Touchant l'enfantement, voici ce que, pour l'avoir veu, i'en puis dire à la verité. C'est qu'un autre François et moy, estans une fois couchez en un village, ainsi qu'environ minuict nous ouismes crier une femme, pensans que ce fust ceste beste ravissante, nommee Ian-ou-are (..) qui la voulust devorer: y estans soudain accourus, nous trouvasmes que ce n'estoit pas cela, mais que le travail d'enfant où elle estoit, la faisoit crier de ceste façon. S.265

Léry spielt auf den Topos zwar nicht *expressis verbis* an, er betont jedoch, daß die Frau bei der Geburt schreie, d.h. Schmerzen empfinde. Damit ist die Übereinstimmung zwischen seinen Beobachtungen und dem Bibelbericht gegeben.

11. 7. Katholizismus als Kannibalismus: die Auseinandersetzung mit katholischen Dogmen

Lérys Werk ist sicher nicht in erster Linie eine calvinistische Kampfschrift. Schon das Erscheinungsdatum 20 Jahre nach der Reise und die Schwerpunktsetzung des Autors auf die Beschreibung der Lebensweise und Sitten der Tupinamba würden gegen eine solche Interpretation sprechen. Es ist dennoch wichtig, die Bewertung katholischen Gedankengutes in dem Werk zu analysieren.

Der Streit zwischen den Genfer Pastoren und Villegagnon entzündete sich bekanntlich am Problem der "présence réelle" von Christus beim Abendmahl. Für die Calvinisten ist das Abendmahl nur eine Gedächtnisfeier, während für die Katholiken Christus bei der Transsubstantialisation anwesend ist.

Bei der Bewertung dieses katholischen Dogmas zieht Léry kurioserweise eine Parallele zwischen Menschenfressern aus dem Stamm der Ouetacas und den Katholiken:

(..) ils [les catholiques] vouloyent neantmoins non seulement grossierement, plustost que spirituellement, manger la chair de Iesus Christ, mais qui pis estoit, à la maniere des sauvages nommez Ouëtacas, dont i'ay parlé ci devant, ils la vouloyent mascher et avaler toute crue. S.68

Die Ouetacas sind ein Stamm, an dessen Siedlungsgebiet Léry bei der Anreise mit dem Schiff vorbeisegelte, was er zum Anlaß nahm, auf ihre Geschicklichkeit bei der Jagd und ihre Sitte, rohes Fleisch zu verzehren, einzugehen (vgl. S.46). Wegen letzterer Eßsitte verglich sie Léry mit Hunden und Wölfen (l.c.). Selbst die Tupinamba sind gesitteter, da sie das Fleisch, das sie verzehren, zumindest auf den "boucan" legen. Léry wählt dieses für ihn äußerst negativ besetzte Vergleichsobjekt, um indirekt seiner Verachtung der katholischen Auffassung vom Abendmahl Ausdruck zu geben. Der Vergleich zwischen Katholiken und Menschenfressern findet sich im übrigen auch in Richers Streitschrift.⁹⁵

Man kann diese Stelle komplementär zu seinen Anklagen der Atheisten lesen. An diesen oben analysierten Stellen verglich der Autor positive Elemente des Glaubens der "sauvages" mit für ihn negativen Überzeugungen von Atheisten. Bei dem Vergleich Katholiken-Ouetacas stellt er negative Elemente des Katholizismus auf eine Stufe mit für ihn ebenso negativen Elementen der Kultur der Ouetacas. Er stellt die Glaubensüberzeugung der Katholiken, daß Gott in der Hostie anwesend sei, auf eine Stufe mit dem selbst für damalige europäische Eßsitten abstoßendem Verzehren von rohem Fleisch und nimmt der katholischen Glaubenslehre damit jede spirituelle Dimension. Die Sitten der Ouetacas werden hier funktionalisiert, um durch das gedankliche Spiel zwischen der konkreten Ebene (Verzehren rohen Fleisches) und der abstrakten Ebene (Verzehren des Leibes Christi beim Abendmahl) das katholische Dogma verfremdet als "sauvage" darzustellen, d. h. als inakzeptabel für einen zivilisierten Christen.

Der Vergleich zwischen Katholiken und "sauvage" ist im übrigen auch ein Gemeinplatz protestantischer Reiseliteratur der Epoche⁹⁶. Auch die Assimilation zwischen dem katholischen Abendmahl und kannibalistischen Praktiken ist ein fester Bestandteil zeitgenössischer Pamphletliteratur⁹⁷, der lange fortlebt⁹⁸.

⁹⁵ Vgl. Richiers La Réfutation, S.40 verso, zitiert nach Lestringant (1980), S.171.

⁹⁶ Vgl. Whatley (1988), S.280.

⁹⁷ Vgl. Lestringant (1982 b) der als einen Beleg das Werk des Italieners Jean-Baptiste Trento, Histoire de la Mappe-monde papiste zitiert (anonym veröffentlicht 2 Auflage 1567), in der die katholische Kirche mit den brasilianischen Menschenfressern (!) gleichgesetzt wird. Ein früher Beleg für die Bedeutung der Polemik um die Brasilienexpedition.

⁹⁸ Diese Argumentationsstrategie lebt in einem berühmten Lichtenberg-Aphorismus weiter: Der Pater: Ihr seid Menschenfresser, ihr Neuseeländer. / Neuseeländer: Ihr seid Gottesfresser, ihr Pfaffen. Lichtenberg (1976), S.194. (Sudelbücher, J 904).

In Lérays Werk kann man noch auf die Gleichsetzung zwischen den Maraca-Schellen der Caraibes und der katholischen Reliquienverehrung bei Prozessionen verweisen (S.245).

Ferner vergleicht Léry den Aberglauben der Tupinamba, daß manche Arten von Vögeln Boten der Toten seien, mit dem katholischen Glauben an das Fegefeuer:

(...) nos pauvres Tououpinambaoults l'entendant [l'oiseau] aussi crier plus souvent de nuict que de iour, ont ceste resverie imprimee en leur cerveau, que leurs parens et amis trespassez en signe de bonne aventure, et sur tout pour les accourager à se porter vaillamment en guerre contre leurs ennemis, leur envoient ces oyseaux... S.156

Dieser Aberglaube der "sauvages" erscheint Léry nicht weniger absonderlich als der Glaube der Katholiken an Botschaften der Seelen im Fegefeuer:

(...) me ressouvenant de ceux qui tiennent et enseignent que les ames des trespassez retournans de Purgatoire les viennent aussi advertir de leur devoir, ie pensay que ce que font nos pauvres aveugles Ameriquains, est encor plus supportable en cest endroit... S.157

Der Aberglaube der Katholiken wiegt für Léry den Aberglauben der "sauvages" auf und schafft ein negativ bewertetes Vergleichsparadigma.

Man könnte stark abstrahiert eine moralische Stufenleiter erstellen:

- 1 der rechtgläubige calvinistische Christ
- 2 der Tupinamba, der naturgegeben einige dem Christentum konforme Glaubenssätze vertritt
- 3 Ouetaca verglichen mit Katholiken
- 4 der Atheist als Verworfener

Léry konstituiert damit in seinem Werk eine persönliche und epochentypische Inwertsetzung, in der er konform zu der Überzeugung der damaligen Protestanten die katholische Religion bewertet und zugleich die neue Erfahrung der "sauvages" in ein moralisches Schema zu integrieren vermag.

11.8 Strategien und Scheitern der Missionsversuche

Im Kontext der Religionsdiskussion sind auch die Missionierungsversuche von Bedeutung. Léry war zwar während seines Brasilienaufenthalts noch kein "ministre", also calvinistischer Pastor, (eine Tatsache, die er verständlicherweise übergeht), bemühte sich aber dennoch, den "sauvages" christliches Gedankengut näherzubringen.

Von einer gezielten und geplanten Mission kann man sicher nicht sprechen, da während der geringen Aufenthaltsdauer der Calvinisten in der "France antarctique" die Fragen des Überlebens wichtiger waren.

Die "sauvages" reagieren auf Kritik an ihrem Glauben sehr heftig. Léry und einer seiner Begleiter lachen über den Aberglauben der Tupinamba, daß gewissen Vögel Totenboten seien, worauf ihnen ein "vieillard" den Mund verbietet:

Tais toy, et ne nous empesche point d'ouir les bonnes nouvelles que nos grans peres nous annoncent à present..., S.157

Auch die Kritik an den "Caraibes" wird von den Tupinamba nicht gern gesehen:

(..) cela [diese Kritik] derechef estoit autant en leur endroit, que de parler par-deça contre le Pape, ou de dire à Paris que la chasse de sainte Genevieve ne fait pas pleuvoir. S.251

Die Erzählungen der Christen über die Schöpfung der Welt und ihren Glauben an einen einzigen Gott verwundern die "sauvages" zutiefst:

Pour doncques retourner à nos Tououpinambaoults, quand en devisant avec eux, et que cela venoit à propos, nous leur disions, que nous croyions en un seul et souverain Dieu, Createur du monde, lequel comme il a fait le ciel et la terre, avec toutes les choses qui y sont contenues, gouverne et dispose aussi du tout comme il luy plaist : eux di-ie, nous oyans reciter cest article, en se regardans l'un l'autre, usans de ceste interiection d'esbahissement, Teh! qui leur est coustumiere, devenoyent tous estonez. S.233

Die Christen verwenden die Bezeichnung der Tupinamba für den Donner, um ihnen den Begriff "Gott" näherbringen zu können:

Et parce aussi, comme ie diray plus au long, que quand ils entendent le tonnerre, qu'ils nomment Toupan, ils sont grandement effrayez: si nous accommodans à leur rudesse, prenions de là particulièrement occasion de leur dire, que c'estoit le Dieu dont nous leur parlions, lequel pour monstrier sa grandeur et puissance, faisoit ainsi trembler ciel et terre: leur resolution et response à cela estoient, que puis qu'ils les espouvoit de telle façon, qu'il ne valoit donc rien. Voilà choses deplorables, où en sont ces pauvres gens. S.233

Der Versuch, durch die Gleichsetzung von Toupan und christlichem Gott, den "sauvages" Ehrfurcht für dessen Macht einzuflößen, scheitert an der Schlagfertigkeit letzterer, die die Idee von etwas Höherem nur mit positiven Eindrücken assoziieren und deshalb für das christliche Gottesbild kein Verständnis zeigen wollen. Die Stelle muß auch im Kontext der Zeichnung des "sauvage" als kluger Gesprächspartner gesehen werden und ist im übrigen eine der wenigen Beispiele in Lérys Buch, an denen eine mitleidige Haltung gegenüber den "sauvages" spürbar ist ("ces pauvres gens" l. c.).

Im folgenden wendet sich Léry gegen die Ideen des implizierten Lesers, daß die Tupinamba, da sie keine Religion besäßen, doch mit "bestes brutes" gleichzusetzen seien:

Comment doncques, dira maintenant quelqu'un, se peut-il faire que, comme bestes brutes, ces Ameriquains vivent sans aucune religion? Certes, comme i'ay ià dit, peu s'en faut, et ne pense pas qu'il y ait nation sur la terre qui en soit plus eslongnee. S.233

Wichtig ist an dieser Stelle, daß Léry das tradierte Negativurteil über die "sauvages", das auch Thevets Werk leitmotivisch durchzieht, nicht selbst übernimmt, sondern als potentielle Bewertung eines fiktiven Lesers, also als fremde Rede ("quelqu'un") anführt. Léry gesteht zwar zu, daß die "sauvages" von einer Religion weit entfernt seien, er stellt aber dann doch fest, daß sie Elemente einer Religion besäßen. Durch die Existenz dieser religiösen Elemente wie dem Unsterblichkeitsglauben verbietet sich für ihn schon eine Bewertung der "sauvages" als "bestes brutes". Auch hierin ist Léry weit von Thevet entfernt, der trotz einer Funktionalisierung der Religion des "sauvages" diese dennoch als "bestes brutes" bezeichnet.

Auch der entsprechende Versuch der Franzosen, den Glauben der "sauvages" an böse Geister zum Ansatzpunkt der Missionierung zu nehmen, führte zu keinen dauerhaften Ergebnissen. Die Franzosen behaupteten, daß ihr Glaube an Gott sie vor bösen Geistern schütze:

Et parce qu'ils s'esmerveilloient bien fort de voir que nous n'en estions point assaillis, quand nous leur disions que telle exemption venoit du Dieu duquel nous leur parlions si souvent, lequel, estant sans comparaison beaucoup plus fort qu'Aygnan, gardoit qu'il ne nous pouvoit molester ny mal faire: il est advenu quelques fois qu'eux se sentans pressez promettoyent d'y croire comme nous: mais suyvant le proverbe qui dit, que le danger passé on se moque du saint, si tost qu'ils en estoient delivrez, ils ne se souvenoyent plus de leur promesses. S.235/236

Die Bekehrungen dauern nur solange an, bis die körperlichen Schmerzen der Wilden aufhören, sie zu quälen.

Im folgenden geht Léry noch auf einige weitere Missionsversuche ein. Die "sauvages" wunderten sich über das Gebet der Franzosen vor den Mahlzeiten, letztere nehmen dies zum Anlaß einer theologischen Diskussion. Léry spricht den Wilden von der Schöpfung der Welt (ein theologischer Punkt der in seinem Buch immer an exponierter Stelle erscheint), führt das oben schon erwähnte Argument an, daß die Franzosen von Aygnan verschont seien, will die Tupinamba von ihrer Menschenfresserei abbringen und spricht von der Erbsünde (vgl. S.253). Einer der "sauvages" fügt die mythische Erzählung von einem Besuch der Weißen an, die Léry zum Ausgangspunkt seiner Ideen über die "évangélisation universelle" nimmt.

Die "sauvages" geben vor, daß sie den Geboten ihrer Vorfahren folgen müßten. Ihr Kriegertum wird symbolisch begründet durch die Figur eines Fremden, der ihren Ahnen ein Schwert in die Hand gab. Léry und die Franzosen entgegneten den Tupinamba, daß sie durch den Glauben an Gott unbesiegbar werden würden:

Nous repliquasmes à cela, avec grande vehemence, que tant s'en falloit qu'ils se deussent soucier de la gaudisserie des autres, qu'au contraire s'ils vouloyent, comme nous, adorer et servir le seul et vray Dieu du ciel et de la terre, que nous leur annonçons, si leurs ennemis pour ceste occasion les venoyent puis apres attaquer, ils les surmonteroyent et veincroyent tous. S.254

Die "sauvages" sind gerührt ("esmeus" S.254), versprechen, kein Menschenfleisch mehr zu verzehren und knien zum Gebet nieder, das einer

aus der Gruppe der Franzosen vorspricht. Dies hindert sie jedoch nicht daran, ihre üblichen Riten fortzusetzen, als die Franzosen schlafen:

Cela fait, ils nous firent coucher à leur mode, dans des lits de cotton pendus en l'air, mais avant que nous fussions endormis, nous les ouïsmes chanter tous ensemble, que pour se venger de leurs ennemis, il en falloit plus prendre et plus manger qu'ils n'avoient iamais fait au paravant. Voila l'inconstance de ce pauvre peuple, bel exemple de la nature corrompue de l'homme. S.255

Die moralische Lektion, die Léry aus diesem Erlebnis zieht, ist die der "inconstance" dieser Völker, die er als Ausdruck der seit dem Sündenfall korrumpierten Natur des Menschen sieht. Dennoch bewertet Léry nachträglich die Chancen der Mission positiv:

Toutesfois i'ay opinion, si Villegagnon ne se fust revolté de la Religion reformee, et que nous fussions demeurez plus long temps en ce pays-la, qu'on en eust attiré et gagné quelques uns à Iesus Christ. S.255

Es finden sich noch weitere Beispiele für zaghafte Missionsversuche durch Léry. Während einer Wanderung im Urwald singt Léry den Psalm 104 und versucht, den durch den Gesang neugierig gewordenen "sauvages" einen rudimentären Katechismus beizubringen. Er verweist auf die Schöpfung, den Glauben an die Inspiration der christlichen Schriften durch den Geist Gottes ("ceste chanson que ie venois de dire ayant esté dictée par l'Esprit de ce Dieu magnifique" S.258) und löst bei den "sauvages" wieder die verwunderte Exklamation "Teh!" aus. Einer der "sauvages" mit denen er wanderte, gesteht die Unkenntnis seines Volkes ein:

O que vous autres Mairs, c'est à dire François, estes heureux, de sçavoir tant de secrets qui sont tous cachez à nous chetifs et pauvres miserables: (...) S.258/ 259

Léry sieht hierin eine Offenheit der "sauvages" für fremde Ideen, wobei er sicher den Hintergedanken hat, daß dieses Merkmal der Mission nützen könnte, auch wenn er diesen Gedanken nicht direkt thematisiert:

A fin doncques de tant mieux prouver que ces nations de l'Amerique, quelques barbares et cruelles qu'elles soyent envers leurs ennemis, ne sont pas si farouches qu'elles ne considerent bien tout ce qu'on leur dit avec bonne raison, i'ay bien voulu encor faire ceste digression. S.259

Aus Lérys Buch kann man folgern, daß die Missionstätigkeit der Franzosen bei den Tupinamba weder systematisch noch planvoll erfolgte, sondern daß die Franzosen bei einigen sich zufällig bietenden günstigen Gelegenheiten versuchten, ihre religiösen Überzeugungen den "sauvages" zu vermitteln. Die Bedeutung, die Léry diesen Bekehrungsversuchen nachträglich zuerkennt, erklärt sich sicherlich durch das Pastorenamt, das er nach seiner Rückkehr ausübte. Die Missionierung hatte keinen Erfolg, was man indirekt auch daraus erschließen kann, daß es zu keinen Eheschließungen zwischen Tupinambafrauen und Franzosen kam, die nach dem Gebot Villegagnons eine Bekehrung dieser Frauen vorausgesetzt hätten (vgl. S.72). Die Chancen für die Missionierung schätzt Léry dennoch positiv ein, auch wenn sie sich nur auf einige wenige erstreckt hätte ("quelques-uns", S.255).

12. Léryys Sprachreflexion und sein Stil

12.1. Léryys Reflexion über die Sprache: Bescheidenheitstopos und Nüchternheit

Léryy thematisiert in seinem Werk auch die Sprache und den Stil, den er zur Beschreibung der Tupinambakultur verwendet. Schon in der Dedicace (Blatt 4) gibt er eine Charakterisierung seiner Sprache als "langage (...) rude et mal poli", die den Ansprüchen von F. de Coligny wohl kaum gerecht werden kann.

In der Préface nimmt Léryy diesen Gedanken wieder auf:

Pour l'esgard du stile et du langage, outre ce que i'ay dit ci-devant que ie cognoissois bien mon incapacité en cest endroit, encore sçay-ie bien, parce qu'au gré de quelques-uns ie n'auray pas usé de phrases ni de termes assez propres et signifians, pour bien expliquer et représenter tant l'art de la navigation que les autres diverses choses dont ie fay mention, qu'il y en aura qui ne s'en contenteront pas : et nommément nos François, lesquels ayans les oreilles tant delicates et aymans tant les belles fleurs de Rhetorique, n'admettant ni ne reçoivent nuls escrits, sinon avec mots nouveaux et bien pindarizez. Préface S.28/29

Die Stelle darf nicht nur als der übliche Bescheidenheitstopos gelesen werden, sondern auch als Manifestation von Léryys persönlichen Ideen über die Sprache.

Léryy fürchtet, den Erwartungen des zeitgenössischen Lesers nicht gerecht werden zu können, die nur einem Buch mit einer rhetorisch ausgefeilten Sprache mit vielen Stilfiguren ("fleurs de Rhetorique" l.c.) überhaupt Beachtung schenken. Er spielt hier wohl auf die zahlreichen Italianismen und neuen Wörter an, die mit der Renaissance ins Französische eindrangen (vgl. auch die Kritik des politischen Einflusses der Italiener auf S.342). Der Ausdruck "pindarizez" bezeichnet einen fälschlich lyrischen Stil.

Léryy verwendet auch keinen Fachwortschatz, wie er in denjenigen Reiseberichten üblich war, die von Seeleuten geschrieben wurden.

Léryys als "incapacité" hinstellte sprachliche Ausdrucksweise macht jedoch eher den Eindruck eines gezielt eingesetzten Stiles, was bei der Detailanalyse noch zu zeigen sein wird. Léryy schreibt einen lebendigen, der Umgangssprache angenäherten Stil und verfällt nicht in die Gesuchtheit, die er selbst kritisiert.

Am Schluß des Buches greift der Autor diese Stilreflexion noch einmal auf:

Ie sçay bien toutesfois qu'ayant si beau suiet ie n'ay pas traité les diverses matieres que i'ay touchees, d'un tel style ni d'une façon si grave qu'il falloit: mesme en ceste seconde edition avoit quelques fois trop amplifié un propos qui devoit estre coupé court, et au contraire, tombant en l'autre extrémite, i'en ay touché trop briefvement, qui devoient estre deduits plus au long:ie prie derechef les lecteurs, pour suppleer ces defauts du langage, qu'en considerant combien la pratique

du contenu en ceste histoire m'a esté grieve et duree, ils reçoivent ma bonne affection en payement. S.381/382

Neben der "captatio benevolentiae" gibt Léry ein selbstkritisches Urteil über eventuelle Mängel seines Werkes, was die ungenügende Detailliertheit oder übertriebene Weitschweifigkeit mancher Stellen betrifft.

Interessant ist, daß Léry seine Probleme bei der Abfassung des Buches eingesteht, die wohl darin begründet liegen, daß narrativ-deskriptive Literatur im Diskurssystem des 16. Jhdts. selten war und deshalb relativ wenig Vorbilder vorhanden waren. Zudem dürfte eine Rolle spielen, daß Léry außer seinem Theologiestudium vermutlich keine für die damaligen Bildungsschichten typische Ausbildung in den alten Sprachen und der Rhetorik genossen hatte.

Die Abwesenheit von Topoi, die Ablehnung von Kompilationen und die Wahl eines bestimmten Stiles muß aber auch in Bezug zu der Textintention des Autors gesehen werden. Léry, der sich ständig auf den Wert der eigenen "experience" beruft, war sich bewußt, daß auch ein Leser nach seiner eigenen Erfahrung einen Text liest. Deswegen wählte er die Vergleichsparadigmen aus dem Bereich des Alltagslebens und schrieb einen unrhetorischen Stil, der sich der damaligen Alltagssprache anpaßte und damit auch für einen wissenschaftlich nicht vorgebildeten Leser verständlich war. Der Erfolg des Buches hat Léry recht gegeben und der nüchterne ungekünstelte Stil kann auch heute noch als einer der wesentlichen Vorzüge des Buches bezeichnet werden.

12.2. Lérys Stil: Umgangssprache als Abgrenzung vom wissenschaftlichen Diskurs der Epoche

Im folgenden sollen einige Beispiele für Lérys Sprache und Stil angeführt werden. Léry verwendet Sprache sehr bewußt was sich an Floskeln wie "comme on parle aujourd'hui" (S.17) zeigt. Er bevorzugt Sprichwörter und umgangssprachliche, oft sehr bildliche Ausdrücke, mit denen er spielt und die er im ironischen Sinne einzusetzt, so als er die Nacktheit der "sauvages" beschreibt:

(...) nonobstant le proverbe si commun en la bouche de nous tous de par deçà: assavoir que la chair nous est plus proche et plus chere que la chemise, eux au contraire, pour nous monstrer qu'ils n'en estoient pas là logez, (..) en nous monstrans le cul preferent leurs chemises à leur peau. S.44

Léry spielt hier mit einem Sprichwort, das er referentiell liest und ironisch abgewandelt auf die Erkenntnis der fremden Welt bezieht.

Über Villegagnon schreibt Léry beispielsweise: "nous cognusmes lors de quel bois il se chauffoit", (S.76). Noch ein anderes Sprichwort verwendet Léry in Bezug auf ihn: "(...) touchant Villegagnon, il advint sur la fin du mois d'Octobre, que luy suyvant le proverbe qui dit, que celui qui se veut distraire de quelqu'un en cherche l'occasion (...)", S.83.

Thevet hat für ihn "tout vu par le trou de son chapeau de cordelier" (Préface S.21), seine Gegner sind für den Franziskaner ungebildet ("nourries dans les bouteilles", (l. c.)). Für den Ausdruck "jemanden

etwas vormachen" verwendet Léry die Redensart "vendre des coquilles à ceux qui ont esté à St. Michel", (S.34) (die Muschel ist hier Pilgersymbol). Er schreibt über an Entbehrungen gewöhnte Leute, deren Erfahrung ihnen Autorität erteilt und bezeichnet sie als Leute "qui (ont) mangé de la vache enragee" , (S.34).

Die Frauen des Béarn machen durch ihre Trauergesänge "de vice vertu" (S.302).

Diese wenigen Beispiele zeigen, daß die Verve von Lérays Stil durch ironische und gezielt eingesetzte umgangssprachliche Redewendungen erzeugt wird. Léry versucht damit natürlich, sich vom wissenschaftlichen Diskurs der Epoche abzugrenzen, in dem ein derartiger Stil nicht als adequat empfunden wurde, was der Autor in seinen Reflexionen auch thematisiert. Diese stilistische Abgrenzung muß als Korrelat zu Lérays inhaltlichen Bestrebungen, also der Kritik an einer ständigen Referenz auf antike Quellen und an der Pseudoobjektivität von vielen Reiseberichten verstanden werden.

13. Lérays Bewertung seines Brasilienaufenthalts

Es wurde schon erwähnt, daß Léry an einigen Stellen seines Berichts einen persönlichen Ton in seine ethnographischen Beschreibungen einbringt, so bei der Bewertung der Naturschönheit als Gottes Schöpfung. Auch an einigen anderen Stellen des Buches ist dieser wichtige Aspekt von Lérays Reisebericht feststellbar.

13.1. Die persönlichen Motive seiner Reise

Über die persönlichen Motive seiner Reise läßt sich Léry nur sehr kurz aus. Léry war zum Zeitpunkt der Reise ein 22jähriger junger Mann. Es ist bis jetzt umstritten, ob Léry als Schuhmacher an der Reise teilnahm, wie dies Thevet ihm später vorwarf, oder eine der "personnages instruits és principaux points de la foy", also ein Theologiestudent⁹⁹ war, zum Pastor wurde er jedenfalls erst nach seiner Rückkehr geweiht.

Auf jeden Fall gehörte Léry zu den aus Frankreich nach Genf geflüchteten Franzosen, die in Genf noch nicht "habitants" waren, oder gar das Bürgerrecht eines "bourgeois de Genève" hatten und deswegen wohl eher bereit waren, sich auf die beschwerliche Reise einzulassen. Insgesamt waren, wie die Analyse des Registre des habitants von Genève ergibt, nur 5 der Expeditionsteilnehmer "habitants" (Philippe de Corguilleray, Pierre Richier, Nicolas Carneau, Pierre Bourdon [=Bordon], Mathieu Verneuil); die anderen wie Léry Flüchtlinge aus Frankreich, und kein einziger "bourgeois" oder "citoyen". Diese Information muß man berücksichtigen, wenn die zeitgenössischen Texte von "Genevois" sprechen¹⁰⁰.

Léry schreibt über sich, als er die Liste der Genfer Teilnehmer der Entsatzexpedition aufführt:

⁹⁹ Vgl. Morisot S.VIII.

¹⁰⁰ Vgl. Reverdin (1957), S.25/26.

Iean de Léry: qui tant pour la bonne volonté que Dieu m'avoit donnee dès lors de servir à sa gloire, que curieux de voir ce monde nouveau, fus de la partie ... S.7

Léry führt das konventionelle Motiv der Mission als Beweggrund an, das er an mehreren Stellen seines Werkes so z. B in der "Dédicace" behandelte und das persönliche Motiv der Neugierde, die ihn dazu trieb, fremde Länder kennenzulernen.

Der Begriff der "curiosité" taucht auch noch an einer anderen Stelle des Buches als Beweggrund an, so als Léry und ein anderer Franzose sich in die Gefahr begeben, einen Kampf zwischen Margaias und Tupinamba "par curiosité" (S.205) zu beobachten.

13.2. Léry als Beobachter eines Tupinambafestes

Ein von den Interpreten oft zitiertes Beispiel für die persönliche Darstellung von Reiseeindrücken ist Lérys Beschreibung eines religiösen Festes der Tupinamba, das er als Augenzeuge miterlebte.

Während einer Wanderung kommen Léry, ein anderer Franzose und ein "truchement" zufällig in ein Dorf, in dem Vorbereitungen für ein religiöses Fest im Gange sind. Léry bittet seine Begleiter, zu bleiben, um das Fest mitzuerleben: "Ie priay instamment mes compagnons que nous demeurissions là. " (S.241). Léry beobachtet die Festlichkeiten.

Die Frauen, Kinder und Männern bilden zusammen mit den aus anderen Dörfern hinzugekommenen Wilden drei Gruppen.

Die "Caraibes" befehlen den drei Franzosen, im Frauenhaus zu bleiben (vgl. S.241). Aus dem Männerhaus dringt ein Lärm herüber, auf den die Frauen mit anhaltendem Geschrei antworten:

(...) nous fusmes tous esbahis que les femmes de leur costé leur respondans et avec une voix tremblante, reiterans ceste mesme interiection, He, he, he, he, se prindrent à crier de telle façon, l'espace de plus d'un quart d'heure, que nous les regardans nous ne sçavions quelle contenance tenir. S.242

Die Frauen steigern sich in einen Trancezustand hinein:

Et de faict, parce que non seulement elles hurloyent ainsi, mais qu'aussi avec cela sautans en l'air de grande violence faisoient branler leurs mammelles et escumoyent par la bouche, voire aucunes (comme ceux qui ont le haut mal par-deça) tomboyent toutes esvanouyes, ie ne croy pas autrement que le diable ne leur entrast dans le corps, et qu'elles ne devinssent soudain enragees. S.242/243

Léry vergleicht die Frauen mit Epileptikern ("le haut mal") und vermutet, daß sie vom Teufel besessen seien, was in ihm ein Angstgefühl auslöst: "ayant eu lors quelque frayeur, ne sçachant mesme quelle seroit l'issue du ieu i'eusse bien voulu estre en nostre fort." (l. c.). Nach einer kurzen Pause setzt der Gesang von neuem ein. Léry ist fasziniert und will sich dem Männerhaus nähern, wird aber von den Frauen und einem "truchement", der 7 Jahre im Land weilte und noch nie wagte, bei einem solchen Fest zugegen zu sein, zurückgehalten. Er vertraut auf die Freundschaft von einigen "vieillards" und verläßt das

Frauenhaus. Zuerst wagt er es nur, durch einen Schlitz in das Männerhaus zu blicken, dann tritt er mit den anderen, durch sein Beispiel mutig gewordenen Franzosen ein. Die "sauvages" lassen sie gewähren:

Voyans doncques que les sauvages (comme le truchement estimoit) ne s'effarouchoyent point de nous, ains au contraire, tenans leurs rangs et leur ordre d'une façon admirable, continuoyent leurs chansons, en nous retirans tout bellement en un coin, nous les contemplasmes tout nostre saoul. S.244

Die Tupinambamänner tanzen die "maracas" schwingend in drei Kreisen um die Caraibes herum, die ihnen Tabakrauch ins Gesicht blasen, um ihnen kriegerische Tapferkeit einzuhauchen.

Léry verliert seine Angst vor dieser fremden Zeremonie:

Et de faict, au lieu que du commencement de ce sabbat (estant comme i'ay dit en la maison des femmes) i'avois eu quelque crainte, i'eu lors en recompense une telle ioye, que non seulement oyant les accords si bien mesurez d'une telle multitude, et sur tout pour la cadence et refrain de la balade à chacun couplet tous en trainans leurs voix, disans: Heu, heuaure, heura, heuraure, heura, heura, oueh. i'en demeuray tout ravi: mais aussi toutes les fois qu'il m'en ressouvient, le coeur m'en tressaillant, il me semble que ie les aye encor aux oreilles. S.247

Die Neugierde Lérys wird durch Freude belohnt. Selbst die Erinnerung an den Klang erweckt den Eindruck wieder, den Léry bei dieser Zeremonie empfand.

Léry läßt sich in der Folge den Inhalt der Gesänge von dem "truchement" erklären. Die Tupinamba bedrohen ihre Feinde, beschwören das Wiedersehen mit ihren Toten im Jenseits und erzählten von einer Sintflut, die Léry natürlich gleich mit dem Bibelbericht in Verbindung bringt (S.248).

Léry bezeichnet die Zeremonien zwar letztendlich als "singeries" (S.249) und die Tupinamba, die den "maracas" Nahrungsoffer bringen, als "pauvres idiots" (S.250); bei der Beschreibung des Festes spürte man deutlich seine ambivalente Haltung gegenüber den "sauvages". Zum einen faszinieren ihn die Zeremonien und Wechselgesänge der "sauvages" (in der Edition von 1611 hat er sogar eine Notenschrift der Musik hinzugefügt: vgl. Morisot S.396), andererseits muß er diese Zeremonien, deren religiöse Bedeutung er ansatzweise erkennt (vgl. "nonobstant toutes les ceremonies qu'ils font, n'adorent par flechissement de genoux, ou autres façons externes, leurs Caraibes, ni leurs Maracas " S.251, meine Hervorhebung), als Christ ablehnen. Auffallend ist, daß die für Lérys Werk sehr negative Bezeichnung "pauvres idiots" sich bei der Bewertung der Religion der Tupinamba findet.

Die Schilderung der langsamen Annäherung an das Männerhaus, in dem die religiösen Zeremonien stattfinden, verläuft in 3 Stufen: vom Frauenhaus, in dem die Franzosen die Trance der Frauen beobachten und die Männergesänge bloß akustisch miterleben, über die Szene, in der Léry durch die Blätter des Männerhauses blickt, bis zum Eintritt in die verbotene Sphäre des Männerhauses. Eventuell liegt hier eine gewollt symbolische Gestaltung durch Léry vor, der das Eindringen in die abgeschlossensten Bereiche der fremden Kultur versinnbildlichen wollte.

Léry schildert seinen persönlichen Eindruck während dieser drei Stufen, der von der Angst im Frauenhaus ("frayeur" S.243) über das "ebahissement" (S.242 "tous esbahis") zu dem Gefühl der Freude ("une telle ioye" S.247) geht. Theodor de Bry hat diese Tanzszene in seiner Fassung von Lérys Bericht (America, Bd.3, 1592/93) auch abgebildet.

Andere Stellen, an denen Léry eine persönliche Bewertung seines Kontaktes mit der fremden Kultur einfügt, sind z.B. die Schilderung eines Kampfes zwischen verfeindeten Eingeborenen. Der Beobachter Léry empfindet trotz der Grausamkeit des Schauspieles einen eigentümlichen ästhetischen Reiz:

Sur quoy cependant ie diray, qu'encores que i'aye souvent veu de la gendarmerie, tant de pied que de cheval, en ces pays par-deça, que neantmoins ie n'ay iamais eu tant de contentement en mon esprit, de voir les compagnies de gens de pied avec leurs morions dorez et armes luisantes, que i'eu lors de plaisir à voir combatre ces sauvages. S.208

Der Kampf der "sauvages" beeindruckt Léry, während die europäischen Kriege in ihm kein "contentement" auslösen. Léry beschreibt seine Erfahrung an dieser Stelle wieder mit affektiven Begriffen ("contentement", "plaisir").

Erwähnenswert ist auch noch der Vergleich der Bucht von Guanabra mit der Lage des Genfer Sees:

(...) elle [die Bucht von Guanabra] a environ douze lieues de long, et en quelques endroits sept ou huict de large: et quant au reste, combien que les montagnes qui l'environnent de toutes parts ne soyent pas si hautes que celles qui bornent le grand et spacieux lac d'eau douce de Geneve, neantmoins la terre ferme l'avoisinant ainsi de tous costez, elle est assez semblable à celuy quant à sa situation. S.86

Léry vergleicht die tropische Landschaft mit dem Genfer See, also seinem späteren persönlichen Lebensbereich. Diese Stelle ist neben den Schilderungen der Wanderungen im Urwald eine der wenigen Beschreibungen in dem Buch, die nicht vom Nützlichkeitsdenken geprägt werden, sondern von einem Gefühl für die Schönheit der Natur. Der Vergleich mit einem See, der sich durch die geographische Lage der Bucht von Rio de Janeiro anbietet, findet sich übrigens bei allen Autoren, so Barré (Lettres hrsg. Ternaux-Compans S.109) und Thevet (Singularitez, S.48 verso).

13.3. Die Brasilienreise als "vocation": die Episode der Trennung von den Märtyrern

Eine Episode in Lérays Reisebericht ist wegen ihrer symbolischen Bedeutung erwähnenswert. Während der Rückfahrt nach Frankreich verlassen fünf Calvinisten das Wasser fassende Schiff und kehren zu Villegagnon zurück. Dieser ließ drei von ihnen, nachdem sie eine calvinistische "Confession de Foi" verfaßten, als Häretiker hinrichten, was Anlaß zu Lérays Beitrag zu Crespins Livres des Martyrs gab.¹⁰¹ Léry schildert, daß er drauf und dran war, in das Boot zu steigen, um nach Brasilien zurückzukehren, was ihm vermutlich das Leben gekostet hätte. Ein Freund hält ihn in letzter Minute von der verhängnisvollen Rückkehr zurück:

(..) ainsi que nous prenions congé de nos compagnons, l'un d'iceux du regret qu'il avoit à mon depart, poussé d'une singuliere affection d'amitié qu'il me portoit, me tendant la main dans la barque où i'estois, il me dit, Je vous prie de demeurer avec nous ...

Sur lesquelles remonstrances (..) remontant en grand haste au navire, ie fus par ce moyen preservez du danger que vous orrez ci apres, lequel ce mien ami avoit bien preveu. S.345/346

Der Vergleich dieser Stelle mit der Schilderung der Episode in Lérays Beitrag für die Histoire des Martyrs von Crespin (erste Auflage Genf, 1564) zeigt deutlich die symbolische Komponente dieser Episode. In dieser Schilderung sind es Du Pont und der Pastor Richier, die im letzten Augenblick von der Rückfahrt zurückgehalten werden, während später Léry an ihre Stelle tritt. Lestringant interpretiert diese Textänderung zu Recht als Symbol für Lérays "vocation personnelle".¹⁰²

Diese Stelle zeigt deutlich, daß Léry trotz der sachlichen Nüchternheit seines Stiles symbolische Episoden in seinen Text einfügte, die sein Brasilienenerlebnis, ähnlich wie die Geschichte der Belagerung von Sancerre als direktes Eingreifen der göttlichen Providenz interpretieren und die individuelle Erfahrung damit in das allgemein Menschliche heben.

13.4. Die Bewertung seines Aufenthaltes

Am Ende seines Buches fügt Léry auch eine persönliche Bewertung seines Brasilienaufenthaltes hinzu, in der er seinem Bedauern, Brasilien verlassen zu haben, Ausdruck gibt:

(...)ie regrette souvent que ie ne suis parmi les sauvages, ausquels (ainsi que i'ay amplement monstré en ceste histoire) i'ay cogneu plus de rondeur qu'en plusieurs de par-deça, lesquels à leurs condamnation, portent titre de Chrestiens. S.342

Die Fruchtbarkeit und Schönheit des Landes sowie die Wirren der Religionsstreitigkeiten in ihrer französischen Heimat hätten viele

¹⁰¹ Crespin, Livre des Martyrs, Ausgabe von 1619 hrsg. von M. Lelièvre, Paris 1887, Bd II S.510 colonne B-S.513 col B. Auszüge dieser Confession de Foi in G. Nakam (Hrsg.) Histoire mémorable du siege de Sancerre, Paris 1975, S.157-160, theologische Bewertung als nicht in allen Punkten streng calvinistisch bei Leonard (1958).

¹⁰² Lestringant (1980), S.12.

veranlaßt, in Brasilien zu bleiben, wäre nicht der Verrat Villegagnons gewesen:

(...) plusieurs d'entre nous, ayans là non seulement moyen de servir à Dieu, comme nous desirions, mais aussi gousté la bonté et fertilité du pays, n'avoyent pas deliberé de retourner en France, où les difficultés estoient lors et sont encore à present si grandes..., S.342

Diese beiden Stellen zeigen deutlich, daß Léry ganz im Gegensatz zu Thevet und vielen anderen Reisenden des 16. Jhdts. eine affektive Bindung zu den Tupinamba entwickelt hat, die sich als "regret" über das verlorene Paradis zeigt, in dem nicht die politischen Wirren und Verfolgungen der Religionskriege herrschten, auch wenn durch Villegagnons Verhalten diese Gegend nicht ganz frei von konfessionellen Konflikten war. Dies ist die Haltung, die in Claude Lévi-Strauss Tristes Tropiques von 1955 dann den Ansatzpunkt für die intertextuellen Bezüge zu Lérys Werk bilden wird, wobei es hier die langsam verschwindende indigene Kultur ist, die das Bedauern des Erzähler / Autors auslöst.

Zusammenfassend kann man wohl sagen, daß es Léry als einem der ersten Reiseschriftsteller gelingt, Teilen seiner Reisebeschreibung eine persönliche Note zu geben, auch wenn der größte Teil seiner Beschreibungen nach den herkömmlichen Schemata eines systematischen wissenschaftlichen Diskurses der Beschreibung der Flora und Fauna, der äußeren Gestalt der "sauvages" sowie der Sitten und Gebräuche ihres Zusammenlebens abläuft. Die Bedeutung dieser persönlich gefaßten Stellen im Gesamtgefüge des Textes ist zwar gering, stärkt aber die "narratio"-Elemente in dem Text und zeigt sowohl Lérys affektive Bindung an die "sauvages" als auch die persönliche Bewertung seines Brasilienaufenthaltes als Begegnung mit einer faszinierenden fremden Kultur und Erinnerung an ein prägendes Erlebnis seiner Jugend.

14. Léry als Linguist: Die Darstellung der Tupinambasprache

Die Reisenden waren sich schon früh der Bedeutung sprachlicher Verständigung für das Zusammenleben mit den "sauvages" bewußt. Ohne die "truchements" wären wohl kaum ausgedehnte Handelsbeziehungen zu den Tupinamba möglich gewesen. Der Versuch, einigen Kindern die Tupisprache von klein auf erlernen zu lassen, zeigt das hohe Bewußtsein dieses Problems.

Léry fügt in Kapitel XX einen "colloque", ein kleines phraseologisches Wörterbuch zwischen einem Franzosen und einem Tupinamba an. Sicher hat Léry sich hier auf Materialien der "truchements", oder eigene Aufzeichnungen für eine rudimentäre Verständigung mit den "sauvages" gestützt.

Dieses Kapitel ist die erste umfangreichere Darstellung der Tupinambasprache überhaupt. Die portugiesischen Jesuiten wandten sich schon bald aus Missionszwecken der Sprache der Einheimischen zu und verfaßten zu diesem Zweck auch Werke, die allerdings zeitlich später liegen. Anchieta verfaßte 1595 einen Arte de grammatica da lingua mais usada na costa do Brasil, der sich auf den Guayana Dialekt stützt. Pter Luis Figueira stellt 1621 einen Arte da grammatica da lingua de Brasil zusammen, in dem er den Tupinambadialekt zum Ausgangspunkt nimmt.

Weitere Werke über die Eingeborenen Sprachen stammen von den Jesuiten P. Antonio Ruiz de Montoya (*Arte, vocabulario, tesoro de la lengua guarini* 1639/1640) und Pablo Restivo (*Arte vocabolario de la lengua Guarini* 1724)¹⁰³.

Diese Beispiele lassen die Bedeutung von Lérays frühem Interesse an der Tupinambasprache in vollem Licht erscheinen.

Zu dieser Darstellung der Sprache sei noch angemerkt, daß die Tupinamba bis 5 zählen (S.307). Léry gab auch genau acht auf daie Art der Laute und konstatiert einen Zwischenlaut zwischen B und M, (S.309), es gibt phatische Laute (S.315 "nan") und eine Form, die einem Dual entspricht (S.319); Possessivpronomen werden durch angehängte Synsemantika ausgedrückt. ("ché" S.327). Léry stellt Wortfelder zusammen, so den Bereich der Körperteile (S.327-328), Verwandtschaftsbezeichnungen (S.331) und fügt am Ende einen Katalog der Tupinambadörfer an (S.337/338).

Das große Interesse Lérays und Thevets für die Sprache der Tupinamba ist im übrigen auch mit eine Ursache für die Übernahme zahlreicher Wörter aus Tupidialekten ins Französische meist ohne die Vermittlung des Portugiesischen. Arveiller (1963) S.424/425 und Lévi Strauss (1955) S.88 führen als Beispiele die folgenden Wörter an:

sagouin	1537	Marot aus portug. (Léry spielt S.145 auf diese Stelle bei Marot an)
tatou	1553	Belon
manioc	1555	Barré ("maniel")
petun	1555	"
agouti	1556	Le Testu
acajou	1557	Thevet
genipa	1557	"
toucan	1557	"
ara	1558	"
coati	1558	
jaguar	1575	"iarnaire" Thevet (Cosmographie), die Form "jaguar" 1761 bei Buffon
ananas	1578	Léry, 1544 "ananat" (aus portug.), 1555 "nana" (Barré)
copau	1578	Léry
piperi	1578	"
sarigue	1578	"
caiman	1584	Fumée
tamandua	1603	La Borée
carbet	1614	C.d'Abbeville
yandou	1614	C.d'Abbeville

Man erkennt deutlich die Erscheinungsdaten der Reiseberichte von Barré (1555), Thevet (1557/58) Léry (1578) und d'Abbeville (1614) wieder.

¹⁰³ Vgl. Schmidt (1926), S.239-243: "Die Guarini-Tupi Sprachen".

15. Vergleich von Léry und Thevet; andere zeitgenössische Quellen

15.1. Vergleich inhaltlicher Elemente

Ein Vergleich weniger ausgewählter inhaltlicher Elemente zwischen den beiden Reiseberichten hat das Ziel, zu zeigen, welche Elemente der Realität der Tupinambakultur bei den einzelnen Autoren thematisiert werden. Die bisherige Analyse hat schon die zahlreichen Parallelen zwischen den ethnographischen Angaben gezeigt, die in den Werkeditionen durch Gaffarel und Morisot oder in Métraux ethnologischen Werken im einzelnen verzeichnet sind. An Stelle einer detaillierten Synopse soll im folgenden anhand eines Beispiels auf einige Hauptaspekte eingegangen werden.

Ein ins Auge stechender Unterschied zwischen Thevet und Léry liegt darin, daß Léry nur über die Gegend der Neuen Welt berichtet, die er selbst kannte, während Thevet vor allem in seinen Digressionen während der Beschreibung der Schifffahrt auch Erdteile beschreibt, die er nie betreten hat und über die er seine Informationen aus anderen Werken oder mündlichen Quellen plagiiert.

Léry wird damit der von Montaigne (Essais S.203) an einen authentischen Reisebericht erhobenen Forderung gerecht, nur über sein eigenes Wissen zu berichten.

Als genauer analysiertes Beispiel sei die Beschreibung des Ritus der Anthropophagie bei Thevet und Léry einander entgegengestellt.

Thevet (Vgl. Kapitel 40)	Léry (Vgl. Kapitel 15)
"prisonnier sera fort bien traité"	"nourri des meilleurs viandes"
"on lui donnera une femme par aventure la fille de celui dont il sera prisonnier"	"bailler sa fille ou sa soeur en mariage"
die gefangene Frauen erhalten keinen Mann	selbe Angabe
"colliers" zeigen Zeit bis zur Tötung an	Angabe fehlt
"sauvages" zählen bis 5	vgl. Kapitel 20, S. 307
Kinder der Gefangenen werden gegessen	selbe Angabe
"solennité de tel massacre"	selbe Angabe
Gesänge des zum Tode verurteilten Totschlägers und des Opfers	Gespräche zwischen Tot-
Todesverachtung des Opfers	selbe Angabe (Beispiel einer Frau)
"Nos amis nous vengeront."	"mes parents me vengeront"
Gefangene gegen ihren Freikauf	selbe Angabe Beispiel einer Frau, die ihren Sohn lieber tot sieht als bei den Franzosen
Frauen dürfen arbeiten (keine Angabe über Männer)	Frauen und Männer arbeiten
auch die Frauen werden getötet	selbe Angabe
Schmuck der Teilnehmer am Fest	

und Schmuck des Totschlägers	analoge Schilderung
"signes de joie" des Todgeweihten	analoge Schilderung
Angabe fehlt	symbolische Rache an Scherben
Tötung auf einem großen Platz unter Anwesenheit aller Festteilnehmer	selbe Angabe
"petit dueil" der Frau des Gefangenen	"petit dueil"
die Kinder werden mit dem Blut des Gefangenen bemalt	selbe Angabe
alle Teilnehmer erhalten ein Stück Fleisch	selbe Angabe
der Kopf wird als Trophäe aufbewahrt	selbe Angabe
der Totschläger fastet den ganzen Tag	Angabe fehlt
"incisions" an seinem Körper	selbe Angabe
Bewertung des Totschlages als "une grande gloire"	selbe Angabe: "reputans cela à grand gloire"

Für einen genauen Vergleich aller zeitgenössischen Schilderungen des Kannibalismus sei auf die Arbeit von Wendt (1989) verwiesen, die allerdings stellenweise auf ungenauer Lektüre beruht. Der Analyse von Wendt kann nicht zugestimmt werden, wenn sie behauptet, daß nur Léry das Bemalen der Kinder mit Blut als Versuch bewertet, ihnen Tapferkeit einzuflößen (Histoire S.218), da dieses Motiv bei Thevet analog und mit derselben Bewertung vorhanden ist (Thevet, Singularitez S.77 recto).

Diese kleine Synopse der zwei Beschreibungen zeigt deutlich, daß die ethnographischen Angaben bei Thevet und Léry mit Ausnahme von einigen Details übereinstimmen. Viel wichtiger für die literarische Analyse ist jedoch die Art der Darstellung: Bei Thevet ist in dem ganzen Kapitel ein Erzähler nur an einer Stelle kurz bemerkbar: "j'ai autrefois (pour plaisir) devisé avec tels prisonniers ..." S.76 recto. Die Schilderung der Zeremonie erfolgt also unpersönlich. Bei Léry ist dies zwar auch über weite Strecken der Fall, so bei der Beschreibung des Festes und der Tötung des Gefangenen. Der Autor Léry schaltet sich jedoch als direkter Erzähler ein, der an einigen Stellen, besonders gegen Ende des Kapitels persönliche Erlebnisse als rhetorische Exempla hinzufügt: "M'estans un iour inopinément trouvé en un village de la grande isle (...) il y avoit une femme prisonniere toute preste d'estre tuee de ceste façon..." S.216.

Des weiteren verrät die Polemik Lérys gegen Abbildungen auf Karten, auf denen die "sauvages" am Spieß ihre Opfer grillen (S.219) deutlich die Präsenz des wertenden Erzählers, der auch noch an anderen Stellen hervortritt. ("ie vous ai icy derechef représenté ..." S.221). Die Geschichte des Bekehrungsversuches von Léry an einer Frau, die getötet werden soll (S.216), die Schilderung eines Überfalls von Tupinamba auf ein Dorf von Margaias, die sich ergeben hatten (S.224) und die Anekdote vom Tod des in Portugal gewesenen Antoni (S.225) verwandeln die abstrakte Schilderung einer Zeremonie in das persönliche Schicksal von Opfern: Antoni wäre gern befreit worden. Die Präsenz des Erzählers und die Einfügung dieser Episoden erhöhen den Anteil der "narratio" in dem Kapitel.

Die Analyse dieser Stelle zeigt -und dieses Ergebnis kann durchaus verallgemeinert werden-, daß die ethnographischen Angaben von Léry und Thevet mit geringen Ausnahmen übereinstimmen, auch wenn die Art der Darstellung vollkommen anders ist. Diese Parallelen beruhen natürlich

auf der Erfahrung beider Autoren im Umgang mit demselben Stamm der Tupis und was bei Thevet überwiegen dürfte, auf den analogen Schilderungen der "truchements". Ein weiterer Grund dürfte wohl darin liegen, daß Léry das Buch Thevets kannte und damit natürlich dem Leser seines Buches inhaltlich dieselben Informationen geben wollte, um sich nicht dem Vorwurf der Vernachlässigung eines Bereiches auszusetzen.

15.2. Die Funktionalisierung des "sauvage" in den Reiseberichten von Thevet und Léry

Sowohl bei Thevet als auch bei Léry ist eine Funktionalisierung der Gestalt des "sauvage" feststellbar, auch wenn diese stellenweise unterschiedlich ausfällt. Beide Autoren benutzen die religiösen Überzeugungen der Tupinamba, soweit sie mit christlichen Dogmen übereinstimmen, als Beweis für die Wahrheit der christlichen Lehre. Thevet und Léry führen den für Reiseschriftsteller der damaligen Zeit üblichen ethnologischen Gottesbeweis an; bei Léry spürt man aber deutliche Bedenken, den Tupinamba überhaupt eine Religion zuzuerkennen.

Ohne Bedenken dagegen dienen einzelne Sitten der "sauvages" wie der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele als Argument gegen die Atheisten. Es liegt hier eine Art erweiterter ethnologischer Gottesbeweis vor: mit Hilfe der Eingeborenenreligion soll nicht die Existenz Gottes bewiesen werden (die für Thevet und Léry ohnehin außer Frage steht), sondern die weltweite Verbreitung einzelner christlicher Glaubensinhalte. Im Detail bestehen einige Unterschiede zwischen Thevets und Lérys Bewertung, so erwähnt Thevet die Sitte der Erdbestattung lobend, da sie mit der Schrift übereinstimmt, während Léry dieses Argument ausließ, vermutlich da es die Hauptpunkte der christlichen Glaubenslehre nicht berührt und die Art der Bestattung Léry deswegen nur als kulturelle Praxis interessierte. Sowohl Léry als auch Thevet sehen in der Tatsache, daß Dämonen die Tupinamba quälen und allein schon in ihrem Glauben an den Teufel einen Beweis für die Richtigkeit dieser christlichen Lehre, wobei der Calvinist Léry ebensowenig Kritik an dem Hexen- und Teufelsglauben vorbringt, wie Thevet. Der Glaube der "sauvages" an die "immortalité de l'ame" und die Auferstehung des Leibes wird von beiden als Koinzidenz zwischen naturgegebener Religiosität und christlicher Religion hochgeschätzt. Neu ist bei Léry im Vergleich zu Thevet die Frage nach der Herkunft der "sauvages" und die Idee der "évangélisation universelle". Thevet entlehnt dagegen antiken Autoren einige Gedanken über die allgemeine Kulturentwicklung.

Thevet und Léry heben beide die "charité naturelle" als moralanaloges Verhalten der Tupinamba hervor, wobei dieses positive Element für Thevet allerdings kein Grund ist, die "sauvages" nicht mehr mit der Bezeichnung "bestes brutes" zu belegen. Diese Bezeichnung für die "sauvages" ist bei Léry nur an einer Stelle anzutreffen, als er ein potenzielles fremdes Urteil vorträgt (S.233).

Ein bei Léry zentrales Motiv, das bei Thevet gänzlich fehlt, ist die christlich motivierte Kritik an den wirtschaftlichen Verhältnissen in Europa, an der "avarice" der Kaufleute, um mit seinen Worten zu sprechen. Bei Léry kommt ferner das starke sozialkritische Bewußtsein für die Greuel der Religionskriege als konkrete historische Erfahrung des Schreibenden hinzu, die in Thevets ganz auf die Antike gerichtetem

Werk abgeht. Diese Kritik an Europa wird durch die Uneigennützigkeit und "charité naturelle" der "sauvages" als positivem Gegenbild zum Europäer angeregt. Hierin verweist Léry sehr deutlich auf das utopische und sozialkritische Ideengut der Tradition des "bon sauvage" voraus. Thevet schenkte der sozialen Realität der Tupinamba nicht genügend Interesse, um sie für die Kritik an europäischen Mißständen zu funktionalisieren und fügt an einer Stelle sogar ein kleines Lob auf den Handel ein (Kapitel 47, S.91 verso).

Allein die Tatsache, daß Léry positive Elemente in der fremden Kultur erkennt, die er in der Realität des "au-deça" nicht in gleichem Maße vorfindet, wertet ja die fremde Realität der Tupinamba auf und überwindet ansatzmäßig den eurozentrischen Bewertungsstandpunkt, was bei Thevet undenkbar ist. Thevet funktionalisiert die Gestalt der "sauvages" zwar auch, aber nur dort, wo die Erfahrung einer positiven Koinzidenz -nicht die einer positiven Alterität- zwischen "sauvages" und Europäern Möglichkeiten für eine tradierte Argumentation im Sinne des ethnologischen Gottesbeweises bietet.

Bei Léry zeigt die Realität der "sauvages" Elemente auf, die selbst den Christen zum Vorbild dienen sollten. Die Gestalt des "sauvage" wird damit nicht idealisiert, sondern der Tupinamba erfüllt, ohne es zu beabsichtigen, das christliche Gebot der "charité", was nicht bei allen Christen der Fall ist. Die Tupinamba bleiben auch für Léry "pauvres Brésiliens" (S.238 im Kontext der Religionsdiskussion) und "pauvres Amériquains" (S.115 bei der Bewertung ihrer Nacktheit), was zumindest auf Lérys Mitleid mit ihnen hindeutet und den positiven Bewertungen mancher Stellen entgegensteht. Die moralische Stufe des guten Christen können sie nicht erreichen, da ihnen die Religion abgeht. Léry nutzt tradierte Bilder der protestantischen Polemik gegen den Katholizismus, um den Aberglauben der "sauvages" mit dem Aberglauben der Katholiken gleichzusetzen, so beim Streit um die Bedeutung des Abendmahls, in dem die Katholiken mit der schlimmsten Sorte der Wilden, den Ouetacas auf eine Stufe gestellt werden.

Es blieb natürlich das Problem, zu erklären, warum diese "sauvages" denn trotz der fehlenden Religion ein moralanaloges Verhalten aufzeigen können. Dieser Punkt wird weder von Thevet noch von Léry thematisiert, wohl deswegen, weil daraus der Schluß gezogen werden könnte, daß auch ohne christliche Religion ein gesittetes Zusammenleben möglich wäre. Dies wäre Wasser auf die Mühlen der von Thevet und Léry bekämpften Atheisten. Thevet und Léry begnügen sich damit, die "charité" der Tupinamba als naturgegebene "charité naturelle" zu interpretieren. Damit wird aber unbeabsichtigt der Begriff der Natur aufgewertet, was dann den Ansatzpunkt für eine nicht mehr christliche Bewertung des Lebens der Tupinamba als naturkonform geben konnte. Vielleicht sah Léry die potentielle Gefahr einer solchen Argumentation und fügte deswegen in seinem Text derart häufig Exkurse über die Erfahrung der Naturschönheit als Schöpfung Gottes ein und polemisierte gegen religionskritische Gedanken und ein mechanistisch geprägtes Naturverständnis.

Vermutlich haben Léry und Thevet die Gestalt des "sauvages" eben deswegen so stark funktionalisiert, um Argumente gegen damals existierendes atheistisches Gedankengut zu finden. Indirekt ist das Werk beider Autoren ein Beweis für die religionskritische Problematik der Erfahrung der

Neuen Welt, die sich in der unter inneren und äußeren Zensurbedingungen verfaßten Literatur der Zeit nur wenig artikulieren konnte.

Léry versucht deutlich, jedes nur mögliche Argument gegen den Bibelbericht entweder zu unterschlagen, so bei der Schilderung der "nudité" der "sauvages", oder Mythen der Tupinamba bibelkonform zu lesen (die "évangélisation universelle" und die Sintflut), was natürlich auch epochentypisch ist. Die fehlende Offenbarung in der neuentdeckten Welt muß für ihn so problematisch gewesen sein, daß er den zeittypischen Gedanken der "évangélisation universelle" aufgriff und die biblische Aussage, daß Gott in seinen Werken erkennbar sei, schon als hinreichenden Grund für die Verurteilung der "sauvages" ansah. Das Problem, daß die Natur ja keine direkte Verkündigung des Christentums ersetzen kann, löst er durch die Idee von der Verfluchung des Volkes durch einen Apostel, da es das Christentum nicht annehmen wollte. An diesen Stellen zeigt sich deutlich ein Rechtfertigungszwang Lérys. Die Paulusstelle von der christlichen Verkündigung, die den ganzen Erdkreis miteinschließt, sieht er also durch die Apostelmission und zudem die Mission der Calvinisten in der "France antarctique" bestätigt.

Das moralische Urteil über die Religion der "sauvages" ist bei Léry und Thevet eindeutig negativ. Léry hat Bedenken von einer Religion der "sauvages" zu sprechen, kann den ethnographischen Gottesbeweis aber nicht ganz fallen lassen, da er damit ja mit einem tradierten Gottesbeweis in Konflikt geraten würde und die Existenz religionsloser Völker annehmen müßte, die gar nicht fähig wären, das Christentum zu begreifen. Dieses Urteil hat aber das Interesse für die fremde Kultur und Zivilisation und bei Léry die affektive Bindung an die Tupinamba, "nos sauvages", nicht beeinträchtigt.

Allein die Tatsache der Funktionalisierung des "sauvages", die in den beiden untersuchten Reiseberichten deutlich spürbar ist, hat schon richtungsweisende Bedeutung. Montaigne konnte die positiven Schilderungen der beiden Autoren zum Ausgangspunkt nehmen, um in seiner anderen Bewertung die Gestalt des "sauvage" als Beispiel für ein naturkonformes Leben, das hohen Wertbegriffen wie der Ehre dient, anzusehen.

15.3. Die Bewertung der "sauvages" durch Richier, Villegagnon und Barré

Wie außergewöhnlich das Interesse vor allem Lérys für die Welt der "sauvage" ist, zeigt der Vergleich mit den wenigen erhaltenen Urteilen von Expeditionsteilnehmern über die Tupinamba. Bemerkenswert ist ebenfalls, daß die "sauvages" in Lérys Beitrag zu Crespins Histoire des martyrs überhaupt keine Rolle spielen, was sich natürlich auch aus der Textintention dieses Pamphletes erklärt, aber dennoch den Abstand zu Lérys Reisebericht sichtbar macht.

In den Briefen Richiers an Calvin und in dem Pamphlet Richiers gegen Villegagnon existiert die soziale Realität der "sauvages" nur am Rande¹⁰⁴. Richiers Werk gehört zwar zum Genre der Pamphletliteratur und nicht der deskriptiven Reiseliteratur, aber dennoch zeigt sich wieder, daß Thevets und Lérys detailliertes Interesse an den Tupinamba eher die Ausnahme der Zeit darstellte.

¹⁰⁴ Vgl. Lestringant (1980), S.175.

Richier schreibt über die "sauvages" in einem Brief an einen unbekannt-ten Adressaten:

Unum est quod nos non mediocriter urget et angit, populi scilicet barbaries, quae tanta est ut maior esse non possit. Non afferro, quod sint anthropagi quod tamen illis adeo vulgare est ut nil magis: sed doleo crassam mentis ipsorum hebetudinem quae mediis in tenebris tamen est palpabilis. De virtute patris quamvis ethica nihil norunt prorsus, bonum a malo non secernunt, denique vitia quae natura in caeteris gentibus naturaliter arguit loco virtutis habent: saltem vitiorum turpitudinem non agnoscunt, adeo ut hac in re a brutis parum differant.¹⁰⁵

Interessant an dieser Stelle ist, daß Richier einen negativen Naturbegriff verwendet, der Lérays Idee von der "charité naturelle" entgegensteht. Für Richier sind die Laster naturgegeben ("vitia quae natura ... naturaliter arguit", l.c). Die Tupinamba unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse, vielleicht spielt Richier hier auf den Sündenfall an, um den Eingeborenen die Bezeichnung Mensch abzuspochen ("a brutis parum differant", l.c).

Villegagnons Urteil über die "sauvage" ist uns im Brief Villegagnons an Calvin überliefert (vgl. Léry Préface S.8/9). Im lateinischen Original lautet die Stelle wie folgt:

Sed aderant homines feri, ab omni cultu et humanitate alieni, moribus et disciplina penitus a nobis discrepantes, sine religione, honoris, virtutis, recti aut iniusti ulla notitia, ut me subiret dubitatio an in bestias humana specie praeditas incidissemus.¹⁰⁶

Der "pilote" (Lotse) der Expedition Nicolas Barré hat in einigen erhaltenen Briefen seine Bewertung der "sauvages" festgehalten:

Cette nation est la plus barbare, et estrange de toutes honnesteté qui soit sous le ciel, comme le croy. Car ils vivent sans congnoissance d'aucun dieu, sans soucy, sans loy, ou aucune religion, non plus que bestes brutes, qui sont conduictes par leur seul sentiment.¹⁰⁷

Ein von Barré, Villegagnon oder Richier über die Tupinamba geschriebenes Buch ist kaum vorstellbar. Ihr Interesse an der fremden Kultur ist gering und geht nicht über die traditionellen, allgemeinen Angaben und negativen Bewertungen vieler Reiseberichte hinaus. Erst die Konfrontation dieser Aussagen von Teilnehmern am selben Kolonienprojekt mit Lérays Bewertungen zeigt die Bedeutung von dessen Werk.

¹⁰⁵ J. Calvin: Corpus Reformatorum Bd. 16, Brief 2609, Spalte 434, datiert "pridie Aprilis 1557".

¹⁰⁶ (Corpus Reformatorum Volumen 44), Calvin: Opera quae supersunt omnia, Volumen 16, Brief Nr. 2612, Spalte 438.

¹⁰⁷ Nicolas Barré: Copie de quelques lettres sur la navigation du chevallier de Villegaignon, hrsg. von Ternaux Compans (1840), S.110-111.

16. Die Bedeutung der Reiseberichte von Léry und Thevet

16.1. Ethnologische Bedeutung

Keine neuere Interpretation von Léry und Thevet hat es versäumt, die anthropologische und ethnographische Bedeutung der beiden Texte herauszustellen. Claude Lévi-Strauss spielt in *Tristes Tropiques* (1955) des öfteren auf das Werk Thevets und vor allem Lérys an, letzteres bezeichnet er als "le breviaire de l'ethnologue" (S.87) und "le chef d'oeuvre de la littérature ethnographique" (S.90). Majer (1983) hat in ihrer Doktorarbeit untersucht, wie Lérys Text in *Tristes Tropiques* gleichsam die Funktion eines Intertextes und ständigen Referenzpunktes einnimmt¹⁰⁸.

Sowohl bei Thevet, als auch bei Léry finden sich in der Tat nicht nur einzelne Angaben über das Leben der "sauvages", wie sie in Reiseberichten gang und gäbe waren, sondern wesentliche Aspekte einer Fremdkultur von der Kindeserziehung über die Kriegssitten, religiösen Gebräuche und Glaubensinhalte bis zu den materiellen Grundlagen der Ernährung und Jagd sind in einem Buch gesammelt dargestellt. Es gelingt beiden Autoren damit, ein für den heutigen Leser zwar viele Lücken aufweisendes, aber dennoch detailliertes Bild einer fremden Kultur zu entwerfen. Auch wenn die Wertung der "sauvages" bei Thevet noch eindeutig negativ als "bestes brutes" erfolgt und bei Léry dann stellenweise ambivalenten Charakter annimmt, ist allein die Tatsache, daß die beiden Autoren den Tupinamba große Teile ihrer Bücher widmen, schon ein Zeichen für die Hinwendung zur fremden Kultur, die immer einen gewissen Grad an Interesse für die Alterität dieser Kultur voraussetzt.

16.2. Die Herausbildung einer narrativ-deskriptiven Prosa

In der klassischen Rhetorik hat die Beschreibung eine untergeordnete Funktion und dient der bloßen Ausschmückung, dem "ornatus" des Diskurses. Diese Tradition lebt bis in die Renaissance fort, als Beispiel kann man die geringe Anzahl von Beschreibungen im Werk Montaignes anführen, auch bei Ortelius, Mercator oder selbst bei Boemus sind die ethnographischen Beschreibungen sehr kurz und oberflächlich¹⁰⁹. Die Autoren von Reiseberichten wie Léry und Thevet standen damit vor dem Problem, daß sie bei der Abfassung ihrer Werke kaum auf geeignete Vorbilder zurückgreifen konnten, auch wenn grobe Raster der zu behandelnden Themen wie Religion, Begräbnissitten, Herrschaftsverhältnisse oder Kriegssitten durch antike Vorbilder wie Herodot schon gegeben waren¹¹⁰. Léry gesteht ja an einer schon zitierten Stelle offen seine Probleme beim Abfassen seines Buches ein, die sicherlich auch hierin ihre Ursache haben.

In den Reiseberichten, die sich nicht auf einen bloßen Katalog von Orten und Navigationsangaben beschränken, sondern wie Thevet und Léry der Natur, Gesellschaft und Sozialordnung der neuentdeckten Völker Beachtung schenken, zeigte sich damit die Notwendigkeit, eine deskrip-

¹⁰⁸ Majer (1983), S.83 ff.

¹⁰⁹ Vgl. die Analysen von Hodgen (1964): Ortelius (S.152/153), Mercator (S.154), Boemus (S.146).

¹¹⁰ Vgl. besonders Herodots Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Skythen (Historien, Buch IV Kapitel 47-82).

tive Prosa zu entwickeln. Wesentliche Merkmale dieser Darstellungsart wurden schon aufgeführt, so der Vergleich mit als bekannt vorausgesetzten Paradigmen: bei Thevet mit der klassischen Antike und bei Léry überwiegend mit der Alltagserfahrung seines Lesers. Jeder Vergleich muß aber notwendigerweise von einer Gleichsetzung ausgehen, die das Phänomen der "Alterität" nicht genügend zu fassen vermag.

Cioranescu (1962) analysierte drei mögliche technische Verfahren für die Autoren von frühen Reiseberichten: den schon bei Marco Polo vorhandenen Bezug auf bekannte Paradigmen, der einen Vergleich und eine Beschreibung der Differenz notwendig macht, die Beibehaltung der ursprünglichen Bezeichnungen der unbekannteren Objekte in den Eingeborenen-sprachen, was eventuell mit einem Vergleich kombiniert wird und sich auch durchgehend bei Léry und Thevet findet. Das dritte Verfahren ist die eigentliche Beschreibung, die das Objekt vorstellt und nicht mehr dem rhetorischen Schmuck der Rede dient. In dieser Funktionsverlagerung der Beschreibung liegt laut Cioranescu auch die große literarische Bedeutung der Reiseliteratur, die die mittelalterliche "description énumérative" (S.168) überwindet und den Schwerpunkt nicht auf allgemeine Kategorien, sondern auf konkrete Objekte legt.

Notwendig wird damit bei den Beschreibungen die Thematisierung der Differenz durch Komparativausdrücke wie "ist größer als", "ist kleiner als", oder hybride Bildungen wie Lérys oft zitierte Beschreibung des Tapiroussou als "moitié vache, moitié ane" S.133.¹¹¹ Die Bucht von Guanabra ähnelt für Léry zwar dem Genfer See, aber die Berge sind nicht so hoch (S.86). Die Zuber der Tupinamba sind in Frankreich verwendeten Zubern ähnlich. Die Kriegsgefangenen werden gemästet "comme pourceau en l'auge" (S.212).

Léry gelingt es aber dennoch, die zu häufige Rekurrenz von Vergleichen zu vermeiden und seinen Text durch Gesprächsfragmente, Schilderung eigener Erlebnisse, Beschreibung der materiellen Kultur und der Sitten der Tupinamba lebendig zu gestalten. Nicht zuletzt die Berücksichtigung von persönlichen Eindrücken und Erinnerungen wie in der berühmten Schilderung der Tupinambakinder zeigen die hohe stilistische Qualität von Lérys Schilderungen, die für einen Reisebericht des 16. Jhdts. exzeptionell ist:

(...) c'estoit un passetemps de voir ceste petite marmaille toute nue, laquelle pour trouver et amasser ces hameçons trepilloit et grattoit la terre comme connils de garenne. S.113

Die Beobachtung der Tupinamba bleibt für Léry eine immer präsente Erinnerung, die das einmal Gesehene neuerlich vor seinem geistigen Auge erscheinen läßt:

Finalemment combien que durant environ un an, que i'ay demeuré en ce pays-la, ie aye esté si curieux de contempler les grands et les petits, que m'estans advis que ie les voye tousiours devant mes yeux, i'en auray à iamais l'idee et l'image en mon entendement S.113

Der zweite wichtige Bereich ist die Ebene der "narratio", also das Hervortreten eines Erzählers im Text. Man kann Léry Werk als Beispiel von Campbells Analyse des Reiseberichts als Genre, das zwischen "narra-

¹¹¹ Vgl. zu diesen Beschreibungen Majer (1989), weitere zahlreiche Beispiele im Kapitel X von Lérys Buch.

tio" und "descriptio" steht, analysieren, wobei die Elemente der "narratio", allen voran die Präsenz eines Erzählers und die Schilderung persönlicher Erlebnisse im Laufe der Entwicklung des Genres immer mehr an Bedeutung gewinnen, auch wenn sie z.B. in Columbus' Reisetagebuch schon anzufinden waren.¹¹² Bei Léry hat in der Tat die literarische Gestaltung persönlicher Erfahrung deutlich an Raum gewonnen. In Thevets Werk erfahren wir kaum etwas über die persönlichen Eindrücke des Autors, allenfalls indirekt durch seine negativen Inwertsetzungen.

Bei den Beschreibungen der Tier- und Pflanzenwelt folgt Léry allerdings weitgehend einer systematischen unpersönlichen Darstellung, wohl um Thevets ständige Digressionen zu vermeiden und weil im 16. Jhdt. die Integrierung naturkundlicher Aussagen in Reiseberichte eine Selbstverständlichkeit war.

Diese Koexistenz von heterogenen Elementen der "narratio" und "descriptio" wirkt auf den heutigen, an späteren Werken geschulten Leser etwas befremdlich, da dessen Rezeptionserwartung von der Trennung dieser Diskursebenen ausgehen, die sich erst Ende des 18. Jhdt. in den romantischen Reiseberichten durchgesetzt hat. Die Beschreibung naturwissenschaftlicher oder ethnographischer Tatsachen wird in ein eigenes, nicht primär literarisches Genre verwiesen. In den fiktionalen Werken, die das Genre des Reiseberichts aufgreifen, hat die Beschreibung eher die Funktion als "couleur locale" und emotional besetzter Wert den exotistischen Charakter des Textes hervorzuheben. Der naturwissenschaftliche Diskurs wird eigenen Textsorten zugewiesen und fällt nicht mehr primär in die Zuständigkeit von Literaten.

Man kann als Ergebnis wohl festhalten, daß Lérys Text trotz vieler Ungeschicklichkeiten wie dem Gliederungskriterium eßbare-nichteßbare Tiere durch seine Betonung narrativer Elemente und durch den persönlichen Ton, in dem viele seiner Schilderungen gehalten sind, auch eine große Bedeutung für die Herausbildung einer deskriptiv-narrativen Prosa hat. Chinard hat die Bedeutung der Stellen, an denen der Erzähler bei Léry hervortritt, zuerst erkannt¹¹³, unterliegt aber der Versuchung, diese Stellen nur deshalb positiv zu bewerten, weil er sie als "Chateaubriand avant la lettre" liest, oder als Zeichen einer außerordentlichen Sensibilität und Sympathie für die "petite marmaille toute nue" (Léry S.113) der Indianerkinder, was dazu führt, daß er ihre Bedeutung für das Diskurssystem von Reiseberichten des 16. Jahrhunderts nicht genügend berücksichtigt.

¹¹² Vgl. Campbell (1985), bes. S.20 ff.

¹¹³ Vgl. Chinard (1978), S.143/44.

16.3. Montaignes Rezeption von Thevet und Léry

Als ein Beispiel für die Bedeutung der Brasilienreiseberichte soll hier auf Montaignes Essai Des cannibales (Buch I, Kapitel 31) eingegangen werden. Nicht berücksichtigt werden soll im Kontext dieser Arbeit die Rezeption der Brasilienreiseberichte durch die französischen Dichter der Pléiade.

Die Frage, inwieweit Montaigne Léry und Thevet rezipierte, wird bis heute kontrovers beantwortet. Montaigne, der ja bekanntlich bei Angabe seiner Quellen nicht sehr genau ist, spricht expressis verbis davon, daß er die Schriften der "cosmographes" nicht gelesen habe. Er habe sich nur auf die Angaben seines Gewährsmannes, vermutlich eines "truchements" bezogen. ("Je me contente de cette information, sans m'enquerir de ce que les cosmographes en disent" Essais S.203).

Es folgt eine deutliche Anspielung auf den Palästinareisenden und "cosmographe" Thevet mit einem negativen Urteil über dessen Zuverlässigkeit:

Il nous faudroit des topographes qui nous fissent narration particuliere des endroits où ils ont esté. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir veu la Palestine ils veulent jouir de ce privilege de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. S.203

Montaigne kritisiert Thevets Cosmographie, die wie schon die Singularitez zahlreiche Angaben über Länder enthält, in denen Thevet nie gewesen war. Den "cosmographes" vom Schlage Thevets stellt er das Ideal eines zuverlässigen "topographe" gegenüber, der nur über die Orte berichtet, in denen er gewesen ist (l.c.) Sollte man in diesen Worten - trotz des Konditionals- nicht eine deutliche Anspielung auf Léry sehen, der sich ja in seinem Buch eben das zum Ziel setzt, was Montaigne fordert? In seiner Préface schreibt Léry: "I'enten toutesfois [raconter], non pas de toute l'Amerique en general, mais seulement de l'endroit où i'ay demeuré environ un an." Préface, S.30

Montaigne muß ja, wenn er die Schreibweise Thevets kritisiert, diesen zumindest in Auszügen gelesen haben. Er hat sich wohl deswegen gewei- gert, seine Kenntnis der Quellen anzugeben, da er ja in seinem Diener mit Brasilienerefahrung, ein "homme simple et grossier" (S.202) einen Beweis für seine Idee sah, daß ungebildete Menschen die besseren Beobachter seien. In diesem Kontext hätte das Eingeständnis, daß Montaigne auch die Schriften der der gebildeten Schicht angehörenden Geistlichen Thevet und Léry gelesen hatte, keinen Platz gehabt, weil Montaigne damit seiner eigenen Idee widersprochen hätte.

Auffallend an Montaignes Darstellung ist, daß er in einem sehr kurzen, das Wesentliche zusammenfassenden Abriß die wichtigsten ethnographi- schen Fakten bringt, die sich auch bei Thevet und Léry finden. Nur in wenigen Punkten finden sich Abweichungen, so als er davon spricht, daß der Gefangene von denen getötet wird, die ihn an Bändern halten (S.207). Diese Information sowie das Beispiel einer Liebespoesie der Tupinamba können sicher nicht auf Léry und Thevet zurückgehen, während sich alle anderen Angaben sowohl bei Léry und Thevet finden.

Die Montaigneinterpreten haben lange Zeit in naiver Weise Montaignes Angaben über seinen Bezug zu den Quellen geglaubt. Erst Chinard hat ja die literarische Bedeutung der Bücher von Thevet und Léry wiederentdeckt. Neuere Analysen so die von Weinberg (1968) neigen zu Recht dazu, zumindest von einer Kenntnis der Werke der beiden Reisenden durch Montaigne auszugehen.

Die eigentliche Bedeutung der Montaigneschen Analyse liegt ja nicht darin, was er von Thevet oder Léry übernommen hat, sondern in der Bewertung, die er aus diesen ethnographischen Fakten zieht. Montaigne sieht wie Thevet und Léry den Krieg und Kannibalismus als eine extreme Form der "vengeance" an. Bei dieser Bewertung ist allerdings fraglich, ob es sich um einen direkten Einfluß Lérys und Thevets handelt, da sich diese Bewertung auch in vielen anderen Darstellungen des Kannibalismus findet¹¹⁴. Wichtiger als die Beantwortung dieser Frage ist, daß Montaigne Thevets negative Sicht des Krieges der Tupinamba als sinnlosen Kampf um des Kampfes willen ("la cause de leur guerre est assez mal fondée, seulement pour appetit de quelque vengeance, sans autre raison, tout ainsi que bestes brutes", Singularitez S.73 recto) ins Gegenteil wendet und den Krieg der Tupinamba als positiv gewertetes Streben nach Tugend in der Art antiker virtus idealisiert. Dieses Moment stammt von Montaigne selbst und findet sich auch bei Léry nicht.

Der positive Bericht Lérys über die "charité" der "sauvages" hat dann sicher auch Montaignes Schilderung der Brasilianer beeinflusst. Wie Léry beharrt Montaigne auf der Solidargemeinschaft der Ureinwohner, die ihnen unbegreiflich vorkommen läßt, daß die Armen von den Reichen nicht nehmen, was sie brauchen. Dies thematisiert er in einem Gespräch mit einem truchement:

Ils [die Tupinamba] dirent qu'ils trouvoient en premier lieu fort estrange que tant de grands hommes (...) se soubs-missent à obeyr à un enfant, (...) secondement (...) qu'ils avoient aperçu qu'il y avoit parmi nous des hommes pleins et gorgez de toutes sortes de commoditez, et que leurs moities estoient mendiants à leurs portes, décharnez de faim et de pauvreté; et trouvoient estrange comme ces moities icy necessiteuses pouvoient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prinsent les autres à la gorge, ou missent le feu à leur maison. Essais I 31, S.263

Es handelt sich zwar an dieser Stelle mit Sicherheit um Gedanken, die nicht den politischen Ideen Montaignes entsprechen, trotzdem bleibt die Faszination einer Gesellschaft bestehen, in der die "charité" für den Nächsten eine Selbstverständlichkeit ist.

Auch die in Montaignes Essais zentrale Relativierung des Begriffes "barbare" oder des synonymen "sauvage" findet sich schon im Ansatz an mehreren Stellen bei Léry.

Interessanterweise findet sich die Relativierung dieser Begriffe bei Léry immer an den Stellen, an denen er die Figur des "sauvage" für Kritik an den Europäern funktionalisiert, denen er mangelnde "humanité", "charité" oder übertriebene Habgier vorwirft:

¹¹⁴ Vgl. Thevet, hrsg. Lussagnet S.192, Fußnote 3.

ie me fierois, et me tenois de fait lors plus asseuré entre ce peuple que nous appellons sauvages (...) S.293/294

(...) l'humanité de ces gens, lesquels neantmoins nous appellons barbares. S.291

ceste nation, que nous estimons tant barbare, se moque de bonne grace de ceux qui au danger de leur vie passent la mer pour aller querir du bois de Bresil à fin de s'enrichir (...) S.177/78

Diese Stellen bei Léry boten für den Leser Montaigne sicherlich eine gedankliche Anregung für die Argumentation in seinen Essai Des cannibales; Montaignes Kritik an der Barbare der Europäer geht in ihrer Heftigkeit aber weit über Lérys kritische Bewertungen hinaus:

Nous les pouvons donq bien appeler barbares, eu esgard aux regles de la raison, mais non pas eu esgard à nous qui les surpassons en toute sorte de barbarie. Essais S.208

Trotz einzelner Kritikpunkte am schlechten Christen behauptet Léry niemals, daß die Europäer grausamer seien, als die Tupinamba. Laut Léry gleicht die Grausamkeit der Tupinamba nur der Grausamkeit der schlechtesten Sorte der Europäer in den Extremsituationen der Religionskriege.

Bei Montaigne fehlt der christliche Hintergrund der Bewertungen Thevets und Lérys. Es kümmerte ihn nicht, ob die Tupinamba nun am Jüngsten Tag "inexcusable" seien, oder ob sie Christen seien, oder nicht. Die Brasilianer dienen Montaigne zu einer Relativierung des Begriffes "barbarie" und "nature" anhand der Erfahrung der fremden Kulturen. Der positiv besetzte Naturbegriff ist nicht mehr christlichen Ursprungs und steht im Widerspruch zur negativen Bewertung der Religionslosigkeit der Tupis durch Thevet und Léry. Dennoch mag auch hier die Argumentation Lérys, vor allem der Bezug auf den Begriff der "charité naturelle" (S.290) ungewollt einen Ausgangspunkt für Montaignes Argumentation gebildet haben.

Daß Montaigne Léry, von dem er derart angeregt wurde, nicht erwähnt, liegt wohl an seiner Gewohnheit, in den seltensten Fällen seine Quellen genau anzugeben. Das negative Urteil Montaignes über Thevet dürfte sicherlich durch dessen den herkömmlichen Urteilen entsprechendes negatives Indianerbild mitbedingt sein. Montaignes Betonung der Zuverlässigkeit seines "truchement" und sein Mißtrauen gegenüber den "cosmographes", zu denen Léry ja nicht zählte, schließt ein Interesse für die Reiseberichte über Brasilien ja nicht absolut aus. Die vielen Parallelen zwischen Montaigne und vor allem Léry zeigen deutlich, daß Léry und Thevet Montaigne zumindest als Anregung dienten und seine Sicht der Tupinamba in Teilbereichen spürbar beeinflussten, auch wenn Montaignes Idealisierung des Krieges der Tupinamba und dessen systematische gedankliche Relativierung des eurozentrischen Bewertungsstandpunktes weit über Lérys kritische Ansätze hinausgehen, die letztendlich einer christlich geprägten Weltsicht verhaftet bleiben. Zudem hätte ein positives Urteil über den Calvinisten Léry nach einem negativen über den Katholiken Thevet an dieser Stelle die Kritik mancher Leser herausgefordert, so beschränkte er sich auf eine deutliche, aber unpersönliche oben zitierte Anspielung auf Léry als Autor des Erfahrungswissens.

16.4. Die Vorgeschichte des Topos vom "bon sauvage"

Inwieweit kann man die beiden Reiseberichte nun als Beispiele für den Topos des "bon sauvage" lesen? Es handelt sich, wie die Detailanalyse zeigte, eher um Texte, die den Topos des "bon sauvage" vorbereiten, als selbst schaffen, bzw. auf die außereuropäische Realität anwenden.

Sowohl bei Léry als auch bei Thevet bleibt die christliche Weltsicht, gleich ob sie calvinistisch oder katholisch geprägt ist, der nicht hinterfragte Bezugspunkt für die Reflexion über die "sauvages". Die kulturellen und religiösen Praktiken werden detailgetreu geschildert, letztendlich aber doch vom christlichen Standpunkt aus bewertet. Immerhin bietet der Topos des Vergleichs mit dem Paradigma des europäischen Lebens die Möglichkeit, die moralische Verurteilung der "sauvages" nicht zu verallgemeinern, sondern auch positive Aspekte ihrer Kultur zu berücksichtigen. Positiv bewertet werden aber immer nur die Elemente, die mit christlichen Praktiken und Dogmen übereinstimmen.

Die sozialkritische Dimension dieses Vergleiches entsteht durch die Kritik am schlechten Christen. Das Leben der "sauvages" wird damit auch in moralischer Hinsicht nicht als eigenständige kulturelle Praxis begriffen, sondern dient in Teilbereichen als virtuelles Vorbild für schlechte Christen.

Probleme, die aus der Diskrepanz zwischen den Bibelgeboten, bzw. den religiösen Dogmen und der Beobachtung einer außereuropäischen Kultur entstehen, werden entweder nicht aufgeworfen, oder durch Verweis auf christliche Standpunkte umgangen. So z.B. wird die Nacktheit der Tupinamba nicht in Konflikt mit dem Bericht der Genesis gesehen. Ihre religiösen Ideen bieten vielmehr die Gelegenheit, durch den Gottesbeweis "ex consensu omnium gentium" einen Beweis für die Wahrheit christlicher Lehren gegen die Atheisten zu finden.

Positive Elemente der Kultur der "sauvages" werden damit auf die Natur- und Vernunftkonformität der christlichen Lehre zurückgeführt. Die theologische Dimension dieser Darstellung ist, daß die christliche Religion weder der Vernunft, noch der Natur widerspricht. Der Naturbegriff ist letztendlich christlich geprägt und steht anderen Stellen gegenüber, an denen beide Autoren auf die christliche Konzeption der durch die Erbsünde verdorbenen Natur eingehen. Die Kultur der Tupinamba fügt sich, wie Thevets Bewertung der Religion der "sauvages" als schwarze Magie zeigt, problemlos in die christliche Terminologie ein. Im Ansatzpunkt wird durch Lérys Aufgreifen der Idee der "évangélisation universelle" auch die Möglichkeit einer "revelatio specialis" bei den Vorfahren der Tupinamba angenommen.

Dennoch bildet allein die Thematisierung des Naturbegriffes den Ausgangspunkt für die spätere literarische Reflexion über den "bon sauvage". Die Verwendung eines nicht mehr christlich geprägten Naturbegriffes im Kontext der Reflexion über fremde Kulturen ermöglicht es dann Autoren wie Montaigne, die eigenen religiösen und kulturellen Praktiken zumindest gedanklich in Frage zu stellen.

Die Reflexion über die Kulturentwicklung anhand der Erfahrung der "sauvages", die dann in Rousseaus Discours sur l'inégalité die ideengeschichtlich bedeutendste Ausformulierung erhält, ist bei Thevet im Ansatzpunkt schon vorhanden, jedoch bar jeder kritischen Originalität und letztlich sekundär.

Erst die Aufgabe eines christlichen Bewertungsstandpunktes bei der Analyse fremder Kulturen oder die vollständige Funktionalisierung des "sauvage" als Wesen, das die christliche Religion bereitwillig annimmt, ermöglichte es, das Leben der "sauvages" frei von der moralischen Überheblichkeit eines eurozentrischen Standpunktes zu betrachten. Für Rousseau ist das Leben der "sauvages" dann Beispiel für eine Kultur nahe an dem hypothetisch rekonstruierten Naturzustand und wird zum Ausgangspunkt einer Infragestellung europäischer Zivilisation und staatstheoretischer Legitimation im Namen des übergeordneten Wertes der "nature". Der "sauvage" ist gut, weil er am ehesten gemäß der Natur lebt. Für Léry und Thevet dagegen enthält das Leben der "sauvages" allenfalls positive Elemente, die mit der christlichen Kultur konform gehen. Es ist folglich sinnvoll, bei Thevet und Léry nur von Vorläufern des Topos vom "bon sauvage" zu sprechen.

Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Kontext die große Bedeutung der Ikonographie, besonders von Thevets Buch. Die Holzschnitte bilden einen der ersten großen Zyklen über das Leben fremder Kulturen und hatten durch ihre antikisierende Zeichnung der "sauvages" großen Einfluß auf das Bild, das man sich in Europa vom amerikanischen Ureinwohner machte. Diese Holzschnitte präfigurieren damit die großen Prachtbände späterer Reiseberichtkolektionen, etwa der Sammlung von de Bry. Der "beau sauvage" geht dem "bon sauvage" voraus¹¹⁵.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die beiden analysierten Reiseberichte eine nicht zu unterschätzende Bedeutung sowohl in anthropologischer Hinsicht als auch für den Topos des "bon sauvage" haben. Ihre Hauptbedeutung liegt sicherlich neben der literarischen Bedeutung oder dem historischen Quellenwert in den ethnologischen Schilderungen *avant la lettre*. Die Texte bilden neben der hohen Zahl anderer Berichte über Brasiliens Ureinwohner von den portugiesischen Jesuiten bis zu Claude D'Abbeville und Yves d'Évreux ein unvergleichlich reiches Korpus von Informationen über eine heute untergegangene Kultur im Augenblick des ersten Kulturkontakts mit Europa, der gleichzeitig den Beginn vom Ende der Tupikultur bedeutete.

¹¹⁵ Der treffende Ausdruck "beau sauvage" stammt von Julien (1948) S.395, der ihn auf die Stiche der *Cosmographie* angewandt hat.

17. Anmerkungen zu der Zitierweise und Transkription der Originaldrucke

Die Zitatnachweise aus den Werken von Thevet und Léry in vorliegender Arbeit beziehen sich auf die jeweiligen Faksimile-Reprints:

Thevet: Les singularitez de la France antarctique autrement nommée Amerique: et de plusieurs Terres et Iles decouvertes de nostre temps à Paris 1558 par frère andré thevet, natif d'Angoulesme hrsg. von P. Gasnault Einführung von J. Baudry Paris 1982
Kurztitel: Singularitez

Iean de Léry: Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil, autrement dite Amerique Genf 1580 (Reprint der zweiten Auflage) hrsg. von J. Cl. Morisot Genf 1975
Kurztitel: Histoire

Die Kurztitel sind nur angegeben, wenn die Zuordnung eines Zitats nicht klar aus dem Kontext der Analyse hervorgeht.

Auf den Kommentarteil dieser und anderer verwendeter Ausgaben der Primärtexte verweise ich durch die Nennung des Herausgebers (z. B. Gaffarel, Lestringant, Morisot).

Die Zitate aus der Cosmographie universelle beziehen sich auf die Originalpaginierung, zugleich ist der Nachweis der jeweiligen Stelle in der Auswahlausgabe von Lussagnet angegeben (vgl. Bibliographie). Den Kommentar der Ausgabe, die auch Teile der Manuskripte des Autors enthält, zitiere ich Thevet, hrsg. Lussagnet.

Die Orthographie wurde nur in folgenden Fällen geringfügig modernisiert: v [= phonetisch u] als u transkribiert, der in den Originaldrucken durch ~ ausgedrückte Nasalkonsonant restituiert und einige Abkürzungen (q = que, & = et) aufgelöst. Hervorhebungen des Originalen wurden beibehalten.

18.) Bibliographie

1) Verwendete Ausgaben der Primärtexte

1.1. André Thevet: Ausgaben der Singularitez

Thevet, André: Les Singularités de la France antarctique, hrsg. von P. Gaffarel, Paris 1878

Thevet, André: Les Singularités de la France antarctique, fac-similé de l'édition de 1558, hrsg. von Pierre Gasnault, Einführung von Jean Baudry, Paris 1982

Thevet, André: Les Singularitez de la France antarctique, (choix de textes) hrsg. von Frank Lestringant, Paris 1983

1.2. Weitere Werke Thevets:

Thevet, André: The new found worlde of Antarctike, Amsterdam 1971 (Nachdruck der Ausgabe London 1568, übersetzt von Th. Hackett)

Thevet, André: Les vrais pourtraicts et vies des hommes illustres, New York 1973 (Nachdruck der Ausgabe 1584) hrsg. von R. C. Cholakian

Thevet A.: Cosmographie du Levant, hrsg. von Frank Lestringant, Genf 1985

1.3. Jean de Léry: Histoire d'un voyage

Jean de Léry: Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, hrsg. von Paul Gaffarel, Paris 1880 2 Bd.

Léry, Jean de: Le voyage au Brésil de Jean de Léry 1556-1558 hrsg. von Charly Clerc, Paris 1927

Léry, Jean de: Historie o plaveni se do Ameriky kteráz i Brasilia slove, z latiny preložili roku 1590 Pavel Slovák, Matej Cyrus, Praha 1957, (tschechische Übersetzung)

Léry, Jean de: Brasilianisches Tagebuch 1557, Tübingen 1967

Léry, Jean de: Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique, hrsg. von Michel Contat, Nachwort von Jean-Claude Wagnières, Lausanne, 1972

Léry, Jean de: Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil hrsg. von Jean-Claude Morisot und Louis Necker, Genève 1975

1.4. Weitere Werke Lérÿs

Anonym: (=Jean de Lérÿ): Histoire des choses mémorables advenues en la terre du Brésil partie de l'Amérique australe sous le gouvernement de M. de Villegagnon, depuis l'an 1555 jusqu'à l'an 1558, o.O. [=Genf] 1561, Neudruck (teilweise) in Nouvelles Annales des Voyages Bd. 40, (oct/dez 1854)

Lérÿ, Jean de: Histoire mémorable du siège de Sancerre de 1573, hrsg. von G. Nakam, Paris, 1975

2) Sekundärliteratur und sonstige verwendete Literatur

Abbeville, Claude d': Histoire de la mission des peres capucins en l'isle de Maragnon et terres circonvoisins, hrsg. Alfred Métraux und Jacques Lafarge, (Reihe Frühe Reisen und Seefahrten in Originaltexten) Bd. 4, Graz 1963

Adams Percy G.: Travel literature and the evolution of the novel, Lexington 1983

Adhémar, Jean: Frère A. Thevet voyageur et cosmographe des rois de France au XVI siècle, Paris, 1948

Arens, W.: The man eating myth, New York, 1979

Arveiller, Raymond: Contribution à l'étude des termes de voyage en français 1505-1722, Paris 1963

Atkinson Geoffroy: The extraordinary Voyage in French Literature from 1700-1720, Paris 1922

Atkinson, G.: La littérature géographique de la renaissance Répertoire bibliographique, Erstaussgabe Paris 1936 Neudruck New York, 1968

Atkinson, G.: Les relations de Voyage au XVII et l'évolution des idées, Erstaussgabe 1927, Neudruck Genf 1972

Atkinson. G: Les nouveaux horizons de la Renaissance française, Paris 1935, Neudruck Genève, 1969

Baird, Charles Washington: History of the Huguenot Emigration to America, 2 Bd. Baltimore 1966

Balmas, E.: Documenti inediti su Thevet in: Studi di letteratura in onore di Bruno Revel, Firenze (1965), S.33-66

Barré, N.: Copie de quelques lettres sur la navigation du chevalier de Villegagnon es terres de l'Amérique, in: Archives des voyages ou collection d'anciennes relation inédites ou très rares, hrsg. von Ternaux-Compans H., Paris 1840-41 Bd. I S.102-116

Bataillon, Marcel: Montaigne et les conquerants d'or in: Studi francesi (1959), S.353-367

- Bataillon, Marcel: L'Amiral et les Nouveaux Horizons français, in: Actes du colloque l'Amiral de Coligny et son temps, Paris Société de l'histoire du Protestantisme Français, Paris (1974), S.41-52
- Bayle, Pierre: Dictionnaire historique et critique, nouvelle édition Paris 1820, Artikel: "Villegagnon" und "Richer"
- Begrich, Martin: Villegagnon und die Hugenotten in der Guanabarabucht in: Staden Jahrbuch hrsg. von Egon Schaden, (1957) S.185 - 201
- Beugnot, Bernard (Hrsg.): Voyages: récits et imaginaire, actes de Montréal; Paris 1984
- Besson P. L'expédition de Villegagnon anéantie par les Jésuites, in: Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme, (1911), S.554-58
- Bitterli, Urs: Die "Wilden" und die "Zivilisierten", München 1982
- Boas, George; Crane, Ronald S.u. a: A documentary history of primitivism and related ideas in antiquity, Baltimore 1935
- Boccaccio, Giovanni: Decameron hrsg. von A. Quaglio, 2 Bd. Milano 19805
- Boemus, Johannes: Mores, leges et ritus omnium gentium, ohne Ort, 1609, [Diözesanbibliothek Reg]
- Boemus, Joannes: The fardle of facions, London 1555, Nachdruck Amsterdam 1970
- Bogliolo, Guilia Bruna; Lehmann, Alberto: Le "Singularitez de la France antarctique" di André Thevet in: Archivio Storico Italiano (1987), S.195-202
- Borba de Moraes, Ruben: Bibliographia Brasiliana 2 Bd, Rio de Janeiro 1958
- Bozio, Thomas: De Signis ecclesiae Dei, Köln 1593 [UB Reg.]
- Broc, N.: La Géographie de la Renaissance (1410-1620), Paris, 1980
- Brun, Robert: Le livre français illustré de la Renaissance, Paris 1969,
- Bry, Theodore de: Das vierdte Buch von der neuwen Welt, Frankfurt 1594, Nachdruck Dortmund 1977
- Burrus, Ernest J.: The impact of the new world discovery upon european thought of man in: No man is alien hrsg. von J. Robert Nelson, Leiden 1971
- Calvin, Jean: Opera quae supersunt omnia, (Corpus reformationum), hrsg. von G. Baum u. a., Braunschweig 1877, Reprint 1964
- Campbell, Mary Baine: The Rhetoric of Exotic Travel Literature 1400-1600, Ann Arbor, 1985

Campbell, Mary B.: *The Witness and the Other World: Exotic european travel writing 400-1600*, London 1988

Cartier, Jacques: *Voyages au Canada, avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verrazano et Roberval*, hrsg. von Ch. A. Julien u. a. Paris 1984

Certeau, Michel de: *L'écriture de l'histoire*, Paris 1975,

Chinard, G.: *L'exotisme américain dans la littérature française du XVI siècle*, Erstausgabe 1911, Nachdruck Genf, 1978

Chinard, G.: *L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au 17ème et 18ème siècle*, Erstausgabe 1913, Nachdruck Genf 1978

Chinard, G.: *Les Réfugiés huguenots en Amérique*, Paris 1925

Cioranescu, A.: *La découverte de l'Amérique et l'art de la description* in: *Revue des Sciences humaines* (1962), S.161-68.

Cioranescu, Alexandre: *Bibliographie de la littérature française du XVI siècle*, Erstausgabe Paris 1959, Neudruck Genf 1975

Clerc, C.: *Le voyage de Léry et la découverte du Bon Sauvage* in: *Revue de l'institut de sociologie* (1927), S.305-328

Cotgrave, Randle: *A dictionarie of french and english tongues compiled by Randle Cotgrave*, Erstdruck 1611, Neudruck Columbia, 1968 2,

Crespin, Jean: *Le livre des martyrs*, Erstdruck Genf 1554
erweiterte Ausgabe von 1619 hrsg. von Lelièvre, 3 Bd. Paris 1887

Dufour, Alain: *Quand les genevois commencèrent-ils à s'intéresser à l'ethnographie?* in: *Mélanges offerts au professeur Eugène Pittard*, Brive (1957) S.141-149

Dupront, Alphonse: *Espace et humanisme* in: *Bibliothèque d'humanisme et Renaissance VIII*, (1946) S 26

Duchet, Michèle: *Anthropologie et histoire au siècle des lumières*, Paris 1971

Duchet, Michèle: *Les gravures des Grands voyages de Theodore de Bry* in *Beugnot, Bernard (Hrsg.): Voyages : récits et imaginaire actes de Montréal ; Paris 1984*

Évreux Yves d': *Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 1613-1614*, hrsg. F. Denis Paris/Leipzig 1864

Febvre, Lucien: *Le problème de l'incroyance au XVI siècle*, Paris 1968

Fernandes, Florestan: *La guerre et le sacrifice humain chez les Tupinamba* in: *Journal de la société des americanistes* (1952) S.139-220

Fournier, Pierre François: *Un collaborateur de Thevet pour la rédaction des Singularitez*, in: *Comité des travaux historiques et scientifiques, Bulletin de la section de géographie, Bd XXV* (1920), S.39-42

- Fournier, P. F.: Voyages et découvertes des missionnaires naturalistes français, Paris, 1932
- Forsyth, Donald W.: The Beginnings of Brazilian Anthropology: Jesuits and Tupinamba Cannibalism in: Journal of Anthropological Research (1983), S.147-178
- Francon, Marcel: Cannibales, Rabelais et Montaigne in: Bulletin de la Société des Amis de Montaigne (1983), S.106-108
- Freyre, Gilberto: Brazil: An interpretation, New York, 19513
- Freyre, Gilberto: Maîtres et esclaves, übers. von R. Bastide, Paris 1974
- Funke, H. G.: "La republique sauvage": Anarchie als Utopie in der französischen Literatur des 16.-18.Jhdts. in: Romanische Forschungen (1986) S.36-57
- Gaffarel P.: Histoire du Brésil français au XVI siècle, Paris 1878
- Gaffarel, P.: Jean de Léry, La langue tupi in: Revue de linguistique et de philologie comparée, Paris (1877) S.255-281
- Gagnon, François M.: Figures dans le texte, A propos de deux gravures dans Thevet in: Etudes Françaises Bd 14, (1978), S.183-198
- Gentillet, Innocent: Anti-Machiavel, Edition de 1576 Neudruck hrsg. von C. Edward Rathé, Genf 1968
- Genette, Gérard: Palimpsestes, La littérature au second degré, Paris 1982
- Gewecke, Fraucke: Wie die neue Welt in die alte kam, Stuttgart, 1986
- Glassner, Gordon Amy: Léry, Laudonnière et les Indiens d'Amérique in: Voyager à la renaissance (Actes du colloque de Tours 1983), hrsg. von Jean Céard und Jean-Claude Margolin Paris 1987, S.394-407
- Gloede, Günter: Theologia naturalis bei Calvin (Tübinger Studien zur systematischen Theologie hrsg. K. Heim und G. Wehrung Heft 5), Stuttgart 1935
- Gomara, Francisco Lopez de: The pleasant historie London 1578, (Mikrofilm Ann Arbor 1941)
- Gomez Geraud, Marie-Christine: Du verbal au visuel, Sonnets liminaires à l'Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry, in: Renaissance and Reformation, (1988) S.215-222
- Gowan, Margaret Mc.: Forms and Themes in Henri II's entry to Rouen in Renaissance Drama (1968), S.199-251
- Guénin, Eugène: Les Français au Brésil et en Floride, Paris 1910
- Gusman, Pierre: Les singularitez de la France antarctique, in: Byblis, Bd VI Faszikel 23, (1927), S.92-97

- Hamon, Philippe: Rhetorical status of the description in: Yale French Studies Nr. 61 (1981) S.1-26
- Hanke, Lewis: The theological significance of the Discovery of America in in: First images of America: the impact of the New World on the Old, hrsg. von F. Chiappelli. Berkeley-Los Angeles (1976) S.363-390
- Haton, Claude: Mémoires contenant le récit des événements accompli de 1553 à 1583 principalement dans la Champagne et le Brie, hrsg. von Felix Bourquelot, Paris 1857
- Hauser, Henri: Les huguenots français au Brésil (1560-1584) d'après des documents portugais in: Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme, (1937), S.93-115,
- Heulhard, Arthur: Villegagnon, roi d'Amérique, un homme de mer au 16ème s., Paris, 1897
- Herodot: Historien übers. von A. Horneffer, hrsg. von H. Haussig, Stuttgart, 1971
- Hodgen, Margaret T.: Early anthropology in the sixteenth and seventeenth Centuries, Philadelphia, 1964
- Honour, Hugh: European images of America from the discovery to the present time, New York 1975
- Jeanneret Michel: Léry et Thevet: Comment parler d'un monde nouveau? in: Mélanges à la mémoire de Franco Simone, Genf (1983), S.227-245,
- Julien, Ch. A. (u.a.): Les voyages de découverte et les premiers établissements, XVe-XVIe siècles, Paris, 1948
- Keen, Benjamin: The vision of America in the writings of Urbain Chauveton in: First images of America: the impact of the New World on the Old, hrsg. von F. Chiappelli. Berkeley-Los Angeles 1976 S.107-120
- Kirchhoff, Paul: Die Verwandtschaftsbeziehungen der Urwaldstämme Südamerikas in: Zeitschrift für Ethnologie (1931), S.85-113
- Kohl, Karl-Heinz: Entzauberter Blick. Das Bild des noblen Wilden und die Erfahrung der Zivilisation, Frankfurt 1986
- Laran, Jean: L'estampe, 2 Bd. Paris 1959
- Larousse éthymologique: hrsg. von A. Dauzat u. a. Paris 19715
- Laumonier, Paul: Moyen Age et Renaissance à propos d'un dixain inédit du Rhétoriqueur poitevin Jean Bouchet in: Revue de la Renaissance (1903) Nachdruck, Genf 1968 Bd 2, Tome IV, S.65 - 73
- LeMoine, Roger: L'Amérique et les Poètes français de la Renaissance, Ottawa 1972
- Leonard, Emile G: La confession de foi Brésilienne de 1557 in: Archiv für Reformationsgeschichte (1958), S.204 - 212

Lescarbot, M.: Histoire de la nouvelle France Paris, 1609 (University Mikrofilm American culture series Reel 3 Nr.22, Ann Arbor 1941)

Lestringant, Frank: Nouvelle France et fiction cosmographique dans l'oeuvre de Thevet in: Etudes littéraires X, 1-2, (1977), S.145-173

Lestringant, Frank: Les représentations du sauvage dans l'iconographie relative aux oeuvres du cosmographe Thevet in: Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, Genf Bd XL (1978), S.583-595

Lestringant, Frank: Calvinistes et cannibals; Les écrits protestants sur le Brésil français in: Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, Bd CXXVI (1980), S.9-26 und S.167-192

Lestringant, Frank: Fictions de l'espace brésilien à la Renaissance: l'exemple de Guanabara in: Arts et Légendes d'espaces hrsg. F. Lestringant und Christian Jacob, Paris, (1981), S.205-256

Lestringant, Frank: Les Sequelles littéraires de la Floride française Laudonnière, Hakluyt, Thevet, Chauveton, in: Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, Bd. 44 (1982) S.7-36 [zitiert als 1982 a]

Lestringant, Frank: Catholiques et cannibales: Le theme du cannibalisme dans le discours protestant au temps des guerres de la religion, in: Pratiques et discours alimentaires à la renaissance, Actes du colloque de Tours 1979, hrsg. Jean-Claude Margolin, Robert Sauzet, Paris (1982), S.233-245 [zitiert als 1982 b]

Lestringant, Frank: Notes complémentaires sur les Sequelles littéraires de la Floride française, in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance Bd. XLV (1983), S.331-341

Lestringant, Frank: l'Excursion brésilienne Note sur les trois premières éditions de l'histoire d'un voyage de J. de Léry in: Mélanges sur la littérature de la renaissance à la mémoire de V. L. Saulnier, hrsg.von Pierre Georges Castex Genf (1984) [zitiert als 1984 a]

Lestringant, Frank: La famille des tempêtes en mer, Essai de généalogie, Rabelais, Thevet et quelques autres in: Etudes de lettres 1984 S.45-62 [zitiert als 1984 b]

Lestringant, Frank: Le nom des "cannibales" de Christophe Colomb à Michel de Montaigne in: Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, (1984), S.51-74 [zitiert als 1984 c]

Lestringant, Frank: Voyage dédoublé, voyage éclaté, Le morcellement des Terres Neuves dans l'Histoire de deux voyages de Thevet, in: Etudes Françaises, Bd XXII, (1986), S.17-34

Levi-Strauss, Claude: Tristes tropiques, Paris 1955

Lichtenberg, Georg: Aphorismen, hrsg. von K. Batt, Frankfurt 1976

Lussagnet, Suzanne: Les Français en Amerique pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, Le Brésil et les Brésiliens par A. Thevet, (Pays d'outre mer, Deuxième serie: Les classiques de la colonisation) Introduction par Ch. A. Julien, Paris, 1953

- Majer, Irma S.; Vicent Claudine: La fin des voyages in: Revue des sciences humaines (1989) S.71-83
- Majer, Irma Staza: The notion of Singularity The travel Journals of Michel de Montaigne and Jean de Léry, Ann Arbor, 1983
- Métraux, Alfred: La Religion des Tupinamba et ses rapports avec celle des autres tribus tupi-guarani, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences religieuses, XVI, Paris, 1928 [zitiert als 1928 a]
- Métraux, Alfred.: La Civilisation matérielle des tribus Tupi-Guarani, Paris 1928 [zitiert als 1928 b]
- Métraux, Alfred: A propos de deux objets tupinambas du Musée d'ethnographie du Trocadero in: Bulletin du Musée du Trocadero (1932), S.3-13
- Métraux, Alfred: Les précurseurs de l'ethnologie en France du XVI au XVIII siècle in: Cahiers d'histoire mondiale (1963), S.721-738
- Michel, Pierre: Cannibales et Cosmographes in Bulletin de la société des amis de Montaigne (1967), S.23-37
- Montaigne, Michel de: Oeuvres complètes, hrsg. von A. Thibaudet/ M. Rat, Paris 1962
- Morisot, Jean-Claude: L'Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil in: Cahiers de l'Association internationale d'études françaises, Bd 27 (1975), S.27-40
- Nakam, Géralde: (Hrsg.) Au lendemain de la St. Barthélemy, Histoire mémorable du siège de Sancerre, Paris 1975
- Nicephorus: Nicephori Callisti Ecclesiasticae Historiae in: Patrologiae cursus completus, Series graeca posterior hrsg. J. P. Migne, Bd. CXLV, Paris 1865
- Nogueira, Manuel Thomaz Alves: Der Mönchsritter Nikolaus Durand von Villegaignon. Ein Beitrag zur Kenntnis französisch-brasilianischer Verhältnisse im 16. Jhdt., Leipzig, 1887
- Nowell, Charles E.: The french in the sixteenth century Brazil in: Americas (1949), S.381-393
- Olschki, Leonardo: Storia letteraria delle scoperte geografiche, Florenz 1937
- Palencia-Roth, Michael: Cannibalism and the New Man of Latin America in the 15 th and 16th Century european Imagination, in: Comparative Civilizations Review, (1985), S.1-12
- Pannier, Jacques; Mondain, Gustave: L'expansion française outre-mer et les protestants français (Section rétrospective de l'Exposition coloniale de 1931) Paris (1931) S.9-17
- Parent, Annie: Les Métiers du livre à Paris au XVIe siècle, (1535-1560) Genf, 1974, S.113-114, S.307

- Payen, Jean-Charles: Les origines de la Renaissance, Paris, 1969
- Petit Robert, dictionnaire de la langue française, Bd 1 hrsg. von A. Rey und J. Rey-Debove, Paris 1989
- Radulet, Carmen M.: Paesi novamente ritrovati, Le prime notizie sul Brasile in Quaderni portoghesi Bd. 4 (1978), S.83-99
- Raeders, Georges: Bibliographie franco-brésilienne, Rio de Janeiro, 1960
- Reverdin, Olivier: Quatorze calvinistes chez les Topinambous, Histoire d'une mission genevoise au Brésil (1556-1558), Genf 1957
- Romeo, Rosario: Le scoperte americane nella coscienza italiana del cinquecento, Milano, 1954
- Rousseau, J.J: Emile hrsg. von M. Launay Paris 1966
- Rousseau, J.J.: Lettre à d'Alembert sur son article Genève, hrsg. M. Launay, Paris 1967
- Rousseau, J.J: Discours sur l'inégalité, hrsg. von H. Meier, Paderborn 1984
- Rowe, John Howland: Ethnography and ethnology in the sixteenth century in: The Kroeber anthropological society papers (1964) S.1-19
- Schmidt, Wilhelm: Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde, Heidelberg 1926
- Seznec, Jean: Das Fortleben der antiken Götter, übers. von H. Jatho, München 1990
- Simonin, Michel: Le statut de la description à la fin de la renaissance in: L'automne de la renaissance (Stage international d'études humanistes Tours, 1979) Paris (1981) hrsg. von J. Lafond u. a. S.129-140
- Stabler, A. P.: Rabelais, Thevet, L'île des démons, et les paroles gelées in: Etudes rabelaisiennes XI (1974) S.57-62
- Stabler, Arthur: En marge des récits de voyage: André Thevet, Hakluyt, Roberval, J. Alfonse et J. Cartier in: Etudes canadiennes (1984), S.69-72
- Staden, Hans: Wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresser, in der Neuen Welt Amerika gelegen (...), hrsg. von G. Bezzenberger, Kassel 1978 (Faksimile der Ausgabe Marburg 1557)
- Staden, Hans, Histoire véritable, übers. von Henri Ternaux-Compans, Paris 1837
- Streit, Robert: Bibliotheca Missionum 30 Bd. München 1916-74

Sturtevant, William C.: First visual Images of Native America in: First images of America: the impact of the New World on the Old, hrsg. von F. Chiappelli. Berkeley-Los Angeles (1976) S.417-454

Thou, Jacques de: Jac. Aug. Thuani Historiarum sui Temporis, Frankfurt 1609

Touzaud, Daniel, Thevet d'Angoulême, géographe et historien, introducteur du tabac en France (1504-1592) in: Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de Charente, Bd. VIII (1907/8) S.1-41

Vasconcelos, Simão de: Livros das noticias (...) das cousas do Brasil / Chronica da companhia de Jesu do estado do Brasil, Lisboa 1865

Vignaud, Henry: Le problème du peuplement initial de l'Amérique et de l'origine ethnique de sa population indigène in: Journal de la société des Americanistes de Paris, (1922), S.1-63

Weinberg, Bernard: Montaigne's reading for Des cannibales in: Studies in honor of William Leon Wiley, hrsg. George Bernard Daniel S.261-279, Chapel Hill (1968)

Weiss N., A propos de J.de Léry, in: Bulletin de la Société du Protestantisme, LXI (1912), S.92

Wendt, Astrid: Kannibalismus in Brasilien, (Europäische Hochschulschriften Reihe "Ethnologie et anthropologie sociale", Bd. 15), Frankfurt 1989

Whatley Janet: Une révérence réciproque: Huguenot Writing on the New World in: University of Toronto Quaterly (1988), S.270-289

Whatley, Janet: Food and the limits of civility The Testimony of Jean de Léry in: The Sixteenth Century Journal (1984), S.387 - 400

Züger, A: Zur calvinistischen Mission in Brasilien im 16. Jhdt.in Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft (1958), S.218-219

Anmerkung:

Vorliegende Arbeit wurde 1992 unter anderem Titel als Magisterarbeit an der Universität Regensburg geschrieben und wurde erstmals 2023 auf academia.edu publiziert. Die damals gültige Rechtschreibung wurde beibehalten. Die hier vorliegende Version wurde 2024 leicht überarbeitet.